

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ЎЗБЕК ТИЛИБ АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ**

**“ҒАФУР ҒУЛОМ ИЖОДИНИНГ МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ
АҲАМИЯТИ”**

мавзусидаги республика илмий-назарий анжуманматериаллари тўплами

Тошкент 2023

Ушбу тўпламга 2023 йилнинг 16 май куни Ўзбекистон халқ шоири Гафур Ғулом таваллудининг 120 йиллигига бағишлаб Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси ҳамда Республика Маънавият ва маърифат маркази билан ҳамкорликда ўтказилган “Гафур Ғулом ижодининг маънавий-маърифий аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-назарий анжуман материаллари киритилган.

Маъсул муҳаррир

Улуғбек ҲАМДАМОВ

филология фанлари доктори, профессор

Тақризчилар

Сувон МЕЛИЕВ

филология фанлари доктори

Баҳодир КАРИМОВ

филология фанлари доктори, профессор

Тўплаб нашрга тайёрловчи

Анвар АЛЛАМБЕРГЕНОВ

филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўплам Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти илмий кенгашининг 2023 йил 29 май кунги 2 сонли баённомаси билан нашрга тавсия этилган.

МУНДАРИЖА

Наим Каримов. Ғафур Ғулом ҳаёти ва ижодига бир назар	4
Иброҳим Ғафуров. Ғафур Ғуломнинг шоҳ сатрлари ҳақида	26
Шухрат Ризаев. Дилдаги ҳароратни хижолатдан қутқаринг	32
Сувон Мели. “Сен етим эмассан” шеъри поэтикасига доир	44
Баҳодир Карим. “Шум бола”нинг фасоҳати	63
Улуғбек Ҳамдамов. Янгиланган ижтимоий воқелик ва поэтик идрок	73
Жаннат Исмоилова. Сен етим эмассан тинчлан жигарим.....	81
Раҳматулла Баракаев. Ғафур Ғулом ижодининг ўзбек болалар адабиёти таракқиётидаги ўрни ва аҳамияти	88
Санобар Тўлаганова. Халқона оҳангга йўғрилган дард	99
Мархабо Қўчқорова. “Шум бола” қиссасида “Минг бир кеча” анъанаси: фольклор стилизацияси	109
Эргаш Очилов. Ғафур Ғулом ва шарқ адабиёти	115
Буробия Ражабова. Ғафур Ғуломнинг бир шеъри хусусида	127
Гулноз Сатторова. Ғафур Ғулом ҳикояларида сатира ва юморнинг ўзига хослиги	134
G‘ayrat Murodov, Durdona Ahatova. G‘afur G‘ulomning “Hasan Kayfiy” hikoyasida qo‘llangan badiiy kodlar	139
Отабек Жўрабоев. Ғафур Ғулом – муқимийшунос.....	145
Тозагул Матёқубова. Табиатнинг шоирона тасвири.....	151
Дилором Тўраева. Ўзбек болалар адабиёти ривожига Ғафур Ғуломнинг тутган ўрни.....	160
Рустамжон Умрзоқов. “Шум бола” қиссасида қаҳрамон эътиқоди муаммоси	172
Акрам Худайбердиев. Ғафур Ғулом ижодида “ватан” ва “миллат” бадий концептлари	180
Гулбахар Муратова. Ғафур Ғулом насрининг бадий жозибаси	196
Nilufar Kenjayeva. “Shum bola” asarida milliylik timsollari	203

ҒАФУР ҒУЛОМ ХАЁТИ ВА ИЖОДИГА БИР НАЗАР

Наим КАРИМОВ,

академик

Агар XIX аср охири — XX аср бошларида Туркистон Чор ҳокимиятининг мустамлакаси бўлган бўлса, 1917 йил Октябрь тўнтаришидан сўнг халқ ва мамлакатнинг инон- ихтиёри большевиклар қўлига ўтди. Ўзбек халқининг пешқадам сиймолари қанчалик ҳаракат қилмасинлар, Февраль инқилобидан кейин пайдо бўлган тарихий имкониятдан фойдалана олмадилар: халқ ва мамлакат тарихий тақдирида бирор ўзгариш бўлмади. Бунинг сабаби, собиқ совет даври тарихчилари талқин қилганларидек, миллий уйғониш даври ҳаракати арбоблари — илғор ўзбек зиёлиларининг ижтимоий чекланганлигида, халқ билан алоқасининг мўртлигида эмас, балки сўнгги асрларда турли амирлик ва хонликларга парчаланиб кетган мамлакатнинг ҳамма соҳаларда орқада қолганлигидадир.

Хуллас, маҳаллий ҳокимият ҳам, халқ оммаси ҳам Февраль инқилоби берган бахтли имкониятдан фойдаланиб, миллий давлатчилик асосларини қайта тиклашга ожизлик қилди.

Туркистондаги маҳаллий аҳолининг пароканда ҳолатидан большевиклар усталик билан фойдаландилар: ўзбек халқи энди “қизил” мустамлакачиларнинг қонун-қоидалари асосида яшай бошлади.

Ўзбек зиёлиларининг илғор қисми миллатни бирлаш- тириш, унинг онгига, руҳига, дилига истиқлолсеварлик туйғуларини пайвандлаш, ундаги миллий ғурур туйғуларини уйғотиш учун “Чиғатой гурунги”, “Нашри маориф” сингари маърифий жамиятларни, “Миллий иттиҳод” ва “Миллий истиқпол сингари сиёсий-ижтимоий ташкилотларни тузди; мактаб, матбуот, адабиёт ва театр орқали халқ оммасига таъсир кўрсатмоқчи бўлди. Аммо большевиклар Мунаввар қори ва Убайдулла Хўжаевларнинг, Чўлпон ва Фитратларнинг асл ниятларини тушуниб ҳамда бу истиқлол фидойиларини ўз томонларига ағдаришнинг иложи йўқтигини билиб, уларни мунтазам

равишда қатли ом этиб келдилар.

Айни пайтда, большевикларнинг Ўзбекистонда амалга оширган айрим ишлари — ўрта ва олий ўқув юртлари, завод ва фабрикалар, амбулатория ва шифохоналар очилиши халқ оммасида янги ҳокимиятга нисбатан ишонч-эътибор уйғота бошлади. Ўзбек адабиётига Чўлпонлардан кейин кириб келган авлод мамлакат ҳаётидаги ана шундай ижобий ўзгаришларни кўриб, янги воқеликни куйлашга киришди. Тўғрироғи, куйлашга мажбур бўлди.

Бугун биз бу авлод намояндалари ижодига назар ташлар эканмиз, улар қаламига мансуб айрим асарларнинг тарих ғалвиридан тушиб қолганлигини кўрамиз. Умуман, қайси даврда яшаганлигидан қатъи назар, ёзувчи зоти борки, унинг ҳамма асари ҳам адабиёт хазинасидан ўрин эгаштамайди. Давр, тарих адабий меросни ҳамиша улар ўз ғалвиридан ўтказиб, саралаб туради.

Лекин шундай ёзувчилар бўладикки, гарчанд турли омиллар таъсирида ва ўз истеъдодлари имконияти даражасида даҳо асарлар яратиб кетмаганлигига қарамай, улардан қолган бадиалар узоқ даврлар мобайнида халқнинг маънавий-маданий бойлиги, улар номи эса халқчун ғурур ва ифтихор манбаи бўлиб қолади.

Ғафур Ғулом - XX асрда яшаган ана шундай бахтли ижодкорлардан биридир.

Шоир ҳаёти саҳифалари

“Агар шоирни идрок этмоқчи бўлсанг, унинг ватанига бор”, деган [^]ди буюк Гёте.

Одатда, Ватан тушунчаси кенг ва тор маъноларда қўлланилади. Ғафур Ғулом тугилган Ватан - бу Ўзбекистон. Унинг киндик қони тўкилган жой эса Тошкент шаҳри Шайховандтахур даҳо Кўрғонтеги маҳалласи. Худди шу жой шоирнинг кичик ватанидир.

Тошкент шаҳрига бағишланган маълумотномаларда айтилишича, Кўрғонтеги Шайховандтахур даҳасидаги маҳалла бўлиб, Шўртепа, Қрратош, Тиканли мазор ва Девонбеги маҳаллалари билан чегарадош бўлган. Шаҳар

деворига туташгани учун унга шундай ном берилган. Маҳаллада юздан зиёд хонадон бўлган. Аҳолиси, асосан, ўзбеклардан ташкил топган, улар косибчилик, савдо-сотик ишлари билан шуғулланганлар, ёз ойларида эса шаҳар ташқарисидаги ерларида деҳқончилик ва боғдорчилик билан ҳам машғул бўлганлар. Ўтган асрнинг бошларида маҳаллада бир неча баққоллик дўконлари билан бирга тегирмон ва жувозхона ҳам бўлган.

Ғафур Ғулом 1903 йилнинг 10 майида, агар шоирнинг 1953 йилда ёзган таржимаи ҳолидаги маълумотлар чин бўлса, жума куни, эрта билан соат 6 да худди шу ерда дунёга келган.

Ғафур Ғулом “Абдурахим Ғайратий деган ўртоғим тўғрисида” деган мақоласида киндик қони тўкилган маскан ҳақида маълумот бериб, қуйидаги сўзларни ёзган:

“Тошкентда Хадра деган жой бор. Ана шу ерни марказ деб билиб, оёқлари ярим километрли паргар қўйиб, бир доира чизсангиз, эски Қўрғонтеги, Кузирмоч, Дегрез, Говкуш ва Девонбеги маҳаллаларини ўз ичига олган доира ҳосил бўлади. Шу маҳаллаларда Ойбек (Мусо), Зиё Саид, Ойдин опа, Ғайратий (Абдурахим), фан доктори Асқаров, фан доктори Нажмиддинов, Аброр Ҳидояттов ва мен туғилганмиз

Шоирнинг жияни Ҳамидулла Хусанов таниқии драматург Абдуқаҳҳор Иброҳимов билан қилган суҳбатида ҳозирги Ўзбекистон Миллий театри жойлашган бинони назарда тутиб, бундай деган:

“Илгариги “Ватан” кинотеатри, ҳозирги Ҳамза номидаги театр қаршисидаги сойлик (авваллари, то “Пахтакор” стадиони қурилгунига қадар, бир неча тегирмон сув оқарди)нинг нариги томонида Қўрғонтеги маҳалласи жойлашган. Тошкент маҳаллаларидан ҳар бирининг бирор тарихий воқеа ёки шахс, аҳолининг касб-кори ва турмуш тарзи, ёки бўлмаса, жуғрофий ўрни билан боғлиқ ажойиб номи ҳамда тарихи бор. Бу ҳақда Ғафур акам менга жуда кўп ҳикояларни айтиб берганди. Эгарчи, Ўқчи, Чувалачи, Чақар, Оқлон; Камолон, Қорёғди, Сақичмон, Лангар, Сарик Хум- дон, Қўштут, Ҳожи Малик, Ҳалимқўн, Мозорхон, Баланд Масжид, Қоратош, Қози кўча, Табиб

кўча, Пичоқчилик, Бедабозор ва ҳоказо маҳаллалар катори, Қўрғонтеги маҳал- ласининг ҳам ўз тарихи бор. Қадимда шу ерда бир қўрғон бўлган, атрофида уй-жойлар вужудга келган. Шу қўрғонга нисбат бериб, халқбу ерни “Қўрғонтеги маҳалласи” деб юрита бошлаган; “Қаерда турасан?” деган саволга “Қўрғонтегида”, деб жавоб берган”.

Ғафур Ғуломнинг юқорида тилга олинган мақоласида айтилишича, Қўрғонтеги маҳалласининг жануб томонида Урдани кесиб ўтадиган катта анҳор сувининг бир “кўл”и - ирмоғи оққан бўлиб, у ҳозирги Навоий кўчасига туташ чуқурликдан ўтган. *“Биз шу ерда қип-яланғоч бўлиб олиб, то кўкариб кетгунча чўмилар эдик. Оталаримиз ёки оналаримиз толдан хипчин олиб, токи уйга ҳайдагунча чўмилар эдик ”*, - деб эслаган шоир.

Ғафур Ғуломнинг 1962 йилда ёзилган “Сарҳисоб” номли мақоласида эса Қўрғонтеги маҳалласи тўғрисида яна бундай маълумот бор:

Мен яшаган маҳалланинг атрофидаги ўнлаб маҳаллаларда иккита эр болалар мактаби, битта қизлар мактаби бор эди. Қўрғонтегидаги эрлар мактабининг муаллими Ҳасанбой домла менга алифбени ўргатган ҳурматли муаллим - анча тараққийпарвар одам эди. Иккинчиси, Шамши домла кўп баджаҳл, чаласавод одам бўлган. Қизлар мактабининг отинойиси Хайринисо деган кампир бўлиб, менинг туққан бибим (отамнинг онаси) бўлади. Кенг, хушфеъл, ўн саккиз ўғли, бир қизи вафот этганда ҳам “дод! ” демаган, фақат биз каби етим набиралар ва ўқувчи қизлар билан юпаниб, қолган умрини шукур билан ўтказайтган бир ожиза эди. Ўн маҳалладан уч мактабда юз чоғлик бола ўқир эди... ”

Қўрғонтеги маҳалласи тўғрисидаги тасаввуримиз янада тўлароқ бўлсин учун шоирнинг қуйидаги сатрлари билан ҳам танишсак, зарар қилмас:

Қўрғонтеги ажойиб, хўб чингилинг маҳалла,

Бири бирига қарши, худци тарози палла.

Тўрт қадамда самовар, ана унда кўп гап бор: “Ҳорманг, Юнусмат энди!” - “Раҳмат, ҳе, баракалла!”

Уй бошида бедона, тақиб қўйдинг седона, Қўлингдаги қанақа? — “Кичкина

туллак малла”.

Янги масжид битибдир, жиловхона муборак!

Улмаса чолларимиз ғийбатни сотишалла.

Ойда-йидца бўлса тўй, қолмайди чиқмаган уй, Катта-кичик бошида ўралган силлиқ салла.

Ўспиринлар ўтади, бай-бай, тўкилиб кетади,

Қилай деса иши йўқ, кеча-кундуз таралла.

Бу шеърда Қўрғонтеги маҳалласининг олис асрлардаги манзараси эмас, балки XX асрнинг 20-йилларидаги кўриниши ўз тасвирини топган. Биз ушбу манзара орқали ҳам мустамлака шароитида яшаган халқнинг маиший ҳаёти ва онги ҳақида тасаввур ҳосил қилишимиз мумкин.

Яна Ҳамидулла Ҳусановнинг хотиралари билан танишишда давом этайлик:

“Ўтган асрнинг (яъни XIX асрнинг - *Н.К.*) иккинчи ярмида ана шу Қўрғонтеги маҳалласидаги бир ҳовлида икки ака-ука яшаган. Улар отасининг исми, яъни катга бобомизнинг оти Мирза Ориф бўлган экан. Фафур акам бир куни йил ағдариб, мучал аниқлаб, қариндош-уруғ, хеш-ақрабойимизни белгилаб ўтирганида бу ҳаққа ҳикоя қилиб берганди. Умуман, Фафур акам узоқ вй яқин ўтмиш тарихини, шажаралар, сулолаларни яхши билар ва мароқ билан сўзлар эди. Ота- боболаримиз ҳақида гапирар экан, хонтахта устидаги мис баркашга гўё ёзаётгандай бўлиб, бармоқтари билан чизар, кўргазмали равишда қандайдир жадваллар ясар эди. Ўша икки оға-инидан каттасининг оти Раҳматилла, кичигининг оти Ғулом Мирза бўлган. Бир ҳовлида яшашган. Бир қозондан овқат ичишган, бир дарвозадан кириб-чиқишган, яъни сан-манга боришмаган, ҳовли девор билан бўлиб олинмаган.

Раҳматилла деҳқончилик билан шуғулланган. Тошкентнинг шимол томонида, Келес ариғи томонларда, яъни Қоплонбек қишлоғида ер-сувлари бўлган. Ғулом Мирза, асосан, ҳунармандчилик билан шуғулланган, шоиртабиат, чечан, оғзи ботир, салобатли одам бўлганг Раҳматилла бир неча фарзанд кўрган бўлса-да, Ҳусан исмли ўғли (бу киши менинг отам бўлади),

Зебинисо, Нуринисо деган қизлари туриб қолган. Ғулом Мирзадан Савринисо, Ғафур (яъни Ғафур Ғулом), Раҳбарнисо, Баҳринисо туғилишган. Раҳматилла вафот этганидан кейин аслида икки оиладан иборат бўлган бу катга оилага Ғулом Мирза бошлиқ бўлиб қолган. Оилада ҳамма уни Ғулом дада, деб аташган. Ана шу Ғулом дадамиз менинг отам бўлмиш Ғусан акага ҳам оталик қилиб, уни уйлантириб қўйган.

Буни қарангки, Ғулом даданинг умри қисқа экан. У вафот этгач, бутун оилага менинг отам — Ғусан ака бошлиқ бўлиб қолган. Ғусан ака бир неча фарзанд кўрган. Улардан Муҳаббат, Ғамидулла (яъни мен), Назминисо, Ғабибулла, Эркина исмли фарзандлари туриб қолишган. (У пайтларда тиббий хизмат яхши бўлмагани туфайли болалар гўдаклигида кўп нобуд бўлиб кетаверган.) Бир ҳовлида яшаб, бир қозондан овқат ичиб, бир кўрпа остида катта бўлганимиздан бўлса керак, биз, ёши кичиклар, ҳаммамиз Ғафур Ғуломни “ака”, дердик. Ғафур акам ҳам ажратиш нималигини билмасди, бизларга туғишган акалардек меҳрибон эди. Ғафур Ғуломни туғишган акамиз, деб билгандик. Аслида, жиян бўлишимизни Ғатто хаёлимизгаям келтирмаганмиз. Чунки, Ғафур акам ниҳоятда оқибатли, чин инсон эди.

Хуллас, Ғафур акам билан кўп йиллар ана шу Қўрғонтеги маҳалласидаги ҳовлимизда бирга яшадик”.

Камина юқорида Ғафур Ғулом тўғрисидаги ажойиб, хотираси келтирилган Ғамидулла Ғусановни озми-кўпми билардим. У ўзбекнинг кўркама, танти, оққўнгил йигитлари- дан бири бўлган. У урушни тиббий хизмат капитани лавозимида тугатиб, она юртига ғалаба билан қайтганида, Ғафур Ғуломга Германиядан олиб келган ўлжа соатни ҳадя қилган. Шоирнинг “Вақт” деган шоҳасарининг яратилиши шу ажойиб инсон номи билан боғлиқ. Юқорида ҳурматли китобхон эътиборига ҳавола этилган хотира ҳам Ғафур Ғулом ҳаётининг фанга номаълум бўлган саҳифаларини ёритиши билан катга илмий қимматга молиқки, уни тўла келтирмаслик одобсизлик бўлурди.

Шундай қилиб, Ғафур Ғулом 1903 йил 10 май, жума куни, эрталаб соат 6

да чакалоқиарга хос чинқириғи билан ўзининг ёруғ дунёга келганини маълум қилди.

Шоир ушбу тарихий дақиқа хақида “Она” шеърида бундай сатрларни ёзган:

Туғилган дамимни эслай олмайман,
Ташаккур дейилса арзигулик тонг.
Танам йўргакланган, муштим тугилган,
Олтин рудасидай ишланмаган онг.

Ҳали бепардозман, олам жамолин Кўра олмасликка кўзим ҳам ожиз.

Танглайим кўтарган бибим бечора Ким эди, билмайман, ўлгандир, эсиз.

Бўлажак шоир туғилган пайтда отаси Ғулом Мирза Ориф ўғли 35 ёшда, онаси Тошбиби Шоюсуф қизи эса 21 ёшда бўлган. Унинг танглайини эса юқорида тилга олинган Хайринисо биби — шоирнинг бувиси кўтарган.

Ғафур Ғуломнинг отаси хатли-саводли бўлиб, 1908 йилгача шаҳар думахонасининг маҳаллий бўлимида мирзалик қилган. Сўнг Келес атрофидаги Қоплонбек мавзесидаги тўққиз таноб ерида буғдой, жўхори, мош дегандай, дон- дунни экиш-йиғиш билан машғул бўлган. 1912 йилнинг кўкламида Ғулом Мирза касалликка чалиниб, бир неча кун йўталиб юрган ва арзимаган шамоллаш орқасида қирқ тўрт ёшида Кўрғонтеги маҳалласидаги 25 квадрат саженли захкаш, тутдай тўкилай деб турган ҳовлисида олти “еярман-ичарман етимча”ни орқасида қолдириб, вафот этган.

Бўлажак шоирнинг онаси Тошбиби Шоюсуф қизи Ғулом Мирзага турмушга чиқишидан аввал ҳам оила кўрган эди. Унинг марҳум эридан туғилган фарзанди - Рихси қори мазкур олти нафар “еярман-ичарман”га мураббий бўлиб қолади. У шу вақтларда ўн саккиз ёшга кирган бўлиб, тошкентлик машхур бойлардан бири — Муборак Сидикмухамедовнинг универсал магазинида хизмат қилар эди. Рихси қорининг приказчилик орқасида топган пули баракасиз бўлгани учун бўлажак шоирнинг она ва опаси ҳам дўппи ва қийиқ тикиб, унга ёрдамлаша бошлайдилар.

“Отам, - деб ёзган Ғафур Ғулом “Кечмиш ва кечирмишларим” сарлавҳали таржимаи ҳолида, — дурустгина саводли, ўзбекча, тожикчани яхши билар ва унча-мунча русча ҳам сўзлашар экан. Шаҳар ичида кишиларга ариза, справкалар ёзиб бериб юрар, шунинг учун ҳам исмига “Мирза ” деган лақаб қўшимча бўлган экан.

Отам адабиёт билан жуда қизиқар экан. Уйимизга ўзбек шоирлари ва хаттотларидан Хислат, Шомурод котиб ва бошқалар келиб юрганини эс-эс биламан. Фарғона водийсидан келадиган шоирлар ҳам: Муқимий, Тошхўжа Асирий, Фурқат, Муҳъйи ва бошқаларнинг бизникига кўп келганини айтадилар. Отам “Мирза” ва “Ғулом” тахаллуслари билан талай шеърлар ёзган. Лекин булар бир ерга тўпланиб ё бўлмаса босилиб чиққан эмас. Сўнги йилларда амаким (отамнинг кичик укаси) Мирза

Абдулла Мирза Орифўгли “Мирза ” тахаллусини ўзиники қилиб олиб, шеърлар ёзар эди. Унинг “Баёзи Мирзо ” деган китоби 1913 (1331 ҳижрий) йилда Тошкентда “Ғуломия ” босмахонасида босилган

Ғафур Ғуломнинг онаси Тошбиби ҳам ўзбек ва тожик тилларидаги ғазалларни ўқиб, англай оладиган зеҳнли аёллардан эди. У ўзбек халқ оғзаки ижодига ихлос қўйиб, халқ термалари вазнида унча-мунча шеърлар айтиб юргани учун эрининг вафотига бағишлаб марсия ҳам ёзган. (Бу марсия сўзлари узоқ вақтларгача шоирнинг қулоғидан кетмаган.) Бўлажак шоир шу пайтда тўққиз ёшда бўлганига қарамай, хат-саводи чиққан, Навоий, Ҳофиз ва Саъдийларни бемалол ўқир, чиройлигина хати ҳам бор эди.

Ғафур Ғулом Қўрғонтеги маҳалласидаги Ҳасанбой домланинг мактабида Бедилдан “Маслак”ка ўтиб, уни ҳам тугатган эди. Агар шу маҳаллалик Абдурахмон пари деб аталган боланинг ўн олти йилда ҳам “Ҳафтияк”дан нарига ўтолмаганини эсласак, Ғафурнинг зийрак ва зукко бола бўлгани ойдинлашади. Унинг хатли-саводли бўлишига бошда отаси, кейин эса онаси сабабчи бўлганлар. Бинобарин, Ғафур Ғуломнинг Ғафур Ғулом бўлишида отаси Ғулом Мирза билан онаси Тошбибининг хизматлари каттадир.

Шу ўринда камина бир нарсани четлаб ўтишни ўзимга эп кўрмадим. Гап

шундаки, Ғафур Ғулом Тошкентда, ўзбеклардан иборат аҳоли орасида туғилгани ва улғайганига қарамай, форс ва араб тилларидан хабардор бўлган, айниқса, форс-тожик тилини яхши билган. Буни фақат бир нарса билан изоҳлаш мумкин: у маҳалласидаги Ҳасанбой домланинг мадрасасида ўқиган ва форс-тожик тилини шу ерда пухта ўрганиб чиққан. Аммо совет даврида шоирнинг мадраса таълимини кўрганлиги ҳақида бирор сўзни айтишнинг иложи йўқ эди. Шунинг учун ҳам Ғафур Ғулом таржимаи ҳолида мадрасада эмас, балки эски мактабда ўқиганлигини айтган.

Шоирнинг Ойбекка бағишланган мақоласидаги қуйидаги сўзларни ҳам шу тарзда тушуниш, менимча, тўғри бўлади:

“Ойбек, — деб ёзган эди шоир, — Дегрез мактабида, мен Кўргонтеги мактабида бошланғич эски таҳсилни олдик. Кейин у “Намуна ” мактабига, мен “Ҳаёт ” мактабига кирдим ”.

Ғафур Ғулом “эски таҳсил” деганда мадраса таълимини назарда тутган, десак, хато бўлмайди.

Хуллас, Рихси қорининг йилига 20 сўм бериладиган приказчилик маоши оила рўзғорига урвоқхам бўлмай қолди. Бунинг устига, Биринчи жаҳон уруши бошланиши билан нарх-наво кўтарилиб, пулнинг қадри кетди.

“Энди биздай камбағал, афтодаҳол, қўл учи билан кун кўрадиганларнинг ҳоли қандай бўлади? Катта бойлар жуда ҳам бойиб, кичик бойлар синиб турган вақт, рус пролетариатининг подшога нисбатан газаби ошиб, қоши чимирилган замон... Мочаловларнинг обрўси қолмаган...”

Ғафур Ғулом Биринчи жаҳон урушининг бошланиши билан халқ турмуши, шу жумладан, ўз оиласининг турмушидан барака кетган кезларни шундай эслайди.

Бўлажак шоир замоннинг оқимида шундай ўзгаришлар рўй бераётган бир пайтда Мулла Муборакнинг болалари қатори Ўқчидаги “Ҳаёт” мактабига қатнаб, Тошкентжадидларидан сабоқ ола бошлади. У мазкур мактабда бир йил ўқидими ё йўқми, большевиклар Туркистонда ҳокимиятни ўз қўлларига олдилар. Бошқа тошкентлик бойлар қатори, Мулла Муборакнинг давлати ҳам

барбод бўлди. Рихси қорининг 20 сўм маошлик ишини ҳам Худо кўп кўрди. Энди бутун оила яктан ва якжон бўлиб, “тириклик ўпқони”га ямоқ ахтара бошлади.

“Мен мана шу кундан бошлаб чин ҳаёт кўчасига кираман. Акам билан Самарқанд дарвозадан ўрик, олма, бодринг кўтариб, Янги шаҳарнинг кўчаларини айланиб, сота бошлаймиз. Куз келиб, бу ҳам фойдасиз бўлади. Акам “Тамерлан ” хусусий тамаки фабрикасига ишга кириб, мени ҳам ёнига олади. Мен гильзага тамаки тўлдиришни ўрганиб, ишлай бошлайман. Аста-аста бу ҳунар бизнинг уйга кириб, онам, опам, укаларим ҳам гильзага тамаки тўлдириб, акамга ёрдамлаша бошлаймиз. Очлик, қимматчилик йиллари бошланади. Онам ҳам ўлади. Акам касалланади. Бутун тирикликни рўзгор керак-яроқларини сотиб ўтказишга тўғри келади... ”, деб ёзади Ғафур Ғулом.

1918 йил шоир ҳаётига шундай воқеалар билан кириб келди. У маҳалласидаги уста Миразизга шогирд тушиб, касибчиликни ўрганди. Косибчилик билан ҳам тирикчилик ўтмай қолгач, акаси билан бирга тунукасозлик билан машғул бўлди. Кейин аравакашлик... Кейин эсаҳарф теришлик...

Кунларнинг бирида Ғафур Ғуломга ҳарф териш ҳунарини ўргатган босмаҳона ишчиси Абдурахмон Саҳиббоев шогирдига бундай деб қолди:

Менга қара, йигитча, замон ўзгарди. Аввал экилган дарахтлар кесилиб кетди. Биламан, сен китоб ўқишни яхши кўрасан. Демак, шу йўлдан боришинг керак. Эшитишимча, ўқитувчиларни тайёрлаш курслари очилган. Ҳам саккиз ой текинга ўқийсан, ҳам стипендия оласан...

Орадан бир неча кун ўтгач, Ғафур Ғулом саккиз ойлик курслар очилган мактабга борди.

Хуллас, тақдир шамоли уни муаллимларни тайёрлаш курсига олиб келади. У бу қисқа муддатли курсларни тугатиб, 1920 йилнинг 3 мартида Бодак маҳалласидаги “Чўлпон” мактабига муаллим этиб тайинланади. 1924 йил августида Ҳаёт мактабига муаллим бўлиб ўтади, ундан “Умид” мусиқа

техникумига кўчади. 1920 йили эса 3-боқимсиз болалар уйига мудир этиб тайинланади. Айни пайтда етти йиллик “Урфон” мактабининг мудирлиги ҳам унинг зиммасига тушади.

1928 йил 15 сентябрдан бошлаб Гафур Гулом “Қизил Узбекистон” газетасига ишга ўтади ва “Камбағал дехқон” газетасининг масъул котиби этиб белгиланади.

Унинг турли газеталардаги чиқишлари эса 1924 йилдан эътиборан қизгин ва мунтазам тус олади.

Гафур Гуломнинг шундай битикларидан бири “Шоирлик носқовоғидан бир отим” деб аталган бўлиб, шоир уни “Муштум”га элтиб берган эди. Кунларнинг бирида у Тошкент Иўқсил ёзувчилари уюшмасида Зиёд Саидни учратиб бояги асарнинг тақдирини сўрайди. Зиёд Саид эса мақоланинг “Муштум”да, албатга, чиқажагини айтади. Кўп ўтмай, мақола чиқиб, бўлажак шоирнинг ишлари ҳавас қиларли даражада юришиб кетади...

Гафур Гуломнинг машаққатли ҳаёт йўлига бу қадар кенг тўхталганимизнинг сабаби, биринчидан, XX аср бошларида туғилган оддий, камбағал, афтодаҳол кишилардан бирининг турмуш сўқмоқларида йиқилиб-йўқолиб қолмай, аксинча, халқ иродаси, ақл-заковати ва юксак истеъдодининг тимсоли даражасига эришганини, иккинчидан, унинг халқчил ва фалсафий ижоди илдизларини, учинчидан, уни оддий халқ ҳаёти билан боғлаган узилмас ришталарни кўрсатишдир.

Ижод тонги

Гафур Гуломдек мураккаб ҳаёт йўлини босиб ўтган шоирнинг шаклланиш йўли ҳам ўзига хос хусусиятларга эга.

Шоирнинг “Кечмиш ва кечирмишларимдан” деб номланган таржимаи ҳолида бундай ғаройиб сўзлар бор- *“Бир бор экан, бир теванинг боши бор экан... ”деганларидай, менинг қалбим ҳам муҳаббатдан холи эмас эди. Ута-мунча ишқий газаллармашқ қила бошладим. Бу, албатта, уйимиз доирасидаги адабиётчилик ’ - Навоий, Муқимий, Фурқанътр таъсирининг*

дударак меваси эАфсуски, шоир таржимаи ҳолида бу сўзларни асословчи еки уларга ойдинлик киритувчи Навоий, Муқимий, Фурқатлар руҳидаги бирор шеърӣ машқини тилга олмаган. У шу сўзлардан кейин ўтган асрнинг 20-йилларидаги ёшлар ҳаракатида қатнашгани ва Маориф халқ комиссарлиги қошидаги болалар боқимсизлиги билан кураш жамияти топширигига кўра, “Урфон” мактаби ва шу мактаб ёнида 150 ўринлик болалар уйининг очилишида фаол иштирок этганини айтган, холос. Лекин ўйлаймизки, мадраса таҳсилани кўрган, отаси “талай шеърлар ёзган”, онаси ҳам халқ термалари оҳангида “унча-мунча шеърлар айтиб юрган” ва, ниҳоят, Навоий, Муқимий, Фурқатларнинг адабий мероси “уйи доирасидаги адабиётчилик”ни ташкил этган Гафур Ғуломнинг мумтоз ўзбек шеърӣяти таъсирида асар езмаган бўлиши асло мумкин эмас. Унинг 30-йилларда аруз вазнида ёзган равон ва қўйма шеърлари бу тахминимизни тасдиқлаши мумкин.

Аммо, нима қилайликки, бизнинг ихтиёримизда ҳозирча Фақат шоирнинг тарихий давр руҳи билан тўйинган илк шеърларигина мавжуд, холос. Модомики, шундай экан, келинг, яхшиси, шу илк шеърнинг яратилиш тарихи билан танишайлик.

Шубҳасиз, бу масалада бизга шоирнинг ўзи ёрдамга келади:

Бир куни, — деб ёзади у, — болалар боғчасидаги етим болалардан 15 тасини бизнинг интернатга ўтказдилар. Мен бу гўдаклар билан бирга тунаб қолдим. Кечаси ухламай, кузатувчилик қилиб чиқдим. Шу кеча ўз етимлигим, бошимдан кечирганларим ва шу етим болалар аҳволи, ҳукуматимизнинг... шу гўдакларга ғамхўрлиги тўғрисида шеър ёздим. Шу шеъримни биринчи шеърим, десам бўлади”.

Шоир тилга олган бу шеър “Феликс болалари” деб аталади. Гафур Ғулом гарчанд Совет ҳукуматининг етим болаларга кўрсатган ғамхўрлиги бу шеърнинг ёзилишига туртки берган, дегандек бўлса-да, аслида, Октябрь тўнтариши ва большевикларнинг зўравонликлари оқибатида қанчадан-қанча болалар ота-онасиз қолишган. Октябрь воқеаларига қадар Ўзбекистонда

бирорта ҳам болалар уйи бўлмаган. Итгифоқо бирорта бола ота-онасиз колгудек бўлса, бу болани асраб олувчи яқин қариндоши, албатта, топилган. Большевиклар 1917 йил октябридан кейин қанчадан-қанча болаларнинг ота-онасиз қолишига сабабчи бўлибгина қолмай, уларни асраб олиши мумкин бўлган кишиларни ҳам хонавайрон қилганлар.

(Дарвоқе, Чўлпон ва унинг маслакдошлари шулар ҳақида йиғлаб шеърлар ва мақолалар ёзганлар.)

Ғафур Ғулом бошқа бир авлоднинг вакили эди. Совет давлати бу аалоднинг руҳий ва ижтимоий-сиёсий тарбиясига ўзини масъул, деб билди. Шу авлод манглайини ўзининг қонли қўллари билан силамоқчи бўлди.

Ғафур Ғулом 1924-1925 йилларда, юқорида айтиб ўтганимиздек, ёшлар ҳаракати ва халқ маорифи билан боғлиқ турли идораларда хизмат қилди. У шу йилларда кечган воқеаларни эслаб, *“Маориф союзига раис ўринбосари бўлдим, икки мактаб, бир интернатда мудир эдим, ишим ҳаддан зиёд кўп, шоирлик аҳён-аҳёндаги эрмакларимдан эди (таъкид бизники - Н.К.). Бу пайтларда шеърдан кўра ҳажвий нарсалар ёзишга қизиқар эдим. Яна тўғриси, шароит шуни талаб этар эди ”* (таъкид бизники — Н.К.), деган.

Агар шоирнинг 20-йиллар шеъриятига назар ташласак, бу шеърларнинг шунчаки эрмак учун ёзилганлиги кундек равшан бўлади. Ҳатто унинг шу даврга оид аксар “ҳажвий нарсалар”ини ҳам юксак баҳолаш қийин. Лекин, шоирнинг ўзи эътироф қилганвдек, шароит ундан шундай асарларни ёзишни талаб этган.

Ғафур Ғуломнинг 20-йилларга тааллуқли шеърлари орасвда оз бўлса-да, шундайлари ҳам борки, уларда биз “Шум бола” муаллифига хос ҳажвий истеъдоднинг порлоқ шуъла-ларини кўрамиз. Шундай шеърлардан бири “Кампирнинг ҳийласи”дир.

Бу шеърнинг эътиборли томонларидан бири шундаки, шоир аруздан узоқлашиш жараёни жадал суръатлар билан кетаётган 20-йилларда бу кўҳна шеърый тизимнинг имко-ниятлари ҳали тугамаганлигини яққол кўрсатган.

Шеър бундай муқаддима билан бошланади:

Аста-аста лаб ялаб ташлар эдим шашқолни,
Толемдан айланай, кўрсатди ушбу фолни:
Саъри кавшим тескари кийдим, қўлимда зўр асо,
Пурсалобат салла, тасбеҳ, қочирардим золни.
Дилда Ҳақнинг зикрин айтиб, кўчага қўйдим кадам,
Шояд учратса Худо, деб бир сатанг хушқолни.

Бу сатрлардан маълум бўлганидек, шашқол ўйинидан зериккан шеърнинг лирик қаҳрамони бошқа завқ-шавқ манбаини ахтариб, салобат тўкиб кўчага чиқади. Аммо унинг дарди битта: бирорта сатангни ўз домига илинтириш. Бу “ётай деса дарди, қилай деса иши бўлмаган” кимсанинг бахтига йўлда бир “пари” учраб, уни чимчилаб кетади. Шундан кейин у асо-ю, тасбеҳу чопонини қассоб дўконига қолдириб, қадди-қоматини дол қилиб, “пари”нинг орқа- сидан йўрғалайди:

Қурғурам ширин забон, ғунча даҳон жонон экан,
Бир йўлакка кирди имлаб, сал очиб от ёлни.
Мен дедим: - Жоно, тасаддуқ тангаю червон кетинг!
Вой, ўлай, ундай деманг, — деб ўйнар эди шолни.
Ичбиқинга қўл юбориб, ваъдасин олдим аранг,
Эртага мен келтирай санго, — дебон, — тишқолни.

Бу сатрларда қўлланган *тишқол* сўзи тишни бузилишдан, касалланишдан сақлаш мақсадида суртиладиган махсус қора бўёқни англатган. (Шу ўринда Ғафур Ғуломнинг ўзбек халқи тарихини, этнографиясини, маиший маданиятимизни нозик жиҳатларига қадар яхши билганини алоҳида таъкидлагинг келади, киши.) Оврупонинг тиш пастаси ўзбек халқининг маиший турмушига кириб келгунига қадар бизда тишқол шу вазифани

бажариб келган. Чамаси, тишқол ўша кезларда камёб моллардан бири бўлган бўлса керакки, “пари”нинг ҳам лаби қочиб, бизнинг кимса билан учрашишга мойиллик билдиради.

Шеър бундай сатрлар билан тугайди:

Эртанинг фикрин қилай, деб ҳовлига келган эдим,
Кирмасимдан баччағар кампир йўғон бир толни —
Келтириб бошимга урди, чикди кўзнинг пахтаси,
Бешни урганда чиқарди миядан мисқолни.
Воҳ! — деб ерга чўзилсам, урди шаппоти билан,
Кўп ҳақоратлар қилурди мен ғарибу лолни.
Кўчада кўрган ўшал нозик бадан, билсам кейин,
Кампирим эрмиш, синармиш мен қари дажжолни.

Биз бу ҳазил шеърни ўқир эканмиз, ундаги ҳажвий шеърятга хос нафосат ўзининг олмос қирралари билан порлаб юборади. Биз лирик қаҳрамон образида, агар таъбир жоиз бўлса, Шум боланинг отасини кўрамиз. Унинг хатги-ҳаракатидаги шўхликлар, аниқроғи, шумликлар устидан маза қилиб куламиз. Қизиғи шундаки, бу шумлик нафақат эрмакталаб кимсанинг, балки унинг кампири ёрдамида, у билан “ҳамкорлик”да қилган ижоди дир. Негаки, эрини синаш учун бундай йўлни топиш Ҳар қандай аёлнинг ҳам қўлидан келавермайди.

Бу шеърга ҳурматли китобхон эътиборини қаратишдан мақсад, унда ифода этилган мазмуннинг ибратли эканлигини кўрсатишгина эмас. Агар бу шеърни диққат-эътибор билан ўқисак, унда мумтоз ўзбек ҳажвий шеърятининг гўзал бадий анъаналари Ғафур Ғулом томонидан катта маҳорат билан давом эттирилгани ва ривожлантирилганини кўрамиз. Шеърнинг вазни (бинобарин, оҳанги) ҳам, ажойиб бир йўсинда топилган ва шеърини сатрларга марварид дурларидек терилган қофиялар
{чолни~долни~болни

~ёлни~шолни~тишқолни ва ҳ.к.) ҳам бизни мафтун этмай қолмайди.

Агар бу шеър ёзилган 1928 йилда ва, айниқса, ундан кейин тарихий-маданий шароит шоирдан турли ўткинч{ 1 мавзудаги шеърлар ёзишни талаб этмаганида ва у шундай халқона, ўзбекона шеърларни кўплаб ёзганида ХХ аср ўзбек шеърляти қандай бадиий юксакликка эришган бўларди!

Умуман, Ғафур Ғулом мумтоз ўзбек шеърляти анъа- наларига суянгани, айниқса, салафларининг ҳажвий шеърй тажриба-ларидан фойдаланганида шеърлари ўқимишли бўлиб, ажойиб бир ҳарорат ва тароват касб этади.

Афсуски, 30-йиллар яқинлашгани сайин шоир ижоди даврнинг ўткинчи шабадалари учун маскан бўлиб борди.

Бунинг сабаби, унинг тенгдошлари сингари, давр билан ҳамқадам бўлишга, теварак-атрофда рўй бераётган ҳодисаларни тушунишга, идрок этишга интилишидадир. Қолаверса, у даврнинг долзарб мавзуларида қалам тебрата бошл&ганида, ўзи айтмоқчи, дунёқарашы ҳали шаклланмаган “гўлгина йигитча” эди.

Мен га 'стига хизматга келаан вақтимда, — деб ёзган Ғафур Ғулом, - ибтидоий маълумотли, гўлгина йигитча эдим

Большевиклар ҳукмронлик қилган давр ана шу йигитчани ўз таъсир доирасига секин-аста торта бошлади. Туркистон - Сибирь темир йўлининг қурилиши, 1 август- нинг Урушга қарши жаҳон меҳнаткашларининг намойиш куни сифатида нишонланиши, умумий мажбурий таълимнинг жорий этилиши, Ғайратий сингари шоирларнинг завод ва фабрикаларга сафарбар этилиши ва бошқа шунга ўхшаш тадбирлар унда ўзбек халқи тарихида янги ва яхши даврнинг бошланганлиги ҳақида умид уйғота бошлади. Бир қатор хорижий ёзувчиларнинг Оврупода уйғона бошлаган фашизм тазйиқидан қочиб, советлар мамлакатига келиши ва бу мамлакатда кечаётган ўзгаришлардан ҳайратга тушиши эса ундаги умидни янада мустаҳкамлади.

1930 йили Москвада бўлиб ўтган конференцияда янги бир адабий уюшма - Инқилобий ёзувчилар халқаро бирлашмаси таъсис этилди. Бирлашма

хорижий мамлакатларда яшовчи ва бу мамлакатлардан қувилган қалам аҳлини ўз атрофига жамлаган бўлиб, улар орасида оддий ишчи мухбирлар ҳам, номи маданий дунёга озми-кўпми танилган ёзувчилар ҳам бўлган. Шундай ранг-баранг матодан иборат “ёзувчиларнинг байналминал бригадаси” 1931 йилда Ўзбекистонга ҳам келган.

Мазкур бригада аъзоларидан бири — француз журна- листи Поль Вайян Кутюрёнинг “Тошкентда шоирлар кечаси” деб номланган очеркидан маълум бўлишича, уларга инқилобга қадар ахлатхона бўлиб келган Эски шаҳар Совет ҳокимияти йилларида клублари, қизил чойхоналари, театрлари, мактаб- лари ва касалхоналари бўлган маданият марказига айланди, деб тушунтиришган. “Тор кўчалар ва деворлари нураб кетаётган кулбалар ўрнида кенг-мўл йўллар барпо этилиб, ^ор ҳокимияти дор қуришдан бошқа дурустроқ нарсани ўйлаб тополмаган жойда дов-дарахтлар экилмоқда”, - Деб езган журналист.

Совет тарғибот машинаси нафақат хориждан келган журналистлар ва ёзувчиларни, балки ўзбек зиёлиларининг ёш авлодларини ҳам шундай ёлгон- яшиқ гапларга ишонтиришга ҳаракат қилди. Ҳар ҳолда, улар ўзларини шу гапларга ишонган кишилар қилиб кўрсата бошладилар.

Ғафур Ғулом “байналминал ёзувчилар бригада”сининг Тошкентга келиши муносабати билан Кадувотдаги уйида Ўрта Осиё Иўқсил ёзувчилари уюшмаси номидан уларга зиёфат беради.

“Биз, — деб ёзган эди П.В.Кутюрёе ушбу зиёфат кечасини хотирлаб, — Тиконли мазор масжиди рўпарасида жойлашган чойхонадан бир оз ўтгач, торгина бир кўчага бурилдик, сўнг пиллапоядан кўтарилиб, ойналари ойдин тун бағрига очилган каттагина хонага кирдик. Бу хонанинг яккаю ягона зийнати радио карнайи билан улкан шоҳи гилам бўлиб, у худди Бухоро амирининг хазинасидан тўппа-тўғри шу ерга келтирилгандек эди. Ерга бошқа бир гилам ёзилган экан: у бутун саҳни эгаллаган, усти ҳўл мева ва сабзавот маҳсулот- лари билан тўла 120 та ликопча билан - бизга мўлжалланган ноз- неъмат билан тўлиб-тошган эди.

Гидамнинг қоқ ўртасида май солинган хитой кўзаси бўлиб, унинг атрофи пиёлалар билан ўралган эди.

Бизни, 40 кишидан иборат меҳмонни, Гафур Гулом ўзбечка хотини ва Ипак исмли тўнғич қизи билан ўз хонадонида ёзувчилар номидан кутиб олди.

Гафур Гулом 25 ёшда. У ажойиб очеркнавис ва ҳикоянавис, унинг “13 ҳикоя” тўплами яқинда Москвада рус тилида босмадан чиқади. У Маяковский, Демьян Бедный ва Бехерни ўзбек тилига таржима қилган. Янги дунё тушунчаларини ўз тилида ифодалаш учун у янги сўзларни яратмоқда ва, айтишларича, бу ишни қойилмақом қилиб ижро этмоқда. Ҳозир туркман, ўзбек, қирғиз, қозоқ, тожик, рус ва татар ёшлари унинг атрофида жамулжам бўлишган.

Биз гидам четига қўйилган ёстиклар (кўрпачалар — *Н.К.*) га ўлтирамиз ва даврабоши Ўзбекистоннинг энг яхши шоирларидан бири Охундов (Насрулла Охундий назарда тутилмоқда — *Н.К.*) пойафзалини ечиб, дастурхоннинг қоқ ўртасига ўрнашиб олади ва ҳаммамизнинг ичишимизни бир- бир кузатади.

Биз дастурхон атрофида ҳам таом еб, ҳам суҳбат қуриб ўлтирдик.

Бу барча йўқсил ёзувчиларнинг халқаро адабиёт соҳасидан ниҳоятда яхши хабардорлиги бизни, айниқса, ҳайратга солди.

Ўзбек шоири, металлург, Сельмашстрой зарбдори Баҳодиров Барбюс ва унинг “Монде” газетаси билан қизиқиб, “Барбюс теварак-атрофидаги галамислардан халос бўлдими?” деб сўради...

Мени ўзбек тилига таржима қилган Одил Раҳимий эса Ромен Роллан ижодий тадрижининг сўнгги босқичи билан қизиқсиниб, мендан “Ролланнинг “Оврупо” журналидаги дўстлари СССРни мудофаа этиш масаласида унга қай даражада сафдош бўла оладилар?” деб савол берди.

Кани айтинг-чи, халқаро адабий ҳаётдаги воқеа ва ҳодисалардан бу қадар хабардор ёзувчилар гуруҳини қаердан ва қачон топасиз?..”

1917 йил октябридан кейин совет мамлакатада содир бўлган воқеалар хорижий оламни ташвишга солган, шунинг натижасида СССРдаги сиёсий тузумни ҳарбий йўл билан ўзгартириш масаласи кун тартибида турган эди.

Большевиклар ана шу хавфга қарши дунёнинг турли мамлакатларидаги ўзларига хайрихоҳ бўлган ижод аҳлини бирлаштиришга эришдилар. Уларни СССРга таклиф этиб, бу ерда янги дунёнинг барпо этилаётганига ишонтирмоқчи бўлдилар. Аини пайтда, улар мамлакат ичкарасида Йўқсил ёзувчилар уюшмасини тузиб, Ғафур Ғулом, Ғайратий сингари ёшларни шу уюшма атрофига жалб этишга ҳаракат қилдилар.

Бизнинг 1931 йилда бўлиб ўтган мазкур адабий кеча тавсифига катта ўрин ажратганимизнинг боиси шундаки, Совет давлати шунга ўхшаш турли учрашувлар, йиғилишлар, қурултойлар, декадалар ва бошқа сиёсий-маданий тадбирлар ёрдамида ўзбек ёзувчиларида ўзининг илғор, маърифатпарвар ва халқпарвар давлат эканига ишонч уйғотмоқчи бўлди ва қисман бунга эришди. Бундай ишончнинг шаклланишига рус ёзувчилари билан бирга ўз ватанларида таъқибга учраган байналминал ёзувчилар ҳам ҳиссаларини кўшдилар. Шунинг натижаси ўлароқ, Ғафур Ғуломнинг 30-йиллар ижодида Аввал баҳор эди, ер эрди сабзапўш..”, “Бир ватаннинг ўғлименким, ҳар тараф гул, лола, боғ...” сингари латиф сатрлар билан бошланувчи, бугун ҳам бадиий жозибасини йўқотмаган лирик шеърлар ҳар ҳолда оз яратилди.

Шу ўринда яна бир нозик масалага тўхтаб ўтишни жоиз, деб биламиз. Гап шундаки, совет даврида ижод қилган қайси бир ёзувчининг таржимаи ҳолига назар ташламайлик, унинг камбағал оилада туғилгани алоҳида куч билан таъкидланганини кўрамиз. Ғафур Ғулом ҳам ўз таржимаи ҳоллари ва шеърларида етимлик уқубатларини бошидан кечирганини кўп бор эслаб ўтган. Аммо агар Ғулом Мирзанинг Қўрғонтеги маҳалласида шаҳар ҳовлиси, Келес атрофида эса 9 таноб (бир ярим гектар) ери бўлган ва у бу ерда корандалар меҳнатидан фойдаланган бўлса, демак, шоирнинг отаси, биз ўйлагандек, камбағал эмас, балки ўзига тўқ кишилардан бўлган. У нафақат ўзбек ва тожик (форс) тиллари, балки унча-мунча русчани ҳам билган, ҳатто шеърлар ҳам ёзган. Уйда Хислат сингари тошкентлик шоирлардан ташқари, Муқимий ва Фурқатлар ҳам меҳмон бўлганлар. Шундай отанинг 1903 йилда туғилган фарзандини нафақат маҳалла мадрасаси, балки айрим оғзаки

манбаларда айтиб келин- ганидек, Бароқхон мадрасасига ҳам берган бўлиши табиийдир. Шоирнинг форс ва араб тилларини, Шарқ мумтоз адабиёти намояндлари ижодини теран билишининг сири, балки шундадир. Эҳтимол, Ғулом Мирзанинг вафот этган йили ҳам 1912 йил эмасдир...

Ҳар ҳолда, шу нарса аниқки, Ғафур Ғулом муайян тарихий-ижтимоий шароит таъсирида нафақат даврнинг ўткинчи мавзуларида асарлар ёзиш, балки таржимаи ҳолининг айрим саҳифаларини таҳрир қилиш ва яширишга ҳам мажбур бўлди.

Ҳар бир шоирнинг туғилиши одатда ишқий шеърлар билан бошланади. XX асрда янги ўзбек шеърлятига тамал тошини қўйган шоирлар шу масалада истисно бўлдилар. Чўлпон ва Фитратлар учун шахсий ҳаёт, севги ва муҳаббат савдолари эмас, халқ тақдири, мамлакат тақдири бирламчи аҳамиятга молик эди. Шунинг учун ҳам улар ижодида севги ва муҳаббат тароналаридан кўра, миллий уйғониш даври ғоялари баланд пардаларда куйланди.

Ғафур Ғулом адабиёт майдонига кириб келган йилларда эса, муҳаббат наволари долғали ва ташвишли давр садолари остида эшитилмай қолгани учунми ёки бошқа бир сабаб биланми у мумтоз ўзбек шеърлятининг асоси — ишқий лирика намуналарини яратишни ва устозларининг шу бобдаги анъаналарини давом эттиришни лозим, деб билмади.

Лекин шоирнинг шу йиллардаги шеърларини на.лардан ўтказар эканмиз, унинг бир масалада лирик ҳис-туйғулари ва кечинмаларининг ёрқин ва изчил тасвирига кенг ўрин берганлигини кўрамиз. Бу, унинг Ватан туйғуси билан тўйин- ган шеърларидир.

Мана, ўша машҳур “Боғ” шеърининг дастлабки сатрлари:

Бир ватаннинг ўғлиманким, ҳар тараф гул, лола, боғ, Қалб кўзидай энг
қоронғи кечада порлар чароғ,

Ҳар йигит мағруру ҳар қиз кўкраги қўш чўққи тоғ,

Сув десанг шарбат оқар, иқлим десанг қаймоғу ёғ, Ўз-ўзини мақтаганда,
мақтамай қолғайми мен?..

Тўққиз банддан иборат бу мухаммаснинг ҳар бир бандида она диёр образи шоир қалбидан отилиб чиққан ва муҳаббат булоғи сувларига чайиб олинган сўзлар, ташбеҳлар, бўёқлар ёрдамида очилади. Сиз бу шеърни яйраб ўқир экансиз, шоирнинг ўзи ҳам уни яйраб, ўйнаб-кулиб ёзганлигини ҳис этасиз. Шоирнинг шу даврга оид бошқа бир қатор шеърларида худди шу нарса — унинг яйраб ёзгани сезилмайди. Негаки, у бу шеърларини, ўзи айтганидек, шароит тақозоси билан ёзган.

Ғафур Ғулом “Асарлар”ининг 1-жилдини варақлашда давом этайлик.

Мана, яна боғ илҳоми билан ёзилган бир шеър. У шоирнинг Эски шаҳардаги маданият ва истироҳат боғидан олган таассуротлари билан тўйинган:

Ям-яшил саҳни билан осмон каби кенгдир бу боғ,
Ерга кўк тушган каби юлдуз қатор минглаб чироғ,
Ўн қамар, юз Зухра, минг Хулкар юзидин ёруғроқ,
Ҳей, кўзи чақмоқ йигит, қизлар, қилай сиздан сўроқ,
Тоғ, қуёш, ёшлик бу ерни ўзга қилмишми ватан?..

Буни қаранг, Ғафур Ғулом мумтоз ўзбек шеърияти анъаналарига қанчалик яқинлашса, унинг шеърларида шунчалик самимият, шунчалик миллий рух пайдо бўлади; у боғ-роғлардан иборат Ватани тўғрисида қанча ёзса, унинг лабларидан шунча бол томади.

Мана, яна Ватан ҳақидаги учинчи шеър. У “Чаман” деб номланган:

Бу Ватан мақтовларин ҳар қанча ёзсанг оз экан,
Дилга тил, тилга кўнгил, албатта, жўр овоз экан,
Боғлар, гулгун чаманлар қўйни базми ноз экан,
Келди кўклам, лола, насрин бир-бировдан соз экан,
Жўр билан сож, қарқуноқ, қумри баланд парвоз экан,
Куйла, шоир, улфати чор бирлашиб ҳамроз экан...

Бошдан-оёқ Ватан меҳри билан суғорилган бу учала шеър Ғафур

Ғуломнинг урушгача бўлган ижодида алоҳида ажралиб туради. Уларда тасвирланган ўзбек диёрининг боғ-роғларидан ажиб бир тароват — кўклам таровати эсиб туради.

Демак, Ғафур Ғулом урушгача англаб етган ва ўз шеъриятида тасвирлаши мумкин бўлган ягона катта ҳақиқат — бу Ватан эди. Шоир 30-йиллар охиридаёқ дунёда Ватандан ортиқ, Ватандан ширин ва Ватандан муқаддас ҳақиқатнинг йўқлигини англаб етган эди.

ҒАФУР ҒУЛОМНИНГ ШОҲ САТРАЛАРИ ҲАҚИДА

**Иброҳим ҒАФУРОВ,
Ўзбекистон Қаҳрамони**

Ғафур Ғуломни баралла ва бор овоз билан Шарқнинг буюк шоири дейишади. Шарққа ўз даврида азаматларча арслондай наъра тортарди шееърий шавқу завқлари билан! Шунга яраша келбати, савлати, виқори, унча-мунча қиёс билан ўлчаб бўлмайдиган иқтидорининг қудрати бор эди. Ғафур Ғулом яйраб-яшнаб куйлаган, кенг миқёсда ижод қилган XX асрда собиқ Совет Иттифоқи империясини Ернинг олтидан бири деб аташарди. Унинг бепоёнлиги, иккита даҳшатли ва ваҳшатли жаҳон урушида қатнашганлиги, миллионлаб-миллионлаб одамларнинг ҳаётини беғуноҳ қуритганлиги. Тинимсиз экспериментларда жуда кўп халқларнинг толеларини барбод қилганлиги, дунёни ўзининг термоядро қуролари билан доимо таҳдид ва хавф-хатарга солиб туриши – уни Ер юзида қўрқинч ва сиғиниш манбайига айлантирган эди. Ғафур Ғулом мана шу машъум империяда яшаб, ижод қилиб ўзини бениҳоя бахтли инсон деб сезар, мислсиз фахрланар, ҳар бир сатрини фахрланиш ва мислсиз ғурур туйғулари билан тўлдирарди. Унинг овози ўша пайтларда Клайпедадан ториб Сахалинларга етиб борар, собиқ советлар мамлакатининг жанговар шоири деб тан олинарди. Унинг асарларида ҳар бир сўзи мана шу поёнсиз маконларнинг шуқуҳларига тўла бўлар ва тинмай ўз навбатида ижтимоий-сиёсий шуқуҳ яратарди. У яққа эмас эди. Совет империяси ўз маконлари ва ҳатто узоқ-узоқ ҳорижларда ҳам шундай шоирларни ўз сиёсий доираларига тортган, улар доим социализмнинг жаҳонга ғолибона юриши ва бутун дунё миқёсида ғалабаси ҳақида тинмай- тўхтамай конференциялар ўтказар эдилар. Социализм – уларга беҳад жозибали туюларди. Бундай улуғ халқаро анжуманларда Ғафур Ғулом ҳамиша ўз сўзи ва ўз минбарига, таъсир доирасига эга эди. Мартин Андерсен Некседан тортиб Пабло Нерудагача. Лоҳутийдан тортиб Нозим Ҳикматгача – ўрталарида абадий қон-қардошлик

туйғулари энг олий оҳангларда ифодаланар эди. Ғафур Ғулом дунё адабиётлари миқёсларига чиққан ва ўзини уларда ғоятда табиий ва улуғ юрт фарзандига хос муносиб тутарди. Аммо ватандошлари – XX аср ўзбеклари Ғафур Ғуломнинг буюклигини қандай тушунар ва буни нималарда кўрардилар? Бу юклик – унинг Ўзбекистон, XX аср ўзбек халқи – XX аср инсонни кадр-қимматини энг юксак пардаларда куйлаганида намоён бўларди. Мана шу инсон кадр-қимматини энг юксак пардаларда куйлагани учун ҳам ҳозир ҳам – Янги Ўзбекистон одамлари учун XXI асрнинг 23-йилларига келиб ҳам у – ватанимизнинг буюк шоири – ҳар биримизнинг кадрли ижодкоримиз, ватан тупроғи зарраларини толе дастуримизга жо қилолган шоир каби эъзозли. Унинг инсоннинг энг юксак кадр-қиммати куйланган асарлари шеърятимизнинг ўлмас шоҳ байтларидир. Миллионлаб ўзбекларнинг юракларига бир умрга жо бўлган ва ҳозир ҳам давраларда севилиб ўқилиб турган ўша ҳаммамизга нондек азиз сатрларни гарчи ҳаммага таниш бўлса ҳам, бу ўринда эсламай сира иложимиз йўқ:

Азиз асримизнинг азиз онлари

Азиз одамлардан сўрайди қадрин

Фурсат ганиматдир шоҳ сатрлар-ла

Безамоқ чоғидир умр дафтарин –

Ҳаммамизни ўзига жамулжам қилмаганми бу сатрлар, ҳаммамизни бизга ўзбек эканлигимизни ва ўзбек қачон бўлмасин азизлик мақомларида яшамоғи, ватанини юксалтирмоғи, унга хизмати том билан жавоб бермоқлигини ҳар дамда эслатиб турмайдими бу ёмби олтин каби сатрлар. Улар бугун тирик! Ҳамон ва бундан кейин ҳам озодлик, мустақиллик хизматида бўлажак. Биз бугун ва эртага буни эсимиздан чиқарсак, ўзимизни эсдан чиқарган, муқаддас манбалардан баҳра олмай қолган бўламиз. Бундай ўлмас шоҳ сатрлар “Турксиб йўлларида”, “Яловбардорликка”. “Мен Яхудий”, “Сен етим эмассан”, “ВАҚТ”, “Соғиниш”, “БУГУН ЧИН АРАФА”, “Аввал Ўқи”. “Йигитларга”, “Бари сеники”, “Кузатиш”, “Чаман” ва яна

қанчадан қанча забаржад жонбахш сатрлар ва яна гўзал наср намуналари “Ёдгор”, “Нетай”. “Тирик мурда”, ”Шум бола”, “Ҳасан Кайфий”, “Афанди ўлмайдиган бўлди” – дарё каби донишманд наср Фафур Гулом ижодида турфа охангдорликлар билан оқиб ётади. Шоҳ асарлар булар! Замонлардан замонларга ўз қудратли бадиияти билан етиб боражак! Яна ҳеч эсдан чиқармайликки, булар адабиётимизда қанчалар авлодлар, қанчалар талантларни тарбиялади, уларни ватан, унинг тупроғи, келажагидан фахрланишга, ватандан илҳом олиб яшаш ва ижодкорликка ўргатди, бошлаб, етаклаб борди.

Фафур Гуломнинг бошқаларга ўхшамайдиган ўзига хос хислатлари:

Фафур Гулом фавқулодда етимпарвар одам эди. У инсонпарвар, маърифатли, адабиёт ва санъат шайдоси бўлган оилада тарбияланган эди. У кўп айриликларни бошидан кечирди. Ота-онадан эрта жудо бўлди. Мадрасалар, эски мактаблар, янги замонда ўқитувчилар курсларида ўқиб даврининг энг жонкуяр муаллимлари, журналистлари, ташкилотчиларидан бўлиб етишди. Босмахоналарда ҳарф ерувчилик қилиб укаларини ўқитди. Етимпарварлик инсонпарварликнинг энг юксак даражаси бўлса керак. Фафур Гулом ҳали ўн саккизга кирмасдан илк бошланғич мактаблар, етимхоналарда тарбиячи, муаллим бўлди. Юраги эзилган, хўрланган, ёлғиз азоблар гирдобида қоган болаларни бутун меҳри, ақл қувватни бериб тарбиялади: уларнинг мурғак маъсум қалбларида ишонч, ирода уйғотди. Мен “Сен етим эмассан” ёзилган 43-йилларни эслайман. Болалик назаримизда бутун дунёни,юртимизни етимлар босгандек эди. Тошкентнинг Иккинчи Охангузаридан шимолга бизнинг Тешик-қоқпоқ, Чукурсоой, Қорасарой, Қумлоқ, Чувалачи, Тахтапул томонларга тикка тор йўл тушган, йўлнинг икки четида етимхоналар, қадим мазорлар, мактабхоналар, патиллааб ишлайдиган тегирмонлар бўларди. Йўл калковуз кўпригидан ўтиб тўғри бизниг Теишик-қоқпоқ боҳзорлари ва талай етимхонларга етиб келарди. Катта боғларда уруш етимлари учун ётоқлар, мактаблар ташкил этилганди. Бир куни маҳаллада кўчада ариқда чўмилаётсак. Чувалачи томондан уч қатор бўлиб

юзлаб етим болалар саф тортиб кела бошлади. Уларнинг бошлари такир кирилган, ёд суртилган, эгниларида енги калта оқ кўйлак ва оқ калта шимча кийган эдилар. Улар ёнида сафларга қараб баланд барваста бўйли бошига новвотранг юлдузчали пилотка кийган Ғафур Ғулом ҳам борар, у саккиз яшар чамаси бир украин боланинг бошига чап кўлини кўйган, кўзларидан дув-дув ёш ёғилар. Ҳалиги бола эса: “Шо дида, плачешь. Ал голодный? Потерпи, сейчас приедем в сад, тебе урюки дадим”, дерди ширин бир тилда. Ғафур Ғулом эса бунга сари хўнграб юборай деб йиғларди. Ҳовлимизда қора радио карнай ўрнатилган бўлиб ундан биз Ғафур Ғуломнинг “Сен етим эмассан” шеърини ўзи ўқириқни босолмай ўқиганларини бир неча мароталаб эшитган эдик. Биз ҳам, оналаримиз, опаларимиз йиғлашардик. Шунчалар таъсирчан одамий сўзлар эди. Ғафур Ғулом ижодида етимпарварлик, инсонпарварлик бир умр тўхтамай давом этган теран мавзулардан бири. Бу Ғафур Ғуломни бошқа ҳамма шоирлардан ажратиб турарди.

Ғафур Ғуломнинг бошқа яна бош фазилатларидан бири – бу унинг фавқулудда қизиқ одам эканлиги эди. Худди Қодирий, Ҳамза, Сўфизода, Ҳамид Олимжон каби. Унинг бу фавқулудда хусусияти барча насрий, шеърӣ асарларида тўла намоён бўлади. “Шум бола”, “ҲАСАН Кайфӣ” эса қизиқликнинг тамомила чўққиси. Бошқа асарлари ҳам кам эмас. Мен унинг барча шоҳ назмӣ асарларидаги патетика, гўзалдан гўзал муболағалар, жон олгучи шеърӣ санъатлар бари унинг талантининг шу ажойиб қизиқ йўналишидан куч-қувват ва илҳом олади, деб ўйлаб юраман. Барча шеърларидаги оламшумул патетикани мен шу шоирнинг табиатан юксак даражадаги қизиқлигидан ва шу билан боғланган деб биламан. Зеро, патетика ифрот (ортиқ) даражадаги ёрқин қизиқликдир. Бунинг жаҳон адабиётидаги даҳолри – Шекспир ва Вольтердир. Ғафур Ғулом эса бу донишмандларни жуда севиб ўқирди: яна Марк Твен. Гапим исботсиз қолмасин деб. унинг ўзидан иккита мисол келтирмоқчиман.

Ғафур Ғулом 1937 йил 31 августдаги саккиз кун давом этган пленумида нутқ сўзлаган. Бу нутқ биринчи марта шоирнинг Мукамал Асарлар

тўпламининг XII томига киритилган. Қаттол, қаҳри қаттиқ замонлардан бир нишона. Мажлисида троцкийчи-бухаринчи халқ душманлари, миллатчи, аксилинқилобчиларга қарши кураш” деган ўта уйдирма масала қўйилган. Ёзувчилар мажлиси эмас, ағдар-тўнтар, кирпичок. Мажлисида Ғафур Ғуломнинг шаънига ҳам бир қанча айблар ёғдирилган. Ғафур Ғулом ушбу кўп одамлар тақдири ҳал бўлаётган машъум мажлисни тамомила кулгига айлантиради. Болаларча қилиқлар, болаларча баҳона сабаблар топади ўз айбларига. Чунончи 34 яшар Ўзбекистоннинг етук адиби ва шоири ўзини турли миллатчилар ғараз ният билан ичирганларини иддао қилади. Мажлис аҳли қотиб-қотиб кулади. “Шундай ичиб юришлигимни кўрган Жулқунбой ва бошқа миллатчилар бўлсин, мендан фойдаланди, чунки мен ҳаммаларингизга маълумки, жуда ҳам ичкиликка берилган эдим”... (XII том). Ғафур Ғулом эса бу пайтларда “Тошкент”, “Боғ”, “Чаман”, “Бари сеники” деган гўзал мундарижали шеърларини ёзиб донг таратган эди. Ўзининг ўша пайтлар эркаланиб ичкиликка берилганини гўёки “миллатчилар”дан кўргани ва уларни балогардон қилишга урингани Ғафур Ғулом патетикаси ва муболағадор тафаккур усулининг кулгили салбий томонларидан бири эди. Иккинчи мисол ҳам қизиқ: Қозоқ ёзувчиси Қувондиқ Шанғитбоевнинг 1963 йилда “Правда Востока” газетасида бир Хати босилади. Ғафур Ғуломнинг шу хатга жавобан Совет Ўзбекистонининг социалистик ютуқлари ҳақида жавоб хати эълон қилинади. Ғафур Ғулом бу хатида қизиқ бир усул қўллайди. Қувондиқ укам, сенга битта Ғафур Ғуломнинг ўзи эмас, балки менинг шеърхонамда суратлари қатор тизилиб турган жаҳон айвонида танилган дўстларим – Маяковский, Горький, Самад Вурғун. Берди Кербобоев, Комил Яшин, Павло Тичина, Александр Твардовский сингари қардошларим ҳам бирга қалам тебратиб ёзмоқдамиз. Улар менинг гапларимни тасдиқлаб қўллаб-қувватламоқдалар деб жаҳон адабиёти ннамояндаларини ҳам ўз хат ёзиш жараёнига тортади. Албатта, бу билан улуғ яратувчилик ва тинимсиз ижод жараёнларида Ғафур Ғулом бу каби дўстлари билан доим ҳамнафас, ҳамдард, сафбаста бўлганлигини кўрсатади. Ғафур Ғулом ўз фаолиятида

шундай оламшумул патетик ҳодисаларни ғоятда севар ва бу ҳодисаларни ижодининг пафосига айлантирарди.

Тарихни бўяб бўлмайди, уни бошқача қилишнинг ҳам иложи йўқ. Бошқача қиламан деганлар оламаро кулги ва ҳажвга қолмоқдалар. Ғафур Ғуломнинг барча улуғвор томирлари Ер юзига, жонажон Ўзбекистонимизга теран сингиб чирмашиб кетган. У истиқлол ислохотчилари, келажак парвозларга отланган миллионлаб ёшларимиз билан биргадир.

Тарихий шахс, унинг фаолияти, илмий, адабий-бадиий ижодиётини ҳеч қачон даврдан, у яшаган вақтдан, муҳит ва макондан асло ажратиб бўлмайди. Бизнинг бу мақоладан кузатган мақсадимиз шу ҳақда бўлди. Ўтганларнинг руҳи шод ва тинч бўлсин.

“ДИЛДАГИ ҲАРОРАТНИ ХИЖОЛАТДАН ҚУТҚАРИНГ”

(Ғафур Ғулом ҳақида сўз)

Шухрат РИЗАЕВ,

профессор

Ҳар йили 9 май Ғалаба байрами куни, Мустақиллигимиз йилларида эса “Хотира ва кадрлаш куни” муносабати билан ўтган олий даражадаги тадбирларда бу куннинг аҳамияти, моҳияти, шарафи ҳақида сўз кетиб, Иккинчи жаҳон уруши йиллари Ўзбекистонга кўчириб келтирилган Россия ва бошқа уруш бўлаётган республикалардан бир миллионга яқин ёш болаларни ўзбек халқи “Сен етим эмассан” дея бағрига олгани, бир бурда нонини бўлишиб бергани, албатта ёдга олинади. Шу ондаёқ атоқли шоиримиз Ғафур Ғулом номи, ҳар бир ўзбек ёддан биладиган шеъри хаёлга келади. “Сен етим эмассан” кинофильмидаги ликобчага терилган қора нон тўғрамларига ўнлаб қўлларнинг узатилиши, қолган урвоғини ҳам териб олинаётган лавҳалар тасаввурда жонланди... Билҳақиқат, сўзда ифодаланган фикр хотирани уйғотади, хотира эса тарих ҳаққониятини бадиий юксак ифода этган бадиият намуналари туфайли куюқ, қабарик томонини дарҳол тасаввурга узатади. Тадбир нотиклари сўзларини тинглаб туриб, ишоратан беихтиёр, ўша сўз мансубиятини мушоҳада этасан...

“Етим” сўзи она тилимизда неча замонлардан бери яшаб, вазият тақозоси билан қўлланиб келинаётган сўз-тушунча. Бу тушунча асносидаги маъно ҳамма замонларда қайдир бир инсоннинг ҳаёти – турмушида мудом юз берувчи ҳодиса. Бу, айниқса, уруш, қирғинбарот муҳорабалар бўй кўрсатган ҳар қандай ҳудудда муқаррар содир бўлади. Гарчи бу сўз – тушунча азалий истифодида бўлса ҳам у “Сен етим эмассан” тарзидаги бирикма ҳолатида дарак гап хусусиятидан даъваткор – ундов гап, тасалли-таскин маъносидаги афоризм – ҳикмат мазмунини жо этиши ҳеч шак-шубҳасиз, ардоқли шоиримиз Ғафур Ғуломнинг бадиий тафаккури ҳосиласидир. Урушнинг дастлабки кунларидаёқ эҳтирос ва тасаллига тўла “Сен етим эмассан!” деган ундов оҳангидаги сўз бирикмаси ўтган (етмиш беш йиллик) тарих

давомида том маънодаги ижтимоий – миллий тушунча, қадрият, ҳикматли гап-ибора тусини олди. Ҳеч бир муболағасиз, яна журъатланиб айтадиган бўлсак, бундай ҳикмат – ибораларни, умуммиллий ижтимоий салмоқ касб этадиган бундай бирикмаларни, қай замонда бўлмасин, миллатнинг пешқадам вакиллари, пешволари, донишманд оталари айта олади, яъники, бундай катта мазмун ва миқёсдаги иборалар миллат оталари бўлмиш шахсларнинг маънавий ҳаққи, ваколати. Ғафур Ғулом умри бўйи истеъдоди ва фаолияти билан шундай ваколат олабилган шоир – миллат оталаридан эди. Ўз замонасида Соҳибқирон Амир Темуру ҳазрат Алишер Навоийлар, жадид маърифатпарварлари Маҳмудхўжа Бехбудий, Мунавварқори Абдурашидхоновлардан бошлаб Фитрат, Абдулла Қодирий, Чўлпону Ойбеклар ўшандай фазилатларни намоён этиб, миллат отаси ўлароқ тарих майдонида эътироф топгани фикримизнинг далилидур.

Миллат оталарининг ҳар бир сўзи, кори аъмоли авлодлар учун ибрат намунаси экани исбот талаб қилмас ҳақиқат, албатта. Айни чоғда улар сўзи, фаолияти сира завол кўрмай, аксинча ҳайратларимиз боиси бўлиб келади.

10 май – Ғафур Ғуломнинг қутлуғ таваллуд куни. Баҳонаи сабаб ҳар йили шоир мемориал уй – музейида йиғилиш, ёд этиш, амалга ошган ижодий лойиҳалар тақдимотини қилиш, янгиларига ташаббус кўрсатиб, режалар тузиш анъана тусига кирган. Яна шу баҳона бу муҳтарам зотнинг ўзи ва сўзи ҳақида турли фикрлар, хотиралар, тадқиқий мушоҳадалар ўртага тушади. Айниқса, шоирлиги барчасидан баланду беҳроқ бўлгани учун бу валлакатнинг сўзи, сўзи қатларидаги маъно қатламлари ҳақида фикр юритиш тотлироқ машғулот бўлади. Ҳар сафар йиғиладиган катта-кичик издиҳомда ўша муносабат, мушоҳада – тамсиллардан мутаассир бўлиб, ўзинг ҳам бисотингдаги таассуротлардан неларнидир хаёлингдан ўтқарасан, ўзингча завқланасан, ўзингча ҳайратлар туюб, шарафига алёрлар айтасан...

Мунчалар чиройлисан, азиз Ватаним,

Бодамдай минг кўз билан севар баданим,

Сенсан аввал – охир, сенсан севганим,
Жоним, юрак қоним, хатто шу таним
Бир бутун холида бари сеники.

Мана 33 ёшли навқирон йигитнинг қалб эпкинлари, юрак тўлқинлари. Ватан ҳақида не-не ёмби сатрлар, чўнг ва инжа қиёслар, метафора, оҳорли ташбеҳлар бор. Ана шу навқирон шоирга елкадош, сафдош дўстларининг бири Ватанни **“чаппар уриб гуллаган боғ”** (Ҳ.Олимжон), бошқаси **“бир кун кўрмаса қуёш соғингувчи, қишларида баҳор шивирлаган бир ўлка”** (Ойбек) дея алқаса, Ғафур Ғулом муҳаббатини **“бодомдай минг кўз”** билан суюш лутфи орқали изҳор этади. Билмадим, бодомнинг минг кўзи бўлиб юртга кўнгил қўйиш метафорасини бошқа биров қўллаганмикан? Одатда бодомни тилга олишингиз билан унинг ўша **“минг кўзи”** тасаввурга келади. Юрт гўзалликларини кўз билан кўриб, завқини туяр экансиз, демак шоир бизу – сиз – оддий бир одамдан фарқли **“бодомдай минг кўз”** билан Ватан манзараларини кўради, кузатади, бинобарин, ўша соҳир туйғуларни шу ҳолга мувофиқ ҳис этади. Демак, унинг муҳаббати Сизу бизникидан чандон теранроқ, миқёслироқ, салмоқлироқдир. У она юртини минг кўз ила суйгани каби, бор вужудини борича унга бағишлайди ҳам.

Шоирларнинг бу ёруғ дунёдаги кори аъмоли (миссияси) бўлакча – бағоят баланд. Уни бежиз пайғамбарлардан кейинги зот деб шарафламайдилар. Шоир ўзи ёки яқинлари учунгина эмас, балки энг аввало, жамият, халқ, миллат учун масъулдир. Шу масъуллик даражасини қандай идрок этиши ва бадииятнинг қай бир жозиб рангинликларида акс эттира билишига қараб шоирнинг ўша халқу миллат тарихидаги ўрни белгиланади, мавқеи, нуфузи тасдиқ топади.

Ғафур Ғулом миллат олдидаги бурчи, масъулиятини теран англаган, бу чўнг туйғулар илоҳий бир мажбурият ўлароқ зиммасига юкланганини яхши билувчи оидинлардан эди. Шу боис Шўролар қатағон машинаси учинчи бор авжи адосига кўтарилаётган бир паллада **“Чин арафа”** номли шеър ёзади.

Улуғ Октябрнинг йигирма саккизинчи санаси нишонланиши олдида шу ходисага бағишлаб 1945 йил 2 ноябрда ёзилган бу шеър, агар “бағишлов”и бўлмаса, қиёс олинган ҳодиса – диний маросим ва “чин арафа”, “ҳайитлик танга” каби сўз – истилоҳлар қўллангани учун муаллифи жазоланиши, машъум “тройка” ҳукмига топширилиши аниқ эди. Айтиш чоғда бу тушунча ва маросимлар бирор муносабат билан ёд этилмаса, архаик сўзларга айланиб, халқ хотирасидан ўчиб кетиши ҳам мумкин эди. Ғафур Ғулом каби шоирлар айнан **“қалови”**ни топиб, халқ хотирасини сақлагувчи, тил бойлигини авайлаб асрагувчи валламатлар бўлиб ўз илоҳий миссияларини бажарадилар. Шу боисдан ҳам даҳо шоирларнинг **“Мен киби йўқ нодире” (Навоий), “Қўл билан тиклаб бўлмас хайкал қўйдим ўзимга”(Пушкин)** каби сатрларини бешаку шубҳа қабул қиламиз. Беназир шоир Ғафур Ғуломнинг ҳам **“Ўзбек элнинг донг қозонган Манасдай оқиниман”** дея танти иддаолари сира малол келмайди. Аксинча, Сиз-да унга қўшиласиз, дилдан иқрорлик изҳор этасиз...

Таассуфки, “...шунос”ларимиз деярли эсламайдиган манзумаларда шу қадар мўл метофора, ташбеҳу қиёслар, ўнлаб мумтоз ва замонавий шеърятга хос санъат, бадийий приёмлар борки, ўқиб, уқиб қалбингиз ҳаприқиб кетади.

Олмаотанинг олмасидай

Қон талашган юзларинг,

Конибодом бодомидай

Қур – куралай кўзларинг.

Олтой бўркин қинғир қўйган

Қошлари қундузларинг.

Саримойдай сўлқиллаган

Ғоз ўмровли қизларинг.

Ойнабулоқ сувларидек

Бахти бўлсин ярқироқ,

Женгай десам йироқ бўлмас,

Синглим десам яхшироқ.

(“Қозоқ элининг улуғ тўйи” шеъри, 1945й.)

Билфеъл, Ғафур Ғуломнинг шеър санъати, насру назмдаги санъаткорлиги тахлам – тахлам илмий китобларга мавзу бўлган, албатта. Бироқ илм ҳар қанча даъвою олим иддаода бўлмасин, ўша санъат туфайли пайдо бўлган рухий саодатни омма ҳузурида бот-бот айтиб, эслатиб турмоқ жоиз экан. Мана бу сатрларни ўқиб, Ғафур Ғуломни кечаги кун шоири, яқин ўтмиш адабиётимиз вакили, тарих дея айтиб бўлармикан?!

Ким эдингү ким бўлолдинг,

Не бор азиз жонингда,

Эй дил, бергил сарҳисоб!

Шоир 1947 йилда ёзган “Биринчи шеър”идаги мазкур сатрлари билан бизнинг воқе шу кунларимизга ҳамқадамлигини аён этар экан, ўқувчини яна бир иқрорга мажбур этади. Беихтиёр яна унинг ўз эътирофини эътироф этасиз.

Ошиқларга пешволик

Даъвоси бор қонингда

Қатордаги офтоб,

Камалакнинг товланиши

Нур баҳсидан ҳикоят.

Янги йил арафасида, байрамга бағишлов ўлароқ ёзилган бу шеърни яна ўша ғафурона санъат, инжалик, нуктадонлик, жозиба, соҳирликнинг намунаси дея қабул этасиз. Фалсафий фикр юксаклигидан энтикасиз.

Қор тагида кўклам кутар
Таъзим билан бинафша,
Ер ухлайди ҳансираб.
Арпаларнинг намга тўйган
Иштаҳаси ҳамиша
Қиёк чўзар нур сўраб.
Зарраларнинг томирида
Яшамоқ намойиши
Вулқонларнинг дағдағаси
Атомларда яширин.
Қалбинг билан тингласанг,
Электрик қилга қўшар
Дарёларнинг ич сирин.
Аёвсиз ҳаётини жанг –
Қувватдан ранг, ҳаракатдан
Муаммо осойиши.

Назаримда мазкур ўн олти банд шеър файласуф, адабиётчи, физик олим, ершунос, элшунос ва яна не бир “...шунос”нинг беҳаловат изланишларига сабаб бўла олади. Айни чоғда бу манзума таъкид этганимиздек, бизнинг кунларимизга ҳамоҳанглиги билан алоҳида эътиборли. Ахир **“Ким эдигу ким бўлдик?”** деган бу кунларимизнинг рамзий риторик сўроғини Ғафур Ғулом етмиш йиллар наридаёқ сўраб турган бўлса ва, билҳақиқат, **“дилга берган саволининг сарҳисоби”**ни қилиб, ўзи яна шукроналикнинг маъносини изоҳлаб қуйидагича жавоб айтаётган бўлса, бунга ҳайрат ва эътироф алёрини аяб бўладими?!

Асл бахтдир туғиб, ўсиб,
Яшаб, гуллатганинг ер –
Қариб ўлсанг мазоринг.

Она, бешик, боғу бўстон,
Дастгоҳу манглайда тер.
Еринг ва пахтазоринг –
Шону шараф обрўйинг,
Маърифатинг шундандир.
Юрт саломат, халқ фаровон,
Оила тинч, бор ҳуқуқ –
Одамзодга хос ғурур.
**Ўзбекман деб кеккайганда,
Кенг пешонанг ёп – ёруғ.**
Толеингга ташаккур;
Бали, ойнинг ярқираши –
Нур булоғи кундандир.

Ҳа, Ғафур Ғулом на бугун ва на келгусида ўз шеърлари учун, шоир укаси Миртемир айтмоқчи, **“хижолатлик эмас”, бўлмайти ҳам.** Чунки унинг ҳар шеъри, ҳар сатрида ўзбеклиги уфуриб, кўкрак кериб – кеккайиб туради. Шоирнинг ўзбеклиги айни чоғда **“одамзодга хос ғурур”** билан тўйинтирилган. Шу боис у ҳеч қачон замон шитоби ва замона сўровларидан четда бўлмайти. Бинобарин, биз шоирнинг кенжа замондош авлодлари ва бизлардан сўнг келган, келаётган насллар ҳам **“Ким эдигу ким бўлдиқ?”** деган саволни ўз-ўзига бераркан, бот-бот Ғафур Ғуломдай буюк назм соҳибқиронига, унинг тажриба, сабоқ ва ўғитларига мурожаат этаверади. Бу вазиятда ҳам қалби дарё шоиримиз даъваткор сатрлари билан яна пешравлик қилиб тураверади.

Келинг, дўстлар, вақт ўтмасин,
Меҳнат, истироҳатнинг
Қадаҳини сипқоринг.
Бўса билан иштиёку

Дилдаги хароратни Хижолатдан қутқаринг.

Инсон табиати шундай нозикки, у муайян воқеа ва ҳодисалар туфайли кўнглида кечган туйғу ва ҳолатларини ташқарига дастурхон қилиб ёявермайди. Ваҳолангки, қалбда жўш урган ҳаяжону хароратни гоҳи юзага чиқариш бу самимият, ишонч ва акс-садо топишга умид белгиси. Бу ўзига хос истиғфор, ҳамнишинлик истаги. Атроф жавонибда бахт, шодлик садолари янграб, қалбга эпкин берса, нега дилдаги хароратни яширмоқ ё жиловламоқ керак. Шоир айнан шу ҳолатни назарда тутиб, **“дилдаги хароратни хижолатдан қутқаринг”**, яъни самимиятни, кўнгил розларини баралла айтинг демоқчи бўлади. Самимият эпкинланиб турганда уни билдирмаслик сира мумкин эмас эканлигини гўзал ва инжа сатрларда ифода этади. Бу ростмана Гафурона лафз, Гафурона беназир ифода тарзи. Уни бошқа ҳеч бир шоир билан адаштириб бўлмайди.

* * *

Биз яқинда мамлакатимиз Раҳномаси бошчилигида “Янги Тошкент” шахрининг пойдеворини қуришга бағишланган мухташам издиҳомнинг гувоҳи бўлдик. Дарҳақиқат, бу кишини ҳаяжонлантириб, орзулар қучоғига йўллайдиган ҳодиса.

Ўзбеғу озарнинг инжа шоири Мақсуд Шайхзода (“Тошкентнома” достонида) айтганидек, **”Шаҳарлар боқийдир, умр ўткинчи”**

Ҳа, ҳадемай бу ҳодисалар бир миллион жонлик гўзал кент қад кўтаргани сари жонли тарихга айланади. Умр эса ўтиб бораверади. Ана шу умр деган кўҳна мероснинг лаҳзаларини муҳрлаб қолмоқ, тарихни келажакка безавол етказмоқ деганидир. Бунинг моҳиятини буюк шоиримиз Гафур Гуломдан ўтказиб аңглатиш мушқил:

Ҳар лаҳза замонлар умридек узун,

Асрлар тақдири лаҳзаларда ҳал,
Умрдан ўтажак ҳар лаҳза учун
Қудратли қўл билан қўяйлик ҳайкал.

Шоир ниҳоятда топиб, ўхшатиб айтган!

Машҳур “Вақт” шеърисида кетирилган бу мисраларда шоир лаҳзалар учун ҳайкал қўймоққа даъват этаркан, ундан кейинроқ, 1946 йилнинг 12 ноябрь тонготарида қоғозга муҳрланган “Тошкент” деб номланган янги бир шеърисида ўзи айтган ҳайкалнинг назмий намунасини яратган эди.

Уфқнинг этагида **майин қизиллик** ўйнар,
Сўнги кулимсаш билан Зухро ҳам термулади.
Тарновда **ўсмир чумчук** қанотини тузатар,
Кампир ҳовли саҳнида **ивирсилаб** юради.

Ана сизга манзара – буюк мусаввирнинг сўз воситасида чизган ниҳоятда аниқ ва тиниқ тасвири. Бу тасвир тасаввури билан ўқувчи аста Тошкент пучмоқларига – ҳовли-йўлакларига кириб боради. Ундан ўтиб, Хадра майдонида трамвайга ўтириб, шаҳар ичкарасига кириб кетади. Бу ёғи Текстил фабрикасининг гудоги, мазут дудларини қора карвондек кўкка пуркаётган заводлар, юз тонналик ханпада хамир қориб, нон пишириб, иштаҳани қитиқловчи ҳид таратаётган нон комбинати, озиқ-овқат дўконлари саҳнини супураётган сотувчи қизлар, олис манзилларга учишга шай турган шунқор-самолёт тайёралар... – қўйингчи эрта тонгдан яшамоққа, яратмоққа чоғланган муаззам шаҳар – шаҳри азим Тошкент. Бу ёғи кун-соат ўтгани сари намоён бўлаётган бўлак тириклик юмушлари – вокзалда поезддан тушиб, шаҳарга кириб келаётган йўловчи қўноқлар, туғруқхона деразаларидан қуёш билан баробар кўз очган янги меҳмон – янги одам – чақалоқлар йиғиси, туркум-туркум бўлиб мактаб сари отланган болалар... ваҳоказо, ваҳоказо. Тонг тун билан “смена” алмашиб, офтоб найза бўйи бўлганда меҳнат

жабҳаси бошланади. Шоир бу жараённи тўй, “меҳнат тўйи”нинг бошланиши дейди. Синчков нигоҳ билан ҳаёлан ва ҳаётан кузатаётган бу маҳобатли панорама -манзарага шоир бир умрлик севги билан ошуфта. Бу ошуфталикнинг яратиги эса – **Шеър**

Туганмас хазинангни
Тинмай қазганим бўлсин,
Шеър ёзганим бўлсин,
Шеър ёзганим бўлсин!

Мана бу энди шоир-мусаввирнинг ўзи чизган манзарадан туйган завқу шавқнинг авжи адоси-авж пардаси.

Шоир шеърини “**Субҳидамдек тотади жонимга сучук бу шеър**” дея кадрлайди.

“**Сучук шеър**” – кутилмаган, ғалат, аниқроғи гўзал ғалат ибора. Сучук деб, одатда ичиш мумкин бўлган сувни айтамыз – денгизу уммонларнинг сувидан фарқли, чанқоқни қондирувчи тотли оби ҳаётни шундай атаймыз. Шоир шеърга сучуклик сифатини берар экан, унинг ёқимли, ўта тотли эканини таъкидлайди ва бунинг сабаби деб субҳидамда кузатгани манзарага маҳлиёлик, умрнинг тонготари – навқирон ёшлик палласида муҳаббат эҳтиросига берилиб ўтли бўса олган мисол табиатнинг “**бўсаи субҳ**” неъматига етишгани учун шукроналик туйғуларини тўкиб солади, фарах туяди. Сўнг она шахрига мурожаат этиб, уни алқайди, улуғлайди.

Бебаҳо Тошкентимиз, наҳоринг кундуздан шан,
Меҳнаткаш, мунис, ўртоқ, кадрдон, дўст, эмукдош.
Қиши – ёз, кузи-баҳор, туни – кунидан равшан
Лондон, Париж, Румога алишмайман кўҳна Шош.

Ана улуғворликнинг беназир таърифи. Мана Ватанни **“бодомдай минг кўз билан севиш”**нинг исботи! Кишилик тамаддунининг чўққиси бўлган дунё пойтахтларидан баланд кўради шоир муаззам шаҳри Шошни. Айни чоғда унинг бетакрор фасл товланишларидаги ёруғ рафторини таърифлар экан, меҳнаткашу мунислиги, мушфиқу кадрдонлигини алоҳида таъкидлайди. Мунису мушфиқлик, меҳнаткашлик киши кўз олдига аввало она сиймосини гавдалантиради. Шоир бора-бора муаззамликка, яъни буюклик, улуғлик, муҳтарамликка дўнадиган мунис оналик қиёфасини чизади. Шеър бошланишидаги эрта саҳар **“ховли сахнида ивирсилаб юрган кампир”** шеър ниҳоясида **мушфиқу муаззам она** тимсолига айланади. Яъни кампирлиги билан кўхна; меҳнаткаш, мушфиқу муаззам оналиги билан сарбаланд шаҳар – пойтахт.

Ана энди унинг тантанавор алёри якунда шундай жаранглайди.

Муқаддас ўзбек элин

Кўрки сену бахтисен.

Шарқда ёруғ дарича

Ўзбек(нинг) пойтахтисен.

Халқона тасаввурдаги назмий метафораларга тўйинтирилган бу шеърни ўқиганинг сари гўзал ташбеҳ-топилмалардан ҳаприқиб, энтиқиб кетасан. Ивирсиган кампир ўктам онага айланиб, ҳам кўхна, қадим, ҳам кўркам, муаззам она шаҳар – пойтахт мисоли бўлиб, тасаввурга кўр беради. Мусаввирона тасвир, ҳар ҳодиса-ҳаракатни **“минг кўз”** билан кўриб кузатувчи билгич, тамсилу ташбеҳлари бепоён ва бетакрор ҳассос ижодкор – шоир бахш этган ҳайрат бугунги ўқувчи ҳаракатига тоб бериб, **тамал тоши қўйилган “Янги Тошкент”**га энди Ғафур Ғуломдек буюк санъаткор шоир ҳам кераклиги ва ярашиғлик эканини бот-бот англантиб туради. Ватансуюшликнинг ўзига хос бетакрор намунаси бўлган бундай инжа шеърлар газета ва журналлар саҳифаларини не бир илинжларда тўлдириб

ётган қулоч-қулоч ҳиссиз “ватанпарварлик тизмалари” муаллифларини хижолатга солмасмикан дея саволлар берасан ўзингга. Ахир Ғафур Ғуломнинг “Тошкент” шеъри ёзилган 1946 йилда пойтахтнинг марказий – Навоий кўчасидан бошқа бирор замонавий қиёфа акс этган кўча-кўйи, обод манзили деярли йўқ эди. Шунинг ўзиданоқ илҳомланиб, тонготарда не бир хаяжону ҳароратда қўлига қалам олган шоир пойтахт таърифида қайта-қайта тилга олиб, алқаб, сўз, тасвир, билгичлик кашфиётларидан хайратланиб эътироф изҳор этиладиган бадий мумтоз шеър намунаси яратганда, наҳотки бу куннинг кўкрак керган шоирлари ўша улкан ҳассосликка менгзагулик манзума яратиб билмаса. Умид қиламиз, албатта. Умид улки, ҳадемай **воқеликка айланажак “Янги Тошкент”**ни кўриб, унинг эртақмонанд манзилларини кезиниб, яна бир Ғафур Ғулом туғилса ва **“дилдаги ҳароратни хижолатдан қутқариб”** яна гўзал шоҳ сатрлар битилса, не ажаб!

2016, 2023.

“СЕН ЕТИМ ЭМАССАН” ШЕЪРИ ПОЭТИКАСИГА ДОИР

Сувон МЕЛИ,

филология фанлари доктори

1

Машхур шеърлар, нафақат ўзининг маъно-мазмунни, балки ёзилиш шакл-шамойили билан ҳам онгимизда мухрланиб қолади. Санъатшуносликда визуал хотира деган тушунча борки, у онгимизда мухрланиб қолган шаклнинг (бизда, шеърий шакл) проекцияси, акси, тасвирини англатади. Ушбу буюк шеърни одатланиб қолган шакл, айтайлик, Шоирнинг машхур шеърлари “Соғиниш” ёки “Вақт” каби ёйиб, текис ёзилган тарзда тасаввур қила олмаймиз. Чунки шеър 6 ва 5 ҳижоли қисқа мисралар, ўрни-ўрни билан Маяковский усулидаги зинапоя сатрлардан иборатки, улар онгимизда худди шу тарзда ўрнашиб қолган. Ваҳоланки, агар шеърнинг ҳижо-туроқ тизимига эътибор қилинса, у юқорида саналган шеърлар вазнида, яъни $6+5=11$ ҳижоли шеър экани маълум бўлади. Тажриба учун илк мисраларни ёйиб ёзамиз:

Сен етим эмассан, тинчлан, жигарим,
Қуёшдай меҳрибон Ватанинг – онанг,
Заминдай вазмину Меҳнаткаш, мушфиқ
Истаган нарсангни тайёрлагувчи
Халқ бор – отанг бор. Чўчима, жигарим...

Ва кўрамизки, биз билган ва севган шеърнинг куч-тароватидан нимадир йўқолган, асл шаклдаги шиддат вазминлашиб, ўчгандай гўё. Ёки биз ушбу мисраларни беихтиёр кўзимиз ўрганган тарзда, 6 ва 5 қисқа ҳижоларда ўқий бошлаймиз.

Шеърнинг номи “Сен етим эмассан” – ҳам хитоб, ҳам нидо бўлиб, шу гапнинг ўзиёқ магик қудратга эга. Маълумки, урушнинг дастлабки йилида немислар вақтинча босиб олган юртлардан минг-минглаб аҳоли, хусусан, ота-онасиз қолган болалар мамлакатнинг урушдан олис гўшаларига

эвакуация қилинди, яъни кўчирилди. Улар, жумладан, Марказий Осиёдаги беш жумхуриятдан бошпана топдилар.

Шу ерда ҳақли икки савол туғилади.

1. Нега айнан ўзбек шоири шундай шеър ёзди?

2. Нега бу шеърни айнан Ғафур Ғулом ёзди?

Саволлар бир-бирига боғлиқ, бири умумий, иккинчиси хусусий. Биринчи ҳолда миллатнинг қалб-сажияси, ўзбекнинг мушфиқ қалби ҳақида гапиришга тўғри келади. Меҳмондўстлик, ҳамдардлик, мусофирга раҳм-шафқат – халқимизнинг қон-қонига сингган фазилатлардир. Иккинчи саволга келсак, Ғафур Ғулом шу халқнинг фарзанди. Унинг ич-ичидан чиққан дилбанди эди. Бунинг устига, у, шеърда айтилганидек, етим ўтганди. Ва Аллоҳ измида бўлган тақдир уни йигирманчи йиллардаёқ яна етимларга рўбарў қилди. Шоирнинг “Кечмиш ва кечирмишларимдан” деб номланган таржимаи ҳолида ёзилишича, “1923 йилларда Маориф комиссарлиги болалар боқимсизлиги билан кураш жамияти билан бирликда болалар уйи – интернатлар очишини менга топширди. Ўрдада “Урфон” ўрта мактабини ташкил қилишда иштирок этдим. Унинг ёнида 150 болалик интернат – боқимсиз болалар уйи ҳам очилди”¹. Ушбу даргоҳда ишлаш пайтида Шоир ўзининг илк шеъри “Феликс болалари”ни ёзди. У шундай бошланади:

Биз одам боласимиз,

Одамнинг донасимиз,

Биз ўсиб улғаямиз,

Олим бўлиш ғоямиз².

Бу етимнинг арз-доди, бир пайтнинг ўзида, фахр сўзлари эди. Бундан келажакдаги “Мен одам эдим-ку, инсон фарзанди” сатри ўсиб чиққан бўлса, ажабмас. Булар ташқи ҳаётини воқеалар, шеър яратилишида уларнинг таъсири шаксиз. Лекин энг муҳим омил бу – Ғафур Ғулом буюк қалб соҳиби эканида. Биз ҳали буюк қалб нима эканини билмаймиз. У сирли бир хилқатдир.

¹ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Ўн икки томлик. 1-том. Т.: Фан, 1983. 16-бет.

² Шу ерда. 21-бет.

Ҳиндлар Ҳиндистонни мустақилликка олиб чиққан Мохандас Кармчанд Гандига бежиз “Махатма” олий унвонини беришмаган. Махатма – буюк қалб деганидир.

Биз “Сен етим эмассан” шеърини мутлақ ўзига хос қуйма шаклига диққат қаратар эканмиз, асар замиридаги мазмун-моҳиятни, улуғвор гуманизмни ёддан чиқармаймиз. Буюк мусаввир ва санъат назариётчиси Василий Кандинский ёзганидек, “Мукаммал мазмунсиз мукаммал шакл бўлмайди: рух материяни белгилайди, аксинча эмас”³. Демак, Ғафур Ғулломнинг қалб-руҳонияти буюк шеърнинг шакл-шамойилини вужудга келтирган, унинг таъсир кучи ва магик қувватини тайин этган. Зеро, “Ҳақиқий шоирнинг қалб тузилиши то тиниш белгиларидан тортиб ҳамма нарсада акс этади”⁴ деб ёзган эди буюк рус шоири Александр Блок.

2

Шеър сарлавҳасидан кейин қавс ичида берилган маълумот тарздаги гап, бағишлов содда кўрингани билан шу ҳолга келгунга қадар бир-икки босқични ўтган. Дастлаб машинка нусхада “Улуғ Ватан урушининг ота-онасиз қолган етимларига!” “Совет Ўзбекистони” газетасида босилган нусхада, “Улуғ Ватан урушида ота-онасиз қолган гўдакларга” , сўнг қатъий тўхтамга келинган вариант:

“Улуғ Ватан урушининг ота-онасиз қолган гўдакларига”.

Хўш, бунда нима ўзгаради? Биринчи ҳолдаги “етимларига” ўринсиз такрор бўлиб, “ота-онасиз қолган”нинг ўзиёқ етимни билдирадики, такрорга ҳожат йўқ. Иккинчи ҳолдаги “урушида” оддий хабар бўлиб, бирор устама маънога эга эмас. Сўнгги, узил-кесил вариантда қўйилган “урушнинг” сўзидаги қаратқич келишиги ота-онасиз қолган гўдакларни Улуғ Ватан урушига қатъий боғламоқда: урушнинг ота-онасиз қолган гўдаклари. Шу шакл, шу ўзгаришнинг ўзиёқ бадиий ахборот ташийди: уруш ва гўдаклар. Булар орасида қандай боғлиқлик бўлиши мумкин? Гўдаклар жангчи эмаски,

³ Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: ООО “Издательство “Э”. с. 137.

⁴ Блок А. Собр. Соч. В восьми т. Т. 5. М.-Л.: ГИХЛ, 1962. С. 515.

урушда иштирок этса. Лекин боғланиш шундаки, урушдан энг кўп азият чекадиганлар – бегуноҳ гўдаклардир. Қанчаси ўлиб кетади, тирик қолганлари ЕТИМ деган мудҳиш номга эга бўладилар. Қанчалик аянч эгалик!

Шеърнинг Мустақиллик давридаги нашрида “Улуғ Ватан уруши” ўрнига “1941-1945 йиллар уруши”⁵ сўзлари қўйилган. Бу, биринчидан, тарихий фактни замонага мослаштириш каби ноўрин амал, чунки факт – маълумки, дунёдаги энг қайсар нарсадир, иккинчидан 1941 йилда (айрим манбааларда, 1942 йил) ёзилган шеър муаллифи шу йилда туриб, урушнинг 1945 йилда тугашини қайдан билади? Бу – нонсенс, бемаънилик эмасми? Бунинг устига ушбу нашрдаги шеър остига “1942 йил” санаси қўйилган. Шунинг учун ҳам муаллиф сўнгги тўхтамга келган “Улуғ Ватан урушининг ота-онасиз қолган гўдакларига” шакли тарихий ва бадий факт ва у ҳар қандай факт каби дахлсиздир.

Хуллас, кўрамизки, шеър сарлавҳаси остига қўйилган маълумот тарзидаги бағишлов асарнинг узвий бўлаги, шу боис муқаррар бадий юкка эга. Шундан сўнг қуйма мисралар ва тантанали оҳанг оғушида муаззам шеър бошланади.

3

Бадий асар тузилишини изчил ва тарихий қонуниятлари асосида ўрганиш, жўнроқ айтганда, поэтика бўлса, унинг таркибий қисмларидан бири бадий асар архитектураси ҳисобланади. Архитектура, изоҳли луғатда ёзилишича, “Санъатда, хусусан, архитектурада бир бутуннинг айрим қисмлари ўртасидаги уйғунлик, мутаносиблик, мослик”дир. Одатда, айрим қисмлар бирикиб бутунни, яъни бадий асарни вужудга келтиради. Бу вужуд энди бутунлик деганидир. Агар бадий бутунлик, яқвужудлик бўлмаса бадий асар, асл шеър дунёга келмайди.

Аллома Мақсуд Шайхзода “Алишер Навоий лирикасининг баъзи бир поэтик усуллари ҳақида” номли тадқиқот мақоласида “Навоий ғазалининг

⁵ Қаранг: Фафур Фулом. Танланган асарлар. Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2003. 42-бет.

асосий ва биринчи хислати унинг мантиқий тарзда тузилиши, бир моментнинг иккинчи моментдан туғилиб келишидир” дейди ҳамда давом этиб, “Шу маънода олганимизда бир қанча ғазалнависларнинг шеърларида сюжет кўринмайди” деб ёзиб, бу гапга шундай изоҳ беради: “Бу ерда сюжетни кенг маънода тушуниш керак. Яъни маълум бир фабула ва ҳикоя маъносида эмас, балки фикр ва туйғуларнинг бир-бирига мантиқий равишда боғланиб келишлиги (таъкид бизники – С.М.) маъносида англаш лозим”⁶.

Ҳазрат Навоий ғазалиёти ҳақида ушбу фикрлар тўлиғича “Сен етим эмассан” шеърига ҳам тааллуқли. Бизнингча, ижодкор қалби ва шуурини батамом қамраган туйғу(лар) ўзига монанд фикр ва тасвирларни етаклаб келади ҳамда алал-оқибат ушбу туйғу(лар) асар структурасини яратиб боради, асардаги “воқеа” ривожини таъминлайди; сўз ва поэтик тасвирларни йўқдан бор қилади, гўё. Уларни яхлит бадиий тизимга уюштиради.

“Сен етим эмассан” шеъри айни ТУЙҒУ, меҳр-шафқат ва олий ватанпарварлик туйғусининг бадиий инкишофи ва изчил тараққийсидир. Ушбу туйғу бир пайтнинг ўзида поэтик концепция, ғояга айланади. Чиндан ҳам “Шеъриятда ҳар қандай фикр ҳис-туйғу билан, мия катакчалари юрак қоринчалари билан ёнма-ён яшайди”⁷. Туйғу ғояга жон ва инсоний ҳарорат бағишласа, ғоя туйғуни муайян мақсад томон йўналтиради.

4

Шеър композицияси ва структураси (бу икки атама ўзаро яқин, фақат бири хусусий, иккинчиси умумий) мутлақо ўзига хос. У олти структур қисмдан иборат, уларни шеърда етти карра такрорланувчи поэтик формула –

Сен етим эмассан,

Тинчлан, жигарим.

Сен етим эмассан,

Ухла, жигарим.

Сен етим эмассан,

⁶Шайхзода М. Асарлар. Олти томлик. 4-том. Т.: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. 198-бет.

⁷Жан-Поль. Подготовительная школа эстетики. М.: Искусство, 1981. С. 278.

Менинг жигарим

асар бадий вужудини ажратиб, чегаралаб, бир пайтнинг ўзида, бирлаштириб, кавшарлаб туради. Айтилганидек, поэтик формула дастлаб “Тинчлан, жигарим”, ўрта қисмларда “Ухла, жигарим” (беш карра), охирда “Менинг жигарим” шаклини олади. Бундаги ўзгариш аниқ бадий мантикка эга. Ота-онасиз қолган гўдакларни аввало тинчлантирмоқ, шундан кейингина ором уйқусига чорламоқ мумкин эди. Асар сўнгида тўкиб солинган шунча меҳр-шафқат сўзларидан кейин улар – “етим эмас” гўдаклар Шоирнинг, Ўзбекистоннинг ўз фарзандига айланади. Улар энди “Менинг жигарим” дир.

“Жигар(им)” изоҳли луғатимизда кўрсатилганидек, “энг яқин киши, туғишгандай яқин биродар; фарзанд”ни англатадики, бу сўзни бошқа тилга адекват ўгириш деярли мумкин эмас. Шеърнинг рус тилидаги таржимасида “родной” сўзи берилган бўлиб, у “жигарим”га нисбатан анча ожиздир.

“Сен етим эмассан, Тинчлан (Ухла, Менинг) жигарим”ни анъанавий маънода нақорат деб бўлмайти. Биринчидан, у бир хил эмас, жузъий ўзгариш билан такрорланади. Иккинчидан, у нақорат каби муайян масофада эмас, шеърдаги туйғу ва фикр ривожига монанд ҳар хил интервалда такрорланади. Бу нарса “Сен етим эмассан” шеърининг ўзига хос янги шакл-шамойилидан ҳам дарак беради. Энди шеърдаги сюжет бекатлари – структур қисмлар ҳақида фикр юритсак.

5

Шундай қилиб, поэтик формула шеърни олти структур қисмга ажратади. “Сен етим эмассан, Тинчлан, жигарим” деб бошланган шеър “Сен етим эмассан, Менинг жигарим” дея тугалланади. Яна қизиғи шундаки, шеърнинг барча ўрта қисмида поэтик формула икки жабҳада ишлайди, яъни ҳам пастга, ҳам тепага бирдай хизмат қилади.

Биринчи структур қисм бегона жойга келиб қолган ота-онасиз гўдакларни тинчлантиришни мақсад қилади, бутун ифода кучи шу вазифага йўналтирилади: “Чўчима жигарим, Ўз уйингдасан” деганча Шоир қисқа зинапоя мисраларни тизади. Ундан аввал “ота-онасиз қолган гўдакларга” ота-

онанинг ўрнини босувчи нарса зарур эди, шу боис – “Қуёшдай меҳрибон Ватанинг – онанг” ва “Заминдай вазмину Меҳнаткаш, мушфиқ... Халқ бор – отанг бор” мисралари майдонга чиқади.

Икки зинапоя мисралар тазод усулида битилган. Биринчи зинапоядаги ҳар бир сўз кейинги зинапоядаги сўз билан зиддиятга киришади: ғурбат - харорат, офат – муҳаббат, ғам – шафқат. Бу сўзлар ҳар бири бир мисрани ташкил қилиб, таъкид билан айтилиши зиддиятга қўшимча куч бағишлайди. Бу ҳодисани академик Салоҳиддин Мамажонов “кесиб ташлаш” принципи деб атаб, ёзади: “Ғафур Ғулом “Сен етим эмассан”да $6+5=11$ бўғинли мисраниб бўлиб, биринчисини олти бўғинли, иккинчисини беш бўғинли мисрага айлантиради. Бу – икки вазнли шеър эмас, балки маънони кучайтириш учун, сўзларни янада таъкидлаброқ кўрсатиш ва унинг устига қўшимча вазифа юклаш учун грамматик жиҳатдан яхлит бўлган мисрани онгли равишда “бўлиб” ёзишдир. Бунда, албатта, ритм характери, интонация ўзгаради, паузанинг роли кучаяди ва ҳоказо”⁸.

Биринчи структур қисм, – текис ёзилган мисра – “Ва меҳнат нонини кўрамиз баҳам” билан яқунланади. Шундан кейин янграган поэтик формула, юқорида айтилганидек, биринчи қисмга шуъла ташлаб, иккинчи структур қисмни бошлаб беради. Биринчи қисм зинапоялардаги қисқа сатрлар билан ҳисоблаганда 17 мисрадан иборат.

Иккинчи структур қисмда тазод усули давом этади. Болалар бошидан кечирган даҳшатли воқеалар тасвири ҳамда улар энди ортда қолганлиги ҳақидаги таскин мисралар

Бу ерда музлаган
Аждар ҳалқумли
Ваҳшат тўпларининг
Қаҳқаҳаси йўқ

⁸ Мамажонов С. Услуб жилолари (Ғ.Ғулом ҳақида). Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. 143-144-бетлар.

ва шундан сўнг яна зинапоя усули қўлланади. Юқоридаги қисқа мисралар зинапояли узун мисралар билан алмашади. Шеърнинг визуал қиёфасида ўзгариш – ритмда кескин силкиниш содир бўлади:

Бу ерда –
одамзод шаклида юрган
лаънати девларнинг
Манфур, юқумли,
мараз намойиши
тополмас ҳуқуқ.

Бу шеърдаги нафрат туйғусининг биринчи портлаши, иккинчи портлаш бешинчи структур қисмда, Гитлер ҳақидаги кескир мисраларда янграйдиким ўз ўрнида уни ҳам кўриб ўтамиз. Шундан сўнг яна сокин, таскин мисралар тизилади:

Улуғ жанг кунидир,
Жангки, беомон.
Лашкар деган ахир
Бехатар бўлмас
Отанг ўлган бўлса...

Шу ерда шеърда икки бора такрорланувчи машҳур мисралар янграйди:

Қайғирма, кўзим,
Кўзим усти
Миннатинг бошимга дурра.

Бу шоирга хос соф ғафуруна мисралар бўлиб, уни мантиқ ва маъно жиҳатдан шархлаш қийин, балки, самарасиз. Лекин унда меҳр-шафқат олий даражада ифода этилаётгани кўнгил кўзи билан сезилади – “Кўзим усти миннатинг бошимга дурра”. Бошга дурра каби танғилган меҳр-шафқат. У қисм охиридаги “Кипригингга илинмас Йиғидан зарра” мисралари билан қофиявий муносабатга киришади: дурра – зарра. Бунда яна биринчи мисра якунидаги “кўзим” кейинги мисрадаги “кўзим” билан қофиядошлиги ҳам тотли бир оҳанг ясайди.

Йирик шоир ва олим Мақсуд Шайхзода шеър ҳақида “Ҳозир миллионлаб китобхонларга ёд ва кўп жойлари халқда зарбулмасалга айланиб кетган “Сен етим эмассан” асари халқлар дўстлиги учун, оғир уруш йиллари совет гуманизмининг мустаҳкамлиги учун қўйилган шеърӣ хайкалдир” дея ёзар экан, ушбу мисраларга ҳам эътибор қаратади: “Бу сатрлардаги “кўзим усти”, “миннатинг бошимга дурра” каби таъбирлар ўзбек миллий характери́ни яққол ифодалайдилар”⁹.

Бу қисм ҳам зинапо́я сатрлар ҳисоби билан 26 мисрадан иборат.

Учинчи структур қисм ретро, ортга, ўтмишга қайтиш тарзда битилган. У асар сюжетида вақтинча тўхташ бўлиб, Шоирнинг болалик етим ўтмишига бир саёҳат кабидир. 18 мисрадан ташкил топган мазкур қисм шеър таркибидаги мустақил асарга ўхшайди ва шу ҳолида шеърдаги асосий “воқеа”, урушнинг ота-онасиз қолган гўдаклари қалбига таскин малҳамини кўяди. Асарнинг русча таржимасида (таржимон – С.Сомова) “Разве ты сирота?”¹⁰ деган мисра мавжуд. Айнан шундай мисра аслиятда бўлмаса-да, у моҳиятни аниқ ифодалайди. Бунда “Етимлик нимадир – бизлардан сўра” мисралари ушбу маънога мантиқий тиргак бўлади.

Назария тили билан айтганда бу қисм тўлиғича лирик чекинишдан иборат. Шоир айнаи ўрни келганда шеърдаги асосий тасвир ва баённи тўхтатади ва ўзининг аччиқ ҳаётӣй тажрибасини қуйма мисраларда тўкиб солади:

Ўнинчи йилларнинг
Саргардонлиги;
Иситма аралаш
Қўрқинч туш каби
Хаёл кўзгусидан
Ўчмайди сира.
Мен етим ўтганман,

⁹ Мақсуд Шайхзода. Шоир тили – халқнинг дили, – Ғафур Ғулом. Асарлар. Беш томлик. 1-том. Т.: “Тошкент” бадиӣй адабиёт нашриёти, 1964. 18-19-бетлар.

¹⁰ Гулям Г., Айбек, Алимджан Х. Стихотворения и поэмы. Ленинград: Советский писатель, 1980. С. 84.

Оҳ у етимлик...

Қизиғи шундаки, бу парчадаги “Мен етим ўтганман” мисраси илк вариантда “Мен етим ўсганман”¹¹ бўлган экан. Бир ҳарф (“с” ўрнига “т”) ўзгариши билан маъно қандай кучайганига гувоҳ бўламиз шу ўринда. “Ўсганман” оддий ахборот, “ўтганман”да эса – ақл билан илғаб бўлмас маънолар тарами. Лирик чекиниш давом этади:

Вой бечора жоним,

Десам арзийди.

Бошимни силашга

Бир меҳрибон қўл,

Бир оғиз ширин сўз

Нондек арзанда.

“Нондек арзанда” ўхшатиши Ғафур Ғулом кашфиёти бўлиб, кейинчалик у бошқа асарларга, ўхшатиш ҳақидаги махсус луғатга “Нондай азиз, арзанда”¹² тарзда кирган. “Нондай азиз” аввалдан маълум ва машҳур ибора, “нондай арзанда” эса охори тўкилмаган янги бадий тасвир воситаси, яъни ўхшатишдир. Масалан, Тоҳир Маликнинг “Шайтанат” романидаги “Бу бош, бу елка неча йиллар мобайнида силовчи бир меҳрибон қўлга мухтож эди. Ширин сўз нондек арзанда бўлган кезлари ҳақорат эшитди” гапи “Сен етим эмассан” шеъридаги машҳур мисраларга аллюзия экани кундай равшан. Бу нарса шеърнинг ўзбек миллий онгига нақадар чуқур ўрнашганидан далолатдир.

Қисм сўнгида бутун шеърнинг эмоционал чўққиси бўлмиш мисралар янграйди:

Мен одам эдим-ку,

Инсон фарзанди...

Бу сўзлардан барча етимларнинг аччиқ фарёди, алами кўзёш каби сизиб туради. Ғафур Ғуломнинг халафи, атоқли шоир Абдулла Орипов машҳур

¹¹Қаранг: Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Ўн икки томлик. 2-том. Т.: Фан, 1984. 332-бет.

¹²Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. М.: Маънавият, 2013. 146-бет.

“Маломат тошлари” шеърида ушбу сўзларни келтириб, “Бу – етим Фафурнинг маломат банди”¹³ деб ёзадики, биз бунда аламли мисраларнинг янги маъно товланишларига гувоҳ бўламиз. Буюк шеърдаги ғояларни давом эттириб, янги поғонага кўтариб, шогирд Абдулла Орипов яна шу ерда дейди: “Етим гўдакларнинг кўздаги ёши, Бу – жумла жаҳонга маломат тоши”. Сўнг ушбу тушунча шеърда янада кенгайиб самовий ва илохий миқёс касб этади: “Бахтсиз кимсаларнинг кўздаги ёши, Асли, Яратганга маломат тоши”. Ота-онасиз қолган гўдакдан бахтсизроқ кимса борми? Шу боис бундай маломат, ёзғириш тошларини фақат меҳр-шафқат билан юмшатмоқ мумкинки, биз тадқиқ қилаётган шеър шундай меҳрнинг сеҳрли чўккисидир.

Тўртинчи структур қисмга келибгина шеърдаги “воқеа” содир бўлиш жойи ва поэтик ровийнинг пайт-ҳолати аниқлашади. Шунда бот-бот такрорланаётган “ухла” сўзининг сабаби ҳам маълум бўлади. Яъни бу шоир, лирик субъектнинг етим болалар уйида, уларнинг ором олиш дамларидаги ҳолатидир:

Оталик ҳиссининг
Бебаҳо, лазиз
Тўлқинлари ичра
Ғарқ бўлиб кетиб,
Азиз бошинг устида
Телмурмакдаман.

Шундан сўнг шеърни ягона оҳанг ва маъно меҳварида тутиб турувчи такрор – “Сен етим эмассан, Ухла, жигарим” ҳам тўртинчи қисмни яқунлайди, ҳам навбатдаги, бешинчи қисмга дебоча бўлади. Умуман олганда, поэтик формула ҳар бир структур қисмни чамбарак каби ҳалқага олиб, ўраб туради. Ушбу ҳалқа туфайли муаззам шеърнинг ритмик ва маъно аураси шаклланади, реал бадий куч ва воқеликка айланади. Асар бадий яхлитлик касб этади.

¹³Абдулла Орипов. Танланган асарлар. Икки жилдлик. 1-жилд. Т.: Шарф, 2021. 231-бет.

Бу энг қисқа структур қисм бўлиб, бори-йўғи 11 мисрадан иборат. Лекин унинг аҳамияти – шеър сюжетининг кечар макони ва вақтини аниқлашда кўринади. Агар ўша пайтлар жорий бўлган биринчи гудок тонг сахар 6 да янгриси, шеърда қавс ичида айтилган “Биринчи гудокка икки соат бор” кўрсатадики, лирик субъект турган вақт аниқ – тунги соат 4. Демак, шеър тун билан тонг оралиғида ёзилган.

Бешинчи структур қисм ҳажман энг катта, 44 мисрадан иборат бўлиб, бутун шеърнинг чорагидан ортиғроғини ташкил қилади. Бу қисм ўз навбатида иккига, гўдак хаёлидаги “мурғак тасаввур”нинг шакл-шамойили, фожиалари очилиши (дастлабки 20 мисра) бўлса, кейинги 24 мисрада “ота-онасининг тайини ҳам йўқ... Гитлер оқпадар”нинг сатирик тавсифи ҳамда унинг муҳаққак ҳалокати башорат қилинади. Эсдан чиқарманг, шеър урушнинг дастлабки йили, 1941 йилнинг декабрида ёзилмоқда, ҳали 45 йилнинг майигача анча муддат бор. Лекин ҳозирданок шоир “қонли интиқом” ҳақида бонг урмоқда.

Устоз адабиётшунос Ҳомил Ёқубов шеър ҳақида шундай ёзади: “Шоир “Сен етим эмассан” шеърида “музлаган аждар ҳалқумли ваҳшат тўпларининг қаҳқаҳасини” эшитган ёш боланинг “мурғак тасаввури” ҳақида гапирар экан, “мурғак” эпитети орқали ота-онасиз қолган етим боланинг вояга етмаган хотирасини характерлаш билан бирга фашист газандаларининг ҳимоясиз тинч аҳолига нисбатан кўрсатган ёввойиликлари даҳшатини бўрттиради. Бу ўринда ишлатилган ҳар бир сўз эмоционал таъсир кўрсатиш кучига эга, айни чокда ходисанинг моҳиятини очишга хизмат қилади”¹⁴. (таъкид бизники – С.М.)

Шу ерда устоз адабиётшунос шеърнинг бош белгиси – унда эмоционал таъсир ва ходисанинг моҳиятини очиш яхлит ҳолда юз кўрсатишини қайд этмоқда.

Қисмнинг биринчи бўлаги иккинчи структур қисмдаги яна бир поэтик формула – “Қайғурма, кўзим, Кўзим усти, Миннатинг бошимга дурра”

¹⁴Ёқубов Ҳ. Фафур Фулом. Ҳаёти ва ижоди. Т.: ЎзССР Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. 126-бет.

такрори билан якунланади. Ва бундаги чексиз меҳр асосий айбдор “Сут кўр қилгур, ҳароми Гитлер оқпадар”га нисбатан нафратни алангалатади. Дастхат нусхада бу икки мисра “Итдан тукқан ҳароми, Гитлер баччағар”¹⁵ тарзида бўлган. Сўнгги нусхада сўкиш оҳанги юмшатилиб, “Сут кўр қилгур” қарғиши ифодани маданий томонга буради.

Кейинги тасвир-ифодаларда Гитлер номи қайта тилга олинмайди, у оддий бир матоҳ, “мундир” даражасига туширилади. Бундаги уч қисқа мисрада немис диктаторининг қуйма сатирик портрети яратилади:

Бир қўнғиз мўйловли,
Бароқ соч малъун,
Жигарранг бир мундир
Истаги учун.

Худди шу ерда сатр оралатиб уч қарра “Наҳотки” билан бошланадиган мисралар эмоционал портлашни ҳосил қилади:

Наҳотки еримиз
Чаппа айланиб,
Наҳотки дарёлар
Оқар тескари,
Наҳотки одамлар
Кезар дарбадар?..

Сўроқ ва таажжуб-шубҳа маъносини англатувчи “Наҳотки”лар ортида ва зимнида бу нарсалар ҳеч қачон бўлмайдди, деган қатъий ишонч ётади. Мазкур парчада уч таянч тушунча – Ер, дарёлар ва одамлар – мавжуд. Ер ҳеч қачон чаппа айланмайди, дарёлар тескари оқмайди. Демак, тагматнда хулоса қилади Шоир, одамлар ҳам дарбадар кезмайди. Борлиқдаги илоҳий интизомга қарши ким дахл қилса, уни бузмоқчи бўлса қасос, “қонли интиқом” муқаррардир. Шу боис ҳам “Ахир, жуда яқин қонли интиқом” мисраларидан кейин шеърда учинчи марта портлаш эффекти содир бўлади. Бунга зинапоёга бўлинган мисралар ҳам имкон яратади:

¹⁵Қаранг: Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Ўн икки томлик. 2-том. 333-бет.

Алҳазар,
алҳазар,
Кўпирар
томирларда қон
Ва портлар ҳадемай
Бу ўтли вулқон.

“Фарҳанги забони тожики” луғатида “Алҳазар” нидо каломи бўлиб, хатардан хушёр бўл, огоҳ бўл маъноларини англатиши кўрсатилган. Бизнинг Изоҳли луғатда сўзнинг диний маъноси – “Худо сақласин” ҳам қайд этилган. Ушбу нидонинг зинапоя тарзда такрорланиши унга қўшимча куч бағишлайди.

Шундан сўнг поэтик формула қисмни яқунлайди ва бир пайтнинг ўзида, олтинчи структур қисмни бошлаб беради. Қисм ҳажман каттагина бўлиб (35 мисра), фақат олдинги қисмдан қисқароқдир. Бунда асар сюжети тўртинчи қисм “воқеалари”га қайтади, яъни у “Азиз бошинг устида Телмурмакдаман”нинг бевосита давоми сифатида воқе бўлади:

Сен кулаётибсан,
Балки бу кулги
Сўнгги ойлар ичра
Биринчи чечак...
Ва бунда акс этар
Порлоқ келажак.

Яна Шоирнинг таржимаи ҳолига мурожаат қиламиз. У ерда ёзилади: “Бир куни болалар боғчасидаги етим болалардан 15 тасини бизнинг интернатга ўтказдилар. Мен бу гўдаклар билан бирга тунаб қолдим. Кечаси ухламай, кузатувчилик қилиб чиқдим. Шу кеча ўз етимлигим, бошимдан кечирганларим ва шу етим болалар аҳволи... тўғрисида шеър ёздим”¹⁶. Шеър яралиш жараёнида салкам йигирма йиллик хотиралар тикланади ва меҳр-

¹⁶Гафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. 1-том. 16-бет.

шафқат инжа лирика билан уйғунлашган юқоридаги мисралар қоғозга тушади. Шундан сўнг тонг ҳақидаги зинапоя мисралар янграйди:

Тонг яқин,

тонг яқин,

оппоқ тонг яқин.

Мазкур уч мисра икки жабҳада ишлайди. Эсингизда бўлса, муаллиф шеърини “оталик ҳиссининг бебаҳо лазиз тўлқинлари ичра” тонг арафасида ёзмокда эдики, бу энди ростакам тонгдир. Бошқа тарафдан “тонг” рамзий маъно касб этиб, келажакдаги муқаррар ғалабани башорат қилмокда. Бу тонг субҳи козиб, ёлғончи тонг эмас, ҳақиқий тонг, яъни субҳи содиқ эди. Ҳам ҳаётда, ҳам рамзийда. Шеър давом этади:

Бир нафас ором ол,

Ухла, жигарим.

Оқ ойдин

тонг олди,

Ухламоқдасен.

Лабларинг шивирлар,

Изламоқдалар...

Балки бир эркалаш,

Бир она бўса.

Шу ерда олтинчи структур қисмининг биринчи бўлаги якунланиб, охирги хулоса бўлакка ўтилади. Бунда ғайриоддий бир ибора “Бир она бўса”га эътибор қаратгимиз келади. “Бўса” олдига “она” сўзини (“бир” билан бирга) сифатловчи-аниқловчи қилиб қўйиш она-тилимизда янги бир ибора, кашфиёт тушунчани қонунийлаштиришдир, ҳойнаҳой. Онанинг бўсаси – она бўсадир.

Шеърнинг хулосавий бўлаги:

Улуғ оиланинг

гўдақ фарзанди,

билиб қўй энди

зинапоя мисралари билан бошланади.

Сиртдан оддий кўринган бу уч мисранинг сири, бадиий сеҳри нимада? Икки мисра бошида турган “улуғ” ва “гўдак” сўзлари зиддий маъновий алоқага киришмоқда, улуғ –катта, гўдак – кичик. Лекин улар бир тану бир жондир. “Фарзанди” кейинги мисрадаги “энди” билан қофиядошлик муносабатига киришмоқда. Бунинг устига, ушбу мурожаатдаги юқорида тўкиб солинган меҳрга зид туюладиган кескин оҳанг – “билиб қўй энди” иборага ўзига хос жозиба бахш этади.

Шоирнинг мустабид Сталин тириклигида нашр этилган “Танланган асарлар”ида шеърда ушбу сатрлардан кейин дохийни мадҳ этувчи етти мисрадан иборат парча келади. Мен бу ҳақда бошқа бир мақоламда ёзганим боис, унга махсус тўхталмайман. Лекин шу ўринда бир гапни айтмоқ жоиз. Ушбу мисралар нафақат сиёсий жиҳатдан, балки бадиий жиҳатдан ҳам ноўринки, уларнинг кейинги нашрларда олиб ташланиши улуғ шеърнинг поэтик тўкислигини таъмин этган, дейиш мумкин. Зукко ва қув Шоир мазкур ноўрин мисраларни вақтинча қўшган бўлиши ҳам эҳтимолдан узоқ эмас. Шу ердаги

Домовой книга

Бош саҳифаси

Сталин номи-ла бошланур бизда,

Оила бошлиғи

ота Сталин

Бахтли манглайингга

Бўса қўндирмиш¹⁷.

сатрлари, айниқса охирги мисранинг беўхшовлигига эътибор беринг – “Бўса қўндирмиш”. Бу қўпол ибора қайда-ю, “бир она бўса” қаерда? Ушбу мисралар

Сен тезда улғайиб,

Олам кезасан,

¹⁷Ғафур Ғулом. Танланган асарлар. Т.: Ўзбекистон ССР Давлат нашриёти, 1953. 99-бет.

Манглайда порлаган

Толеинг – куёш

даги “Толеинг” ўрнида “Бу бўса” (Сталин қўндирган бўса) ўрин олган эдики, бўса ҳам куёш бўладими, деган ҳақли савол туғиларди. На бахтки, шеър бундай қусурлардан холи бўлади, балки ўзини ўзи тозалайди. Худди оқар сув каби. Бундан кейин келадиган олти мисра муаззам шеърнинг чинакам апофеозидир. Апофеоз – бирор воқеа ёи ҳодисанинг зўр тантана ва ҳашамат билан тугалланишини англатадики, ушбу мисралар айнан шундайдир:

Бутун ер юзини

Қилур мунаввар.

Ҳақорат емрилур,

Зулм янчилур,

Жаҳонда бўлурмиз

Озод, музаффар.

Шеър поэтик формуланинг ўзгача товланиши билан яқунланади:

Сен етим эмассан,

Менинг жигарим!

6

Поэтика атамаси турлича таърифланади. Шулардан бири – бадий асар қурилиши ва структураси қонуниятлари, уларнинг ялпи маъно мажмуи яралишидаги иштироки ва хизматини илмий-эмоционал тадқиқ этишдир. Гап шеърият ҳақида кетганда мисра, ундаги тuroқлар, байт, банд, турли структур қисмлар орқали бадий асарни ўрганиш ҳам поэтика вазифасига киради.

Ҳар бир бадий асар, хусусан, асл шеърнинг ўз сир-синоати, ўз сирли эшиги бўлади. Уни очиш учун ёлғиз ўзига мос келадиган калитни топиш лозимдир. “Сен етим эмассан” шеъри учун, шундай калит, назаримизда, унга нақорат бўлиб, бошлаб, яқунлаб, барча туйғу ва фикрларни ўз меҳр қуршовида тутиб турган поэтик формула “Сен етим эмассан, Тинчлан (ухла, менинг) жигарим”дир. Ҳар бир янграши билан у асардаги сюжет бекатларини белгилайди, шу билан структура, шакляратувчилик вазифасини бажаради.

Янаям аниқроқ айтганда “Сен етим эмассан” сўзи ва номининг ўзиёқ асарнинг бутун борлиғини қисқа , лўнда ва ўктам тавсифлаб туради.

Яна Александр Блок ёзади: “Сўзга хурмати бор мусаххих ва ноширлар билиб қўйсинларки, – сўз математикаси (бошқа барча санъатлар математикаси каби) мавжуд, айниқса – шеъриятда”¹⁸ (таъкидлар Блокники – С.М.). Худди шундай сўз математикаси ортиқ даражада “Сен етим эмассан” шеъри учун ҳам махсус. Изоҳли луғатда ёзилишича, математика “Объектив борлиқдаги миқдорий нисбатлар ва фазовий шаклларни ўрганадиган, аниқ мантиқий мушоҳадаларга асосланган фан”дир.

Поэтик сўз чексиз товланишлар, турли-туман кўчимларга бойлиги билан бир қаторда аниқ шакл-шамойилга, миқдорий ҳисоб-китобларга эга. Биз юқорида структур қисмлардаги мисралар сонини бежиз қайд этмадик, зеро миқдор ва сифат, уларнинг бадий маънога таъсири, миқдорнинг сифат ўзгаришга олиб келиши исбот талаб қилмайдиган фанний ҳақиқатдир.

Ушбу шеър ҳақида академик Салоҳиддин Мамажонов шундай ёзади:

“Улуғ Ватан уруши даври совет поэзиясининг шоҳ асарларидан бири бўлиб қолган бу шеър олижаноб ва қаҳрамон совет кишиси ҳақида, янги инсон ҳақида тўқилган бир мадҳиядир, бир кўшиқдир. Бу шеър гўдакларнинг пешонасини ота бўлиб, она бўлиб силади, уларнинг юзидан томган айрилиқ ва алам томчиларини севинч қатраларига айлантирди, фронтда қон кечиб жанг қилаётган оталар, акалар қалбига таскин, далда берди,уларга орқа – пушт бўлди. Душманлар бошига эса бир оғир гурзи бўлиб тушди. Бу шеър қонли интиқом йиллари баҳодир бир жангчи каби она-Ватан озодлиги учун қаҳрамонона курашди ва ғалабага ўз ҳиссасини қўша олди. Йиллар ўтар, улуғ жанг йиллари ҳеч кимнинг эсидан чиқмаганидек, бу шеър (барча ўринларда таъкид бизники – С.М.) ҳам сира-сира ёддан кўтарилмайди”¹⁹.

Бу масалани биргина, тарихий томони. Бошқа, аччиқ ҳақиқат жиҳати ҳам бор. Минг афсуски, ҳаёт ва ўлим бор экан, етимлик абадий муаммо.

¹⁸ Блок А. Собр.соч. в восьми т. Т. 1. М.-Д.: ГИХЛ, 1960. с. 567.

¹⁹Мамажонов С. Услуг жилолари. (Ғ.Ғулом ҳақида). 66-67-бетлар.

Инсоният борки, етимлик мавжуд. Ушбу ғамғусор ҳолат шеърга мангулик бахш этади. Фарғоналик Ҳотам Қўшоқов “Ғафур ота” дея Шоирга шундай шеър йўллайди:

Ҳали эсимдадир, ота шеърларинг,
Ёд этиб йиғини қойил қилганим...
Ҳали эсимдадир, отам кўз юмиб,
Юрагим эзилиб ёшлар оққани...
Эсимда, ўша чоғ Ғафурим келиб,
“Сен етим эмассан” деб, юпатгани²⁰.

Бу урушдан кейинги тинч замонлардаги гап. Ўз ўйида, ўз юртида отасидан айрилган (ўлим ҳақ!) ўзбек йигити “Улуғ Ватан урушининг ота-онасисиз қолган гўдакларига” қарата битилган меҳрга тўлиғ оташин сўзни ўқиб таскин топмоқда, юпанмоқда. Бу мазкур улуғ шеър кеча ҳам, бугун ҳам ишламоқда, келажакда ҳам ишлайди, ўз инсоний вазифасини адо этаверади, деган сўздир.

Муқаддас динимизда мазлумларга ҳамиша раҳм-шафқат қилинади. Етимлар – тақдир ҳукми билан ота-онасидан айрилган мазлумлардир. “Қуръони карим”да етимлар ҳақида қатор оятлар борки, шулардан бирида дейилади: “Етимларнинг мол-мулкларини зулм йўли билан ейдиган кимсалар, албатта, қоринларида олов еган бўлурлар ва албатта, дўзахда куйгайлар” (“Нисо” сураси, 10-оят). Бу илоҳий каломнинг зимнидан келиб чиқадики, етимларга раҳм-шафқат, меҳр-мурувват кўрсатганлар энг улуғ ажр – жаннатга сазовор бўлгайлар. Боз устига, “Сен етим эмассан”дай шоҳона меҳрни оламга ёйган ҳам, ўқиб завқ олган, шеърдаги меҳрга ошно бўлиб, ўз ҳаётида амал қилганлар ҳам шундай ажрга муносибдирлар, иншооллоҳ!

²⁰Ғафур Ғулом. Академик нашрга кирмаган асар ва мактублари. Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. 278-279-бетлар.

“ШУМ БОЛА”НИНГ ФАСОҲАТИ

Баҳодир КАРИМ,
фидодогия фанлари доктори, профессор

“Шум бола” ўзбек адабиёти тарихидаги мингдан ортиқ қиссалар орасида ўз поэтик қимати билан ҳамон биринчилар қаторида турибди. “Шум бола”ни ўқиган ҳар ким Ғафур Ғуломнинг ибрат мактабидан сабоқлар олиши табиий.

Ўхшатиш: Ғафур Ғуломнинг “Шум бола” қиссаси нутқида ортиқча лағвлар йўқ. Муаллиф имкони борича гапни чўзмаслик йўлидан боради. Баъзи ўринларда “Ўйинларимизнинг ҳаммасини бир чеккадан таъриф қилаверсам, гап чўзилиб кетади”, “Бу чўпчакни батафсил айтиб ўтириш кўп вақтни олади, шунинг учун уни гапириб ўтиришнинг ҳожати йўқ”, “унинг намунаси юқорида кўрсатиб ўтилди”, “юқорида баён қилиб ўтилди” каби эслатмалар орқали гапини мухтасар қилади.

Зотан, Ғафур Ғуломнинг қаҳрамони: “Навоий айтибдирки: “Бахтли ул кишидирким, у дунёни тарк қилади, дунё уни тарк қилмасдан”, деган ҳикматини яхши билади. Аммо бу қарашга у амал қилмайди. Муаллиф учун матннинг ийжоз мартабаси муҳим. У ўз қаҳрамони бараварида ҳазрат Алишер Навоийнинг: “Чин сўз – мўътабар, яхши сўз – мухтасар”, деган нақли-афоризмига амал этади. Сўз санъатида фикр-мулоҳаза, воқеа баёнини чўзма лағмондан қутқаришнинг энг муҳим усули – бу метафорик усулдан фойдаланишдир. Шу эътибордан ёзувчи “Шум бола” қиссасида жуда кўплаб ўхшатишларни қўллайди.

Эсингизда бор, Ҳўкиз ўрнига эшакни сўйиб қўяди Шум бола. Шундаги иложсиз ҳолини у: “**Сирланган хумчага тушган сичқондай** тўрт томонга аланглаб, ўзимга бир нажот йўли қидирар эдим”, деб айтади. Ҳўкиз ўрнига эшакни сўйиб, у ердан ҳам томма-том қочиб, бир уй мўрисида тандир ичига тушиб ўтирибди Шум бола: “Хотин мошкичири қилмоқда эди. Пиёз доғнинг хидлари димоғимга кириб, **иштаҳа ҳам намозшомгулнинг карнайидай**

очишиб кетган. Қозонда бўлган масаллиғларнинг ёғ билан аралашиб чиқазган “жаз-буз” овози юрагимнинг энг нозик жойларига бориб қадаларди”. Назаримда, шу жумлаларни ўқишнинг ўзидаёқ ҳар қандай одамнинг иштаҳа гармонлари сўлак безларини ишлаб чиқара бошлайди ва беихтиёр бир-икки ютинади ҳам.

Қорахўжанинг кўйларини бозорга олиб бораётганларида йўлда йўқотишлар бўлади. Бозорга бориб хўжайинига учраш арафасидаги аҳволларини “**Ҳар икковимизнинг юрагимиз дард теккан терак япроғидай** калтираб турибди”, деб ифода этади. Айблари бўйнида бўлгани учун хўжайин кўзини шамғалат қилиб қочишади. Зотан саргузашт асарлар табиатига кўра қахрамонлар янгидан-янги воқеа-ҳодисаларга учраши керак. Шум бола билан Омон бошқа бир бойнинг хизматига киришади.

Яна бир нуқта. Шовқинли бозорда кезаётган қаландарлар воиз сўзини тасдиқлаб туришлари лозим. Ёзувчи буни: “Овозлар ичида “дўст тортувчи”ларнинг чинқирган “омин” овозлари **мис баркашни пичоқнинг учи билан қиргандай** чийиллаб ажралиб турар эди”, деб эсда қоладиган чийилдоқ овоз билан ўхшатиб айтади. Ҳожи бобонинг такяхонасидаги кимсалар ҳақида: “Афюн, таряк егувчи, кўкнор ичувчи кишилар ҳўл мевадан **мушук сувдан ҳазар қилгандек** ҳазар қилар эдилар”, дейди. Умуман, асардаги ҳар бир эпизодда бунга ўхшаш мисоллар кўп.

Қисса матнида “ит қувган тулкидай”, “селда қолган чумолидай” (205), “маст бўлган туядай”, “мўйловлари арқон тишлаган итдай”, “мош еган хўроздай қизил юзлари”, “палағда тухум ютгандай ўқчиб”, “ҳалаканинг итидай”, “ҳаммомга тушган бўталокдай”, “кўкнорининг исирик солган декчасидай бадбўй шаҳарда мен димиқиб кетаман”, “китоб ортилган эшакдай”, “**чанада шувгандай тез**”, “кар қилинган беданадай”, “тушови ечилган тойчоқлардай”, “ошқовоқ полизнинг гўнғарға тегишидан кўрқиб ўтказилган кўриқчиси каби” ва шу сингари кўплаб қиёсий ўхшатишлар асарнинг поэтик нутқ қадр-қийматини оширади. Бундай ўхшатишларда

абстракт тушунчалир реал нарса-предмет ва жониворларга киёсан ўхшатилади.

Адиб Шум болага саргузаштларини мароқланиб, қувликларини кулиб ва кулдириб, завқ-шавқ, писанда, пичинг ва киноялар, тажоҳили орифона усуллар, баъзан муболаға ва биров хаёлига келмаган бир олам оригинал ўхшатишлар билан сўзлатади. Айниқса, юқорида мисоллари берилган ташбеҳлар билан нақшланган жумлаларда адибнинг топқирлиги, ўхшалмиш билан ўхшатишмиш ўртасидага картинанинг мутаносиблиги аниқ сезилади.

Омон билан қўйларни бозорга ҳайдаб кетар эканлар, сувдан ўтишлари керак. Ниҳоятда мушкул бир иш бу. Бирорта қўй сувдан биринчи бўлиб ўтмас экан. Шунда Омон энди туғилган қўзичоқни опичлаб сувга тушади ва “маъраб” секин-секин сув кечиб ўта бошлайди. Изидан она қўй сувга тушади ва изидан бошқалари эргашади. “Қўйлар худди сутга тушган сичқондай бошларини кўтариб сўзар эдилар”. Ажойиб манзарали ўхшатиш. Бирок бундай жумлани ёзиш учун сувдан ўтаётган қўйларнигина эмас, балки ўхшатилаётган, яъни “сутга тушган сичқон”ни ҳам одам ҳаётда кўрган бўлиши керак. Гафур Гулом эса, табиийки, бундай ҳодисаларнинг жуда кўпини ўз ҳаётида кўрган бўлса ажабмас.

Баъзан ёзувчи битта жойнинг ўзида бир неча ўхшатишлар жамлаб, маънони кучайтиради. Дейлик, Ҳожи бобо Шум боланинг “ҳордиқ” – чоршанба кунида қўлига жиндай пул бериб, насиҳат қилади: “ – Ма, болам, ўйнаб кел, барвақт қайт. **Баққолнинг маймунидек** ким кўринганга ажува бўлиб юрма, **почтачининг отидек** ҳар бир дўконнинг олдида тўхтаб, ағрайма, **қассобликка кириб қолган бегона итдек** кўринган билан ёқалашма. **Ҳайитда қандолат бозорига тушган қишлоқидек** баднафс бўлма, кўринган нарсани олиб ея берма. Ҳа, шундай бўлсин, болам, шундай бўлсин”. Ҳар гапида биттадан эса қоладиган ўхшатиши қўлланган бу жўяли маслаҳат ҳаётгийлиги билан ҳар кимни ҳайратлантиради ва таъсирлантиради.

“Шум бола” матнида муболағалар бор. Муболағада гап пуфлаб шиширилади, кўпиртирилади, “биттага ўнта қўшилади”. Бундай сўзлаш

услуги Шум болага бегона эмас. Ҳожи бобо хузурига келиб, Раҳмат хожининг оломон ичида қолиб кетгани воқеасини шундай сўзлайди: “Менинг гапимда ярим пошшо Эски шаҳарга икки лак аскар туширди. Етмиш бир марта халойиққа қараб ўқ отилди, деган гаплар ҳам бор эди. Тўққизта хотин боласини чала ташлади. Кўкалдош мадрасасининг битта мезанаси қийшайиб қолди, сарроқликни Мочаловнинг миршаблари талади. Хотин ҳаммомда чўмилаётган хотинлар ҳаммаси додлаб, кўчага яланғоч чиқди, деган гаплар ҳам бор эди. Бир соатдан мўлроқ гапирдим”. Кўпинча ёлғон билан муболаға ва лоф бир-бири билан ёнма-ён келади. Табиийки, бундай адабий усул асарга жозиба бағишлайди.

Такрор қаторлар: Ғафур Ғуломнинг “Шум бола” қиссаси услубига хос муҳим хусусиятлардан бири шуки, такрорлар, қатор-қатор латиф сўз ва сўз бирикмлари, ранг-баранг синонимик қаторлар уюшиб келади. Асар нутқидаги бу фазилат адибнинг сўзга муносабати ва маҳоратани англатади.

Шум бола маҳалласидаги болалар билан ўйнайдиган ўйинларини санайди: “Кураш, “ботмон-ботмон”, “оқ теракми-кўк терак”, “қушимбоши”, “минди-минди”, “ўғри келди”, “бекинмачоқ” деган ўйинларимиз бор. Булар ҳаммаси оқшом ўйинлари, кундузги ўйинлар бошқача: ҳар хил ошиқ ўйини, ёнғоқ ўйини, тўп ўйини, зумчиллак ўйини, ёв-ёв, ўқ камалак отиш, яланғоч пойга, от ўғриси ва ҳоказо”. Тасаввур қилиш мумкин, бу болалар ўйинларини нафақат Шум бола, балки ўз вақтида Ғафур Ғуломнинг ўзи ҳам ўйнаган, албатта. Чунки муаллиф зарур бўлса, бу ўйинларнинг ҳар бирига тегишли қоидаларини алоҳида тушунтириб бериши ҳам мумкин. “Қушим боши” ўйинини ҳижжалаб тушунтиради ҳам. Қолаверса, Ғафур Ғулом дутор чалишни, кўшиқ айтишни, этикдўзликни, расм чизишни, бир неча тилни яхши билгани маълум²¹.

“Шум бола”даги бундай эпизодлар ва уларнинг муаллиф биографияси билан уйқашлиги одамни хаёлга толдиради. Рус адиби В.Вересаев “Живая жизнь” китобида Лев Толстойнинг фортепиано чалиши, шахмат ўйнагани,

²¹Б.Назаров. “Ижоднинг жон томири”. Тошкент. “Тафаккур қанотлари” нашриёти. 2022 йил. – Б.169.

кадимги яхудий тилини ўргангани, ҳайкалтарошлик билан шуғуллангани, велосипед ҳайдагани, теннис ўйнагани, кийим тўқигани, хуллас, ҳаётнинг барча икир-чикирларигача билганини таъкидлади. Қўшимча равишда саксон ёшли Л.Толстой болакайлар билан ўйин ўйнашни хоҳлагани ва уларга зинапоядан тиззаларини букароқ сакраш қоидасини ўрганмоқчи бўлганини ёзади²².

Ғафур Ғуломни Шум боланинг маҳалласида Омон, Ит Обид, Бит Обид, Туроббой, Йўлдош, Ҳусни, Солиҳ, Абдулла, Пўлатхўжа, Миразиз исмли қатор ўртоқлари ёнида тасаввур қилиш қийин эмас. Бу номлари тилга олинганлар қиссанинг маълум бир жойида эпизодик-ёрдамчи образ вазифасини ўтайди. Ўрнига қараб, улар асар сюжетида жой олиб, саргузаштларга аралашади. Дейлик, бир эпизодда пайдо бўладиган Ҳусни ота касби бўлган бўйиндўзликни ўзгартириб, лахтақфурушликни касб қилиб олади. У замондаги касблар ҳам барқарор эмас. Одамлар тирикчилик учун турли ишнинг бошини тутди. Дейлик, орадан бир неча ой ўтгандан кейин Шум бола “Ҳуснибий лахтақфурушликдан синди”, деган гапни эшитади. Бу шунчаки ёзилган хабар эмас.

Шум бола маҳалладаги ўртоқларининг оталари пичоқчи, ғўзафуруш, хофиз, керосинфуруш, савдогар, этикдўз эканини, яна бировлари эски-туски йиғиш, бошқаси пичоқ учун қин тикиш билан машғуллигини яхши билади. Қиссанинг бошидаги бу таништирув қатори худди драматик асар қатнашчилари тавсифини ёдга солади.

Шум бола учун қумри, саъва, булбул, майна, қарчигай, миққий, қиргий, уришадиган қушлардан – дакангхўроз, оддий хўроз, амиркон хўроз, каклик, бедана – буларнинг барчаси муҳим. У ҳовлида ўсиб турган гулбеор, гулраъно, гулсафсар, гулҳамишабахор, қўқонгул, қалампиргул, намозшомгул, самбитгул, атиргул, картошкагул, қашқаргул каби қатор гулларни ҳам ажарата олади.

²²В.Вересаев. Живая жизнь. Москва. Издательство политической литературы. 1991. – Б. 310.

“Шум бола” киссасида тушунчалар, ходисалар, нарса-предметларнинг саналиши, ўзига хос маржондек тизилган семантик қаторни, стилистик майдон унсурларини ташкил этади. Қатор-қатор сўзлар, сўз бирикмалари, уюшиб келган бўлақлар такроридан маъно кучаяди ва тиниқлашади.

Зарур бўлса, ровий бозорни таърифлаб атторлик молларини бир четдан санаб беради: “Мана бу атторлик. Бир қатор атторлар эски қоп, яғир шолча, йиртиқ бўз парчалардан қизил, оқ, кўк, яшил лахтак қуроқлардан турли-туман соябонлар ясаб, молларни бевосита ернинг ўзига ёйиб қўйибдилар. Бу моллар ичида жаҳондаги атторликнинг ҳамма жиҳози топилади. Бит, бургага қарши ишлатиладиган ўлдирилган симоб дейсизми, қўтирга қарши индов ёғи, ёмон ярага қарши хуни дори, мози, занжабил, санойи макка, кучала, кўзмунчоқ, думалоқ упу, кўрпа игна, соқол тарок, халилаи занг деган қувват дори, иштонбоғ, иштон почча, бухор сақич, қора сақич, ҳар қандай ярага дори бўлган бальзаммой, қалампирмунчоқ, томир дори – қўйинг-чи, ҳамма нарса бор”. Бундан бошқа кўп ўринларда “сомон, саксовул, кўмир ортилган туялар”, “карнайчи, сурнайчи, дўмбирачи, бир неча масхарабозлар” қаторлашиб келади. Қайси бир ўринда Шум боланинг “дарров шамни, ҳолвани, носвойни, анорни бир чеккага қўйиб, чилимнинг сувини” янгилаётганига гувоҳ бўласиз. Бу каби нарса-буюм номларининг жамланма-уюшмаси, бир туркумга оид сўзларнинг ёнма-ён келиши, такрорлар, табиийки, асарга жозиба бағишлайди.

Такрор “қатор”лар Ғ.Ғуломнинг марварид мунчоқдек тизилган дурлари, жавҳарлари, кўркама сўз ва иборалари. “Қатор”лар – уюшиқ бўлақли кетма-кет сўзлар воситасида маъно-мазмун теранлашади, таъкид кучаяди, тасаввур кенгаяди. Жам бўлган “қатор”лардан, турли нарса-предметларнинг номланишидан муаллифнинг халқ ҳаётини нақадар чуқур билиши аёнлашади.

Товуш такрори: Сўз ёки сўз бирикмаларидан ташқари асар тилидаги аллелтерация – товуш такрори ҳам ўзига хос ички оҳангни таъминлайди: “Қушхонанинг қирмагул қозиғида поччамнинг қуш қўндирадиган ов қўлқопи

илиғлик турган экан” ёки “Бу ишимиз худди қоронғи кечада қора полос устида қора чумолининг қора кўзини қидиришдай қийин кўчган эди”, ёхуд “Қолган беш кўйни қидириш қудуққа тушган нозик мунчоқни қидириш билан барабар эди” каби жумлалар маъноси теран, бутун, кучли. Таркибида оҳангни юзага чиқарадиган товушлар уйғунлигидан ташқари муболага ҳам, ўқувчи шуурига муҳрланиб қоладиган ўхшатишлари ҳам жуда табиийлиги билан эсда қолади. Поэтик нутқ табиатини яхши билган санъаткор ёзувчилар сунъийлик ва ясамаликка йўл қўйишмайди.

Умуман олганда, матндаги такрор қатор-қатор сўзлар, тушунчалар, сўз бирикмалари, таъкидлар, уюшган бўлақлар – бадий нутқдаги бу ва бошқа унсурлар асар даражасини юксалтириши табиий. Иккинчидан, адибнинг ҳаёт қозонида қайнагани, кузатувчанлиги, билимдонлиги, маҳорати, яъни ижодкорнинг “учинчи кўзи” намоён бўлади.

Икки муҳим такрор: Қисса таркибида “шум бола” бирикмаси икки марта такрор келади. Ўқувчилар қиссанинг киноталқини билан чалғиган ҳолда “Шум бола” қиссасининг бош қаҳрамонига ўзларича баъзан ном тақашади. Бироқ қиссада болага исм берилган эмас. Асарнинг икки жойида ўз номи билан “шум бола” деб тилга олинади, холос ва у сарлавҳага адабий муҳрланди.

Биринчиси: Маълумки, Шум бола чоршанба дам олиш куни бозорга боради. Юпатов ва унинг қизи Марямхон ўйинларини кўради. Сўнг соч олдириш учун сартарошхонага киради. Адиб ўша замон сартарошларининг таърифини келтиради. Тиш суғириш, қортиқ солиш, қон олиш, суннат қилиш каби ишларни ҳам бемалол сартарошлар бажараверишар эди. Бозор томондан шовқин-сурон овози эшитлади. Шум бола учун айни муддао, унга қизиқ саргузаштлар керак. Сартарош соч олишда шапалоқдек пакки, ўтмас устарани ишлатади. Ҳар тортганида боланинг “бошидан арра юргизаётгандай” бўлади. Бир-икки жойига пахта экади. Сартарош бошга ярачақа тошининг сабабини хизмат ҳақини еб кетишга боғлаганида, Шум бола “Устара, қайроқ, лунгининг ифлослигидан эмасми?” дейди. Шунда

сартарош унга “Тил теккизма, шум бола!” деб танбех беради. Дарҳақиқат, ровийни сартарош биринчи марта табиатига мос исм билан атайди. Бунга қадар, гарчанд боланинг барча қилмишлари “шум” сифатига мос бўлса ҳам, асарнинг бирор жойда айна таъбир тилга олинмайди.

Иккинчиси: Шум бола Ҳожи бобонинг кўкнорихонасидан кетиш тараддудига тушган пайт ўзи кайфиятини тафтиш этиб айтадики: “Бу ҳафтани миям пишмаган режалар билан банд бўлгани учунми ёки маъюслик, етимлик, уйимни, ошна-оғайниларимни соғинганим учунми жуда ювош, муте ва фармонбардор ўтказдим. Ҳар галгидек шўх-шатир “шум бола” бу ерда йўқ эди”. Шум бола асарнинг анча ўринларида ўзнинг ким эканини, дейлик, Сарибой ёки Ҳожи бобо билан ҳисоб-китобларда ҳам ўз ҳақини билиб туради. Шу эътибордан, Шум бола қув ва зийрак образ.

Сўзлар изоҳи: Тўғриси, Ғафур Гуломнинг “Шум бола” асари тили ўқувчига тушунарсиз айрим арабий жумлалар, баъзи сўз бирикмалари, муаллиф томонидан ясалган сўзлар ҳам бор.

Дейлик, солкаш, опорка нима? Лахтак-чи?

Ёзувчи бу каби сўзларнинг айримларини матн ичида ёки хошияда изоҳайди. Шум бола билан Омон йўл бўйидаги якка жийданинг салқинида ўтириб, ҳасратлашади. “Якка жийдада мева кўринмас эди. Мен Омонга жуда биладиганлардай маънодор қараб:

- Жийда **солкаш** кўринади, бу йил мева қилмапти, – дедим. Омон менга қараб кулди.
- Вой, аҳмоқ. Ҳозир саратон. Саратонда жийда мевалари данагига алиф ёздириш учун Маккага кетади. Бир ойдан кейин мевалар қайтиб келади, – деди.

Мен эсимдан чиқарган эканман”. Шум бола билағонликда хато қилганини ичдан тан олади. Омонга эса саратонда жийда ҳали мева тугмаслигини айтади. “Саратонда жийда мевалари данагига алиф ёздириш учун Маккага кетади. Бир ойдан кейин мевалар қайтиб келади” деган гапи ҳам қизиқ ва халқона тафаккур мевасидир. Муҳими, Шум бола тилидан

чиққан “солкаш” учун муаллиф ҳошияда: “Бир йил ҳосил қилиб, бир йил ҳосил қилмайдиган мева дарахтлари солкаш деб аталади”, деган изоҳни ёзади. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да “йил ўтказувчи, йил торувчи”, “Йил оша мева қиладиган” тарзида изоҳланади ва “Шум бола”дан айна мисол намуна сифатида берилади²³.

Тасаввур қилинг. Омон билан аразлашиб ажрашган. Иккови икки томонда юрибди. Шум бола йўлда кўнғироқ чалиб карвон келаётганини кўради. Улар орасидаги эшак миниб келаётган чол билан гурунглашади. Чолнинг муносабати совуққина. Ўртага тушган совуқчиликни кетказиш учун Шум бола гапни бошқа ёққа буриб савол беради: “Мана шу ёруғ юлдузнинг оти нима, отахон?” Чол чалғиб айтадики: “Ҳи, хи, қув бола кўринасан, юлдуз отини билиб ядачиликқилармидинг?” дейди. Чол Зухро, Олтинқозик юлдузларини тушунтириб бергач, “Тушундингми, ядачи бола?” деб кўяди киноя билан. Фафур Ғулом ҳошияда ядачини изоҳлайди: “Тўё юлдузга қараб ёмғир ёғдира оладиган сеҳргар киши”. Оғзаки ижодга тегишли ядачи ва унинг яда тошини муаллиф яхши билган, шубҳасиз.

Шум боланинг ўртоғи Ҳуснибий лахтафурушликни касб қилиб олгани ҳақидаги саҳифада ёзувчи лахтакни “Лахтак, деб ҳар бир тўп молнинг тагида қолганини айтилади. Чунончи, бир туп читни газлаб-газлаб сотиб бўлгандан кейин охирида тўп таги бўлиб, ярим газ, чорак кам бир газ лахтак қолади. Бу лахтакларни катта читфуруш газламачилар арзонроқ баҳо билан кўтармачиларга сотадилар”, деб тушунтиришни лозим кўради. Худди шунга монанд қисса матни ичида “опорка дегани урушда ўлган солдатларнинг этигининг соғи эмас, паст бош қисми” деб изоҳ беради. Оёқ кийимига тегишли “опорка” ўша замонда халқ тилига кириб келган русча сўздир.

Фафур Ғуломнинг сўз билимдони, тил билимдони эканига шубҳа йўқ. Ҳожи бобонинг такяхонасидаги ҳинд саррофини “Имрўз бозор буд, қорам душвор, ҳисобам нотамом, ҳа майлаш, пардо, як қалён” каби гапи ёнида қавс

²³“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”. 5 жилдлик. Учинчи жилд. Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2007 йил. – 547 Б.

ичида тушунмаганлар учун “Бугун бозор эди, ишим қийин бўлди, ҳисоб қилолганим йўқ, эртага қиларман, чилим келтир” тарзидаги таржимасини келади. Баъзан Шум бола ҳам ўз нутқида битта-яримта форсча сўзни қўшиб гапиради. Расулulloҳ соллalloҳу алайҳи васалламнинг “Ҳайрил умур авсатуҳо” ҳадиснинг таржимасини “Ҳар бир ишнинг ўрта ҳолдагиси яхшидур” деб беради. Бу ўринда “Меҳробдан чаён”даги битта фасл шундай аталиши хаёлга келади.

Ҳожи бобо мамнун бўлган маҳаллари “Антал ҳоди, антал ҳақ, лайсал ҳоди илла ҳу” деб қўшиқни майин хиргойи қилади. Буни Шум бола тушунмайди. Аниқроғи, Гафур Ғулом Аллоҳга муножот ўлароқ берилган бу арабий жумлани таржимасиз қолдиради. Ичкарида ҳам, қавс ичида ҳам, хошияда ҳам – замона раъйига қараган бўлса керакки – атай изоҳламайди. Ўша мисра маъноси бундай: “Сен ҳодиятга бошлагувчисан, Ундан (Аллоҳдан) бошқа ҳодий-ҳидоятга бошлагувчи йўқ”. Сўз ёки жумланинг ассоциатив таъсиридан бир олам хотиралар, тарихий давр, айрим воқеалар, асар ёзилган замона-муҳит каби кўп нарсалар хаёлида айланади.

Назаримда, Гафур Ғулом авлоди учун тушунарли бўлган “ўлмас овқат” маъносидаги “қутлоямут” ёки “мусофир, бу дунёлик бўлмаган” маъносидаги “ғайрибуддунё” сўзларини ҳам шарҳламайди. Ўқувчи умумматн – контекстдан англаши мумкин бўлган бундай ўзига хос сўзлар “Шум бола”да анча-мунча учрайди. Бу далиллар эса қисса тилининг бойлигидан дарак беради.

Гафур Ғулом қиссасида англаш лозим бўлган “эзопона тил” ҳам мавжуд. “Шум бола” фақат кулги, пичинг ёки Шум боланинг саргузаштлари баёни учунгина ёзилган эмас. “Шум бола”– ўзбек адабиётида алоҳида адабий ҳодиса. “Шум бола” замонавий ўзбек қиссалари ва, энг асосийси, Гафур Ғулом насрий ижодининг кўрки саналади.

ЯНГИЛАНГАН ИЖТИМОЙИ ВОҚЕЛИК ВА ПОЭТИК ИДРОК

(Ғафур Ғуломнинг айрим шеърлари таҳлили мисолида)

Улуғбек ҲАМДАМОВ,
филология фанлари доктори, профессор

Ғафур Ғулом 20-йиллар авлоди вакили. У мураккаб даврда яшади. Чунки у ва унинг авлоди ҳукмрон мафкурага қай даражада хизмат қилиши билан ё кадрланди ёки инкор этилди. Уларнинг кўз ўнгида, хотирасида жаҳидлар авлоди ва уларнинг аччиқ қисмати ҳамиша ўчмас из бўлиб турган. Шунинг учун ҳам уларга насиб қилган давр истеъдодларининг бор бўйича намоён бўлишига изн бермасди, бермади ҳам. Биз билган Ғафур Ғулом, Ойбек, Шайхзодалар ўз истеъдодларининг, нари борса, ярмидир. Ундан ортиқ эмас, қолгани уларнинг ўзлари билан бирга кетди. Аини дамда, таъкидлаб айтиш жоизки, ўша ярми ҳам ўрни келганда ўқувчини ҳайратлантиради.

Ўзбек жамияти ўтган XX асрда жуда кўп воқеларни бошидан ўтказди. Ҳам ички, ҳам ташқи омиллар таъсирида юз берган бу воқелар аста-секин юрт кишисининг дунёқарашида ўзига яраша эврилишларни содир қилди. Дунёқарашнинг ўзгариши эса, ижодкорнинг олами бадиий-эстетик жиҳатдан қабул қилиш ва акс эттириш йўллари янгилаб юборди. Натижада адабиёт, унинг эски ва янги турларида яратила бошланган намуналарида фалсафий, ирфоний, ишқий мавзулар қаторида янги ижтимоий мавзулар ҳам кириб келди, борлари кучайди. Минг йиллар мобайнида “ёр” деганда Оллоҳ ва севгили назарда тутилган бўлса, XX асрга келиб Ватан, миллат тушунчалари ҳам ёрга муҳаббат даражасида куйланди. Чунончи, Чўлпоннинг “Гўзал” шеъридаги гўзални нафақат гўзал қизнинг, аини дамда, озод Ватаннинг, ҳур миллатнинг образи сифатида ҳам талқину таҳлил қилиш мумкин. Шеър бундай талқинларга имкон беради. Яъни Ватан, ҳур ўлка, озодлик каби ижтимоий мавзулар шоирнинг эстетик идеалига айланган эдики, натижада шоир уларга қарата “гўзал!” дея мурожаат қила олди.

Худди шундай, Ғафур Ғулом шеърляти ҳам янги давр ижтимоий шеърлятининг энг баланд намуналаридан ҳисобланади. Унинг “Турксиб йўларида” номли шеъри мавзу ва шаклига кўра, булардан ҳам аввал эса, турляниб бораётган дунёни бадий-эстетик қабул қилиш ва акс эттириш усулига кўра ижтимоий шеърлятнинг гўзал намунаси ҳисобланади. Албатта, бу шеърда ҳам замонасозлик унсурлари бор, чунки таъкидланганидек, Ғафур Ғулом ғоят мураккаб даврда яшаган. У Чўлпон каби катта авлод вакилларининг аччиқ қисматидан жуда ҳам яқиндан хабардор бўлган. Бас, табиатнинг ўз-ўзини ва бола-чақасини омон сақлаб қолишдек бирламчи инстинктини қабул қилар эканмиз, бу авлод вакилларининг, кези келганда, эҳтиёткорлик чораларини кўриб қалам тебратганини тан олишга тўғри келади. Шу билан бирга, улар ўз даврининг энг гўзал шеърлярини ёза билдилар. Шу маънода “Турксиб йўларида” каби шеърляр нафақат ўз даврининг, айнаи чоғда, бутун бошли янги ўзбек поэзиясининг энг баланд намуналаридан биридир. Зеро, ундаги ифодавий оҳор ўқувчининг ботиний оламига тамомила ўзгача завқ бағишлайди:

Бу йўллар кўп қадим йўллардир,
Жаҳоннинг фотиҳи Искандар
Рум қайсари, қотил Чингиз,
Боту, Жўжи, Темурланг қолдириб кимсасиз из.
Чиндан мўғул ўчи
Борлиқни жонлига қилиб танг,
– Қон! – дея -
– Қон! – дея –
Босароқ кечмишдир...

Албатта, шеърда бир қарашдаёқ кўзга яққол ташланадиган сакталиклар мавжуд. Хусусан, мантиқий изчиллик бузилган: Темурдан олдин ҳам, кейин ҳам мўғуллар эсланади. Албатта, бу ерда Темурнинг мўғулларга куёв бўлганлиги учун улар бир сафда саналаётган бўлиши мумкин, деб

олганимизда ҳам, барибир, чингизийлар билан Темур ва темурийлар тарихда алоҳида-алоҳида из қолдирган. Бас, шундай экан, Темурни Боту ва Жўжи билан бир қаторда санаш баҳсталаб. Улуғ император Амир Темур исмига “ланг”, яъни чўлоқ сифтатини қўшиб айтиш ҳам муаллифнинг уларга қаршида айтарли фарқ бўлмаганини билдиради. Ҳолбуки, бу қараш ўша давр мафкурасининг қарши эди. Ғ. Ғуломдек фавқулотда истеъдод соҳибига мудом соя солиб турган куч ҳам мана шунда – шоир ўз “мен”ини совет мафкураси яратган “биз”дан ажратиб ололмаганликда, аксинча, у билан ҳисоблашишга мажбур бўлганлигида эди. Лекин шунча чалкашлик, ғализликларга қарамай, шеърнинг умумий руҳи ўқувчини ўз ортидан эргаштириб кетади ва биз уни шавқ билан ўқишда давом этамиз. Чунки биз гўё шеър мисралари – зинапоячалари орқали аста-секин тарих қаърига тушиб бораётгандек бўламиз: бирма-бир қадим Туркистон бошидан кечирган улкан ўтмишнинг аччиқ саҳифалари билан юзлашамиз:

Бу йўллар

кўп қадим йўллар,

беш миллион,

ўн миллион,

юз миллион нафар

қуллар ва туллар,

гарданда чўяндан қуйилган занжир,

ерларда ҳашорат каби

очликдан,

зорликдан гезариб лаби,

ожиз,

махкум,

хор ва бетадбир:

– Нон! дея,

– Нон! дея

суриниб кечмишдир...

Шеър тобора равонлашиб, изчил мантиқ билан салобат босиб бормоқда. Қофияланиш тартиби ҳам ўзига хос: ички, жуфт ва айланма қофиялар шеърнинг яхлит интонацион бутунлигини таъмин этган. “Айланма” қофия дея – шеърнинг биринчи бандида “Қон! – дея, – Қон! – дея босароқ кечмишдир” деган сўнг мисра кейинги банднинг охирги мисраси билан қофияланиб, ўзаро уйғунлик касб этганига айтдик: “Нон – дея, Нон– дея суришиб кечмишдир!” Бу каби қофияланиш тизими мазмунан ва ҳажман кенг, кўламли асарнинг сочилиб, пароканда бўлиб кетишдан сақлаган. Албатта, шоирнинг бу қадим йўлардан илгари қайсики ҳукмдор бор, қайсики мафкура бор, ҳаммаси ёвуз, қонхўр, мана ниҳоят, “Порлоқ из қолдириб пролетар ўтаяпти” қабилдаги хулосасига қўшилиб бўлмайди. Бу тарихни бир томонлама талқин қилиш, демакдир. Бироқ шеър эътиборни яна шу жиҳатдан ҳам тортадики, унда йўл баҳонасида қадим Туркистон мамлакатининг бутун бошли тарихи, бугуни ва келажаги бадий жиҳатдан идрок этилади. Идрокнинг субъективлик томони ва даражаси – бошқа масала. Муҳими, ўзбек поэзияси воқеликнинг бадий англашнинг янги йўлларида юришга ҳаракат қилаётган эди ва бу уриниш Ғафур Ғулом ижодида ўзининг жуда катта самараларини берди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида шоирларимиз ижодида уруш ва тинчлик мавзуси кучайди. Шоирнинг диққат маркази ёв билан маънан олишишга қаратилди, зафар қозониш унинг асосий муддаосига айланди. Лекин барибир, Ғафур Ғулом, Ойбек, Ҳамид Олимжон сингари ижодкорларнинг бир неча яхши шеърларини эътиборга олмаса, шоирнинг уруш билан боғлиқ кечинмалари чинакам бадий талқин даражасига кўтарилди, дея олмаймиз. Эҳтимол, буни маълум маънода шоирнинг бевосита жанг майдонларида бўлиб, даҳшатли уруш манзараларини ўз кўзи билан кўрмаганлиги билан тушунтириш мумкиндир. Чунки ўзи шоҳиди бўлмаган воқеа-ҳодисаларнинг шоир шахсида персонификация бўлиши бирмунча мушкул иш. Америкалик машҳур ёзувчи Э. Хемингуэйнинг уруш

тўғрисида битганлари, хусусан, “Алвидо, қурол!” романи шуниси билан ўқувчига таъсир қиладики, унинг муаллифи бевосита урушнинг қатнашчиси бўлган. Бас, у ўзининг бошидан ва кўнглидан ўтганларни юрак қони билан қоғозга туширган. Кўринадики, уруш ва тинчлик муаммоси янги ўзбек шеъриятида идеал даражасида тараннум этилмагани аввало мана шундай сабаблар билан изоҳланади. Нима бўлгандаям, Чўлпон, Фитрат янглиғ ўтлиғ шоирларимизнинг нигоҳи тикилган улўғ идеаллардан кейин ўзбек шоирлари маълум бир вақт катта ғояларсиз қолиб, тараддудланган, излангандек таассурот қолдиради. Социалистик ғоянинг чинакам бадиий идеалга айланиши эса дастлабки йилларда тўлиқ кузатилмайди. Гарчанд Ғ.Ғуломнинг “Соғиниш” шеърида акс этган “Асалдан ажраган мумдай сарғариб Ини йўқ аридек тўзғиганим йўқ. Улуғ эътиқодда ўламан қариб, Абаддир ленинча падарий ҳуқуқ” [II,35] деган мисраларда ленинча ғоянинг эътиқод даражасида куйланаётгани кўриниб турса ҳам, барибир, Бехбудий, Қодирий, Фитрат, Ҳамза, Чўлпон каби Истиқлол фидойилари ўз ҳаётини тиккан ўлмас ғояларнинг ёди хотиралардан ҳали тамомила ўчмаган эди. Шунинг учун бу вақтни маълум маънода шоирларимизнинг депсинган, иккиланган, изланган даври десак бўлади.

Шундай қилиб, XX асрда тубдан ижтимоийлашган ўзбек шеърияти бадиийлик даражаси нуқтаи назаридан иккига ажралмоқда: **биринчиси** давр муаммолари санъаткорона акс эттирилган, кўпнинг дарди шоир дардига, демакки, ижтимоий дард шахс дардига айланган – шахсийлашган (персонификацияланган) шеърият. Бунга Чўлпон, Ғафур Ғулом, Асқад Мухтор, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов, Омон Матжон, Ҳалима Худойбердиева, Шавкат Раҳмон, Хуршид Даврон, Усмон Азим каби шоирлар шеърияти мисол бўла олади.

Иккинчиси даврга хос муаммоларни бадиийлик мезонларидан туриб эмас, балки уларнинг жамиятда тутган ўрни, долбзарблигини қайд этиш ва жамоатчилик эътиборига ҳавола қилиш мақсадида ёзилган, назмбозлик ва маддоҳлик маҳсули сифатида дунёга келган шеърият. Айни пайтда, ҳукмрон

мафкурани улуғлаб ёзилган, бадий жихатдан эса бўш-баёв шеърларнинг ўрни ҳам шу ерда. Шунинг ҳам алоҳида қайд этишимиз керакки, жуда катта ҳажмга эга бўлган маърифатпарварлик руҳидаги шеърларнинг залворли қисми ҳам бадий хусусиятларига кўра анча хом. Маърифатпарварлик йўлида ёзилган талай шундай тизмалар борки, уларга, асосан, “ўқи, ўқисанг яхши бўлади” деган ғоя жўнгина сингдирилган, холос. Бундай шеърлар юқорида номлари зикр этилганлардан тортиб, деярли барча бошқа шоирлар ижодида учрайди.

Бироқ, буларнинг барчасидан қатъи назар, шеърият ўзининг азалий ўзанларидан бутунлай оғиб кетмади. Натижада нафақат муҳаббат лирикаси, балки интимлик жихатидан ишқий шеърият билан бир қаторда тура оладиган ижтимоий поэзия ҳам дунёга келди. Булар **алоҳида гуруҳни** ташкил этади. Бу гуруҳга Ойбекнинг “Ўзбекистон”, «Қуёш қўшиғи», «Машраб», «Пушкин», «Шоир билан суҳбат», «Наъмат»; Ғафур Ғулومнинг «Турксиб йўлларида», «Санъатим», «Сарҳисоб», «Сен етим эмассан», «Соғиниш», «Вақт»; Ҳамид Олимжоннинг «Бахтлар водийси», «Ўзбекистон», «Ўрик гуллаганда», «Пушкин»; Усмон Носирнинг «Нил ва Рим», «Қора сатрлар», «Таъзим», «Қушча», шунингдек, Миртемир, Шайхзода, Зулфияларнинг бир қатор шеърларини киритиш мумкинки, улар чинакам ижтимоий поэзияга хос бадий тафаккур маҳсуллари дир.

Айни чоғда, хитоба шеърларда ўрни билан уларнинг мазмун-руҳига мос образлар ҳам қўлланди. Масалан, Ғафур Ғулум шеъридан:

Жабҳа бўйлаб оғир кураш

тинмай оқади.

Қум кесакдан кўп бемадор қирғоқлар

Ўприлади, увалади,

Даҳшат – тантана,

Ҳайқиради бўйдоқ қаҳқаҳа билан пўртана.

Гирдобларга учраб қолган, йиртиқ елканли

бир синиқ кема

Бир бешикдай чайқалади
 пассажирларин
 қалблари каби,
Эшкак қўлдан чиққан, умид куйруққа,
Пассажирлар жавдиратиб
 телба кўзларин
 солар йирокқа;
Ў... ҳў... поёнсиз, кўринмас соҳил
Ё нажот – илдиз.
Аллақайда бир тўда ит тўлқинга қарши
 увулламоқда,
Бир яқинлик сезиб бундан, пасажжир қалби
 шувулламоқда.[I,69]

Келтирилган парчадаги поэтик образлар орқали Ғ.Ғулом жамиятда авжга минган синфий кураш манзараларини чизади. Шоир билан тасвир объекти орасида эстетик масофа сақланмаган, шу боис шеър тенденциозлик касб этади: “бўйдоқ қахқаҳа билан ҳайқираётган пўртана” ҳам, муҳолиф синфларнинг кўлидан “эшкак чиққан”и ҳам қониқиш билан чизилади. Қониқиш синфий душманнинг йўқликка маҳкумлиги, улар учун нажот – соҳил кўринмаётгани, хайрихоҳ “увуллаётган итлар”нинг чиранишлари ҳам бекор – “ит хурашу карвон ўтар” эканлигидан келади. Ғоявий томонига кўз юмган ҳолда холис қарасак, Ғ.Ғулом жамиятда юз бериб турган вазиятни образлар орқали моҳирона тасвирлаганини тан олишга тўғри келади.

Демак, қайноқ ва мураккаб даврдаги шеърят жамиятни ҳаракатга келтираётган ғояларни тараннум этар экан, шиддат билан ижтимоийлаша борди. Натижада янги ўзбек шеъриятида “ижтимоий поэзия” деган тушунча барқарорлашди. Унинг илк гўзал намуналари Фитрат, Ҳамза ва Чўлпон каби жадиид шоирлари ижодида учраса, навбатдаги кўтарилиши ва сайқал топиши Ғафур Ғулом ва унинг авлоди шеъриятида юз берди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Фитрат А. Танланган асарлар: IV жилдлик. – Тошкент: Маънавият, 2000, 2003, 2006. – Ж. I. – 256 б., Ж. II. – 208 б., Ж. III. – 256 б., Ж. IV. – 336 б.
2. Чўлпон. Асарлар. Тўрт жилдлик: I ва IV жилдлар. – Тошкент: Академнашр, 2016. – Ж. I. – 368 б., Ж. IV. – 320 б.
3. Ғайратий. Танланган асарлар. 2 томлик. Т. 1. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1973. – 215 б.
4. Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами: 12 жилдлик. – Ж. 1. – Тошкент: Фан, 1983. – 326 б.
5. Ҳамза. Тўла асарлар тўплами. I ва II жилдлар. – Тошкент: Фан, 1988. – Ж. 1. – 380 б. Ж. 2. – 564 б.
6. Қуроноф Д. Адабиёт назарияси асослари. – Тошкент, 2018.

“СЕН ЕТИМ ЭМАССАН ТИНЧЛАН ЖИГАРИМ....”

Жаннат ИСМАИЛОВА,
тарих фанлари доктори, профессор

Инсоният тарихидаги барча урушлар миллионлаб инсонларнинг бевақт ўлимига сабаб бўлиш билан бир қаторда минглаб болаларнинг тақдирини мудхиш воқеалар билан чамбарчас боғлаб, уларни хаёт тарзини бутунлай ўзгартириб юборган.

1941-1945 йиллардаги иккинчи жахон уруши халқимизни мард йигитларидан жудо қилди, аёллар бева қолди. Болалар ўлими ва етим болалар сонини кескин ошиб кетди. Ўзбекистон фронт учун зарур ашёларни етказиб берувчи муҳим таянч марказлардан бирига айланди.

1941 йил ноябрь ойида **“Фронтга яқин жойлардан кўчириб келтирилган болаларни жойлаштириш ҳақидаги”** қарор қабул қилинди. Тошкентдаги вокзалда **“Болаларни эвакуация қилиш марказий пункти”** ташкил этилди. Ўзбекистон сари йўл олган юзлаб поездлар саросимага тушган, оч-нахор аёллар ва болаларни шиддат билан бағрикенг ва қалби дарё Ўзбекистонга олиб кела бошлади.²⁴

Немислар бостириб келган худудлардан аёллар ва болаларни эвакуация қилиш жараёнлари бошланди. Фронт учун оғир меҳнат қилиш ва фронтни ўқ-дори, қурол-аслаҳа, кийим-бош ва озиқ-овқат билан таъминлаш қаторида уруш туфайли бошпанасиз қолиб, Ўзбекистонга келтирилган оилалар ва ота-онасиз қолган болаларни ҳам ўзининг ахволи оғир бўлишига қарамасдан бағрига олиб, етим болалар ўзбек оилаларидан паноҳ топди.

Бир сонияда ҳам ота, ҳам онасидан айрилган, ёки поездда минглаб болалар қатори нима бўлаётгани тушуниб-тушунмай нажот сари интилган мурғак болалар ўзлари учун умуман номаълум бўлган томонга қараб йўлга чиқдилар. Улар оз эмас, 250.000 га яқин эди. Уларни оилаларга, болалар

²⁴Хотира. Тошкент шаҳри. 1 китоб. Т. 1994. 6 б

уйига жойлаш, тарбиялаш, ўқитиш, қаровсиз болаларни топиш ва рўйхатга олиш энг муҳим масалалардан бири ҳисобланган.

Республикамиз ахли уруш йилларида эвакуация қилинган аҳолига самимий ғамхўрлик кўрсатди. Келувчилар сони минглаб эмас, балки юз минглаб кишиларни ташкил этарди. Зудлик билан Халк Комиссарлари Кенгаши қошида эвакуация ишлари бўйича комиссия тузилди. У.Юсупов барчага мурожат қилиб - “Ўйлайманки, Ўзбекистонга етиб келган болаларнигина жойлаштиришга тўлиқ имкониятимиз мавжуд бўлибгина қолмай, балки Куйбишевга қадар бутун темир йўл бўйлаб сочилиб кетган болаларни йиғиб олишга ҳам имкониятимиз бор. Ҳозирнинг ўзидаёқ, бирор кунни кечиктирмай, йўлда қолиб кетган болаларни йиғиб келгани ўз вакилларимизни жўнатишимиз керак, улар болалар учун овқат ва кийим-бош олиб борсинлар, ҳаммасини Ўзбекистонга олиб келсинлар²⁵».

Эвакуация режаси бўйича 1941 йил 15 декабрга қадар маълумотларга кўра республикамизга 525000 нафар киши келиши режалаштирилган, лекин амалда уларнинг сони 665419 нафардан ошиб кетди.²⁶

Тошкент шаҳри хотин-қизлар фаоллари 1942 йил 2 январда “**Ўзбекистоннинг барча аёлларига**” шиори остида мурожаатнома қабул қилди. Ҳукумат бу таклифни қўллаб-қувватлаб, 3 январдаёқ “**Эвакуация қилинган болаларни жойлаш бўйича ҳукумат комиссияси**”ни ташкил этди ва болаларни оилаларга ва интернатларга жойлаштириш ишларини бошлаб юборди. Бу ҳаракат кўплаб оилаларни болаларни қабул қилиш иштиёқини кучайтириб юборди. Бухоро вилоятидан Тошкентга бошқа вилоятларда боғча ёшидаги болалар бўлса бизга юборинг, фуқароларимизни талабини қондира оламаяпмиз” - деган хабар келди.

Бахрихон Ашурхўжаева 8 та болани, Т.А.Ходжаев 2 та рус боласини, Ахмад Шомахмудов ва Бахри Шомахмудовалар оиласи эса 14 та болани ўз қарамоғига олди. Шомахмудовларнинг кўп миллатли болаларни ўз оиласига

²⁵Хотира китоби. Ўзбекистон Республикаси (1941-1945 йй). Т. 1995. 89 б.

²⁶Х.И.Азимов Ўзбекистонликлар иккинчи жаҳон уруши йилларида. Т.2006. 40 б.

қабул қилиши жамиятда катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу оилага фронтдан ва фуқаролардан кўплаб хатлар кела бошлади. Авиация полкидан Андрей Кияшко: “ Менинг ҳам отам-онам ва синглим бор эди. Ҳозир улар қаерда билмайман. Балки немислар қўлида халок бўлгандирлар. Мен сиздан ўтиниб сўрайман, мени Володя, Рая ва кичкина Катяни акаси сифатида қабул қилинг. Мен ғалаба учун жон-жаҳдим билан курашаман “ –деб хат ёзди²⁷.

“Ўртоқ” фабрикасининг ишчиси Ниёз Алиев ўзининг 7 та фарзанди бўлишига қарамасдан 8 чи болани яъни Соня Охуновани оиласига қабул қилди. Ўқитувчи Юсупова эса оиласида 9 та фарзанди бўлишига қарамасдан яна бир болани ўз бағрига олди. Биргина Тошкентнинг ўзида 1942 йилда 643 та оила ва 69 та коллектив эвакуацияда келган болаларни қабул қилиб олди²⁸. Бундан ташқари Тошкент шаҳри бўйича 30 мингдан ортиқ кийим бош болалар учун аҳоли томонидан тўпланган.

Коллективлар қишлоқ хўжалиги артеллари, боғчалар, мактаблар ва турли ташкилотлар ҳам болаларни ўз қарамоғига олган. Болалар ҳамма қатори мактабга борган, катта ёшдагилари ўзига мос ишларга жалб этилган.

Эвакуацияда келган аҳоли кўп миллатли , аёллар, эркаклар ва болалардан иборат эди. Биргина Тошкент вилоятининг Тошкент тумани мисолида кўришимиз мумкин. Масалан, Тошкент тумани худудига шу даврда келганлар - 2712 нафарни ташкил этди. Шулардан эркаклар 1252 нафарни, аёллар - 1460, шу жумладан, руслар - 1913, украинлар - 126, белоруслар - 33, яҳудийлар - 569, арманлар - 9, татарлар - 13, поляклар - 6, немислар - 3, греклар - 2, латишлар - 7, молдованлар - 2, мордвинлар - 8, шведлар - 1, чувашлар - 6, эстонлар - 5 нафарни ташкил этди²⁹.

Республикага болалар билан биргаликда болалар уйлари ҳамкўчириб келтирила бошланди. 1941-1942 йиллар давомида Ўзбекистонга фронт орти шаҳарларидан 78 та болалар уйи эвакуация қилинди.

²⁷Х.Гулямов. Коммунисты Узбекистана в период Великой отечественной войны советского союза. Т. 1952 г. 1952 г. 63 б

²⁸Ю.Ахунбабаев. Трудящиеся Узбекистана фронту. 1942 г. 30 б.

²⁹ Х.И.Азимов Ўзбекистонликлар иккинчи жаҳон уруши йилларида. Т.2006. 40 б.

Фарғона шахрига, 9 таси Бухоро вилоятига жойлаштирилди. Эвакуация қилинган болалар учун Самарканд вилоятининг туманларида 8 та болалар уйи ташкил этилди. Уларда 4270 нафар бола тарбияланди.

Андижон вилоятининг Андижон туманидаги Бўтакора кишлоқ кенгаши биносига Чернигов болалар уйи, Қўрғонтепа туманига Донбассдан кўчириб келтирилган иккита болалар уйи, Чинобод, Пахтаобод ва Холдеворонбекга Қуйбишевдан кўчириб келтирилган тўртта болалар уйи жойлаштирилди. Наманган вилоятига 1941 йилда Украина, Белоруссия, Болгария, Болтикбўйи республикаларидан 19 минг киши эвакуация қилинди³⁰.

Қорақалпоғистонликлар кўчириб келтирилган 3891 нафар кишиларни кутиб олди. 900 та оила ота-онасидан ажралган етим болаларни ўз тарбиясига олди. Масалан, Хўжайлитуманидаги колхоз аъзолари 29 та болани ўз ғам-хўрлигига олди. Республиканинг барча аҳолиси қатори қорақалпоғистонликлар ҳам эвакуация қилинган аҳолига ўзининг муносиб ёрдамини аямади. Масалан, улар эвакуация қилинган болалар учун 11,3 тонна дон, Усмон Юсупов ва Йўлдош Охунбобоевлар оиласи ҳам етим болаларни ўз тарбиясига олган эди. Қарши шаҳридан Холёрова турмуш ўртоғини урушга жўнатиб, 10 болани ўз тарбиясига олди. Бу каби мисолларни кўплаб келтириш мумкин.

Яна бир қахрамон Самарқандлик уруш ногирони (1944 йил киш ойида фронтдан қайтган) Абдуҳамид Самадовдир. У 12 болани ўз оиласи тарбиясига олди ва уларни тарбиялаб вояга етказди. Бу ҳақда унинг ўзи кейинчалик шундай хотирлаган эди: **«Кунларнинг бирида уйда бозорга олиб чиқадиган ҳеч нарса қолмади. Бериладиган егуликнинг ҳам сира чўти йўқ эди. Баъзан кечалари уйқум кочиби кетарди, юрагим тўлишиб кетганда оғзимга шинелнинг енгини олардим. Йиғлаётганимни болалар билиш-масин дердим. Оч наҳор ётгандан кейин ухлармиди улар. Факат индашмасди, холос... Эртасига бозордан тўрт қоп кепак олиб келдим -**

³⁰ Азимов.Х.И. Ўзбекистонликлар иккинчи жаҳон уруши йилларида Т.2006 й. 40-41 б

шинел ва солдат этиги учун теккани шу бўлди. Шу кеча уйдаги болаларнинг хаммаси шодону хандон эди .³¹

Унинг жасорати хақида бир қанча асарлар ва кинофильмлар яратилди. Киев шахрини босқинчилардан озод этилган 30 йиллиги муносабати билан украиналик кино ижодкорлар томонидан «**Оловли ер**» хужжатли фильмида А.Самадовнинг жанговар фаолияти акс эттирилган. Германиянинг Лейпциг шаҳрида яшовчи Элька Отто исмли киздан А.Самадовга келган хат шундай мазмунда эди: «**Хурматли Абдуҳамид Самадов, немис тилида чиқадиган журналлардан бирида сизнинг хакингизда ажойиб мақола ўқидим. Бу мақола менга жудаям ёқди. Ростини айтсам, хайратдан ёка ушладим. Ахир, сиздек олийжаноб инсонлар тўғрисида мен ҳеч қачон эшитмаган эдим. Сизларнинг одамийлигингизни таърифлашга, ҳатто сўз ҳам топа олмайман. Бунақасини ҳеч кўрмаганман, ишонасизми?»³² Бу немис кизининг билдирган дил сўзлари эди.**

Гофур Гулом етим болаларнинг кўзларидаги кўрқув ва изтиробни кўрган ва уни юрагидан ҳис этган инсон ва шоир сифатида “Сен етим эмассан” шеърини айнан шу даврда яратди. Бегона жойга келиб қолган ота-онасиз гўдакларни тинчлантиришни мақсад қилиб, “Чўчима жигарим, Ўз уйингдасан” деганча шоир қисқа зинапоя мисраларни тизади. Ундан аввал “ота-онасиз қолган гўдакларга” ота-онанинг ўрнини босувчи нарса зарур эди, шу боис – “Куёшдай меҳрибон Ватанинг – онанг” ва “Заминдай вазмину Меҳнаткаш, мушфиқ... Халқ бор – отанг бор” мисралари майдонга чиқди.

Сен етим эмассан,

Тинчлан, жигарим,

Куёшдай меҳрибон,

Ватанинг – онанг.

Заминдай вазмину

Меҳнаткаш мушфиқ

³¹ Х.И.Азимов. Ўзбекистонликлар иккинчи жаҳон уруши йилларида. Т.2006 й.

³²Совет Ўзбекистони. 1980 йил 9 апрель.

Истаган нарсангни тайёрлагувчи

Халқ бор – отанг бор.

Чўчима, жигарим...

“Сен етим эмассан” шеъри уруш йилларининг ўзидаёқ асл фарзандларини фронтга жўнатиб, уларнинг қанчасидан айрилиб, кўнгли кемтик ҳолда ҳам жабрдийдаларни бағрига босган меҳрли она Ўзбекистон овози билан турли тилларда янгради. Оиласи, болаларидан хавотирда бўлган жангчилар қалбига: “Улар беҳавотир жойда, улар қуёшли юртда”, деган тасаллини берди³³.

Дарҳақиқат, матонатли халқимиз ўзининг юксак инсонпарварлик хислатларини намоён этиб, уруш йилларида Ўзбекистонга эвакуация қилинган 1 млн.дан ортиқ бошпанасиз аҳолини, шулардан 250 мингга яқин болаларни ўз бағрига олди.

Ўзбекистон ХКК 1942 йил 3 февралда 187-сонли қарор қабул қилди. Унда болалар уйлари озиқ-овқат билан таъминлаш асосий вазифа қилиб кўйилди. Унга кўра, болалар уйларида тарбияланадиганларга бир кеча-кундуздаги овқат нормасини печенье-нон - 400 гр, ун - 20 гр., крупа ва макарон - 70 гр., гўшт ва балик - 56 гр., ёғ - 32 гр., канд - 20 гр., кондитер махсулотлари - 15 гр қилиб белгилаб берилди. Шу тариқа, ўзбек халқи санаб ўтилган озиқ-овқатларга эҳтиёж сезса-да, ўзлари емай кўчириб келтирилган ота-онасиз болаларга бердилар. Бу Ўзбекистонга эвакуация қилинганларга нисбатан жиддий эътибор қаратилиб, тинимсиз ғамхўрлик кўрсатилганидан далолат эди. Дунё халқлари олдида ўзбек халқи ўзининг нималарга қодир, қандай халқ эканлигини матонат билан синовларга бардош бериб, намоёниш этди. Халқимиз ўзининг кулфатларию-мусибатларини билдирмасдан ўзининг оиласидаги қайғу-аламларини бир четга суриб қўйган эди.

Эвакуация қилинганлар учун шаҳарда махсус тарифлар ишлаб чиқилган. Хусусан, ҳаммом ва сартарошхоналар бепул хизмат кўрсатган. 1942 йил ёзида янги хўжалик бўлими ташкил этилди. Ҳарбийлар оиласи, эвакуация қилинганлар учун махсус дўконлар хизмат кўрсатган. Тошкент шаҳар совети

³³Қ.Рахимбоева .Бу она Ўзбекистон. <https://uza.uz/uz/posts/>.

ижройи комитети томонидан фронт линиясидан олиб келинган болалар учун вокзални ўзида қабулхоналар, ётоқхоналар ташкил этди.

1942 йилда боғчаларга ҳарбий хизматчиларнинг 20.000 та боласи қабул қилинди ва 20 минг бола учун бепул овқатланиш шохобчалари очилди. Тошкент Совети уларнинг ўқиши, тарбиясини назорат қилиш билан бир қаторда кўчада кунини ўтказадиган уйсиз болаларни ҳам рўйхатга олиш ишларини ҳам амалга оширдилар. 1942 йилда уйсиз болалардан 9199 та ва кўча болаларидан 8896 та бола ҳисобга олиниб, мактабга, ишга жойлаштирилди. Айнан аёлларнинг фаоллиги бу ишларни амалга оширишда асосий куч бўлиб хизмат қилди³⁴.

1943 йилдан Ўзбекистон ҳукумати томонидан ёзги соғломлаштириш ташкилотларига 20 мингта, 1945 йилда 150 мингта болаларни жалб қилди. Демак, уруш йилларида ҳам болалар саломатлиги ҳукуматнинг эътиборида турган.

Бу давр ўзбекистонликларнинг фронтдаги, фронт орқасида қаҳрамонликлари, саноат корхоналарида, қишлоқ хўжалиги, илм-фан, маданият соҳаларидаги тинимсиз меҳнатлари, меҳр-шафқати ва матонати билан нафақатгина Ўзбекистон, балки жаҳон тарихи саҳифаларига абадий муҳрланди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида матонати, сабр-қаноати, қаҳрамонликлари, чексиз меҳр-мухаббати билан донг таратган ўзбекистонликларнинг хотиралари ва жасорати абадий яшайди.

³⁴Ш.Уразаев. Ташкентский совет в годы Великой Отечественной войны. Т. 1968 г. 52-54 б.

ҒАФУР ҒУЛОМ ИЖОДИНИНГ ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Раҳматулла БАРАКАЕВ,
профессор

XX аср ўзбек адабиётининг атоқли намояндаси Ғафур Ғулом ижодиётининг катта қисми айна пайтда болалар адабиётига ҳам тўлалигича тааллуқлидир. Ғафур Ғуломнинг болалар адабиётига алоқаси ҳақида сўз юритилар экан, даставвал, унинг болалар учун махсус яратган асарларини тилга олиш жоиз. “Мукофот” (1940), “Шеърлар” (1946), “Тонготар кўшиғи” (1949), “Бари сеники” (1953), “Бир ғунча очилгунча” (1955), “Сиз менинг ёшлигимсиз” (1958) сингари шеърӣ тўпламларда шоир ёш авлодни, жумладан, ўз фарзандларини ҳам энг яхши умуминсоний кадрӣятлар руҳида тарбиялашга аҳд қилган талабчан мураббий, фарзандлари камолидан фахрланаётган ва Ватан келажагини ишончли қўлларга топшираётганидан қалби қувончларга тўлиқ меҳрибон ота сифатида намоён бўлади.

Ғафур Ғуломнинг болаларга мўлжалланган асарлари жамланган “Фарзандларимга” шеърӣ тўплами фикримиз далилидир. Китоб дастлабки саҳифасиданоқ ёш китобхонларга бағишланган

Жонимдан ширин кўрган болаларимга атаб
Тонготарлар қиссаси шу китобни ёзолдим,
Бир зарра офтобдир уйга кирган ҳар китоб
Ва қўлимдан келганча гулларни ўтқазолдим;

Арғувон япроғидек саҳифасин варақлаб,
Рангин томоша қилиб димоғингиз бўлса чоғ,
Шоир отамиз ёзган, деангизу ардоқлаб

Мен ҳам ҳар дам кўш варағда сизга очаман кучоғ³⁵

муружаат-сатрлари билан бошланиши ҳам бежиз эмас. Зеро, ушбу китобида шоир, аввало, ўсиб келаётган ёш авлод камолотидан фахру ифтихор туйғуларини севинч билан изҳор қилаётган меҳрибон ота ва мураббий сифатида намоён бўлади. “Сиз менинг ёшлигимсиз” шеърда ушбу туйғулар янада ўзгача жиҳатлари билан акс этади. Шоир ёш китобхонларга, азиз фарзандларга меҳр-муҳаббатини энг юксак пардаларда куйлайди:

Кўнглимдаги баҳоримсиз, тонготар наҳоримсиз,
Қатра-қатра булоқдан ташналик қондиргандек.
Чиннидек тоза бўлган асли беғуборимсиз,
Менинг жаҳон бойлигим, нақдимсизу боримсиз...

Уйимда чароғимсиз, уй усти байроғимсиз,
Кўзимда қароғимсиз, яшнаган япроғимсиз.
Бисотимда не бўлса давлатимсиз, бахтимсиз,
Набирам, болаларим, тўполон ўртоғимсиз (14).

Маълумки, ҳар бир асар ўз даврининг маҳсули ва унда қай даражададир шу давр хусусиятлари акс этади. Бинобарин, Ғафур Ғуломнинг юқорида қайд этилган тўпламлари ҳам бундан мустасно эмас. Улардаги бир қатор шеърлар, гарчи, Шўро мафкураси таъсиридан холи бўлмаса-да, тўлалигича олганда, шоир ижодиётида соф лирика устуворлик қилади. Унинг болалар адабиётимиз алоҳида адабиёт сифатида эндигина атак-чечак қилаётган 30-йилларда яратилган шеърларида тарбиявийлик – панд-насихат, ахлоқ-одоб руҳи ҳамда фан-техника ютуқлари тарғиби характеридаги маърифийлик етакчи мавқеъ касб этса, 50-60-йилларда яратилган асарларида ахлоқий-маърифийлик билан бир қаторда, бола табиатининг турли қирраларини кашф қилиш ва ўзига хос оламини яратишга интилиш кўзга ташланади.

³⁵ Ғафур Ғулом. Фарзандларимга. – Тошкент: Ёш гвардия, 1983, 1-бет (кейинги мисоллар ҳам шу нашрдан олинди, саҳифаси қавсда кўрсатилади).

Ғафур Ғулом болалар учун яратган асарларнинг яна бир қирраси ҳаётга эндигина кириб келаётган ёш бола образининг ўзига хос шакл ва йўсинларда тасвирланиши билан характерлидир. Жумладан, “Чакчақлашайлик” шеъри ўзбек болалар шеъриясида озгина мақтанчоқроқ, озгина ҳовликмароқ, озгина ваҳимачироқ болакайларнинг ўзига хос, янги дунёси яратилиши билан эътиборга сазовордир. Шеърда ёзги таътилдан қайтиб, мактабда ўқишларини бошлаган болаларнинг ҳар бири ёзда нима иш қилгани, қаерда дам олганию нималарни кўргани ҳақида навбати билан гапириб беради:

Аҳмад, Мели, Жўравой
Тянь-Шанга чиқибди,
Нишон калтак тиқибди.
Тушарда ўн бўрининг
Қазибдилар гўрини.
Ёғлаб туриб таёқни
Савабдилар айиқни (124).

Шу тарзда бошланган суҳбат (чақ-чақ) тўхтовсиз давом этаверади. Ҳар бир бола ёзда кўрсатган “каромат”лари ҳақида лоф ура бошлайди. Ойша ўз кўлтиғида ўн беш жўжа очиб, жўжаларга “А” ва “В” витаминларни дон ўрнида бериб, уч кунда жўжаларини товуқ-хўрозга айлантирибди, Зокир боққан балиқлар аквариумга сиғмай, деворни ёриб чиқиб, дарё излаб йиғлабди ва ҳоказо.

Маълумки, кичик ёшдаги болакайларнинг хаёлот олами тизгинсиз, кўкларда парвоз қилгувчи бўлади. Улар ҳад-худуд билмас хаёлот қанотида оёқ етмас ўлкаларга саёҳат қиладилар, ғайритабиий саргузаштларни бошдан кечирадилар, инсон зотининг кўлидан келмайдиган ишларни амалга оширадилар. Ғафур Ғулом ушбу шеърлари билан ўзбек болалар адабиётида “Лофчилар-алдоқчилар” йўналишига асос солган бўлса, бу анъана кейинги давр болалар шеърияси намояндалари ижодида янада янги кўринишларда намоён бўлди. Жумладан, Т.Адашбоев ижодида шундай қаҳрамон «Жўнатаман куёшни» тўпламидаги «Лоф эмас» шеърида учрайди. Шеър

қахрамони чумолини тақалаб, анҳор ёқалаб қамиш ўришга чиқади. Аксига олиб, ҳаво иссиқ, дим, ишчи кучи кам, бу ҳам етмагандек, чигирткалар чириллайвериб унинг ғашига тегади, ишдан қолдиради. Шунда у шериги Ҳошимга имлаб, чигирткаларнинг тўрттасини ушлаб, от қилиб, қоғоздан қанот қилиб, аравага қўшади:

Сўрагайсиз, хўш энди?

Барака кириб ишга,

Оқ саройни тўлдирдик,

Кўк саройни тўлдирдик³⁶.

Ёш боланинг чек-чегара билмас хаёлот олами яратган уйдирмадан келиб чиқадиган кулги асосидаги бу тасвир усули баъзи жиҳатлари билан халқ оғзаки ижодидаги лофларга ҳамда лоф ва уйдирмалар асосида яратилган «Қирқ ёлғон», «Уч ёлғонда қирқ ёлғон» типдаги эртакларга ҳам ўхшаб кетади. Зеро, болақайларнинг тол чивикдан кўкларга парвоз қиладиган дулдул от ясай оладиган тизгинсиз хаёлот олами чумолини от сингари тақалаш ёки тўрт чигирткани аравага қўшиб, Оқ сарою Кўк саройларни ўрилган қамишларга тўлдириб ташлашни ҳам бемалол уддалай олади. Аслида эса, бу ўйин. Чунки шеър сарлавҳаси «Лоф эмас» дейилса-да, аслида шеър тўлалигича лофдан иборат бўлиб, у ёш боланинг моҳиятан ўйиндан иборат хаёлот оламига асосланади. Шу сабабли ҳам шеър мазмунидан келиб чиқадиган беғубор кулги, ҳажв табиий, ёш китобхонни ишонтира олади. Бинобарин, бу усул шеърнинг шакл ва мазмун жиҳатдан янада мукамаллигини таъминлашга хизмат қилади.

Т.Адашбоев ушбу йўналишни «Орзуларим – қўш қанотим» сайланмасида янада ривожлантириб, “қирқ ёлғон” типдаги уйдирма, лофларга асосланган алоҳида туркум даражасига кўтаради. “Овнинг гашти”, “Барчаси ёдимда”, “Пойга завқи”, “Бешта саноч”, “Ширмон кулча”, “Юган солиб, эгар уриб” сингари шеърлардан ташкил топиб, “Учқур тулпор” деб номланган ушбу фасл, ўз номи билан, хаёлотнинг бепоён оламига

³⁶ Адашбоев Т. Жўнатаман қуёшни. - Тошкент: Ёш гвардия, 1982. 37-бет.

саёҳатлардан ташкил топган³⁷. Шоир айтмоқчи, «*бизга азалий йўлдош*» бўлган лофлар ёш китобхонни ҳам хаёлотнинг учқур тулпори янглиғ ўз орқасидан эргаштиради, тафаккурини кенгайтиради. Ушбу туркум шеърларнинг бош қаҳрамони Латифжоннинг уйдирмалар билан тўлиб-тошган ғайритабиий саргузаштлари шу боисдан ҳам тенг-тўшларини иштирокчига, шеърларни эса улар кўлидан кўймай ўқийдиган асарларга айлантиради. Ушбу шеърлардаги хаёлотнинг чексиз-чегарасизлиги ёш китобхон тахайюлининг бепоёнлигига асосланганлиги билан ҳам уни ўз орқасидан эргаштира олади, беихтиёр ушбу ғайрибатиий воқеаларнинг иштирокчисига айлантиради. Эҳтимол, катта ёшли китобхон бу воқеаларни уйдирма деб ҳисоблар, ёш китобхон эса, гарчи, бу саргузаштлар ёлғонлигини билса-да, унга ишонади, ҳатто уни ўзи давом эттиради ҳам. Чунки ёш боланинг ўзи ҳам табиатан лоф-қофга, уйдирмага ўч бўлади, унинг тизгин билмас хаёлот олами шуни тақозо қилади.

Ҳ.Имонбердиевнинг «Лофчилар-алдоқчилар» шеърида ҳам шунга ўхшаш хушчақчақ болакайлар образи яратилади, ёш китобхон уларнинг беғубор лофларини маза қилиб тинглайди:

Али, Вали лофчилар –
Хушчақчақ алдоқчилар
Роса лофни уришар.
Кўпикдан уй қуришар,
Маза қилиб кулишар.
Али дебди: – Вали, кел,
Расмимга баҳо бер.
Қушча чиздим ажойиб,
Ажойибу ғаройиб.
Ана у дон еяпти,
Менга раҳмат деяпти.
Вали боқса вараққа,

³⁷Қаранг: Adashboyev T. Orzularim – qo‘sh qanotim. - Toshkent: Sharq, 2003.

Шакл йўқ ҳеч қанақа.
– Алдабсан-ку, қани дон?
– Қуш еб қўйди-да, нодон!
–Йўқотдингми ҳушингни,
Кўрмаяпман қушингни?!
– Тўйгач, қушча чирқ этди,
«Раҳмат!» деб учди-кетди!
Али, Вали лофчилар –
Хушчақчақ алдоқчилар
Роса лофни уришар,
Кўпикдан уй қуришар.
Маз-за қилиб қулишар³⁸.

Ушбу сатрларни ўқишингиз билан ўз ёшлигингиз кўз олдингизда «ярқ» этиб намоён бўлиши турган гап. Чунки деярли ҳар бир ёш бола аслида ана шундай озгина лофчиरोқ, озгина алдоқчиरोқ, озгина ваҳимачироқ бўлиши турган гап. Шу боис ҳам ёш боланинг беғубор нигоҳи оддийгина тол чивикдан чопқир дулдул от, оёқ ботмас кўлмақдан бепоён уммон яратади ва, аслида, оламшумул кашфиётлар ҳам ана шу беғубор нигоҳ маҳсулидир. Шу сабабли бу лофлар-ёлғонлар ҳам китобхонга заррача малол келмайдиган, болақайларнинг ҳад-худуд билмас хаёлот олами билан ошно қиладиган ғаройиб топилмалар сифатида Сизни беихтиёр ишонтиради, ўша оппоқ қоғозда ҳозиргина дон еб юрган қушчанинг оёқ изларини кўрасиз.

Шуниси қизиқки, «Лофчилар-алдоқчилар»ни ўқиб, Али билан Валининг ёлғонларидан хафа бўлмайсиз, чунки улар ёлғон айтиб бировни алдамайдилар, балки хаёлларига келган лофларни бир-бирларига айтиш билан гўёки ким зўрроқ лоф айтишга баҳслашадилар. Уларнинг лофлари беғубор, бу лофларнинг ёлғонлигини уларнинг ўзлари ҳам билиб турадилар, фақат мана шу ким ўзарга айтилган лофлардан болақайлар ўзларича завқ

³⁸ Имонбердиев Ҳ. Лофчилар-алдоқчилар. - Тошкент: Чўлпон, 1991. 11-12-бетлар.

топадилар. Уларнинг кўнглида бировга ёмонлик қилиш ёки ўз ёлғонларидан бирор бир манфаат кутиш йўқ, улар шунчаки лоф уришяпти. Шу боисдан ҳам бу «хушчақчақ алдоқчилар» ёш китобхонларга дарров манзур бўлади, уларнинг ғайритабиий лофларини ёш китобхон маза қилиб ўқийди.

«Ғаройибкент хангомалари» тўпламида Али-Вали лофчилар билан яна учрашамиз. «Роса лофни уриб», «Кўпикдан уй қуриб», «Мазза қилиб куладиган» дўстларнинг янги лофлари ёш китобхонларни ҳам яна бир бора мазза қилиб қилишга даъват этади:

Али кипригин қоқмай,
Ёни-верига боқмай
Улайди гапни гапга:
– Шу десанг, ўтган ҳафта
Қўлбола тайёрада
Миррихга қараб учдим.
Меҳмондўст сайёрада
Бир ҳафта яшаб тушдим³⁹.

Назаримизда, Али-Валиларнинг хангомалари бу шеърда янада ишонарлироқ моҳият касб этган. Чунки ёлғонни ростга айлантириб юборадиган «азаматлар» одатда киприк қоқмай, кўз юммай ёлғонни тўқиши ҳаммага маълум. Аливой қўлбола тайёрада Миррихга учиб бориб, меҳмондўст сайёрада бир ҳафта меҳмон бўлиб келган бўлса, Валивой нега ундан орқада қолиши керак:

Вали ҳам бўш келмайди,
Алига ён бермайди:
– Миррих бир қадамлик жой,
Етасан совумай чой.
Мен-чи, бор-эй дедиму
Қуёшга чиқиб тушдим!
– Куйиб кул бўлмадингми?!

³⁹ Имонбердиев Ҳ. Ғаройибкент хангомалари. - Тошкент, 1994. 55-бет.

– Йўғ-е, кечаси учдим (55).

Хуллас, «Лофчилар-алдоқчилар» ва «Лофчилар» шеърларидаги ёлғонни сув қилиб ичиб юборадиган Али-Валилар, аслида, барча тенгдошлари сингари оддий болалар, фақат уларнинг хаёлот олами чексиз-чегарасиз, улар қатрада денгизни кўра оладиган, бир пиёла чой ичгунча Миррихга бориб келадиган ёхуд Қуёш куйдирмасин деб кечаси учиб борадиган ғаройиб болакайлар бўлгани сабаблихам ёшкитобхонларга кадрдондир.

Маълумки, кўпинча бир асар яратилишига нжодкор ўз бошидан кечирган, кўрган ёхуд эшитган хаётдаги бирор воқеа сабаб бўлади. Шу маънода «Латифжоннинг лофлари»даги Латифжон сингари «Лофчилар-алдоқчилар»даги Али-Валилар ҳам «Чакчаклашамиз» шеърисидаги лофчи болакайларнинг фикрдош-тенгдошлари бўлиб, уларнинг лофлари ҳам ёш китобхонда табиий кулги уйғотади, хаёлот оламини бойитади. Гафур Ғулом бошлаб берган анъаналар асосида яратилган ушбу ҳазил шеърлар эса халқ оғзаки ижодида алоҳида ўрин тутадиган, ўзига хос бадиий тасвир воситаси ҳисобланмиш муболағанинг самарали кўлланиши нуқтаи назаридан эътиборга молик. Муболаға ёки бўрттириш эса ўз моҳияти билан болалар ўйинларига жон бағишлайдиган, ўйин қаҳрамонларига бола хоҳишига мос хусусиятларни бахш эта оладиган бадиий тасвир воситасидир. Ўзбек халқ оғзаки ижодидаги лофлар ҳам муболаға асосида яратилишини кўзда тутадиган бўлсак, ушбу ҳазил шеърлардаги ўта муболаға қиёс жараёнида янада ёрқинроқ намоён бўлади ҳамда қиёс номувофиклигидан яраладиган ўта муболаға ҳажв, кулгини келтириб чиқаради. Уларни ўқиган ёш китобхон ҳам охири-кети кўринмайдиган ғайритабиий саргузаштларга маҳлиё бўлиб қолади, беихтиёр уларнинг иштирокчисига айланади. «Чунки бола учун эртак воқеликнинг айнаи ўзидир. У шунчаки китобхон ёки тингловчи эмас, балки ҳикояда рўй берадиган барча воқеа-ҳодисаларнинг бевосита иштирокчиси. Унинг «кўллари қичийди», оёқлари бир жойда туролмайди – у шу зумдаёқ жангга отланишга, адолат учун жанг қилишга, ўлимга маҳкум этилганларни

кутқаришга, золимларни фoш қилишга, поймол қилинган ҳақиқатни тиклашга ҳозир нозир туради»⁴⁰.

Ғафур Ғулом халқ оғзаки ижодидаги топишмоқ-қўшиқлар асосида яратган “Буни топинг, қизларим” шеъри билан болалар шеърятимизда адабий топишмоқ жанрида ўзига хос йўл яратди. Бу анъана ҳам кейинги даврлар болалар шеърятида кўплаб шоирлар ижодида ўзига хос тарзда намоён бўлиб, болалар хотирасини мустаҳкамлайдиган, дидини чархлайдиган топишмоқлар яратилди. Ушбу топишмоқлар гарчи турфа мавзуларда бўлса-да, болалар кундалик ҳаётларида фаол қўллайдиган таниш нарсалар ҳақида битилганлиги учун ёш китобхонлар уларни қизиқиб ўқийдилар ва жавобини топишлари ҳам нисбатан қизиқарли ва осон кечади. Шунингдек, кўпчилик топишмоқлар савол-жавоб тарзида битилган бўлиб, одатда, жавоб яширинган сўз қофиядош қилиб яратилган. Бу, бир жиҳатдан, шеърини нутқ талабидан келиб чиқса, иккинчидан, топишмоқ жавобини топишни осонлаштириши билан эътиборга сазовор:

– Тўни силлик, туки йўқ,

Ҳаммаси тўқ, пўки йўқ.

Ичи қизил, кўки йўқ,

Уни чўқолмас чумчуқ,

Бу нима, қизим Қундуз?

–Буми, дадавой? Тарвуз.

–Маржон-маржон юмалоқ,

Япроқлари шапалоқ,

Қора, қизил, сарик, оқ,

Еб кўрмасдан ўйлаб боқ.

Сен айт, Мамлакат қизим?

–Буми, дадавой? Узум.

⁴⁰ Маршак С.Я. Право на взаимность. - М.: Сов.Россия, 1973. - С. 93.

–Малла тукли, сап-сарик,
Мураббоси мазалик.
Паловга босса бўлар,
Подвалга осса бўлар.

Тишлаб кўриб айт, Мехри?

–Буми, дадавой? Беҳи.

–Майда ёқутдай қизил,
Ширин, нордон, хилма-хил,
Қалин, тахир пўсти бор,
Ҳамма ерда дўсти бор.

Сен айт-чи, қизим Гулнор?

–Буми, дадавой? Анор (57).

Бу топишмоқ-шеърда Гафур Гулом, даставвал, ҳар бир меванинг ташқи бош хусусиятларини ёш боланинг фикрлаш даражасидан келиб чиққан ҳолда ярата олган. Чунончи, тарвузнинг ташқи кўринишида тўнининг силлиқлиги, туксизлиги, пўсти қалинлиги сингари белгилар асосий ўрин тутса, ичи қизиллиги навбатдаги белгисидир, Халқ оғзаки ижодидаги тарвузга бағишланган “Хўппа семиз, бир туки йўқ” топишмоғидан шоир биргина туки йўқлик белгисини олган бўлса-да, аслида, шунинг ўзиёқ жавобни топишни осонлаштиради. Ҳар бир топишмоқ-тўртлик охиридаги бола номининг сўралаётган мевага қофиядошлиги, бир жиҳатдан, шеър бадииятини таъминлашга хизмат қилса, иккинчидан, жавоб топилишини осонлаштиради, ҳатто мева номи ўрнига уч нуқта қўйилганида ҳам жавоб осонгина топилиши мумкин эди. Кейинги даврда яратилган бир қатор топишмоқ-шеърларда шу усул қўлланганлиги фикримиз далилидир. Жумладан, Абдурахмон Акбар шеърӣ топишмоқларида ушбу анъана янада ўзгача жиҳатлари билан намоён бўлади:

Қанча ширин бўлса,
шунча

Оғзингизни толдирар,
Қўлингиздан қўймасангиз,
Сизни ишдан қолдирар (писта).

Адо этиб ўзини
Тозаликка йўл очар.
Бақага ўхшаб гоҳи
Қўллардан сакраб қочар (совун).

Чироқ ўчса ёрдамга келиб,
Ёғду сочиб кўнглимиз олар.
Ёниб-ёниб адо бўлгунча
Тўрт деворга расмимиз солар (шам)⁴¹.

Улуғ ижодкорларнинг буюклиги ҳам шундаки, баъзан уларнинг биргина асари муайян миллий адабиётда алоҳида йўналишлар, туркумлар ва жанрлар пайдо бўлишига сабаб бўлади. Академик-шоир Ғафур Ғуломнинг юқорида тилга олинган шеърлари ўзбек болалар шеъриятининг кейинги намояндалари учун намуна мактаби бўлиб хизмат қилганлиги, улар болалар шеъриятимизда «Лофчилар-алдоқчилар» туркуми пайдо бўлиши ва адабий топишмоқ жанри такомилига сабаб бўлганлиги фикримиз далилидир. Зеро, том маънодаги бадиият намуналари даврлар тўфонига бардош бериб асрлардан асрларга ўтаверади. Ғафур Ғулом ижодида кўплаб топиладиган ана шундай ҳақиқий бадиият маҳсуллари эса барча даврларда ёш авлод маънавий камолотига хизмат қилади ҳамда атоқли шоиримизнинг барҳаёт анъаналари сифатида болалар адабиётимизда янгича шаклларда намоён бўлаверади.

⁴¹ Акбар, Абдурахмон. Куйлаётган боғ. - Тошкент: Чўлпон, 1994. 14-бет.

ХАЛҚОНА ОҲАНГГА ЙЎҒРИЛГАН ДАРД

**Санобар ТЎЛАГАНОВА,
филология фанлари доктори**

XX аср ибтидоси ўзбек миллати тарихида энг мураккаб, зиддиятларга бой давр сифатида из қолдирди. Миллат тарихида қора доғларга тўла бир замон бўлди. Гафур Ғуломнинг ижод майдонида келиши айна шу даврга, яъни ўзбек халқи тарихидаги ижтимоий силсилалар, сиёсий курашлар пайтига тўғри келди. Миллат аросатда, ким ҳақ, ким ноҳақ, ким қора, ким оқлигини била олмайдиган оғир вазият юзага келганди. Аслида, миллат ҳаётида юз бераётган ижтимоий-сиёсий бўҳронлар ижод аҳлига икки ҳисса оғир келади, Сўзга ёлғон аралашади. Ёлғон аралашган жойда санъат асари пайдо бўлиши қийин. Ҳақиқий истеъдод эгасигина бундай вазиятда ўзига йўл топади, усул қидиради, услубини намойиш қилади. Ғ.Ғулом мана шундай сохта ғоялар замонасида ўзига йўл топди, чорасизлар орасида чора топди, санаът асарини ярата олди. "Шум бола" қиссасини ёзувчи мана шундай талатўплар орасида яратишга мушарраф бўлди.

Ғ.Ғуломга қисмат зиддиятларга тўла умр йўлини насиб этди. Жамият ҳаётида ижтимоий-сиёсий босим ортиб бориши оқибатида инсон баъзан ўзи улуғлаган туйғу, улғайган ақида ҳамда миллий қадриятлардан воз кечишига тўғри келади. Миллий анаъналар негизида улғайган шоир қадрдон туйғуларини унутишга "маҳкум" этилди. Бу ниҳоятда оғир руҳий жараён. Ижодкор ҳар қанча унутишга маҳкум этилмасин, аммо қадрли лаҳзалар шарпа сингари адиб ҳаёлида яшайди, тарихий хотиранинг қолдиқлари баъзан ёзганларида йилтиллаб ўзини намоён этади. Шоирнинг "Чин арафа" (1945) шеъри мазмунан сиёсий мафқуранинг ғояларига мосланган бўлса-да, аммо матнга чуқурроқ назар солинса, болалик соғинчи, ҳайитлик тангалари, чанг кўчаларнинг ҳидини ҳис қиласиз. Инсон яралашида мавжуд бўлган ҳурлик туйғуси қайсидир ўринда бош кўтаради, ўзини эслатади. Шоирнинг беғубор

лаҳзаларни қайта ёд олиши аслида, кадрдон туйғуларнинг йўқлови эмасмикин деган ўйга борасиз. Шоир ижодининг ялакат мағзи саналган Шарқ фалсафаси, донишмандлиги, улуғворлигининг тимсоли саналмиш, Халқ оталиги, Халққа ҳурмат эҳтиром, миллий ғурур ҳисси ҳар қандай сиёсий мазмунга бўйсундирилган битиклари қатларига сингиб кетган.

"Шум бола" нинг ёзилиш даври (1936) миллат тарихида ўчмас из қолдирган маъшум қатағон даврига тўғри келади. Асарнинг дастлабки варианты "Довдираш" деб номланиши ҳам бежиз эмас. "Довдираш" фақатгина асар мазмунига тобе бўлмай, балки ёзувчининг ўзига, жамият ҳаётига, йўлидан айро тушган одамларга ҳам тааллуқлидир, балки.

Ёзувчи ижодига муносабат билдириш учун тарихий-адабий жараёни, даврнинг ижтимоий-сиёсий шароитини, адабий муҳит иқлимини, давр кайфиятини яқиндан билмоқ лозим. Қисса ёзилган кезлар пичир-пичирлар, гумон, таҳдид, тўсатдан ижодкорларнинг йўқолиб қолиши, кутилмаганда сўроққа чақириб қолиш хавфи, чақимчилик, хиёнат авж олган давр эди. Бу замонда ёзиш хатарга айланди. Шўроларни мақтаб ёзган шоирларга ҳам омонлик берилмади. Халқ ишонган севган ёзувчилар бошида калхатлар айлана бошлаган, адабиёт бор будидан айрилган палла эди. Аммо шундай пайтда адиб «Ёдгор» ёки «Шум бола» сингари бебаҳо асарларни ёзишга ижодий қувватни ва ишончни қаердан олди? Қувват манбаи нимада? Ижод жараёнида ёзувчи ҳаёлида нелар кечди, нимага ишонди деган саволлар мушоҳадага чорлайди.

Муаллиф ҳақиқатини тўғри англаш учун уни ўзи яшаган давр кесимида ўрганиш зарур. Ҳаракатдаги қатағон машинасининг ҳадиғи ижодкорни эҳтиёткор ва ҳушёр бўлишга ундарди. Шундай қалтис лаҳзаларда Ғ.Ғулом нимага ишониб қўлига қалам тутди. Юраги, бутун қалби халқ дарди билан ёнган шоир қатағоннинг моҳиятини англаб етмаганмиди ёки воқеликни ҳақиқат ўрнида қабул қилдими? Йўлсизликдан ўзига йўл топдими... А.Қодирий, Чўлпонларни такрорлаш ақлга сиғмас, демак фақат янги йўл, янги ёндашув заруриятини шоир қалбан ва ақлан ҳис этди. Қолаверса,

қуввати ва зеҳни баланди, кучли истеъдод эгаси бўлмиш Ғ.Ғулом ўзгаларга тақлид ёки юрилган йўллари такрорлашни ўзига раво кўрмасди.

Ёзувчи сўз айтишда халқнинг ўзида мавжуд бўлган усулга таянди, услубини элнинг диди ва савиясига қараб созлади. Халқда мавжуд кулги санъатини қувлик билан омухта қилди, бу усулдан ўзи учун "совут" ўрнида фойдаланди. Халқда борини сайқаллаб ўзига қайтарди. Бундан бошқа ёзишнинг имкони йўқ, таҳлика кучли эди. Адиб "бир ёлғондан қирк ёлғон"дан шакл ўрнида фойдаланди, мазмунни шаклга жойлади. Адиб қиссаларни ёзиш жараёнида ташки омиллардан ўзини асрай билди, сўздан паноҳ топди. Мазкур асарларида муаллиф давр босимини англатувчи ишоралар беради, аммо ундаги ижодий эркинлик руҳини, унинг юксак парвозини ҳис қилиш қийин эмас. Гуё муаллиф ўзи тасвирлаган воқеликнинг ичида яшайди, дунё ғалваларини унутади, вужуди билан асар қатларига сингиб кетади. Истеъдод ва маҳорат адибни Руҳнинг юксак саҳналарига чиқишида ишонч ва умид берди, назаримизда. Шоир умид ва ишончни сирли жараён саналган Ижод аталмиш руҳ ҳодисасидан топди. Руҳнинг энг юксак фазоларида ҳар қандай кўркув, хавотир унут бўлади. Лаҳзаларда абадият муҳрланади, ўлмас намуналар яратилади. Ижодкор бадиий биографияси билан боғлиқ бундай руҳий илоҳий жараёнларни бир сўз билан ифодалаб бўлмайди.

Хўш, адиб қиссаларида фақат совет мафқурасини кўйладими, қайсидир ўринларда ҳадик шарпаси сезилдими? Маҳорат ўз ишини қилди, кўркувга тобе бўлиб қолмади, "Шум бола" сўзсиз санъат асарига айланди.

Муаллиф "Шум бола" асарини эълон қилинган пайтда қалами мафкура қолипларига анчагина мослашиб бўлган эди. Яна бир гап. Муаллифнинг "Ёдгор" қиссаси "Шум бола" билан бир пайтда ёзилган бўлса-да, аммо мазмун моҳият жиҳатдан бошқа-бошқа, такрор йўқ. Ҳар икки асарни бирлаштириб турадиган ягона руҳ бу меҳр муҳаббат, халқнинг бағри кенглигидир. Унинг қаҳрамонлари турмушнинг оғир синовларига дуч келса-

да, хиёнатдан сақланади, муруввати билан ардоқланади. Қаҳрамон табиатидаги бундай ҳалоллик ва садоқат туйғулари бевосита Халқ аталмиш улкан кадриятга бориб уланади. Жўра, Саодат, Она қиёфасидаги асосий чизгилар Халқ аталмиш улкан кадриятдан олинган бир намуналар эди. Халқ кадрлаган олий туйғулар қаҳрамон характери мисолида очиб берилганлиги билан қисса ўзбек адабиёти хазинасидан ўрин олган дейиш мумкин.

Адиб “Кулгичлик тўғрисида” (1928) деб номланган мақоласида “Кулги адабиёти тўғрисида хануз майдонда на мулоҳаза, на танқид, на муҳокама, ҳатто кулги йўли билан китоб ё мажмуа шаклида ёзилган биронта асарга эга эмасмиз, бизда кулгичлик ярим унутилган ҳолда ўсмоқда,” деб “халқда кулгичликка тамоил” зўр эканлигини энди навбатда “кулгини сўздан мазмунга кўчириш”га чақиради. Муаллиф кулги остига олинаётган воқелик – моҳиятини тушуниш ҳамма халқ учун ягона, бир хил, аммо кулиш ва кулдириш йўли, усулигина ўзига хос деган ғояни ўтказди. Орадан вақт ўтиб муаллиф кулгунини “сўздан мазмун”га кўчиришни “Шум бола” қиссасида ҳадди аълосига етказди, дейиш мумкин.

Ёзувчи қиссага мавзу танлар экан, давр талаблари билан ҳисоблашмай иложи йўқ эди. Қолверса, вазиятни ҳисобга олсак, сиёсий мафкура кучайган даврда тарихий мавзуда асар ёзиш мавҳум, хатарли, келажак ишончсиз, эртаги кун ҳақида аниқ тугал тассавурнинг ўзи йўқ. Жамият ҳаётида эстетик идеал эҳтиёжи заруратга айланган. Ёзувчи “Кечмиш ва кечирмишларимдан”да “бу пайтларда шеърдан кўра ҳажвий нарсалар ёзишга қизиқар эдим. Яна тўғриси, *шароит шуни талаб этар эди*”, деб ёзади. Жамият ҳаётига танқидий кўз билан қараш, камчиликларни фош этиш, муаммоларни кулги йўли билан аёвсиз танқид қилиш даврнинг етакчи шиорига айланди. *Демак, "Шум бола" давр талаби.* Айниқса, “Муштум” (1924) журналининг чоп этилиши ўзбек матбуотида бурилиш даври бўлди.

Қиссанинг ёзилиш сабабларидан бири воқеликнинг адиб таржимаи холи билан туташ келишидир. Ғ.Ғулом: “Шум бола” ҳақида шундай ёзган, “Ногаҳон мен ўз Шум боламга четдан назар ташласам, у мен эмас. Ҳа, у мен

ва мен эмасдим”⁴². Шундай ўринларда реал воқелик бадиий мезон асосида ифода этилишидаги нозик жиҳатлар кўзга ташланади. Етимлик алами, миннатли нон, бўйни қисиклик каби айтиб бўлмайдиган армонли туйғулар ёзувчига бегона эмас эди. Ота-онасидан эрта айрилган шоир «Ўзинг учун ўл етим» мақолида айтилганидек, ҳаётда ўзига мустақил йўл топишга мажбур эди. Етимлик уни ёшига нисбатан вақтлироқ улғайишга, тирикчилик, оила, ота-она, ватан қадрини чуқурроқ англашга ундади. Мустақил топилган ҳар бир зафарда мана шу оғир йилларнинг улуши борлиги тайин. Бунинг заҳматини ёзувчи амалда кўрди, билди, англади. "Шум бола"да етимлик болани ижтимоий ҳимоқ қилиш учунгина эмас, балки асрагувчи тумор ўрнида хизмат қилади. Ҳар қандай оғир вазиятда болакай "етимнинг ҳаққини еб бўлмайди" ёки етимга озор бериш гуноҳ каби сўзлар билан омон қолади. Шундай ўринларда халқнинг етимга нисбатан меҳр муҳаббати, ардоғи сезилади. Етимликнинг сўқмоқлари қалтис ва хатарли бўлганлиги боис қувлик ва шумлик, айёрлик ва тадбиркорлик билан бирга меҳрибонлик, бағрикенглик, мурувват унинг учун ҳаётини формулага айланди. Вужудидаги аждодларидан мерос қон ҳаққи инсонни асл фитрати томон ундаб туради. Тарихий хотира инсоф-диёнат, омонатдорлик каби наслий, миллий, диний қадриятлардан кўз юмиш мумкиндир, аммо бундай инсоний туйғуларни хотирадан ўчириб бўлмайди. Руҳиятнинг англаб бўлмас лаҳзаларида бу қонуният сифатида бўй кўрсатади, ўзини ошкор қилади. Саналаётган айни шу сифатлар қисса қаҳрамони "Шум бола"нинг маънавий устунларидан бири эканлигини назардан қочирмаслигимиз лозим.

Шоирижодидансизибўтувчисиниқлик, одамийлик “фалсафа”сиўқувчигатез "юқади". Ғ.Ғуломижодинингкўнгилжавҳари — меҳрвамурувватда. Унингмафкурагабойберилганасарларида “лаббайчилик”камойиллик, сиёсийхушёрликравшансезилса-да, кўнгилсамимиятигатўйинганасарларидаэсақувликниҳаётитутумигаайлантир

⁴²Биографии замысли (Беседы с мастерами узбекской литературы записанные А. Наумовым). – Ташкент: Фан, 1974. – С. 20-22.

ганмуаллиф “мен” иникўришмумкин. Манашуомилларҳисобгаолинса, ёзувчиасарларигабаҳоберишдабирёқламаликдансақланишмумкин.

“Шум бола” муаллиф томонидан мунтазам равишда тўлдирилиб, қайта-қайта таҳрир этилиб нашр қилинган. Ҳар сафар ўзгача яқун ва хотима берилган. “Шум бола”нинг 1-бўлими 1936 йилда Ўзбекистон давлат нашриёти томонидан “Довдираш” номи билан, 1938 йил 1 ва 11 бўлимлари “Шум бола” номи билан нашр этилган. Адибнинг “Танланган асарлари”ни ўн жилдигининг бешинчи жилдида қиссининг 1941 йилдаги варианты эътиборни тортди. Такяхонадан чиққан болакай, ювиниб покланади чунки у янги ҳаёт остонасида. Бозорда муҳтожликдан чорасиз турган бир қосибдан айтганига этик сотиб олади. Ўзига ўхшаган юпун болани меҳмон қилади, озроқ пул беради. Халқимизга хос бўлган мурувват ва саховат, маърифат бола йўлини ёритувчи машъаладир. У бозордан ҳавас ва умид билан китоб сотиб олади. “Китобни қўлтиқлаб мен кетдим. Фурсат келганда айтарман, бу китоб “Хамса”и Алишер Навоий экан”, деган сўзлар билан асар яқунланади. Кейинги нашрларда бу хотима ўзгартирилган, бўлиб сабаблари бордир, эҳтимол .

Қиссадаги қаҳрамон ёш бола, кулги унга доимий ҳамроҳ, шунинг билан бирга, ниҳоятда шум, қув, вазиятни тўғри англай оладиган тадбиркор. Шумлик ва қувлик — ҳаёт тенгламаси. Муаллифнинг орадан ўттиз йил ўтиб ёзилган “Ҳасан Кайфий” ҳикояси қаҳрамонининг аъмоли, эътиқоди билан болакайни ёдга солади. Унинг “ишқилиб, ақл билан меҳнатим бор бўлсин” шиори Шум боланинг қувликлари билан ўзаро бирикиб кетади.

Ёзувчи болакайнинг дунёқараши ва ёшига муносиб ривоя усулини топган. Керак жойда у йиғлайди, кулади, хафа бўлади, ёлғон сўзлайди, барчаси табиий ва ишонарли. Барчасида ёзувчи самимияти, меҳр-муҳаббати, алами, орзуси жамланиб, асар тағматнига сингиб кетган. Ёзувчи сизни асар иштирокчисига айлантира олади. Бу аниқ гап. Бозор оралаб юриб, тўти билан боғлиқ сахнани ташлаб ўтиб кета олмайсиз. *“Қафасдаги жонли тўти, ўлиб кетай агар, тирик тўти эди. Патларининг ранг-баранглиги Ойша чеварнинг*

ши қутисидаги ипаклардай товланар эди. Кўк, қизил, зангори, сариқ, оқ, пушти, жигарранг, гўлос, пистоқи– боринг-чи, дунёда қанча ранг бўлса, шу тўтининг патида бор эди.” Ёки кейинроқ бозордаги матолар тўғрисидаги боланинг *“поплин дейсизми, хушвоқ дейсизми, чидаганга чиқарган дейсизми, бурга чит дейсизми, роҳатбадан дейсизми, мадиполом дейсизми, суруп, тик, шайтон тери дейсизми,”* ранглар ўзаро уйғунлашгани сингари оҳангдаги товланишларни ифода эта олиш ижодкорнинг ифодадаги маҳоратини кўрсатади.

Асардаги мана бу сахнада қизиқарли мазмун яширинлиги эътиборни тортди. *“Ўша йилларда Тошкентда шунақа ҳам жинни кўп эдики, санаб саногига ета олмайсиз: Малла жинни, Карим жинни, Майрамхон, Холпаранг жип-жинни* (бошқаларга қараганда кучлироқмикин – С.Т.) *Тожихон, Жуфт каптар, Олим жинни, Эшон ойи, Аваз жинни ва бошқалар...* Ҳар бир жиннининг ўзига хослиги, тантилиги, “ширин”лиги бор эди. ” Ёзувчи номи зикр этилган ҳар бир жиннига алоҳида изоҳ беради. Уларнинг ҳеч бири туғма жинни эмас, кейинчалик замона зайли билан бу дардга чалинган ёки ўзини шу йшл билан овутган. Биринчи жаҳон уруши, Туркистонга саноатнинг кириб келиши, майда косибларнинг синиши, аросатда қолган халқнинг руҳий аҳволига зўр чизгиларни кўриш мумкин. Карим жинни чит чиқиб кетиб бўз ўтмай қолганидан, Эшон ойи эрининг хиёнатидан сўнг, Жуфт каптарга “ҳукуматдан теккан” Каауфман борми, жандарм борми фарқи йўқ, Холпаранг дастгоҳида ўт тушгандан сўнг ақлдан озган. Ёзувчи ҳар бир жиннига берилган таърифда муҳим ижтимоий омил, халқнинг фожиасини нишонга олади. Улар орасида шундайлари ҳам борки, Аваз деганлари “ҳаваскор жиннилардан”. Демак бу йўлни энди ўзлаштираётганлар ҳам йўқ эмас экан!

Рухшуносларга кўра инсон ҳаётида олган зарбаларидан сўнг ўзини йўқотиб, тушкунликка тушиб қолади ёки бу вазиятдан чиқиш учун ўзига яшаш учун йўл, усул қидиради. Худди мана шу усул тирикчилик ва омон қолишнинг шарти бўлиб қолган. Иккинчидан, бу дунё бозорида улар ўзларини жинниликка олиб ўтади. Бу усул нафақат асар қаҳрамонларига

балки муаллифга ҳам бегона эмасдек. Учинчидан, бу усул ёзувчи учун ҳимояланиш, ўз-ўзини суғурта қилиш йўлидир. Тўртинчидан, болакайнинг қувноқ нигоҳи унга турмушнинг турфа тор ва берк кўчаларига назар ташлашга имкон беради. Бешинчидан, жиннини халқ эркалаган, меҳр кўрсатган. Уларнинг ўзига яраша “ширинлиги” бор дейишида ҳам халқона меҳр муруватни сезасиз, элнинг тантилигига гувоҳ бўласиз. Ёзувчи ҳикоясини “Менинг ўғригина болам” деб номлаб, ўғри (аслида, ўғирлик айб, аммо адиб уни таъна қилишга шошмайди, сабабини кўрсатиб унга ҳамдардлик қилади) сўзига -гина- эркалаш кичрайтириш қўшимчасини қўллашида ҳам меҳрнинг учқунларини кўриш мумкин. Қувлик, шумлик, айёрлик мана шу учликда Шум боланинг қуввати жо бўлган. Энг муҳим бу учлик ёзувчининг ўзига ҳам бегона эмас эди.

Яна бир гап. Асарда қаҳрамон тилидан *“тўрт томонинг қибла”* сўзини қайта-қайта ишлатилишида ҳам тағмаъно бордек. Ёзувчи асарида қибласидан айрилиб, борар жойи аниқ бўлмаган, тарафлар орасида манзилидан айрилган халқнинг фожиасини кўрсатишни ният қилдимикин, деган иштибоҳ йўқ эмас. Чунки асар ёзилган кезларда халқ худди шундай йўлсиз кайфиятда, аросатда эди. Асардаги кўйидаги сахнада муаллиф нияти янада тиниқлашиб боради. *“Шариатимиздан айланай, мусулмончилигимиздан айланай, ҳимоятимиздан, ҳамиятимиздан айланай, оломондан айланай. Ана шундай мусулмон ҳамиятли оломон бўлганда, ҳаммамиз ҳам эшигимизни барала очиб ухлай берсак бўлади. Бирорта ўғри ёки қўли эгрининг ҳадди бормикин, бир мусулмоннинг мулкига, номусига таадди қилса. Оломондан ўргилай...”*. Ойдинлашадикки, муаллиф ёзувчи халқнинг устидан кулмайди, балки оломондан, жаҳолатдан, саводсизликдан, сохта уламолардан, адолатсиз ва саховатни унутган бойларни нишонга олади. Оломончилик кайфияти миллатнинг, диннинг кушандаси эканлигини муаллиф киноя орқали фош қилади .

Ғафур Ғулом бола нигоҳи воситасида инсонийлик бурчига ва одамийлик шаънига хиёнат қилган ёлғончи, сохта уламоларни “бир ёлғондан

кирқ ёлғон” типидида фoш қилади. Болани ёлғон ишлатишга мажбур қилган сабабнинг илдизларига назар солади: жамиятнинг ёлғонга, бузукчилик асосига қурилганига ишора қилади. Бешинчи марта ҳажни орзу қилиб номига "Ҳожи бобо" сўзини қўшиб чақирнишни хўшлаган Ҳожи бобонинг такяхонадаги қилмишлари, халқнинг “саховати” эвазига кун кечирувчи, “*дунё ҳаром, дунё ахлат уни қидирувчилар итлардир*” деб, пулдан жирканган, аслида эса бировнинг ҳаққидан, молидан қўрқмай ўзиники қиладиган эшон боболарни аёвсиз фoш қилади. Жадидлар танқид остига олган ушбу иллатлар бугунга қадар кун мавзуси эканлигини аён ҳақиқат. Қиссага кўра "илмни жоҳ" айлаган қавмдан кўра, саводсиз камбағал болакайнинг ҳаётий тутимлари афзал кўринади. У “бировнинг ҳаққидан, ўзгага тухматдан қўрқади”. Энг муҳими у ҳалол-ҳаромни фарқлайди, имони бор. Қаҳрамон табиатидаги бу сифатларга ёзувчининг ўзи донорлик қилган деган умид кўнгилига таскин беради.

Қаҳрамон бир ўринда “*қаерга кетаётибман ўзим ҳам билмайман, мени кўр тақдир етаклар эди*” дейди. У ўзини қисматнинг ихтиёрига ташлаб кўйдими, ёки шу йўлни ўзи танладими? Тақдир ўйиними ёки тақдирни ўйнаб эрмак қилишми? Асарда маънавий жиҳатдан идеални топишга қийналасиз, аммо болакайни айблаб ҳам қўя олмайсиз. Масаланинг ечими фақатгина муаллиф мақсадини тўла англашимизда ойдинлашади.

Муаллиф боланинг шумликлари билан жамият ҳаётига муносабат билдирди. Тўғри, ёзувчи ижодида диннинг асосларига шубҳа қилиш, уни инкор қилишга интилиш, қоралаш, рад этишга ўхшаш ҳолатлар борлини инкор қилиб бўлмайди, далиллар етарлича. Ғ.Ғуломнинг даҳриёна қарашлари баҳсли бўлиб, мунозара уйғотиши мумкин. Бир ёқламаликдан қочиб, асар ҳақида борича ҳаётий асосларни изоҳлашга ҳаракат қилдик. Аммо ёзувчининг Тошкентдаги нуфузли “Бароқхон” мадрасаси талабаси эканлиги, калом илмларидан яхшигина хабардорлигини унутмаслигимиз лозим. Мақсадимиз муаллиф ҳақиқатини англашга уриниш, бир ёқламаликдан сақланишдир. У ҳукуматнинг даҳриёна қарашларига ишондимиз ёки онгсиз

равишда ижрочилик қилдими, буни аниқлаш осон эмас. Нозик масала. Чунки инсон товланади, тусланади, ички зиддиятлар, курашлар оралиғида кун кечиради. Ёзувчи даврнинг ўткинчи куйларига алданганми ёхуд буни чора деб билдими, буни Яратгандан бошқасига аён эмас. Таънадан ва миннатдан сақланиш бурчлимиз.

Қаҳрамони Халқ донишмандлиги бўлган “Шум бола” қиссаси ёзувчи бадиий камолатининг намунаси сифатида ўзбек адабиётшунослигида хали кўп ўрганилади ва янги талқинлар пайдо бўлиши шубҳасиз.

“ШУМ БОЛА” ҚИССАСИДА “МИНГ БИР КЕЧА” АНЪАНАСИ: ФОЛЬКЛОР СТИЛИЗАЦИЯСИ

**Мархабо ҚЎЧҚОРОВА,
филология фанлари доктори**

“Шум бола” қиссаси Ғафур Ғулом насрининг гултожи ҳисобланади. Қисса кўплаб йирик ва ёш тадқиқотчиларни қизиқтириб, қайта-қайта таҳлил этиб келинади. С.Мамажонов, Б.Назаров, Ғ.Мўминов, С.Мелиев каби олимлар мазкур қисса бадиияти, фольклор ижодий анъаналарининг асарда маҳорат билан акс этгани, комик катарсис масалаларини ўрганишган. “Шум бола” ҳар хил даврлар ва тузумларда ўзининг янги бадиий қиёфасини намоён эта олган, янги маъно қатламларини очаверадиган мумтоз замонавий қиссадир.

“Шум бола” ёзувчининг ўзи эътироф этганидек, аввало, “автобиографик характерга” эга бўлгани ҳолда халқ эртакларига хос саргузаштлилик, аччиқ кулгининг ёрқин бадиий ифодасини ўзида теран акс эттирган. “Шум бола”нинг бош қаҳрамони туркий халқлар адабиётида кенг тарқалган латифа жанрининг машҳур образи Насриддин Афандини ҳам эслатиб юборади. Қиссага нақат ўзбек халқ эртаклари, латифалари, балки, туркий халқлар, қолаверса, Шарқ халқлари оғзаки ижодига хос сайёр сюжетлар ниҳоятда катта маҳорат билан сингдирилган. Шу ўринда ўзбек адабиётида “фольклоризмлар” масаласини тадқиқ этган адабиётшунос Ғ.Мўминовнинг қуйидаги иқтибосини келтирамиз: “Ғафур Ғулом “Шум бола” повести воқеаларига оҳангдош “Ношуд бола”, “Тум сағирлигим” эртакларининг сюжетини туркман халқ эртакларида учратганини айтади, яна “Шум бола”да “Минг бир кеча”даги “Хўкиз, эшак ва бой деҳқон ҳикояси”ни эслатувчи эпизодлар ҳам мавжуд”⁴³. Олим тўғри таъкидлаб кўрсатганидек, “Шум бола” қиссасида араб халқ эртаклари “Минг бир кеча”нинг сайёр

⁴³Мўминов Ғ. Ўзбек совет адабиёти тараққиётида фольклорнинг ўрни. – Тошкент: Фан, 1985. - Б. 48.

сюжет ва мотивлари асар композициясига синтез қилинган. Жумладан, “Минг бир кеча” эртагининг бош қаҳрамонларидан бири шахзода Шаҳриёр хар кеча бир қизга уйланиб, ўлдиравергач, уч йилга етмай мамлакатда қиз қолмайди. Ана шунда икки қизи, яъни Шаҳризод ва Дунёзоднинг отаси бўлган Вазир қизига “Хўкиз, эшак ва бой деҳқон ҳикояси”ни сўзлаб беради⁴⁴. Айнан шу эртак сюжети “Шум бола” қиссасининг бир сахнасига уйқаш келади. Бу сахна машҳур қиссанинг III бўлимида учрайди. “Минг бир кеча”даги “Хўкиз, эшак ва бой деҳқон ҳикояси”да қушлар ва ҳайвонлар тилини биладиган бой кунлардан бир куни оғилхонасида турган эшаги билан хўкизининг суҳбатини эшитиб қолади: “Бой бир куни қулоқ солса, хўкиз эшакка шундай деётган эмиш:

- Бу қандай гап, сенинг роҳатинг учун мен меҳнат қиламан. Сен эланган арпаларни еб, роҳатланиб ётасан, яна сени ювиб, тараб ҳам кўйишади. Сени гоҳо-гоҳо хўжайин миниб келади, холос. Мен бўлсам, эрталабдан кечгача ер ҳайдаганим-ҳайдаганим.
- Сени ишга олиб чиқиш учун бўйнингга бўйинтуруқ солганларида, - дебди шунда эшак, - ерга ётиб ол! Ўрнингдн турма! Зўрлаб уриб турғизсалар ҳам қайтадан ётиб ол. Шунда сени ишлатишмайди, яхши қараб, яхши емлар келтириб беришади. Лекин сен ўзингни касалликка солиб, овқатларга ҳам қарама. Бир-икки кун ем ва сувдан ўзингни торт! Шундай қилсанг қийинчиликдан қутиласан”⁴⁵.

Шу тариқа эшакнинг гапига кириб, хўкиз ўзини касалликка солади. Уларнинг суҳбатини эшитиб турган хўжайин эртаси куни ўзини касалликка солган хўкизни оғилхонада қолдириб, унинг ўрнига эшакни ишлатишни молбоқарига тайинлайди. Эшак хўкизнинг ўрнига икки кун қаттиқ ишлагач, у хўкизга “Агар хўкиз эртага ҳам турмаса, қассобга топшир! Сўйсин, терисини шилиб, пўстак қилсин” - деб буюрди. Шунга қараб иш қилмасанг,

⁴⁴ Хўкиз, эшак ва бой деҳқон ҳикояси /Араб эртаклари. Минг бир кеча. 1 -жилд. 1-45 кечалар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 17-22.

⁴⁵ Хўкиз, эшак ва бой деҳқон ҳикояси /Араб эртаклари. Минг бир кеча. 1 -жилд. 1-45 кечалар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 18.

холингга вой” – деганидан сўнг, хўкиз эртаси куни ем-хашакларни охиригача еб, думини хода қилиб, пишқириб, кадамларини тезлатиб, ўзининг соғлом эканини Хўжайинига ошкор қилади. “Минг бир кеча”даги сюжет “Шум бола” қиссида трансформацияга учраган. Яъни, халқ эртаклари, айниқса, “Минг бир кеча” эртакларини чуқур мутоала қилган Гафур Ғулом ҳайвонлар ҳаётида содир бўлган мазкур эртақ сюжетни ўз қаҳрамонлари Шум бола ва унинг дўсти Омон ҳаётига кўчиради. Қиссадаги бу саҳнада ҳам Хўжайин ва икки хизматкор ўспиринлар (Шум бола ва Омон) образи иштирок этар экан, беихтиёр “Минг бир кеча”даги Хўкиз, эшак, бой деҳқон образлари эсга келади. Ёзувчи хўкиз билан эшакнинг бир-бири билан суҳбати, уларнинг бой хонадонидagi вазифаларининг алмашилиб, ҳар иккисининг жазоланиши саҳнасини Шум бола билан Омон ҳаётига кўчиради. Яъни қиссага юзланамиз. “- Бўлмаса, - деди хўжайин, - чўзилиб чой ичишиб ўтирманглар, укалар. Биттанг шу ерда қол, биттанг отамерос, бошинг тошдан бўлгур сигирим бор. Шунини олиб чиқиб, экиндан бўшаган ернинг уватларида етаклаб юриб боқиб келсан, бу ерда қолганинг битта-яримта меҳмон-излом келса, чой-пойга қараб турасан, - деди”⁴⁶. Натижада, Бой деҳқон Шум болага отасидан қолган отамерос сигирни боқиб келиш вазифасини, Омонга эса меҳмонларга чоп-пой ташиш вазифасини юклайди. Хўжайин ювош деб таърифлаган сигир “чопағон, бебош” чиқади. Сигирнинг ортидан эрталабдан кечгача қувлаб, тинкаси қуриган Шум бола кечки пайт қайтиб келганида, арқон каравотда ёнбошлаб ётган Омонни кўриб, ундан ишлар қандай бўлганини сўрайди. Омон унга ёлғон сўзлайди. Аслида, ҳар иккаласи ишнинг оғирлигидан ҳолдан тойган. Унинг ёлғонига учган Шум бола ҳам асл ҳақиқатни яшириб, шундай жавоб беради: “- Э, меникини кўявер, тоза маза қилдим-да, у жонивор сигир шундай ювош, шундай бир барака топгур эканки, етаклаб олиб юриб, бир уватга кўяман, худди қозикқа боғлаб кўйгандай, ўша ердан бир қарич қимирламасдан ўтлайди, ўтлаб турган

⁴⁶Гафур Ғулом. Шум бола / Танланган асарлар. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – Б. 226.

жойида ўт соб бўлиб қолса, “нариёққа ўтсам мумкинми”, дегандай қилиб менга секин қия қараб қўяди. “Ҳа, жониворгина”, деб етаклаб нарироққа жилдириб қўяман. Шундай қилиб, қарасам, сигир эмас, жоннинг роҳати экан, кейин бир серўтроқ уватга етаклаб бориб қўйдим-да, ариқ бўйидаги толнинг салқинида маза қилиб уйқуни урдим. Икки-уч кундан буён бўлган хордиқларим чиқиб кетди. Яхши ҳам, бу ерда қолмаганим, меҳмонларга хизмат қилавериб, тоза ҳам чарчаган бўлар эканман” – деганидан сўнг, икки дўст ўз вазифаларини алмашишади. Омон Шум боланинг ёлғонига учиб, сигирни боқишга кетаётиб, арқон каравотини ҳам ортмоқлаб олиб чиқади. Ҳар иккиси Хўжайин топширган вазифани базўр уддалаб, ҳолдан тойишиб, кечки пайт қайтишганида бир-бирининг ёлғонини тан олишади.

Кузатилаётганидек, маҳоратли адиб Ғафур Ғулом қиссада “Минг бир кеча”да учрайдиган бир эртак сюжетини қиссада қайтадан ишлаб мураккаб фольклоризм ҳосил қилган.

Адабиётшунослигимизда ижодкорнинг бадиий асарда фольклоризмларни пайдо қилишига кўра, назарий жиҳатдан оддий, мураккаб, аналитик фольклоризмлар деб таснифлаб ўрганиш урф эди. Сўнгги давр, МДҲ давлатлари адабиётшунослигида эса фольклоризмларни янада майдалаштириб, таснифлаб ўрганиш бошланди. Масалан, “интуитив”, “конструктив фольклоризм”ларга ажратади. Демак, “Шум бола” қиссасида “Минг бир кеча”даги “Хўкиз, эшак ва бой деҳқон ҳикояси”нинг бадиий констуркцияси, бадиий архитипи учрайди. Қиссада эртак сюжетининг тамомила янгиланиб, китобхонга тақдим этилиши жиҳатидан эса, “интуитив фольклоризм” тури экани яққол намоён бўлади. Шунингдек, “Шум бола” қиссасида учрайдиган бошқа эпизодларда ҳам муҳташам “Минг бир кеча”нинг ўзига хос сюжет, мотивлари, персонажлари, кулгили вазиятлари учрайдики, беихтиёр бетакрор муаллиф Ғафур Ғуломнинг улкан бадиий маҳоратига тан берасиз. Хусусан, қиссада тез-тез учрайдиган “Ёлғон тўқиш” мотиви, “Етим боланинг аргузаштлари мотиви” етакчилик қилади. Шунингдек, “Шум бола” қиссасидаги баъзи сахналар ўзбек халқ эртаги

“Қирқ ёлғонда бир ёлғон” эртаги мотиви билан параллеллик касб этади. Шунингдек, “Минг бир кеча”даги бадиий қолиплаш приёми ҳам “Шум бола”да катта маҳорат билан қўлланилган.

Адабиётшунос О.Шарафиддинов Ғафур Ғуломга бағишлаб ёзилган “Чўкки” адабий портретида “Шум бола” қиссасидаги юмор, энг яхши халқ эртақларига, афсоналарига хос бўлган оптимизм бу асарга жонлилик, ҳаётийлик бағишлаган. Шунинг учун ҳам Шум бола ўзбекларнинг Том Сойеридек бўлиб қолди” – деб ёзган эди⁴⁷. Дарҳақиқат, қиссада учрайдиган юмор элементлари, бундан ташқари, адабиётшунос С.Мелиев таъкидлаган “комик катарсис” элементлари Шарқ халқлари фольклорига хос, хусусан, “Минг бир кеча”га хос оптимистик фалсафа қиссанинг бутун тани-жонига сингдирилган.

Академик Б.Назаров ҳам “Шум бола” қиссасида фольклор ижодий анъаналари билан автобиографик жанр унсурлари ажабтовур бирикиб кетганини қайд этиб, шундай ёзади: “Қисса поэтикасида халқ оғзаки ижоди анъаналари руҳи ва автобиографик жанр унсурлари бирикиб кетади.

Ёзувчи асарнинг бошидан охиригача латифалардан, халқ кулгили ҳикоялари ва эртақларидан, аскияларидан унумли фойдаланди. Кези келганда, кулги ва ҳазилга ниҳоятда ўч, бу йўналишда донишмандларча сўз ва фикр устаси бўлган Ғафур Ғуломнинг ўз фантазияси натижаси бўлган ичакузди ҳангомалар асар қатига шу қадар сингдириб юборилганки, ҳатто уларнинг қайсилари фольклорига, қайсилари муаллифнинг ўзига мансублигини ажратиш қийин бўлиб қолади⁴⁸.

Дарҳақиқат, Б.Назаров таъкидлаганидек, “Шум бола” қиссасидаги кўпгина саҳналар, эпизодлар, сюжетлар, оптимистик халқона бадиий фалсафаси “Минг бир кеча” билан умуммуштараклик касб этади. Жумладан, қиссадаги яна бир машҳур саҳна Сарибой ва Шум бола ўртасидаги саҳна, ёки қочиб кетаётиб, тандир ичига тушган Шум боланинг жазман ўйинга гувоҳ

⁴⁷ Шарафиддинов О. Чўкки / Истеъдод жилolari. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. – Б. 10.

⁴⁸ Назаров Б. Ғафур Ғулом олами / Ижоднинг жон томири. – Тошкент: Тафаккур томчилари, 2022. – Б. 31.

бўлиш саҳнаси каби катор эпизодлар “Минг бир кеча” эртагининг 8 -жилдида ҳикоя этилган қай бир кечасида сўзланган эртаклар сюжетига ўхшаб кетади.

Аммо бу Ғафур Ғуломнинг очиқ-ошкор “Минг бир кеча” сюжети ва эпизодларини кўчириб олди, дегани эмас. Балки, ижодкорнинг катта истеъдоди ва юксак бадий тафаккури маҳсули ўлароқ “Шум бола”да фольклоризм адабий ҳодисасини ярата олганининг ёрқин ифодасидир. Ёзувчи учун “Шум бола”да фольклоризм пайдо қилиш унинг ич-ичидаги олий идеалларини ифодалаш учун ҳам имкониятдир. Ғафур Ғуломнинг қиссада ифода этмоқчи бўлган энг олий эстетик идеали “Адолат”, “Эзгулик”, “Гўзаллик”, “Ҳақиқат” концепцияси эди. Чунки, адиб Шум боланинг шумликлари орқали адолатсиз, жоҳил, ҳақ-ҳуқуқсиз, разолатга ботган жамиятга ўзининг телбароқ, девона, довдир табиатли образини қарама-қарши кўяди. Бу довдир, ҳар жойдан қувланадиган, қарғаладиган, лаънатланадиган, қочадиган образ асл ҳақиқати билан ким эди? – деган савол туғилади. Назаримизда, Шум бола айнан шу характери ва хатти-ҳаракатлари билан Сервантеснинг дунёга машҳур “Дон Кихоти” сингари замон ва замоннинг турли ижтимоий иллатларига қарши яратган ноёб образидир.

Хулоса шуки, Ғафур Ғулом ўзбек, туркман, қозоқ каби туркий халқлар фольклори ҳамда араб халқ эртаклари “Минг бир кеча”дек, хазинага суяниб, “Шум бола”дек мумтоз қисса намунасини яратди. Умуман олганда, “Минг бир кеча” эртагининг сюжет ва мотивлари Ғ.Ғуломнинг нафақат “Шум бола”сида балки, бошқа насрий асарлари, жумладан, ҳикояларида ҳам учрайди. Бу жараёни эса махсус янги тадқиқотларда тадқиқ этилиши керак бўлади.

ҒАФУР ҒУЛОМ ВА ШАРҚ АДАБИЁТИ

**Эргаш ОЧИЛОВ,
филология фанлари номзоди**

Ғафур Ғулом ва Шарқ адабиёти – катта мавзу. Бу мавзунини минтақалар бўйича олганда, Ғафур Ғулом ва ўзбек мумтоз адабиёти, Ғафур Ғулом ва форс-тожик адабиёти, Ғафур Ғулом ва татар адабиёти, Ғафур Ғулом ва озарбайжон адабиёти, Ғафур Ғулом ва қозоқ адабиёти, Ғафур Ғулом ва қирғиз адабиёти, Ғафур Ғулом ва туркман адабиёти; алоҳида шоирлар бўйича эса Ғафур Ғулом ва Умар Хайём, Ғафур Ғулом ва Хўжа Ҳофиз, Ғафур Ғулом Ғафур Ғулом ва Шайх Саъдий, Ғафур Ғулом ва Абдурахмон Жомий, Ғафур Ғулом ва Алишер Навоий, Ғафур Ғулом ва Мирзо Бедил, Ғафур Ғулом ва Муқимий; замонавий адабиёт бўйича – Ғафур Ғулом ва Садриддин Айний, Ғафур Ғулом ва Абулқосим Лоҳутий, Ғафур Ғулом ва Мирзо Турсунзода, Ғафур Ғулом ва Самад Вурғун, Ғафур Ғулом ва Нозим Ҳикмат, Ғафур Ғулом ва Ҳоди Тоқтош, Ғафур Ғулом ва берди Кербобоев (бу рўйхатни янада давом эттириш мумкин) мисолида олиб ўрганиш ва уларнинг ҳар бири бўйича салмоқли тадқиқот яратиш мумкин.

Ғ.Ғулом бир умр мумтоз ва замонавий Шарқ адабиётидан ўрганган, улкан сўз санъаткорларининг асарларидан таъсирланган, уларни таржима ва тарғиб қилган, шеърларида номлари ва асарларини фахр билан тилга олган, машҳур байт ва мисраларини тазмин сифатида келтирган, улар яратган қаҳрамонларга талмиҳ санъати воситасида ишора қилган, уларнинг ҳаёти ва ижоди хусусида мақолалар ёзган, маърузалар қилган. Чунончи, Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достонининг насрий баёнини яратган, Муқимийнинг биринчи “Талланма асарлар”ини нашрга тайёрлаган, Низомий, Атоий, Жомий, навоий, Машраб, Муқимий, Фурқат, Комил, Аваз, премчанд, Абдулла Тўқайлар ҳаёти ва ижоди бўйича тадқиқотлар олиб борган, ҳатто

Шарқ халқлари билан алоқалар тўғрисида “Тарихий муносабатлар” деган махсус мақола битган.

Ғ.Ғулом қайси шоир ҳақида ёзмасин, уни яшаган даврдан ажратиб қарамай, аввало, у яшаб, ижод этган замоннинг манзарасини чизади. Бу ўша шоирнинг дунёқарашини англаш, асарларини тушунишга ёрдам беради. Айни пайтда, бу унинг билим доираси кенг ва чуқурлигини ҳам кўрсатади. Ўз навбатида, Ғ.Ғулом тадқиқ этган бу шоирлар унинг ўз ижодига ҳам у ёки бу даражада таъсир кўрсатмаслиги мумкин эмас эди.

Маълумки, Ғ.Ғулом – янги даврнинг шоири. XX асрда шеърятимиз мумтоз Шарқ адабиёти анъаналаридан бир қадар узилиб, рус шеъряти, у орқали эса Ғарб адабиёти чашмаларидан сув ичди. Ғ.Ғулом ҳам асосан бармоқ вазнида ижод қилган, баъзида Маяковскийга эргашиб, зинапоя шеърлар ёзган бўлишига қарамай, у айтиш мумкинки, ўз ижодида Шарқ ва Ғарб шеърятининг гўзал анъаналарини маҳорат билан ўзаро омукта қилиб юборди. Бу фикрни шоирнинг аруздаги изланишлари, ғазал ва мухаммасларигагина суяниб айтаётганимиз йўқ. Бу руҳ шоир шеърятининг мағз-мағзига сингиб кетган.

Ғ.Ғулом шеърларида қадим туркий, арабий ва форсий сўзларнинг кўп учраши ҳам унинг Шарқ мумтоз адабиётини чуқур билгани ва ундан беҳад таъсирланганидан далолат беради. Айтайлик, яқин-яқингача *товар, кирпич* сўзларининг соф туркий эканлигини кўпчилик билмасди. Ҳолбуки, “Қисаси Рабғузий”да бу сўзлар қўлланган. Ғ.Ғулом шеърларида ҳам уларга бир неча марта дуч келамиз. Ёки шоир *томуг, тугро, туг, илик, улус, ёвуқ, ўтрик, қопқа тунқотар, қарог, ўрду, довул* (ноғора маъносида), *итик* каби қадимий сўзлардан ҳам ўз шеърларида қайта-қайта маҳорат билан фойдаланади. Бинобарин, у бу сўзларнинг келиб чиқишини яхши билган.

Қардош халқларнинг адибу олимлари, маданият ва санъат намояндалари ўзбек деганда – Ғафур Ғуломни, Ғафур Ғулом деганда эса – ўзбекни тушунганлар. Ҳақиқатан ҳам, Ғафур Ғулом ўз даврида ўзбекнинг тимсолига айланиб кетган эди. шоирнинг ўзи бу тўғрида фахрланиб:

*Ғафур Ғулом кимлигини биласиз,
Адресимдир Ўзбекистон, шубҳасиз⁴⁹, –*

деб ёзган эди.

Албатта, Ғ.Ғулом шу ҳурматга муносиб шоир эди. Чунки у “деярли ҳар бир шеърида ўзбек халқининг манфаатию обрўсини ўртага қўйиб гапирар эди. у зот халқлар ўртасидаги дўстликни куйлаганда ҳам мен ўзбек шоириман, ўзбек халқининг тилиман, деган ўтли иқрорига содиқ қолади. Шоирнинг фахру ғурури халқнинг ғурури билан чамбарчас боғланиб кетган эди”⁵⁰.

Ғ.Ғулом ўзбек адабиётини қардош халқлар адабиёти билан боғлаб турувчи ўзига хос кўприк бўлгани маълум. “Ҳозир биз Марказий Осиё деб атаётган минтақа халқлари Ғафур Ғуломни, айниқса, ардоқлар, туркийзабон қардошларимиз шоирни бошларига кўтарар эдилар”⁵¹. У туркий ва форсий халқлар тарихи, адабиёти ва маданиятини чуқур билибгина қолмай, балки ўша тилларда ўз она тилидаги каби равон сўзлай ҳам оларди: Қозоғистонга борса – қозоқча, Тожикистонда юрса – тожикча, Татаристонда эса – татарча гапириб кетавериш унга чўт эмас эди. У қардошлик, халқлар дўстлигига бағишланган шеърларида туркий-форсий сўз ва иборалар, баъзида эса бутун бошли мисра ва байтларни қистириб кетаверган.

Шарқнинг XX асрдаги даярли барча машҳур адиблари Ғафур Ғулом билан дўст ва ҳамкор эдилар. Улар – Садриддин Айний, Абулқосим Лоҳутий, Мирзо Турсунзода, Нозим Ҳикмат, Самад Вурғун, мухтор Авезов, Собит Муқонов, Ғабит Мусрепов, Берди Кербобоев, Ҳоди Тоқтош, Ҳасан Тўфон ва бошқалар. Албатта, Ғ.Ғуломнинг бу шоира ёзувчилар билан ўзаро муносабати тўғрисида хоҳлаганда гапириш мумкин. Лекин биз шоирнинг

⁴⁹Ғ у л о м Ғ. Асарлар, X жилдлик, 3-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972, 164-бет. Асарлар тўплами 1970–1978 йилларда чоп этилган бўлиб, бундан кейин мазкур нашрга мурожаат қилганда жилди ва саҳифаси кавс ичида кўрсатилади. – Э.О.

⁵⁰О р и ф А. Ўзбекнинг ўз шоири \ “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1993 йил, 28 май.

⁵¹Ўша ерда.

форс-тожик мумтоз адабиёти билан боғлиқ жиҳатлари хусусида сўз юритмоқчимиз. Бу муносабатни уч жиҳатдан ўрганиш мақсадга мувофиқ, таъсир, таржима ва тарғиб.

Форс-тожик адабиётига мухаббат Гафур Гуломга ота-онасидан ўтган: ўзбек адабиёти катори, форсий сўз санъатидан ҳам анча-мунча хабардор бўлган отаси Гулом Мирзо “Мирзо” ва “Гулом” тахаллуслари билан шеърлар ҳам машқ қилиб турган. Ўз навбатида, шоирнинг онаси Тошбиби Шоюсуф кизи ҳам ҳар икки тилдаги адабиётга “тиши ўтадиган” маърифатли аёллардан бўлган. Бу ҳақда шоирнинг ўзи шундай эслайди: “Ҳали бешикда ётар эканман, онам Ҳофиз, Жомий, Навоий ва Фузулий ғазалларидан хониш қилиб, мени аллаларди. Табиийки, уларнинг асарлари она сути билан конимга сингиб, жисму руҳимга сайқал берарди” (8,366).

Ўзининг таржимаи ҳолида Гафур Гулом 9 ёшида саводи чиққани, Навоий билан бирга, Ҳофиз ва Саъдий асарларини ҳам бемалол ўқигани ҳақида ёзади (1,10). Кейинчалик шоир барча Шарқ сўз санъати буюк намояндаларини ўзининг хеш-ақраболари деб атаган эди:

“Мен – Шарқ шоириман. Шунинг учун Шарқ классикларининг ҳаммаси менинг хеш-ақраболарим, десам, ажабланарли бўлмас. Менинг бу хеш-ақраболарим – форс шеърятининг отаси Абу Абдулло Жаъфар ибн Муҳаммад бинни Абдурахмон бинни Одам Рўдакий, Ҳаким Абулқосим Фирдавсий, Ҳаким Умар Хайём, шайх Муслиҳиддин Саъдий Шерозий, Шамсиддин Муҳаммад Ҳофиз, Низомий Ганжавий, Амир Хусрав Дехлавий, Абдурахмон ибн Аҳмад Жомий, Алишер Навоий, Муҳаммад Фузулий ва бошқалар.

Мени шуларнинг мероси ва анъаналари тарбиялаган” (8,366).

Гафур Гулом ижодига Шарқ мумтоз шоирларининг таъсири катта бўлгани шубҳасиз. Рўдакийга хос самимият, халқчиллик ва туйғулар нафосати, Фирдавсийдаги ғурур ва кўламдорлик, хайёмона ҳикмат ва фалсафа, саъдиёна донишмандлик, ҳофизона ҳассослик ва исёнкорлик, хусравона сўзни сеҳргардай ўйнатиш ва қизгин эҳтирос, Низомий ижодига

хос кенглик ва теранлик, жомийна улуғвор соддалик ва содда донолик, навоийна кайҳоний қамров ва бадий юксаклик, бедилна кўп маънолик, фузулийна жўшқинлик Ғафур Ғулом шеъриятининг ҳам қат-қатига сингиб кетган. Абдулла Орипов таъбири билан айтганда: “Ғафур Ғулом истеъдодининг юксак парвозига толмас қанот берган зўр куч қадим Шарк шеъриятининг муборак нафасидир”⁵².

Ғафур Ғуломдаги форсий адабиётга бўлган муҳаббат бир умрга сўнмаган, билъакс доим кучайиб борган. Бу муҳаббатнинг натижаси ўлароқ, кейинчалик у Низомий ва Жомий ижоди ҳақида, Жомий ҳамда Навоий ўртасидаги ўзаро дўстлик, ҳамкорлик тўғрисида махсус тадқиқотлар яратди. Рудакийнинг “Қарилиқдан шикоят” маснавийси, Саъдий “Ғулистон”ининг ички шеърлари, Жомий ва Фоний ғазаллари, Бедил рубойларидан намуналарни маҳорат билан ўзбек тилига таржима қилган.

Кўпгина шеърларида у форс-тожик сўз усталарини ҳурмат ва ҳавас билан тилга олади, уларга эҳтиромини баён этади, улардан ҳамиша ўрганилаётганлигига ишора қилади. Чунончи, Фирдавсий ва унинг “Шоҳнома”си шоир асарларида тез-тез тилга олинади. “С.Айнийга” шеърида “Ҳаётимиз ҳали минг “Шоҳнома”лар бўлади” (1,156), – деб ёзса, “Стадион оқшоми”да “Фирдавсий мисраидай томирда ғулу” (1,163), – деган сатрга дуч келамиз. “Рубойлар” мақоласида Хайёмга: “рубойнинг пири – устои аъзами, бутун ер юзи адабиётшуносларининг тан олишларича, олти-етти аср мобайнида ҳали ҳеч кимни ўз олдига туширмаган Умар ал-Хайём нишопурийдир” (8,412–413), – деб таъриф берса, “Улуғ кунлар яқинлашди...” деб бошланадиган ғазалида ўзини буюк салафига ўхшатади:

Бу гангур-гунгур ичра эрку меҳнат завқини сурган

Ғафурдек кекса шоир бу – Ғуломуф номли Хайёминг (3,305).

⁵² Ўша ерда.

“Етар май, рубоий ва анекдот” шеърида Хайём рубоийларини ёд олиб, давраларда айтиб юрганини ёзади ва шоирнинг “Чандон бихўрам шароб, ки он бўйи шароб” мисраси билан бошланадиган рубоийсини келтиради. Ёки “Анор” шеърида Ҳофизга ҳавас қилади:

Кошкийди халқим учун Ҳофиз газалларидек

Тинч-омонлик замоннинг лирикасин ёзолсам (3,149).

Бу сўз санъаткорлари силсиласида яна бир шоир борки, унинг куллиётини Ғ.Ғулом ҳаёти мобайнида қўлидан қўймаган, аксарият шеърларини ёд билган ва ундан бир умр таъсирланган. Бу – Мирзо Абдулқодир Бедил. Унинг Бедилга эътиқод ва муҳаббати қанчалик баланд бўлганини деярли барча замондошлари ёзиб қолдирганлар. У Садриддин Айний, Собир Абдулла, Ҳабибий, Сайфий, Махжурий, Боқий домла каби форсий адабиёт билимдонлари билан учрашганда бедилхонлик қилиб турган. “Ғафур ака ўзбекистондаги бедилхонларнинг энг зўри ҳисобланарди, – деб эслайди Саид Аҳмад... – У Бедил шеърларини ёд айтар, форс тилининг бир гўзал оҳанглари жуда нозик ўқирди”⁵³.

Ғ.Ғулом бўш қолди дегунча бедилни мутолаа қилган, кўпинча бирор шеър ёзишидан олдин бедилни ўқиб, руҳини созлаган. Бедилона фалсафий теранлиги билан шоир ижодининг гултожи бўлган “Вақт” шеърини ёзишдан олдин ҳам Бедилга мурожаат қилганини унинг кўпгина шеърларига “доялик қилган” Саид Аҳмад ёзиб қолдирган. Унинг ёзишича, ушбу шеър ёзилишидан олдин у “то ярим кечагача Бедил ўқиб, маъносини тушунтириб берган”⁵⁴.

Шоирнинг қизи Олмос ёзади: “То умрларининг сўнгигача иш столларининг устида Мирзо Абдулқодир бедилнинг қизил чарм муқовали

⁵³ А х м а д С. Ўқотганларим ва топганларим (Хотиралар, адабий ўйлар). – Тошкент: “Шарк”, 1999, 40-бет.

⁵⁴ Ўша ерда, 56-бет.

“Куллиёти Бедил” китоби турар эди... Дадам бирор нарсдан хурсанд бўлсалар ҳам, хафа бўлганларида ҳам мана шу китобни ўқир эдилар”⁵⁵.

Бедилга мухаббатини шоирнинг ўзи ҳам шеърлари, мақола ва хатларида ишора қилиб ўтган. Чунончи, Валижон Мирзаевга ёзган мактубида “Менинг улуғ бобом Мирзо Абдулқодир Бедил” деб, ундан бир байт мисол келтириб ўтса (10,84), “Рубойлар” мақоласида ёзади: “Мирзо Абдулқодир Бедилнинг кўп байтлари ўз фалсафий мазмуни билан жуда катта бир бадий асар бўларли маънони қамраб олади” (8,412). Машҳур “Соғиниш” шеърида эса шундай банд бор:

*Тонг отар чоғида жуда соғиниб,
Бедил ўқир эдим, чиқди офтоб.
Лойқа хаёлотлар чаишмадай тинди,
Пок-покиза юрак бир қатра симоб (2,37).*

Ёки “Бизнинг уйга кўниб ўтинг, дўстларим” шеърида ўқиймиз:

*Шеър ўқийлик, Лутфийдан, Навоийдан,
Бедил, Фурқат, Пушкин ила Жомийдан... (3,166).*

“Боғ” шеърининг сўнгги бандида эса бедилнинг бир мисрасини тазмин сифатида келтиради:

*Бу тўлиқ жом бир умрга ишчиларнинг навбати,
“Бода бар ҳар табъ мебахшад жуда хосияте” (1,137).*

Мирзо Бедилни бир умр мутолаа қилгани, кўлидан қўймагани, унга меҳру мухаббати, эътиқоди ҳарчанд баланд бўлишига қарамай, у шоир асарларини таржима қилишга журъат этмаган, фақат атеистик мазмундаги

⁵⁵О л м о с. Таъзим. – Тошкент, 1993, 34-бет.

шеърлардан тартиб берилган “Тафаккур мевалари” тўплами учун шоирнинг шайху зоҳидларни танқид қилган бир неча рубоийсини таржима қилиб берган. Шоирнинг ўн жилдлигини нашрга тайёрлаган Ваҳоб Рўзиматов бу ҳақда шундай маълумот беради: “Шоирнинг қаламкаш дўсти Носир Саид 1960 йили шахсий суҳбатда бу сатрларни ёзгувчига, жумладан, шундай деган эди: “Ғафур икковимиз бедил асарларини таржима қилиш ниятида эдик. Унинг камида тўрт хил маъно берувчи мисраларини ўзбек тилида тўлалигича акс эттириш маҳол бўлганлиги учун узоқ мулоҳазалардан сўнг таржимадан воз кечишга қарор қилдик” (9,381).

“Тафаккур мевалари” ва шоирнинг ўн жилдлигидан ўрин олган ушбу рубоийларни ўзаро қиёслаш унинг ўз таржималаридан кўнгли тўлмай, босилиб чиққанидан кейин бўлса-да, уларни қайта кўриб чиққани, айтиш мумкинки, қайта таржима қилганлигини кўрсатади – у Бедил асарларига ана шундай масъулият билан қараган:

*Зоҳид, ас бас фасурданаи сохта шах,
Мушкил ки кунад иложи табъаи дўзах.
Ин музгаи замҳарир дар отаи ҳам
Гар меафтад – чу байза мебандад ях⁵⁶.*

Таржимаси:

*Қотиб қолмоқ зоҳидни этмишидир шах,
Таъбининг иложин қилолмас дўзах.
Музтабиат зоҳид ўтга тушса ҳам,
Тухумдек қотадир, бўлиб худди ях⁵⁷.*

⁵⁶ А й н и й. Куллиёт. Жилди 11 (Китоби дуйўм). – Душанбе, 1964. – С. 220.

⁵⁷ Тафаккур мевалари. – Тошкент, 1960.,52-бет.

Бу таржимада таржимон аслиятнинг таъсирига тушиб қолгани ва шунинг учун соф ўзбекча таржима чиқмаганини сезиб, уни қайта таржима қилади:

*Зоҳид кеккайишдан шунчалар қотган,
Дўах ҳам эритиши эвин йўқотган.
Чайналган чала гўшт, тухун сингари
Ўтга тушганда ҳам музлаган, қотган (9,222).*

“Гулистон – форс-тожик дидактик адабиётининг чўққиси ҳисобланади. донишманд Саъдийнинг Олам ва Одам хусусидаги фикрларининг қаймоғини ўзида жамлаган бу асардаги ҳар бир шеър ҳикматдай жаранглайди. Унинг асрлар давомида мадрасаларда асосий дарслик сифатида ўқитилгани бежиз эмас. Ғ.Ғулом асарнинг кириш қисми ҳамда биринчи ва иккинчи фаслларидаги жами 800 мисра шеърни таржима қилган. Таржималарни аслият билан қиёслар экан, Саъдий фикрлари Ғ.Ғулом қалбида ҳам акс-садо берганлиги, бу икки донишманд инсоннинг қарашлари муштарақлигини ҳис қиламиз. Руҳий яқинлик ва нуқтаи назарлар бирлиги – бадий таржиманинг муваффақиятини таъминлайдиган муҳим омил. Ғ.Ғулом таржималарининг ютуғи айнан шунда.

*Абр агар оби зиндаги борад,
Ҳаргиз аз шохи бед бар нахўри.
Бо фурўмоя рўзгор мабар,
К-аз наи бурьё шакар нахўри⁵⁸.*

Таржимаси:

*Булутдан чин ҳаёт ёмғири ёгса,
Тол дарахт шохида мева пишмайди.*

⁵⁸ Саъдийи Шерозий. Гулистон. – Душанбе, 1988. – С. 34.

*Уринма ёмонни яхши қилишга,
Бўйрабон қамишдан шакар чиқмайди (9,25).*

Таржима аслиятга ҳам шаклан, ҳам мазмунан қойиммақом: саъдиёна овознинг ғафуруна акс садоси!

Теран билим ва катта тажрибага эга Саъдий ўз фикрларини хаётий ташбеҳлар воситасида лўнда ва ихчам ифодалайди. Шунинг учун ҳам улар асрлар мобайнида кишиларни хайратга солиб келмоқда. Ғ.Ғулом эса ўзбекнинг катта турмуш тажрибасига эга қомусий илм соҳиби. Унинг сиймосида буюк форс-тожик шоири ўзининг муносиб таржимонини топгани шундан. Бу ҳикматларни ўқир экан, уларни сира таржима деб ўйламайсиз, балки оригинал асар каби қабул қиласиз:

*Жаҳондан Ҳумо қуш йитиб кетса ҳам,
Бойқуш соясини истамас одам (9,24).*

*Кескир ханжар бўмлас ёмон темирдан,
Одам қилиб бўлмас ким эса нокас.
Гўзал табиатли ёмғир минг ёгсин,
Богдан лола унар, шўрхон ердан хас (9,26).*

Ғ.Ғулом Жомий билан Навоийнинг ҳам бир неча ғазалини ўзбекчага таржима қилган. Агар Саъдий ҳикматларини у бармоқ вазнида таржима қилган бўлса, ғазалларни ўз арузий вазни билан ўгирган. Шарқ мумтоз адабиётини чуқур билган шоирнинг тажрибаси бу ўринда ҳам қўл келган:

*Ҳарчи ҳастанд аҳли олам беҳ, ки н-ори ёдашон,
То ба хотир н-оядат аз ёдашон бедодашон.
Хўяшон чун бевафою фаромўши бувад,
Беҳ, ки берун оваранд аҳли вафо аз ёдашон.*

*Гар чи омўзанд жуз номардию номардуми,
Золи пурмакри фалак ҳар гаҳ, ки ҳаст устадошан⁵⁹.*

Таржимаси:

*Яхши бўлгай олам аҳлин қилмасанг ҳеч ёдларин,
Олмасанг ҳеч хотирингга ёдларин – бедодларин.
Бевафолик, эсга олмаслик уларнинг ишлари,
Сен ҳам, эй аҳли вафо, эрдан чиқоргил ёдларин.
Элдан озмоқлик билан номардлик билганлари,
Ҳийлагар золим фалак – номи эрур устодларин (9,62).*

Фоний ғазали бир қадар енгил, ўйноқи ва халқ ўртасида машҳур рамали мусаммани мақсур вазнида ёзилган бўлиб. Ғ.Ғулом уни айни вазннинг ўзи билан ўзбек тилига таржима қилган. Бунинг устига, сўзлар, ифодалар соф ўзбекча: арузга солиш учун форсий сўз ва иборалар, изофаралардан деярли фойдаланмаган, аксинча, уларнинг ўзбекча муқобилларини топишга интиланган: “фаромўши” (“фаромуш қилиш”) сўзини “эсга олмаслик”, “номардуми” (“нокаслик, одам эмаслик”) сўзини “элдан озмоқлик” қабилида соф ўзбекча сўзлар ёрдамида таржима қилиши фикримизнинг исботидир.

Лекин Фонийнинг қуйидаги ғазали ҳазажи мусаммани аҳраб (мафъўлу мафойилун мафъўлу мафойилур) вазнида ёзилган бўлиб, Ғ.Ғулом уни ҳам рамали мусаммани маҳзуф (фоилотун фоилотун фоилотун фоилун) вазнида таржима қилади:

*Паймонаи май жўён рафтам сўи майхона,
Берун наравам з-он жо пур ношуда паймона⁶⁰.*

⁵⁹А л и ш е р Н а в о и й. Мукамал асарлар тўплами, XX жилдлик, 19-жилд. Девони Фоний (давоми). – Тошкент: “Фан”, 2002, 366-бет.

⁶⁰Ўша ерда, 482-бет.

Таржимаси:

*Бир қадаҳ май излабон кетдим бугун майхонага,
Йўл койитмайман, қачонким, тўлмаса паймонага (9,63).*

Кўриниб турибдики, бу таржима мазмун жиҳатидан аслига мувофиқ бўлса-да, шакл, оҳанг жиҳатидан фарқланади. Таржимада вазн аслиятга мувофиқ келмадими, шунга мос равишда оҳанг ўзгаради, бинобарин, унинг эстетик таъсири ҳам бошқача бўлади. Шунинг учун имкон қадар шеърни ўзига мувофиқ вазнда таржима қилиш йўллари қидириш керак.

Ўз даврида Ўзбекистонда форс-тожик адабиётини Ғафур Ғуломдан зўр биладиган аллома бўлмаган. Бу соҳада иш олиб бораётган мутахассис борки, маслаҳат сўраб, унинг қошига келар эди. Ўз навбатида, илми ҳам, меҳри ҳам дарё бўлган Ғафур Ғулом ҳеч кимдан ёрдамини аямасди. У форсий адабиётни ўрганиш, таржима ва тарғиб қилиш, нашр этиш ишларига ҳамиша бош-қош эди.

Албатта, Ғафур Ғуломнинг ўзбек сўз санъатида тутган ўрни, адабиётимизга қўшган ҳиссаси адабиётшунослигимизда анча-мунча ўрганилган. Шу билан бирга, шоир ижодининг етарлича ўрганилмаган томонлари ҳам кўп. Шулардан бири – Ғафур Ғуломнинг қардош халқлар адабиёти, олиму адиблари билан алоқаси, дўстлиги ижодий ҳамкорлигидир. Бу муносабатларининг ҳар бирини бир китоб қилса бўлади.

ҒАФУР ҒУЛОМНИНГ БИР ШЕЪРИ ХУСУСИДА

**Буробия РАЖАБОВА,
филология фанлари номзоди**

Ғафур Ғуломнинг лирик ва насрий асарларида бир анъанавий услубни кўриш мумкин, бу – Шарқ мумтоз адабиётининг вакиллари ижодига қилган мурожаатидир. Академик шоир Фирдавсий, Шайх Саъдий, Жомий, Отойи, Навоий, Машраб, Бедил, Муқимий, Завқий, Фурқат лирикасидан илҳомланган, образлар олами, миллий ва умумбашарий ғоялар ифодаси, талқини, поэтик маҳоратидан ниҳоятда таъсирланган. Адабий таъсирлари натижасида ёки талмеҳ санъати воситасида маълум маънода уларни ўзига устоз деб билганини фахр туйғуси билан айтиб ўтган. У Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достони (Ҳ.Олимжон ва Боқий домла билан ҳамкорликда), Муқимий Девонини нашрга тайёрлаган. Отойи ва Машраб хусусида илмий мақолалар битган. Ғафур Ғулом ўзбек мумтоз адабиётининг даҳо шоири Навоий ижодидан нафақат таъсирланган, балки унинг ҳозирда Афғонистон Ислом Республикаси ҳудудида жойлашган Ҳиротдаги мақбараси-Мусаллони зиёрат қилган. Навоий қурдирган ижтимоий биноларнинг сақланиб қолганларини ўз кўзи билан кўрган. Мусоллони зиёрат қилар экан, у Алишер Навоийни соғиниб келганини юракдан ҳис қилган ва “Алишер Навоий қабри устида” номли ўқишли шеър ёзган. Биз ушбу мақолада Ғафур Ғуломнинг мазкур шеъри ҳақида гапирмоқчимиз ва қиёсий аспектда маълум маънода бошқа манбаларга ҳам диққат қаратамиз.

Дастлаб Ғафур Ғуломнинг “Алишер Навоий қабри устида” номли шеърни ёзишига сабаб бўлган ҳол тўғрисида сўзласак. Демак, мазкур шеърни шоир Ҳиротда ёзган. 1964 йилнинг декабрь ойида Ҳиротда Абдурахмон Жомийнинг 554 йиллик тантанаси бўлиб ўтган. Ғафур Ғулом улуф Жомийнинг шарафига бағишланган тадбирда иштирок этган ва Абдурахмон

Жомий ҳақида эътирофга йўғрилган оҳангда маъруза ҳам қилган. У Ҳиротнинг тарихий жойларини, жумладан, Мусаллони ҳам зиёрат қилган.

Ғафур Ғулом зиёрат қилган Навоий мақбараси қандай аҳволда эди, деган ҳақли савол туғилади? Мусалло гумбазли оддий бино шаклида бўлган. Уни 1947 йилда Гавҳаршодбегим мақбарасига қиёслаб, улуғ шоирнинг мухлиси, ҳиротлик савдогар Ҳожи Ғуломҳайдар Мухторзода ўз маблағи ҳисобига қурдирган. Мақбара безаксиз, хона ўртасида кичик дахма қора мармар билан копланган, унда настаълик хатида “Ҳазрат Амир Кабир Низомиддин Алишер Навоий Хиравий. Таваллуди 844, вафоти 906 ҳижрий, “Донишпарвар вазир” деган сўзлар битилган.

Навоийнинг мангу қўним топган манзилени зиёрат қилиш, айниқса, қўлига қалам олган ижодкорлар, тадқиқотчилар, бадиий адабиётга ошуфта инсонлар учун юксак орзудир, шу хусусида қисқача тўхталсак. Юқорида биз Ғафур Ғулом зиёрат қилган Навоий мақбараси Ғуломҳайдар Мухторзода томонидан обод қилинганини қайд этдик. Шу ўринда Ғафур Ғуломгача зиёрат қилган қалам аҳли ёдга тушади. Улар ҳақида қисқача тўхталсак.

Ҳазрат Навоийнинг мақбараси энг аввал зиёрат қилган машҳур инсонлардан бири – шоҳ ва шоир Бобур саналади. У 1506 йилда Ҳиротда бўлганида даҳонинг “Унсия”сида 20 кун яшаган ҳамда у қурдирган мухташам тарихий обидаларни, жумладан, Жомий ва Навоийнинг мақбарасини зиёрат қилган ва кўрган-кечирганлари ҳақида “Бобурнома” мемуарида қимматли маълумотлар ёзиб қолдирган.

1918-1919 йилларда Ҳиротда элчи бўлган маърифатпарвар адиб Абдулла Авлони ҳам буюк Навоий қабрини зиёрат қилган. Тўғри, у “Афғонистонга саёҳат” асарида Қобулда “Боғи Бобур”да жойлашган Бобур мақбарасини зиёрат қилганини алоҳида қайд этган. Аммо ҳазрат Навоий мақбараси зиёрати билан боғлиқ маълумотни битмаган бўлса-да, унинг икки йил муддатда Ҳиротда элчи бўлиб туриши даврида ҳазрат Навоийнинг мақбарасини зиёрат қилиши табиий эди.

Буюк мутафаккир тўғрисида дoston, қисса, роман каби жанрларда ўқишли асарлар битган ва лирикаси бўйича яхши тадқиқотлар олиб борган адиб Ойбек ҳам маълум муддат Ҳиротда бўлган ҳамда муборак мақбарани зиёрат қилган.

Навоийшунос олимлар ҳам улуғ Навоийнинг мақбарасини зиёрат этишни ният қилишган. Жумладан, бу орзу рўёбини кўриш таниқли навоийшунос Абдуқодир Ҳайитметовга насиб этган. Олим Ҳиротда илмий сафарда бўлганида ҳазрат Навоийнинг мақбарасини зиёрат қилади, расмларга олган ва бу ҳақда “Навоийхонлик суҳбатлари” китобида алоҳида бир мақола шаклида батафсил баён этган. Фикримизча, устознинг буюк мутафаккир билан боғлиқ тадқиқотлари пухта, самимий ва ўқишли чиқишида мазкур зиёратнинг таъсири бўлган.

Бобур халқаро жамоат фонди раиси З.Машрабов, Навоий мақбарасини қайта обод қилдирган ва атрофига минглаб манзарали кўчатлар эктирган. Яна таниқли матншунослар В.Раҳмонов, С.Ҳасанов, академик А.Аъзамовлар зиёрат қилишган. Ўзбекистон Қаҳрамони Суйима Ганиева мақбарасини зиёрат қилишни бир умр орзу қилиб ўтган.

Мен ушбу масала юзасидан Гафур Гулом уй-музейида бўлдим. Музейда Гафур Гулом ва Ҳирот сафари ёки мазкур шеър хусусида маълумот, лавҳа, хабар, тасвир берилмаган, шекилли, кўрмадим. Музейдаги экспонатлар орасида фақатгина шоирнинг 1948 йилда нашр бўлган “Алишер Навоий” номли шеър бор экан. Гафур Гулом уй-музейи директори, шоирнинг фидойи қизи Олмос опа улар архив фондида сақланишини айтди.

Гафур Гуломнинг мазкур шеърида ҳам Алишер Навоийнинг буюк шахси, ижодий меросига мурожаатни, яқинликни кўриш мумкин. Тўғри, шеърда Навоий образи ёки портрети тасвирланмаган, унда Гафур Гуломнинг кўнгил хитоби акс этган. Унинг ушбу шеърини Алишер Навоий туғилган куни билан боғлиқ ҳар йили бўлиб ўтадиган катта маданий байрамга ёки Навоий кунларига совға сифатида қабул қилиш мумкин.

Буюкларнинг қабри, мақбараси қошида ёки уларнинг сағанасини излаб (“Беҳбудий сағанасини излаб” рукнида Садриддин Айний, А.Қодирийлар шеър, марсиялар ёзишган – Б.Р.) шеър ёзиш анъанаси бадиий адабиётда мавжуд. Ғафур Ғуломгача ёзилган бу мавзудаги намуналаридан бири Фитрат ижодида учрайди.

Фитрат Самарқандда “ғайрати дунёга сиғмаган” Амир Темур (яъни Гўри Амир)нинг мақбарасини зиёрат қилар экан, у маърифатпарвар жадидчи ўзининг бутун орзу армонларини, ижтимоий-сиёсий фикрларини, юрт қайғусини ифодалаб, “Юрт қайғуси” (Темур олинда) шеърини ёзган. Чунончи: “Мен ёлғиз қонли кўз ёшларимни бу сағанананга тўкмак учун эмас, ўз ёзиқларимни иқроқ этарға келдим, ХОҚОНИМ.

Мени қўйма!

Мен ёлғиз ёзиқларимни иқроқ этарға эмас, Туронға бердигим зарарларни тўламоқ учун келдим, ХОҚОНИМ.

Мендан нафрат этма!

Эй арслонлар арслони!

Меним ёзуқларимдан ўт,

Меним қўлимни тут,

Белимни боғла, муқаддас фотиҳангни бер!

Сенинг дунёга сиғмаган ғайратингни қайтармасдан бурун аёғларингда ўтирмасман”.

Фитрат шеъри ҳам жуда таъсирли. Мана шу каби шеърларнинг лирикамизда мавжудлиги анъанавий характерда бўлган. Фитрат ва Ғ.Ғулом анъаналари кейин О.Матжон лирикасида учрайди, яъни у Огоҳий қабри зиёрати таъсирида таъсирли шеър битган. Шундан келиб чиқиб биз, Ғафур Ғуломнинг мазкур шеърини анъанавий услубда ёзилган деб баҳолашимиз мумкин. Аммо шеърдаги шахс, мазмун, ғоя, вазн, шеърини санъатлари тамоман янгича руҳда эканини қуйида танишамиз. Маълумки, Ҳирот Темурийлар давлати бошқарувида бўлган Хуросон давлатининг пойтахти бўлган. Амир Темурнинг тўртинчи ўғли Шохруҳ Мирзо замонида

ривожланиб, Султон Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги даврида эса юксалган. Бу ҳақда Навоийнинг ўзи, Бобур “Бобурнома”да махсус тўхталган бўлса, бошқа тарихий, адабий манба ёки ҳужжатларда ҳам айtilган. Ҳатто Навоий “Садди Искандарий”да Ҳиротга бағишлаб таъсирли байт, тасвирлар битган, шоҳ Искандар бино қилган ва унинг ном қўйган шаҳарлардан бири сифатида поэтик талқин қилган. Ёки Бобур 1506 йилда Ҳиротда йигирма кун яшаган, бу фозил шаҳарнинг маданий, адабий, илмий муҳити билан яқиндан танишган ва ўз ҳайратини яширмай қатор лавҳалар битган, айнан Навоий билан боғлиқ обод масканларни бирма-бир санаб кўрсатган.

Энди Фафур Ғуломнинг “Алишер Навоий қабри устида” шеърига мурожаат қилсак. Шеър тўрт қисмдан иборат. Уни шоир “Соғинч” рукнида битган.

Демак, шеърда бир ҳаётини ҳикоя жо бўлган десак, муболаға бўлмас. Даставвал, шоир Мусаллога келганини баён қилади. Сўнгра шоирнинг орзуси рўёбга чиққанини “янги дунёдан гулдаста келтирганини” сўзлайди. Шундан кейин Фафур Ғулом Навоийнинг асарлари, китоблари хусусида гапиради ва Навоий мақбараси ва унинг атрофидаги масжиду мақбараларни ўз кўзи билан кўрганини бадиий талқин қилади.

Дилим равшанлигин ҳиссим йўлида офтоб айлаб,
Мазоринг бошида таъзим ила турмақдадурменсарҳисоб айлаб,
Қулоғинг сўз эшитмас бўлса ҳам қалбдан хитоб айлаб,
Ватандошлар саломин неча жилдли бир китобайлаб
Навоий деб Мусаллога келибмен интихоб айлаб.

Мазкур биринчи бешлик *айлаб* радифига қурилган. Офтоб – сарҳисоб – хитоб – китоб – интихоб шаклидаги қофия тизимига эга. Унда Фафур Ғулом Мусаллога келганини ва ўтган умри, ижодини сарҳисоб қилганини билдирган. Фафур Ғулом зиёрат қилган Мусалло ҳақида биз юқорида тўхталиб ўтдик. Бу бешликда шоир Навоийга кўрсатган таъзим ва ҳурматини ифодалаш учун талмех, муболаға, метафора, метонимия каби шеър санъатларидан унумли фойдаланган.

Самарқанд, Андижон, Тошканд, УрганжуБухородан,
Ўзинг нашъу намо топган шарафли-шонлимаъводан,
Сенинг орзуларинг рўёбга чиққан янги дунёдан,
Туман Фарходу Ширин сув чиқарган бахтли саҳродан
Ажаб гулдаста келтирдим, унга заррин танобайлаб.

Ушбу тўртлик радифга қурилмаган, қофиялари Бухоро – маъво – дунё – сахро шаклида, бешинчи мисра қофиясиз. Аммо бешинчм мисра поэтикаси шеърнинг биринчи қисмига ҳамоҳангки, бу ҳам академик шоирнинг юксак маҳоратидан дарак беради. Бунда Навоий Самарқанд, Андижон, Тошкент, Урганч, Бухоро каби тарихий-географик топонимлардан ва очиқ талмех санъатидан унумли фойдаланган. Биринчидан, Навоий “Хамса”да яратган Фарход ва Ширин каби қаҳрамонлари ва мамлакатимизда мавжуд бўлган Фарход тумани, Ширин шаҳри билан сўз ўйини қилган ҳамда ҳар икки ўринда ҳам талмехнинг мураккаб, очиқ турини маҳорат билан қўллаган. Иккинчидан эса шоир яширин талмех воситасида Навоий асарлари матнида Самарқанд, Андижон, Тошкент, Урганч, Бухоро каби фозил шаҳарлар тасвири, Абдураззоқ Самарқандий, Давлатшоҳ Самарқандий, Юсуф Андижоний, Чочий, Кубро, Паҳлавон Маҳмуд, Имом Бухорий, Исмат Бухорий сингари фозил инсонлари билан боғлиқ лирик лавҳа ва насрий баёнга ҳам ишора қилган. Маълумки, 1940 йилда Ғафур Ғулом, Ҳамид Олимжон ва Боқий домла ҳамкорликда Алишер Навоийнинг “Фарход ва Ширин” достонини насрий баёнини тузган ва нашрга тайёрлаган.

Китобинг кирмаган ўзбек элида хонадон йўқдир,
Рубобий куйларинг ёд билмаган бир жонажон йўқдир,
Етук авлодларингдир илму донишли, гумонйўқдир,
Башар тарихини юз бор ўқи, бундай замон йўқдир,
Кўнгилларни ёритдик маърифатдан моҳитоб айлаб.

3-бешлик мисралари *йўқдир* радифига қурилган, унда Ғафур Ғулом Навоий ўғитларининг умрбоқий аҳамиятини ифодалаш учун “Китобинг кирмаган ўзбек элида хонадон йўқдир” ёки “Рубобий куйларинг ёд билмаган

бир жонажон йўқдир” деб баён қилганини кўрамиз. Яна мисраларда Навоийнинг асарларида ифодалаган миллий ва умумбашарий ғоялар инсон кўнглини ўстирувчи, ёритувчи маёқ эканлигини бадиий талқин қилган. Шу ўринда “кўнгилларни ёритдик” деб Ғафур Ғулом Навоийнинг инсон кўнглини Каъбаи муаззамага менгзаганини ҳам бизга эслатгандек бўлади.

Ватан осмонида нурга тўла офтобни, юлдузни,
Буюк иқболни ижод айлаган мингларча гул юзни,
Қоронғи шоми йўқ доим мунаввар бахтли кундузни,
Жамолини кўришга бир умрлар юммайин кўзни,
“Навоий ҳам ётар то рўзи маҳшар тарки хобайлаб”.

Сўнги бешликда Ғафур Ғулом шукрона билан Навоий мақбарасини зиёрат қилганини, ўзи яшаган даврида бахт, иқбол, саодат ҳукмронлигини, қоронғу кечалар эмас, ёруғ, бахтли кундуз эканлигини тараннум қилган. Шеър хулосаси ҳам мазкур бешликнинг “Навоий ҳам ётар то рўзи маҳшар тарки хоб айлаб” мисрасида ўз ифодасини топган. Аммо Ғафур Ғуломнинг юксак маҳорати шундаки, агар ҳар бир қисмнинг сўнги мисрасини бир нуқтага жам қилсак, ўзаро ҳам мазмунан, ҳам шаклан мутаносиблик юзага чиқади ва яна бир “айлаб” радифига қурилган, интихоб – таноб – моҳитоб – хоб шаклидаги қофияларга эга мукаммал, мустақил тўртлик ҳосил бўлади. Ўқиймиз:

Навоий деб Мусаллога келибмен интихоб айлаб
Ажаб гулдаста келтирдим, унга заррин таноб айлаб.
Кўнгилларни ёритдик маърифатдан моҳитоб айлаб.
“Навоий ҳам ётар то рўзи маҳшар тарки хоб айлаб”.

Хуллас, биринчидан, Ғ.Ғуломнинг мазкур шеъри Навоий даҳосига бағишланган таъсирли ва ўқишли шеърлардан биридир, иккинчидан эса бу шеър бизга академик шоир маҳоратидан хабар бериш билан бирга, мозий садоси бўлиб Навоий мақбараси ҳақида маълум маънода тасаввур ҳам уйғотади.

ҒАФУР ҒУЛОМ ҲИКОЯЛАРИДА САТИРА ВА ЮМОРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Гулноз САТТОВА,
филология фанлари номзоди

Ғафур Ғулом йирик файласуф, мохир таржимон, истеъдодли шоир ва носир сифатида ўзбек халқи маънавий оламини бойитган ижодкорларимиздан биридир. У ёзган асарлари, таржималари ва илмий-адабий мақолалари билан фанимиз, адабиётимиз фахри сифатида йиллар давомида эътироф этиб келинади. Ғафур Ғулом ўз услуби ва овозига эга адабиётимизда катта мактаб яратган ижодкор. Унинг ижодига баҳо бериб А.Фадеев шундай ёзган эди: “Ғафур Ғулом ўзбек шеърятининг энг ўзига хос ва мислсиз ҳодисаларидан биридир... Энг латиф лирикадан ораториягача – унинг диапозони ана шундай. Ғафур Ғулом шеърлари ҳамиша зўр фикр ва теран туйғулар билан суғорилган. У том маъноси билан чинакам ва катта шоирдир”⁶¹, деб ёзган эди.

Дарҳақиқат, Ғафур Ғулом шеърятда нақадар катта ва улуғ ижодкор бўлса, унинг насрий асарлари ҳақида ҳам шундай дея оламиз. Адиб ижодида фалсафий тафаккур, жўшқинлик, руҳий кечинмалар сатира ва юморнинг синтезлашуви яққол намоён бўлади.

Ғафур Ғулом ўзбек адабиётида сатира ва юмори фалсафийлик, тарихийлик ва миллийлик билан уйғунлаштириб, ўз замонасининг аччиқ ҳақиқатларини баралла айта олган ижодкор. Адиб ижоди ҳақида гап кетганда беихтиёр унинг “Шум бола”си кўз ўнгимизда гавдаланади. Болаликдаги аччиқ тақдир, замоннинг турфа қийинчиликлари яъни адибнинг биографияси бир қисса ёки шеър, ҳикояга сиғмас эди. Адиб асарларининг қай бирини ўқиманг у яшаган давр, ижодкор тақдири, унинг руҳий ҳолати турли жанрларда ўз аксини топган. Айниқса, унинг ҳикояларида давр руҳи, қаҳрамон характери ғофирона усулда ҳажвий ва юмористик чизиб берилган.

⁶¹ А.Фадеев. За тридцат лет. – Москва. “Советский писатель”, 1957. стр.320.

Адиб ўз асарларидаги сатира ва юморни асарларида қўллаган тахаллусларидан ҳам билишимиз мумкин. Унинг бир қатор асарлари ўзгача асарнинг 30-йилларида Гуломий, Нуртой тахаллуслари билан босилган.

Саид Аҳмад ижоди ҳақида гапириб Гафур Гулом: *“Бировни кулдира олиши учун ўзинг кула билишинг, кулгининг қай сўзда, қай феълдалигини излаб топишинг, кулгининг қадрига етишинг кулгининг оддий ҳаётдаги баланд даражасини фаҳмлашинг, беозор кулгилар билан кишиларнинг ҳаётини зам-зуссадан озод қилишинг ва кулгининг бирталай бошқа хусусиятларини сеза олишинг шарт. Сатирик-юморист ёзувчи айниқса халқ ҳаётининг энг кичик икир-чикирларини билиши, бийрон тилга, мунтазам ва нозик дидга эга бўлиши лозим”*⁶², дейди. Ва айтиш мумкин бу ёзувчининг ўз ижодига нисбатан ҳам айтилгандек.

Гафур Гулом ижодида ҳикоя ётадиган жанрлардан ҳисобланади. Бадиий пишиқлиги, сюжетнинг қизиқарлилиги, образларнинг жонлилиги, халқ оғзаки ижоди, ҳажвий тасвир имкониятларидан унумли фойдаланиши ўқувчини ўзига жалб қилади.

Ўзгача асарнинг 30-йилларида яратилган ҳикояларга назар ташласак, адибнинг “Кўнгилсизнинг қилиғи”, “Эшонобод”, “Йигит”, “Чорбозорчи”, “Соат”, “Жўрабўза”, “Элатияда бир ов”, “Ҳийлаи шаръий”, “Луқмон”, “Бадал новча афсона қаҳрамони” каби қирқдан ортиқ ҳикоялари борки, уларда замон воқелиги, тараққиётга тўсқинлик қилувчи текинхўр дангасалар, юлғичлар, фирибгарлар қош этилиб, янги турмуш. Урф-одатлар тарғиб қилинган. Аксарият ҳикояларида замон воқелиги, тараққиётга тўсқинлик қилувчи лар, дангаса ва текинхўрлар танқид қилиниб, янги онг ва янги турмуш тарғиб қилинади.

Ёзувчининг ўтмиш ҳақидаги ҳикояларида турмуш иллатлари аччиқ сатира остига олинади. Маълум ва машҳур “Ҳийлаи шаръий” ҳикоясида

⁶²Гафур Гулом, Адабий оила, Адабий-танқидий мақолалар, 1965 й. Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти, Тошкент-1973, 204 бет

замонасининг риёкор, чаласавод муллари устидан аччиқ кулса, “Чўтир хотиннинг толеи”, “Кимсаной тўғрисида беш қўшиқ”, “Эри билан бас бойлашган хотин” каби ҳикояларида эса ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этаётган аёлларнинг жонли образларини яратади.

Элликка яқин ҳикояларнинг ҳар бири ўзига хос воқелик ҳақида сўзлайди. Ўтган асрнинг 30-йилларидаги воқелик ёзувчининг “Ким айбдор” ҳикоясида маҳорат билан чизилган. Юзаки қараганда ҳикоя қаҳрамони Мадмисанинг техникани тушунмаслиги ўша давр учун оддий ҳолат, ҳали ривожланмаган, тараққий этмаган жамият учун бу фожелаи эмасдек кўринсада, қаҳрамоннинг иқрори ҳар бир инсоннинг замон билан ҳамнафас яшаши, техника ва технологиядан оқилона фойдаланиш барча тараққий этган жамият аъзолари учун дарс бўлади.

Ғафур Ғуломнинг сатирик маҳорати унинг ҳикояларига сарлавҳа танлашида яққол кўзга ташланади. “Тирилган мурда”, “Менинг ўғригина болам”, “Гувоҳликка ўтган ҳўкиз”, “Бадал новча афсона қаҳрамони” каби ўнлаб ҳикояларнинг номланиши адибнинг сатирик маҳоратини кўрсатиб берувчи воситалардан биридир. Мурданинг тирилиши, ўғрининг эркаланиши, ҳўкизнинг судда гувоҳлик бериши каби ифода усуллари ҳикоя бадииятини ошириш учун хизмат қилади.

Ғафур Ғулом даврнинг ҳар бир иллоти, замонасида бўлаётган ўзгаришларга эътиборсиз бўлмаган. Ҳикоялари, очерклари ёки шеърлари орқали ўз муносабатини билдириб ўтган. “Тўрт ҳангама” ҳикояси ҳам давр ўзгаришларига ёзувчи муносабати сифатида юзага келган. Бу ҳикояда турмушдан орқада қолган, замон янгиликларини қабул қила олмаган кишилар устидан енгил кулиб тасвирлайди. **“Қовулназар пулини омонат кассага қўймай, бир парча гулдор сатинга ўраб хазоннинг ичига беркитиб қўяди. Бир қуни сигирнинг оғзида ўша тугунни кўриб қолади.”** Воқеани давом эттиришга ҳожат йўқ, натижа аён. **“Бировнинг гапи билан сигирни бозорга олиб боради ва жиғилдонида уч ярим минг сўлкавой ҳам бор, деб икки бараварортиқ нарх қўйиб сотишга уринади”.** Адиб

ушбу тасвирлар орқали биринчидан, замонанинг янгиликларини қабул қила олмаган кишиларни тасвирласа, иккинчидан бундай одамларнинг ўта содда ва ишонувчанлигини тасвирлайди.

“Арвоҳлар” ҳикояси адиб ҳикоялари ичида бугунги кун учун ҳам долзарб мавзу эканлиги билан ажралиб туради. Ҳикояда муаллиф тили билан айтганда марака -шўроларни қайта сайлаш воқеаси асос қилиб олинган. Сайловларнинг номига ўтиши, сохта ватанпарварлар, ваъдабозликлар, сайланаётган кишиларнинг ишчи деҳқонлар олдида берган ваъдалари-ю, кейинги сайловларгача бу ваъдаларни бажармасдан “камчилигимиз кўп бўлди” деб ўзини оқламоқчи бўлган кишиларни тасвирлайди. “Қишлоғимиз обод бўлсин, хўжалигимиз кўтарилсин, мактаб маорифимиз авжига минсин, деҳқончиликни янги маданий усулга кўчирайлик, чор атрофдан тўқис-тугаллик бўлсин, десаларинг, сайлайдиган кишиларингни немикдор танлаб, тишга уриб кўриб сайланглар. Келаси ҳисоб вақтида “камчилигимиз кўп бўлди” деб кўзини лўқ қилиб, бурнини тортиб ўтирадиган суқталарнинг кераги йўқ”,- дея халқни сергакликка чақиради. Адибнинг ҳикояда қўллаган ҳар бир сўзида аччиқ киноя ва юмор ўз ифодасини топганки, бу сўз ва ифодалар бугунги кунда ҳам ўз қийматини йўқотмаган. “Иккии галбарс тана, икки ғилдирак вужуд, бир эшон, бир домла имом ходимга борадиган қадамлар” каби жумлалар ҳикоядаги ҳажвий руҳни янада оширишга хизмат қилган.

Ҳикоя сўнгидаги “Абу Ҳаким Ғиёсов, Холмат Қори Қаюмовлар камбағаллар шўросидан шундай ажойиб, назокат билан ҳайдалдилар”, дейди жумладаги ҳайдалишнинг назокат сўзи билан изоҳланиши ҳам Ғафур Ғуломга хос юмористик услубни кўрсатиб турибди.

Адиб яратган асарларнинг ҳар бирида халқ ҳаёти, тарихи, маданияти, турли ижтимоий қатламга мансуб кишиларнинг руҳий олами ва турмуш тарзи ёрқин ифода этилган. Юқорида қайд этилган асарлар қаторида ёзувчининг «Менинг ўғригина болам» ҳикоясини – инсон психологиясининг энг кенг камровли талқин этилган ҳикоя сифатида эътироф этишимиз мумкин. Бир

қарашда ҳазиломуз туюлган мазкур ҳикоя замирида ҳаётӣ муаммолар, ўша давр кишиларининг оғир турмуши яққол акс этган. Ҳикоя қаҳрамони Ўғри образида турмушнинг аччиқ синовлари, уни турли хил ҳолатларга тушиб қолиши ва ўғирликка сабаб, ўсмир боланинг ҳаётӣ муаммолар сабаб ўғирликка қўл уриши воқеалари чиройли деталлар орқали тасвир этилади. Ушбу ҳикояда муаллиф юмористик прёмдан шу қадар усталик билан фойдаланадики, асардаги Ўғрига нисбатан нафрат ўйғотмайди, аксинча бу образ ўқувчига кучли эстетик таъсир кўрсатади. Мазкур асар қайсидир маънода – адибнинг болаликдаги хотираларини қамраб олгандек туюлса, аслида унда ўша давр миллий ҳаёт тарзи ифодаси, умуминсоний қадриятлар ва қарашлар ўз аксини топган. Инсон ҳар қандай ҳолатда ҳам инсон бўлиб қолиши мумкинлиги асар ғоясини ташкил этади.

Адиб ҳикояларида миллий руҳ миллий хусусиятлар акс этиб тур са-да, уларнинг барчасини бадиий жиҳатдан етук ҳикоялар деб бўлмайди. Унинг “Гувоҳликка ўтган ҳўкиз”, “Иноқлик”, “Қизалоқ”, “Соялар” каби дастлабки йилларда ёзилган ҳикояларида нотаабийлик, бадиий заифлик каби айрим қусурларни учратиш мумкин.

G'AFUR G'ULOMNING "HASAN KAYFIY" HIKOYASIDA QO'LLANGAN BADIY KODLAR

G'ayrat MURODOV,
filologiya fanlari doktori, professor
Durdona AHATOVA
BuxDu magistranti

O'zbek adabiyotidagi nasr hamda nazm sohalarining taniqli namoyondasi G'afur G'ulomning asarlari hayotiyliigi, sermazmun va xalq tiliga yaqinligi bilan hamma davrlarda ham o'z kitobxonini topib kelmoqda. Ayniqsa, uning "Shum bola" qissasi so'z san'ati muhiblarining sevimli asarlaridan biridir. Adibning "Hasan Kayfiy" hikoyasi ham hajviy-yumoristik yo`sinda yozilgan bo'lib adabiyotimiz zaxirasida o'z o'rniga ega.

Biz ushbu muxtasar ishda yozuvchining mazkur hikoyasidagi badiiy kodlar haqida fikr yuritmoqchimiz.

Kodlar badiiy matn tarkibida muayyan fikr va g'oyani ifodalaydi. Kodlarni badiiy matnda quyidagilar ifodalab kelishi mumkin:

- 1) so'z;
- 2) so'z birikmasi;
- 3) gap;
- 4) bir nechta gaplardan iborat sintaktik qirilma;
- 5) butun bir matn.

Matn badiiy qurilmasidagi kodlar ikki xil vazifa bajaradi:

1. Denotativ – o'z ma'nosida (bular ma'lum bir xabarni bildirish bilan bir qatorda matn strukturasi yuzaga keltirishda faol ishtirok etadi).
2. Konnotativ – ko'chma ma'noda, matn olamidagi yashirin ma'noga ishora.

Matndagi kodlar son-sanoqsiz bo'lib, ayrimlariga nom ham qo'yilmagan. Ulardan ba'zilarini G'afur G'ulomning "Hasan Kayfiy" hikoyasi tahlili jarayonida ko'rib chiqamiz.

1. Xronologik kod – bunda matndagi vaqt yoki vaqtning ma'lum bir bo'lagi beriladi.

“Kunlardan bir kun avval oqshomda ko'cha aylanib yurgan podsho shaharning o'ta chekkasida bir bo'yra-ikki bo'yra eni ekin-tikinlar o'rtasida qaqqayib qolgan bir chaldivor uyga ko'zi tushibdi.”⁶³

Ushbu parchada “Kunlardan bir kun”, shuningdek, “avval oqshom” jumalari xronologik kod hisoblanadi.

“Kunlardan bir kun” noaniq vaqt tushunchasini anglatuvchi birlik. Ko'pincha og'zaki nutqda, shu bilan birga, folklor namunalari, jumladan, ertaklarda ancha faol qo'llangan. Ushbu o'rinda hikoya ertak syujetiga asoslanganiga ishora qilyapti.

Denotativ ma'no anglatgan “avval oqshom” sutkaning bir qismi, ya'ni endigina oqshom bo'lgan paytni ifodalagan. Mazkur lisoniy birlik asosiy voqea boshlanadigan payt haqida xabar berishi bilan bir qatorda narrativ xususiyatga ham ega. Bu kod podshoning Hasan Kayfiy kulbasida tunda mehmon bo'lishini anglatyapti. Ushbu xabarning syujet shakllanishida o'ziga xos vazifasi bor. Oqshom denotatsiyasi o'zidan keyin keladigan tunga jshora qiladi. Tun esa matn doirasida harakat qiladigan ikki asosiy personaj – Hasan aka va podshoning asosiy xarakter alomatlarini ko'rsatishga xizmat qiladigan vaqt birligi bo'lib hisoblanadi

2. Etnografik kod - bunda biror bir xalqning madaniyatiga oid fikr yoki ma'lumot mavjud bo'ladi.

Mazkur hikoyada bir qancha mana shunday kodlar mavjud:

"Marhamat, kiravering, bu eshikning qulfu zanjiri yo'q, marhamat".

O'zbek xalqining qadimda e'zozlangan bir odati bo'lgan: darvozaga qulf ilishmagan. Bugungi kunda zamonaviy xonadonlar eshigida da qulf-u kalitlar mavjud bo'lsa-da ulardan faqat tunda yoki uyda hech kim bo'lmaganda foydalaniladi, ba'zi joylarda, ayniqsa, qishloqlarda umuman qulf solinmaydi.

⁶³Ғафур Ғулум. Мукамавал асарлар тўплами. Ўн икки томлик. Олтинчи том. – Тошкент: Фан, 1986. – Б. 171 (бундан кейинги кўчирмалар ҳам мана шу нашрдан олинди).

Hasan Kayfiy eshigini qulflamasligini ifodalagan etnograik kod uning kulbasida o'g'irlanadigan hech vaqo yo'qligini bildirish bilan birga o'zbek xalqining betakror fazilatini ta'kidlab ko`rsatgan.

"-Hay, hay, - dedi uy egasi, - o'zi kelgan qo'noq atoyi xudo. "

Xalqimizda " Mehmon kelgan uy — barakali. ", " Mehmon — otangdan ulug'" degan maqollar bor. Chunonchi, xalqimiz azaldan mehmondo'st xalq borini mehmon oldiga sochadi. Ushbu hikoyada ham mezbon mehmonni mutlaqo tanimasa-da, uni bir necha kecha davomida izzat-ikrom bilan kutib oladi. Demak, yuqorida keltirilgan maqol etnografik kod sifatida turkiy xalqlarga xos muhim xususiyatlar (mol-dunyo yig`ishga hirs qo`ymaslik, shuningdek, mehmondo`stlik)ni bildirishga xizmat qilayotir.

3. Narrativ (qiziqtirish) kodi – badiiy matn hududidagi tasvirlar kitobxonni qiziqtirishi kerak. Shu maqsadda ushbu koddan foydalaniladi. Ko'pincha bu kod badiiy matn sarlavhasi, bob hamda fasllar nomida bo'ladi.

Chunonchi, mazkur hikoya nomi ham o'quvchida qiziqish uyg'otadi. Hikoyaning bir o'rnida bosh qahramon tilidan "Kayfiy" laqabiga tavsif beriladi: " — Mening ismim Hasanboy, musallas ichishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun xaloyiq menga Hasan Kayfiy degan laqab qo'ygan..."

4. Diniy-tasavvufiy kod – ma'lum bir diniy qarashga tegishli bo'lgan fikr-mulohaza.

Diniy-tasavvufiy kodlar ushbu hikoyada ham uchraydi. Jumladan, " Hay, hay, – yoqa ushlab, ko'ksiga tupurdi mezbon, – chaqmoqdan ham tez yurarkansiz-da, taqsir. Avliyoga ikki dunyo bir qadam, deganlari shudir-da." O'zini "Xizr" deb tanishtirgan podsho qayerlarda bo'lganini yolg'ondan aytgan vaqtda Hasan Kayfiy shu jumlaning qo'llaydi. Pir-u avliyolarga yuksak ehtirpomga loyiq zot sifatida qaraladi, shuning uchun ham avliyoga ikki dunyo bir qadamligi, ular xohlagan vaqtda, xohlagan joyida bo'la olishi haqidagi mulohazaga ishoniladi.

"Uni bu suratda ko'rgan kishilar: "Yopiray, bu kishi Xizrmikan, Ilyosmikan, qaysi payg'ambar ekan..." deb gumon qilishar ekan."

Mazkur parchada ifodalangan badiiy kodda esa zerikkanidan kechalari mamlakatni kezib yuradigan podshoning tashqi ko'rinishiga nisbatan aholida paydo bo'lgan tushuncha keltirilgan.

5. Tarixiy kod – matn tarkibida tarix ilmiga oid ma'lumot, fikr beriladi.

"Hasan Kayfiy" hikoyasi matnida bir necha o'rinlarda mazkur koddan foydalanilgan, chunki mazkur hikoya adib yashab turgan davrni yoki XX asrni emas, balki qadim zamondagi odamlarning turmushini tasvilagan. To'g'ri, hikoya xalqimizning yumoristik ertaklari asosida dunyoga kelgan bo'lsa-da, turkiy elning maishiy hayoti, yashash sharoitlarini yoritgan.

6. Murojaat kodi - badiiy matn birliklarida biror shaxs, narsa yoki jonzodga murojaat qilinadi. Murojaat kodi deyarli barcha badiiy asarlarda ko'plab uchraydi. G'afur G'ulomning ushbu hikoyasidagi murojaat kodlaridan ba'zigina na'munalar keltirib o'tiladi:

"...Bugun qoidadagi dasturxonni yozish uchun ikki tangani qayerdan olaman? Sharmanda bo'ladigan bo'ldim. Yo aqlim, yo mehnatim. o'zlaring menga madadkor bo'llaring!"

"Ey, bor xudoyo! O'zing ko'rib turibsan, hukm sening hukming. Men hozir vazirning boshini chopishim kerak..."

8. Ritorik so'roq kodi - javob talab qilmaydigan so'roq. Savol beriladi, ammo javob savolning o'zida bo'ladi. Adabiyotshunoslikda ushbu hodisa tajohili orif (bilguvchining bilmaslikka olishi) san'atini vujudga keltiradi.

"... Fuqaro bilan qanchalik ishi bor? Podshoga turli-tuman o'lpon, soliq, dahyak, u-bu kerak. Innaykeyin, podsho degan maxluqqa doim bo'yin egish xush yoqadi. Mening soliq to'lashga bisoti-bag'alim yo'q."

Ko'rinadiki, hikoyadagi ushbu parchada azoblanayotgan fuqaro va aholining ahvoli bilan umuman qiziqmasdan soliq solaveradigan adolatsiz podsho Hasan Kayfiy tomonidan baholanmoqda. "Fuqaro bilan qanchalik ishi bor?" jumlasini so'rov shaklida bo'lsa-da, aslida, umuman javob talab qilmaydi, ushbu so'roqdan zolim podshoning fuqaro bilan hech qanday ishi yo'q, degan

ma'noda anglashiladi. Badiiy asarga o'quvchini qiziqtirish, tagma'noga yanada urg'u berish uchun ritorik so'roq kodi ishlatiladi.

"- Padarla'nat, navkar, — dedi baqirib podsho. — O'z podshoingga maslahat berishga senga kim huquq berdi? Vazirning boshini hozir chop! Bo'lmasa o'zingning boshingni kestiraman!"

Yuqoridagi parchada "O'z podshoingga maslahat berishga senga kim huquq berdi?" So'rog'i ritorik savol bo'lib, adolatsiz va faqat o'zini hammadan ustun sanovchi podsho buyurgan topshirig'iga qarshi fikr bildirishga jur'at etgan soqchiga o'z podshoingga maslahat berishga haqqing yo'q demoqchi. Badiiy matnda shu ma'noni kuchaytirish, urg'u berish uchun ritorik so'roq kodidan foydalangan.

8. Madaniy kod - matn tarkibida biror bir fan sohasida oid atama, fikr, ma'lumot kabilar keltiriladi.

"Podsho eshik tirqishidan mo'ralab quloq soldi. Qandaydir o'rta yoshli bir kishi shoir Hofizning:

Kishti shikastagonem, e bodi shurta, barhez,

Boyadki boz binem on yoru oshnoro. —

“Kemamiz sinib, daryo o'rtasida qolganlarmiz, e yoqimli shamol, tezroq esib bizga qirg'oqqa chiqishga yordam ber. Koshki o'sha oshnalarimizni qaytadan ko'rolsak”, degan baytini kuylar edi-da, har dam olganda: “Ishqilib, aql bilan mehnatim bor bo'lsin”, deb qo'yaredi."

Ushbu parchada fors-tojik shoiri Hofizning Hasan tomonidan aytilgan bir bayti keltirilgan hamda o'zbek tilidagi ma'nosi ham aytib o'tilgan. Ushbu ma'lumot adabiyot sohasidagi tushuncha hisoblanib, madaniy kodni vujudga keltirgan. Mazkur kod o'sha zamon odamlarining madanmiy-adabiy tafakkuri darajasini ko'rsatishga xizmat qilgan. Oddiy bir kosibning Hofiz kabi teran badiiy tafakkur sohibining baytini yod bilishi va takrorlab turishi o'zbek xalqining barcha qatlamlari qadim zamonlardayoq shakllangan estetik dunyoqarashga ega ekanligidan darak beradi.

Matn tarkibidagi kodlar faqat xabar yoxud ramziy ma'olarni ifodash uchungina xizmat qilmaydi. Ular o'zaro birlashib, matn yaxlitligi – mukammal strukturani yuzaga keltiradi. Biz bu jajji tadqiqotda “Hasan Kayfiy” hikoyasidagi ayrim kodlar haqidagina fikr yuritdik. Holbuki, atroflicha batafsil tahlil va tadqiq mazkur matnda yana o'nlab kodlar borligini ko'rsatadi. Aynan mana shu kodlarning majmuasi matn modelini, ya'ni nazariy ekvivalentini yuzaga keltira oladi.

Adabiyot:

1. Р. Барт. Избранные работы (семнотика, поэтика). – Москва: Прогресс, 1989. – 616 с.
2. Гафур Гулом. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн икки томлик. Олтинчи том. – Тошкент: Фан, 1986. – Б.170 -183.

ҒАФУР ҒУЛОМ – МУҚИМИЙШУНОС

ОТАБЕК ЖЎРАБОЕВ,
филология фанлари номзоди, доцент

XX аср ўзбек маданияти ва адабиётининг забардаст намояндаси Ғафур Ғулом қомусий билим соҳиби бўлиб, бежиз қирқ ёшида (1943) Ўзбекистон Фанлар академиясининг ҳақиқий аъзолигига сайланмаган эди. Унинг адабиётимиз тарихи, замонавий адабиёт, халқ оғзаки ижоди ва қардош халқлар адабиёти юзасидан эълон қилган мақола ва тадқиқотлари маълум. У мумтоз адабиётимиз тарихи, хусусан, Отойи, Алишер Навоий, Машраб, Комил, Муқимий, Фурқат, Аваз Ўтар ҳаёти ва ижоди ёзган мақолалари, ҳатто баъзи илмий тадқиқотлар юзасидан берган тақризлари орқали ҳам, зукко адабиётшунос сифатида кўз ўнгимизда намоён бўлади.

Академик Ғафур Ғуломни тўла равишда замонавий муқимийшуносликка асос солган олим, дейиш мумкин. Унинг Муҳаммад Аминхўжа Муқимий (1850-1903) ҳаёти ва ижоди юзасидан қилган ишлари салмоқли: беш мақола ва уч нашрдан иборат. Улар:

- 1) Муқимий (сўзбоши) // Муқимий баёзи. Тошкент, 1938;
- 2) Муқимий мактублари // Қизил Ўзбекистон, 1941 йил, 8 май;
- 3) Муқимий ва Муҳйи // Муқимий. Танланган асарлар. Тошкент, 1942. 165-170-бетлар;
- 4) Муқимий (сўзбоши) // Муқимий. Танланган асарлар. Тошкент, 1953;
- 5) Демократ шоир // Қизил Ўзбекистон. 1953 йил, 26 сентябрь.

Ғ.Ғуломнинг мумтоз адабиёт тадқиқига бағишлаган илк мақолаларидан бири ҳам айнан шоир Муқимий ҳаёти ва ижоди ҳақида эди. Айтиш керакки, унинг тарафидан амалга оширилган, Муқимий вафотига 35 йил тўлиши (1938) муносабати билан эълон қилинган дастлабки нашр ва ундаги “Муқимий” номли мақола муқимийшуносликнинг ўзига хос йўналишини белгилаб берган эди. Олим шоир ижодини ўрганишга муносиб ҳисса қўшибгина қолмай, унинг ҳаёти ва асарларини тадқиқ этишнинг долзарб

жихатларига эътиборни қаратган. У шоир ҳақида қисқа, лекин муҳим ва аниқ маълумотларни беради.

Фикримизча, Ғ.Ғулом мазкур фактларни, 1907 йил Н.Остроумов томонидан тузилган “Девони Муқимий” (Из дивана Муқими. Ферганского поэта) ҳамда “Девони Муқимий маа ҳажвиё” тўпламлари аввалидаги маълумотлар, шунингдек, Муқимийни яхши билган кексалардан олган.

Олим Муқимий яшаган муҳитга тавсиф берар экан, бу мураккаб даврдаги шоир шахсиятини анча реал очиб беришга ҳаракат қилади:

“Муқимий бошланғич таҳсилни Қўқондаги эски мактабларда олгандан кейин, аввало Хоним ойим мадрасасида (Қўқон), сўнг Бухорога бориб ўқийди... Муқимий реалистик шоирдир. У феодаллар, бойлар, муллалар, қозилар, муфтилар, ҳокимлар, мустамлакачилар – умуман эксплуататорларни гоят ёмон кўрар эди. Уларни ўзининг ўтқир ҳажвларида тупроққа тенг қилиб сўқар эди... Умрини гоят фақирликда ўтказди. Уни кўпинча ҳужраларда газаллар ёзиб, хат машқ қилиб, китоб ўқиб ўтиргангани кўриш мумкин эди”⁶⁴.

Бу маълумотлардан ташқари, яна Мавлоно Муқимий ҳаёт йўлларини ёритувчи мактубларга ҳам Ғафур Ғулом илк маротаба “Муқимий мактублари” мақоласида (1941) диққат этган: *“Муқимийнинг бу мактублари, унинг таржимаи ҳолида бизга аниқ бўлмаган кўп фактларни равшанлаштиради. ...Улуғ шоиримизнинг ижоди, шахсий ҳаёти ва ҳаётини жафолари тўғрисида бу мактублар, айниқса, кўп материал беради”*. Шунингдек, олим адабиётимизнинг ҳам *“бу хазина билан қизиқишини орзу”* қилишини зўр эҳтиром ила билдирган.

Таъкидлаш жоизки, мазкур мактубларни ўз вақтида Муқимий Москвадаги Шарқ тиллари гимназиясида таҳсил олаётган жияни Рўзимухаммад Дўсматовга йўллаган. Бу нодир мактубларнинг сақланиб қолинишида ҳам Ғ.Ғуломнинг алоҳида хизмати бор. У ушбу хатларни Қўқондан топиб Тошкентга маълум қилади. Ҳозирда уларнинг 16 таси

⁶⁴ Ғафур Ғулом. Адабий-танқидий мақолалар, 37-38-бетлар.

Кўкондаги Адабиёт музейи ва иккитаси эса Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фондида бошқа мактублари қаторида сақланмоқда.

Айни шу мактублар аниқлангач, шоир Уйғуннинг Муқимий ҳақидаги каттагина мақоласи эълон қилинган эди⁶⁵. Кейинчалик мазкур мактубларнинг асосий қисмини филология фанлари докторлари Ҳ.Зарифов ва Ғ.Каримов нашр этди⁶⁶; Проф А.Абдуғафуров томонидан эса улар алоҳида тадқиқ доирасига тортилди⁶⁷.

Академик Ғафур Ғулом Муқимий ижодига ўзига хос ўзбекона содда, аммо сермағз ифодалари билан юкори баҳо беради: *“Муқимий кулги шеърлар ёзишда ўз асрдошларининг устаси бўлгани каби, ишқий газалларда ҳам улардан қолишмайди. Муқимийнинг тили равон, ...шеърлари жуда тез оммалашар эди. Бутун шеърларининг ярмидан кўпи деярли турли куйларда қўшиқ қилиб айтилар, қўллардан-қўлларга нусха кўчирилиб, қимматбаҳо ҳужжатдай қадрланар эди”* (1938). *“Муқимий ажойиб сўз устаси эди. У воқеликни ҳаққоний ва аниқ акс эттирарди. У халқ тилидан ёрқин ва ўткир ибораларни танлаб олабиларди”* (1953).

Муқимий асарларинг ғояси ва бадииятини чуқур англаган олим назаридан шоирнинг зуллисонайнлиги ҳам четда қолмаган: *“(Муқимий) форсча, арабча билар эди. Форсча ёзган яхши шеърлари бор”*⁶⁸. Бу фикрларнинг исботи сифатида кейинчалик “Муқимий ва Муҳйи” мақоласида “Нест” радифли ғазали мазмунини байтма-байт ифодалаб беради⁶⁹.

Ғ.Ғулом биринчи бор ушбу мақоласида Тажаллий ва Фурқатнинг “Нест” радифли ғазал мушоирасини бошлаганликлари, Муқимий ва Муҳйининг унга жавоблари ҳақида маълумот беради. Фурқатнинг бу ғазалини илк бор эълон қилибгина қолмай, изоҳлаб ҳам берган.

⁶⁵ Уйғун. Муҳаммад Аминхўжа Муқимий // Муқимий. Танланма асарлар. 5-35-бетлар.

⁶⁶ Зарифов Ҳ. Муқимий ҳаёти ва ижодига оид материаллар. Тошкент, 1955; Муқимий. Асарлар тўплами. 2-том (Нашрга тайёрловчи: Ғ.Каримов). Тошкент, 1960.

⁶⁷ Абдуғафуров А. Муқимийнинг насрий мактублари // Шарқ юлдузи, 1982, 3-сон. 198-202-бетлар.

⁶⁸ Ғафур Ғулом. Адабий-танқидий мақолалар. 39-бет.

⁶⁹ Муқимий. Танланган асарлар. 165-170-бетлар.

Шунингдек, Ғафур Ғулом Муқимий асарларини мавзуга кўра илк бор тасниф ҳам қилган. У нашрга тайёрлаган тўпламларда шоир шеърлари ўз йўналишларида саралаб берилган. Масалан у 1942 йилги “Танланма асарлар” да лирик ва ҳажвий асарлар дея бўлиб, ҳар бир шеърни номлайди. Бу анъана Муқимий асарларининг кейинги ноширлари томонидан ҳам давом эттирилган.

Ғ.Ғулом шеърларни нашрга тайёрлар экан, нуктадон матншунос сифатида манбага ёндашган. “Танланма асарлар” XX асрда амалга оширилган Муқимий Хўқандий асарларининг энг яхши тўпламларидан биридир, десак янглишмаймиз. Гарчанд бу китоб Муқимийнинг айрим (163 та) шеърларинигина қамраб олган бўлса-да, кўпгина саҳифаларида батафсил изоҳлар ва яхшигина луғат билан таъминланган. Шунингдек, матн жиҳатдан жуда пухтадир.

Шоир ижоди билан яқиндан қизиққан олим унинг асарлари кўлёмаларига ҳам катта аҳамият берган. Аввало, ушбу тўпламни нашрга тайёрлашда фойдаланилган манбалар ҳақида. Улар: “*Муқимийнинг ўз кўлёмза баёзи*”, “*кичик кўлёмза баёз ва бошқа босилиб чиққан*” китоблардир, дея изоҳлайди. Ойдинлик киритиш зарурки, “Муқимийнинг ўз кўлёмза катта баёзи” ҳозирда ЎЗР ФАШИда сақланувчи 7521 рақамли кўлёмзадир. Бу манбада Муқимийнинг энг кўп – 199 та шеъри жамланган бўлиб, проф. Ғ.Каримовнинг фикрича, баёзни Муқимий эмас, бошқалар китобат қилган. “Кичик кўлёмза баёз” эса Муқимий асарлари киритилган кўп сонли кўлёмзалардан бири. Қолган манбалар эса “Девони Муқимий маа ҳажвиёт”, “Баёзи Ҳазиний”, “Баёзи Ўтаб” нашрларидир.

Энди Ғ.Ғулом нашрларидаги айрим матний афзалликларга қуйидаги мисоллар ёрдамида тўхталиб ўтсак. Ушбу матний қиёсни Муқимий асарларининг нисбатан тўлиқ (Муқимий. Асарлар. Тайёрловчи: Ғ.Каримов. Тошкент, 1974) нашри билан қиёсан амалга оширамиз.

Академик шоиримиз нашри даги “Айладинг кетдинг” радифли ғазалнинг иккинчи байти:

Отиб тийри жафо дилларга, ҳар ёндин солиб раҳна,

Нечук султонки, сең мулкингни айладинг кетдинг, (40-бет)

тарзида берилган. Проф. Ғ.Каримов нашрида эса аввало, бу ғазал бир байт кам (6 байт) ва юқорида остига чизилган сўз ўрнида “тан” сўзи келган (56-бет). Мисралардан чиқадиган мазмунга диққат этилса, Ғ.Ғулом матнидаги сўз мантиқан мос.

Ёки,

Ўт мадраса саридин, илм аҳли дарси ҳуснинг –

Фикрида таътил айлаб юрсун китоб кўрмай, -

мисраларидан кейинги 5-байт Ғ.Каримов матнида тушириб қолдирилган (88-бет) ва шоир фикри англашилмай қолган. “Кўрмай” радифли ушбу ғазални Ғафур Ғулом нашри (53-бет)да 7 байт ҳолида тўлиқ ўқиймиз.

Бу каби матний тафовутларни “Қачонгача” (Ғ.Ғулом нашрида 54-бет, Ғ.Каримов нашрида 42-бет), “Хушламас” (Ғ.Ғулом нашрида 55-бет, Ғ.Каримов нашрида 202-бет) радифли ғазаллар матнига диққат этилганда ҳам кўриш мумкин. Булардан эса Ғ.Ғулом имкон қадар муаллиф матнига яқин матн яратишга интиланлигига гувоҳ бўламиз.

Яна бир факт: Муқимийнинг машҳур “Қолишмас” радифли ғазали Ғ.Ғулом нашрида бир байт кам (9 байт), Ғ.Каримов нашри да эса у тўлиқ (203-бет). Аммо ушбу ғазалнинг Муқимий дастхат нусхаси⁷⁰ билан солиштирганимизда, Ғафур Ғулом тайёрлаган аслига уйғунроқ эканлиги англашилади. Масалан, 4-байт Муқимий дастхат нусхасида:

*Муродинг бисмилим, бас бир **тикилсанг,***

*Нигоҳинг тийру **пайкондин** қолишмас.*

Ғафур Ғулом нашрида:

*Муродинг бисмилим, бас бир **қорасанг,***

*Нигоҳинг тийру **пайкондин** қолишмас.*

Ғ.Каримов нашрида:

⁷⁰ Кўкон Адабиёт музейи фонди, 230 рақамли кўлёманинг 74 а-б варақлари хошиясида Муқимийнинг “Қолишмас” радифли ғазали муаллифнинг ўз дастхати билан кўчирилган (Қаранг: Жўрабоев О. Муқимий даставислари ҳақида // Адабиёт кўзгуси, 5-сон. 2000. 11-бет).

Муродинг бисмилим, бас бир қорасанг,

Нигоҳинг тийру мужгондин қолишмас.

Фарқлар ажратиб кўрсатилган сўзлардан кўриниб турибди. “Тийру пайкон” – ўқ ва ёй ўқларининг учлари ва “тийри мужгон” – киприк ўқлари маъносидадир. Фикримизча, муаллиф матнидаги мазмунга кўра, “нигоҳ” бўлгандан кейин “мижгон”га ҳожат йўқ. Чунки ёр нигоҳининг ўзи ўқ бўлиб, юракка қадалишида росмана найза учларидан қолишмайди, дейилмоқчи.

Бу каби мисоллар Ғафур Ғуллом Муқимий асарлари матнига нафақат матншунос, балки шоирона нафислик ва меҳр билан ҳам ёндашганлигини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Муқимий Хўқандий ижодий меросининг аслиятга яқин матнларини аниқлаш ва келгусида илмий-қиёсий нашрларини амалага оширишда Ғ.Ғуллом тайёрлаган бу китобларнинг ҳам алоҳида ўрни бор. У атоқли ва заҳматкаш муқимийшунос сифатида адабиётимиз хазинасини улкан шоир ижодини ўрганиш ва тарғиб этиш билан бойитди.

ТАБИАТНИНГ ШОИРОНА ТАСВИРИ

Тозагул МАТЁҚУБОВА,
филология фанлари номзоди, доцент

Ғафур Ғулом шеърлятида пейзаж тасвири муҳим ўрин тутди. Унинг шеър ва достонларида табиатнинг турфа хил кўринишлари маҳорат билан акс эттирилган. У табиатнинг инсон ҳаёти, руҳий олами билан боғлиқ жиҳатларига алоҳида урғу берган.

Ғафур Ғулом муайян фасл васфига алоҳида шеърлар бағишлайди ва бунда ҳар бир фасл ўз сифатлари билан намоён бўлади, уларнинг инсон ҳаёти билан муштарак жиҳатларига алоҳида урғу берилади. Бундай шеърларида шоир кишиларни табиат гўзалликларидан баҳраманд бўлишга, уни эъзозлашга чақиради. Фасллар кўркемлиги акс эттирилган ўринларда шоир умрнинг ғаниматлиги, уни қадрлаш зарурлиги, табиат кўйнидаги эркинлик ва табиийлик ҳақидаги қарашларини ҳам илгари суради. Шоирнинг «*Бог*», «*Чаман*», «*Кўклам шамоли*», «*Авал баҳор эди, ер эрди сабзанўш*», «*Куз келди*», «*Кўчат*», «*Қор*», «*Ёз*», «*Кузги кўчатлар*», «*Қиш*» сингари табиат тасвирига бағишланган шеърларида табиат манзаралари инсон руҳий кечинмаларининг турфа товланишлари билан уйғунликда талқин этилади. Бундай шеърлар туйғулар самимияти ва юксак бадиияти билан алоҳида ажралиб туради

Ғ.Ғулом йил фасллари ичида кузни алоҳида ардоқлаган. Чунки бу фасл юртимизга тўқлик-тўқинлик олиб келади. Серфайз кузда олам гўё мағзи тўқ чиннидай тўлиб-тошади. Шоир ёзганидай:

Кундузлар хушхаво, сўлим тунлари
Ўпичдай маззали куз фасли кўркем⁷¹.

⁷¹Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. 12 томлик. Т.3. – Т.: Фан, 1984. – Б. 340 (Изоҳ: Мақолада Ғ.Ғулом шеърларидан келтирилаётган кўчирмалар шу нашрдан олиниб, қавс ичида жилди ва саҳифаси кўрсатиб борилди.)

Шоир юрт чиройига хос гўзалликни кундузлар ҳавоси ва тунлар сўлимлигига хос таъмда кўради, яъни у Ватаннинг ҳар бир узвида намоён гўзалликнинг тусинигина эмас, ҳатто таъмини ҳам қалбан ҳис қилади.

Қирмизи, тоифи, чарос ҳусайни
Ишкомлар қаддини букиб қўйгандай,
Анору беҳилар, писта барини,
Ғазнага жавоҳир тўкиб қўйгандай. (Ғ.Ғулом. Ж.3. 340 б.)

Шоир узум навларини шунчаки санамайди. Ижодкор эътиборимизни уларнинг серҳосил эканига қаратади. Китобхон “қадди букик ишкомлар” ни кўз олдига келтирар экан, беихтиёр тарзда уларда шода-шода марвариддек жилоланиб турган қирмизи, тоифи, чарос ҳусайнилар беҳад кўплигини ҳиссий идрок этади. Унинг нигоҳи қарсиллама узумзордан қип-қизил доначаларга лик тўла дум-думалоқ анору тилларанг беҳилар, сўнгра эса кизлар қабоғидай гўзал пистаю бодомларга кўчади. Шундай кезларда унинг таъм билиш ҳиссиёти ҳам анча фаоллашади. Бошқачароқ айтганда, ўқувчи куз неъматларининг чиройидан роҳатлангач, улар ноёб таъмини ҳам кўмсайди. Саҳоватли ўзбек ери чиндан-да бебаҳо хазина эканига иқроп бўлади. Унга бўлган меҳри ва ардоғи янада ортади.

Ғ.Ғулом лирик қаҳрамони шу масъуд дамларга шукрона айтиб, олтин куз уфқига боқаркан жанубий кенгликларда тизилган турналар карвонига кўз ташлайди:

Турналар жанубий кўкда карвон,
Тиниқ анҳорларда кўринмас қумоқ.
Тоғларда дўлана қаҳрабо маржон,
Қатикқа қўл ботмас, локкидай қаймоқ. (Ғ.Ғулом. Ж.3. 340 б.)

Нафақат ложувард осмон сарҳадлари, балки муаззам тоғлар бағридан шошиб чиқиб, заминни қучиб чопаётган анҳорлар суви ҳам тип-тиниқ. Чор атрофни чулғаган масъум тиниқлик ва мусаффолик кўнгилларга кўчиб, руҳга ором, фикрга хушнудлик бағишлайди. Тоғлар бағрида ўсган тўп-тўп сариқ ва қизил дўланалар маржон мунчоқлардек товланади. Чорвадор марҳамати

бўлган қуюққина қатиклару кўзни яшнатиб товланаётган қаймоқлар Ватанга меҳримизни оширади. Дилларни қувнатиб, ифтихор туйғусини юксалтиради.

Лирик қаҳрамон кўз қароқлари Ватан кўркидан эркаланиш билангина кифояланмайди. Ғ.Ғулом саҳоватли заминни яшнатган инсон меҳнатининг йил якунидаги мазмуни фақатгина омбордаги бисот мўллиги ва бадавлатлик билан ўлчанишидан қаноат туймайди. У одам боласи умрининг кўркам баҳори, жазирама саратони, тўкин-сочин кузи ҳамда аёзли қиши навбатманавбат ўрин алмашиб туриши муқаррар экани ҳақида фалсафий хулосалар чиқаради.

Ажабки, инсон умри фасллари мутлақо бир-бирига ўхшамайди. Зотан, умр баҳори кеч ва баъзан қировли келмоғи, саратон фаслида нафис гуллари гармсел уфуришидан қовжираб сўлмоғи, кузи беҳад эрта ташриф буриб, ҳаёт йўлларига бевақт хазонлар сочилмоғи, аёзли қишга етмоғи эса даргумон бўлиб қолмоғи табиий.

Демак, улуғ йўловчи – мўмин банданинг кишти кори: бирида шижоат, иккинчисида сабр-қаноат, учинчисида илми донишу заковат, тўртинчисида шукрона айтиб ҳаммасини собот-матонат билан мардона енгиб ўтишдан иборат. Муҳими, буларнинг барчаси инсоннинг иймон ва эътиқоди, ирода ва қурби учун улкан синов. Бу матонат имтиҳонида еру кўк ўртасида муқим қилинган инсон зотидан нафсини ўз раъйига юргизмоқ талаб этилиб, кўтарган ҳосилининг салмоғи сарҳисоб қилинажак.

Кўринадики, Ғ.Ғулом 1965 йил кузига келиб, умр фаслларини сарҳисоб қила бошлаган. Ўз қўли билан яратган бахту тахтининг залворини инсонлик шарафи тарозусида чамалаб кўрган. Биёбон далчасини нечоғлик обод ва мунаввар қилолгани ҳақида теран фалсафий ўйларга толган. Ғ.Ғуломнинг бу юмушга бутун қунту идроки ва маънавий қувватини сафарбар этиши бежиз эмасди. Ғурури баланд, ғайратли шоирни: “*Умр иқлими тизгинини илкимда ушлаб қололдимми?*”- деган ўртагувчи савол қийнаган.

Профессор У.Норматов айтганидек: *“Инсон ва унинг табиати, қалби, руҳияти ҳақиқатини кашф этишда ҳеч бир соҳа адабиёт билан тенглаша олмайди, унинг ўрнини боса олмайди”*⁷².

Ғ.Ғулом пейзаж лирикасида субъектнинг ҳис-туйғу ва кечинмалари кўпинча табиат манзаралари орқали очилади. Бунга мисол сифатида шоирнинг “Май манзараси” шеърини келтиришимиз мумкин.

Кўклам ўрталарида қуёш тиккага кўтарилган вақт – пешин пайтида деҳқону боғбон нафас ростлаш учун соя-салқин манзилга ошиқади. Бундай кезде сувлари шарқироқ ариқлар лаби, зилол сувли ҳовуз ёки боғу гулзор кўйнида дам олиш, айниқса фараҳбахш.

Ўрта кўклам тонги бу, кунлар қиёмга етиб,

Раста бўлган йигитдай овозлари дўриллар.

Эндигина ғунчадан ғунчага ҳатлаб ўтиб,

Муҳаббат нотасини ёдлар жўжа булбуллар. (Ғ.Ғулом. Ж.3. 270 б.)

Ғунчадан ғунчага ҳатлаб сайраётган булбуллар навоси ва уларга эргашиб муҳаббат нотасини ўрганишга шайланган палапонлар қўшиғи инсон кўнглида ҳаётнинг кадри ҳақида маҳзун ўйлар уйғотади. Зотан, шеърда кун пешинга оғаётган вақт танлангани бежиз эмас. Бу билан шоир икки авлод алмашинадиган даврни назарда тутган.

Бинобарин, булбул – жўжа; гул – ғунча; ота – фарзанд томонидан инкор этилади. Ворисликка асосланувчи ушбу инкорни-инкор қонунида табиат, жамият ва инсон тафаккури тараққиётининг моҳияти акс этган. Борлиқ ва жамиятдаги ривожланишу янгиланиш эскининг заминидан пайдо бўлиб, нисбатан юқори босқич сифатида барқарорлашади. Шоир ана шу иккинчи инкор орқали тараққиёт табиатига хос узлуксизликни назарда тутган. Булбул ва палапоннинг ғунчаю гулга бўлган меҳри орқали инсон Ватанни қандай севиши лозимлигининг табиий асослари кўрсатилган. Ибратингиз бу қиёсда жўжа булбул товушининг балоғатга етган йигит овозига ўхшатилишидан англашиладики, боғбон (ота)нинг юртга муҳаббати фарзандлар орқали

⁷²Норматов У. Умидбахш тамойиллар. – Т.: «Маънавият», 2000. - Б.98

узлуксиз давом этажак. Воситали тарзда уқтирилаётган ҳикмат мазмуни ёш авлодга қаратилган. Демак, лирик қаҳрамон маънавий оламидаги мамнуният ҳиссининг китобхон руҳиятига кўчиши кўзда тутилган.

Пешона тери, қалб кўри билан яратилган чаманзорда гулқайчи кўтариб юрган олтмиш ёш остонасидаги шоир алвон гуллардаги гўзалликни инсон умрига қиёслайди. У йўқотилган ёшлик ва инсон меҳнати билан яратилган сўлим боғ, гулу гулзор ўртасида туриб умр мазмуни ҳақида фалсафий-поэтик хулосалар чиқаради. Чунки, гулқайчи ва гулзор зийнати бири иккинчиси учун зарур ва айна пайтда инкори ҳам. Ортиқча шох-бутоқлари қирқиб турилмаса, гулзор чирой очмаганидек, аниқ мақсад сари йўналтирилмаган умр ҳам етук мазмун касб этолмайди. Инсон ёшлиги алвон гуллардай гўзал. Бу ўткинчи фаслнинг мазмуни қандай улуғвор мақсадларга сарфланиши билан ўлчанади. Боғ ва Ватан тушунчалари ўз кўлами билан фарқланувчи чирой очиши лозим бўлган ҳудудлар. Демак, боғ гул, Ватан фидойи инсон билан файзли. Англашиладики, ўз ҳаёт йўллари сарҳисоб қилаётган лирик қаҳрамон гулдай ёшлигини шу юртга бахшида этганидан мамнунлиги баробарида, ёш авлодни ҳам шундай хайрли йўл тутишга ундамоқда.

Кўлимдаги гулқайчи чийқиллар аҳён-аҳён,

Бир нима йўқотгандай кезаман чаман ичра.

Йўқотганим ёшлиқдир, гуллардай алвон-алвон

Жон каби сингиб кетмиш жонимдек Ватан ичра. (Ғ.Ғулом. Ж.3. 270

б.)

Ғ.Ғулом “достонча”, яъни кўламдор адабий мерос қолдираётганини яхши англаган. Битиклари Сирдарёдай тўлиқ ва тошқин, ўзани теран эканига шубҳа қилмаган. Халқ достонлари оғиздан-оғизга ўтиб келажак наслларга, дарё суви узоқ йўл босиб олис сарҳадларга етиб боргани сингари ўз асарларининг ҳам барҳаёт қолишига умид боғлаган.

Уфқим доирасидан достонча гуллар териб,

Қачондир ушбу шеърим Сирдарёдай оқолса.

Ватаним тупроғининг мағзи-мағзида эриб,

Қатра-қатраларидан халқимиз гул тақолса (Ғ.Ғулом. Ж.3. 271 б.)

Дарё суви Ватан тупроғини обод этганидай, нафосат бўстонида терган чечаклари эл кўнглига бир қатим нур улашишини орзуламаган шоир бўлмаса керак. Шу маънода, шеър ўз ижодкорининг кўнгил истаги амалга ошишига ишончидан ибтидоланади. Қаламкашнинг умидли нигоҳи ҳамиша истиқбол уфқларига тикилгандир.

Маълумки, уфқ – кўз илғаган узоқликда само билан ер туташгандай бўлиб кўринувчи чизик. Инсон умрининг уфқи ҳам ҳаёт ва ўлим чегарасида туташса ажаб эмас. Эҳтимол, шунинг учун бадиий адабиётда уфқ тасвирига мурожаат этилса, умр шоми ёки истиқбол тонги маъносига ишора қилинади.

“Ҳар бир янги шеър – янги бир ҳодиса. Демак, унинг ўз табиати, ўз кечинмаси, ўз образлар жилваси мавжуд. Шундай экан, умуман шеърининг барча сеҳрли, нозик қирраларини тўла қамраб олиш мумкин эмас”⁷³.

Ҳар бир шеърнинг ўз табиати, образлар олами, кечинмаси бўлсада, бадииятнинг шундай умумий қонуниятлари ҳам борки, улар шеърини асар ҳақида универсал тасаввур ҳосил қилишга ёрдам беради.

Ғафур Ғуломнинг пейзаж тасвирига бағишланган бир қатор шеърларида туйғулар товланиши куйланади. Бундай шеърларида тонготар пайтидаги юртимиз файзи, чиройи, қалбида жунбушга келаётган туйғу-кечинмалар шоирона нигоҳ билан илғанади. Шоир шеърларини кузатиш шуни кўрсатадики, у тонг субҳидамни кузатишни жуда хуш кўрган экан. Шу боис аксарият шеърларида тонг отиши, куёшнинг ўз заррин нурларини чор атрофга таратиши шоирона руҳда акс эттирилган. Ғ.Ғулом “Гидам” номли шеърида шундай ёзади:

Чинорлар учида биринчи нурни

Даставвал кўришга кўзим учади.

⁷³Саримсоқов Б. Лирикада бадиий тафсил // Ўзбек тили ва адабиёти, 1992,– № 5-6. – Б.10

Қалам ҳам қуёшдек тез юриш билан

Сатримдан сатримга қараб кўчади (Ғ.Ғулом.Ж.2. 131 б.)

Маълумки, тонг отиш пайтида дастлабки қуёш нури чинорлар учига тушади ва тезда теварак-атроф ёришиб кетади. Шеърда шунчаки тонг отди, деган ифода қўлланилса унинг эстетик қимматига путур етган бўларди. Шунинг учун ҳам санъаткор чинорлар учига тушадиган биринчи нурни кўришга кўзи учишини айтиш орқали тонг ва унинг лирик қаҳрамон кайфиятига таъсирини ёритади. Шоирнинг чинорлар баргига тушадиган биринчи нурни кўришга ишқибозлиги шунчаки тасодиф эмас, албатта. У тонг отиши ва ижодни бир-бири билан муштаракликда тасвирлайди. Тонг отиши шоир учун илҳом манбаидир. Шоирнинг “*Анор*” шеърисида шундай сатрлар бор:

Боғимга гул ўтказдим чаккангизга таққудек

Ҳар ғунча бу боғимда қон қалбимдан нишона.

Гулшанлар тузиб қўйдим меҳмонлар ўтқузгидек

Сизни таклиф қилмоққа ушбу шеърим баҳона (Ғ.Ғулом. Ж.3. 150 б.).

Бу шеър 1958-йилда ёзилган бўлиб, унда Ғафур Ғулом ер юзидаги ижтимоий адолатсизликларнинг барҳам топишини истади. Бутун дунёда “*тинч-омонлик замон*” бўлишини орзу қилади. Одатда гул чаккага тақилади. Ғунчанинг ранги эса қизил бўлади, гулшанга эса энг азиз меҳмонлар таклиф қилинади. Бу одатий кундалик турмушда учрайдиган ҳолат. Лекин мисралардаги ғунча, гул, гулшан, боғ шунчаки табиат манзараси эмас, унга рамзий-мажозий мазмун ҳам юклатилган. Биз бу ўринда бу манзарани ижод жараёни билан боғлаб тушунишимиз мумкин. Бундаги боғ-ижод олами, гулшан-шоирнинг ижод намуналари, гул-шеър, ғунча эса шеърнинг узвлари рамзидир. Зеро, ғунчанинг қизиллиги шоир “*қон қалбидан нишона*” эканлигини кузатсак, чинакам шеър юрак қони билан, дард билан ёзилиши ҳақидаги фикр ифода этилгани англашилади.

Ғ.Ғуломнинг бадиий тасвир палитраси ниҳоятда кенг. Шу боис ҳам оддий маиший ҳаёт деталларидан, табиат ҳодисаларигача, болалар дунёсидан ғоявий-сиёсий масалаларгача фаол мурожаат этган. У қўллаган ҳар бир образ ва тасвир лирик қаҳрамон руҳияти, ҳолати ва кечинмаларини таъсирчан ёритишга йўналтирилган. Адиб тонг отиш пайтидаги табиат манзарасини “Уфқнинг этагида майин қизиллик ўйнар, Сўнги кулимсаи билан Зухра ҳам термулади”, совуқ ҳароратини “Булоқнинг ҳоври кетиб, Лаби тўнғиб қолибдир”, қор парчанинг тузилишини “Олти қирра қор парчанинг учида Илғанади қуёшчалар партираб” деб шоирона идрок қилади. Шоир борлиқдаги нарсаларни худди инсон сингари ҳис қилади, олам ўзига хос тарзда кўриб, ҳолат ва лавҳаларни манзаралантиради.

Ғ.Ғуломнинг шоир сифатида қўллаган пейзаж билан боғлиқ образли ифодалари ҳам бетакрорлиги, табиийлиги ва ўзига хослиги билан эътиборга моликдир. Масалан, стадион оқшомини “Қуёш юмалаб кетди футбол тўпидай”, бир гуруҳ шўх болалар кулгисини “Кулгисидан осмоннинг жоми жаранглар” тарзида ифода этса, “Ўрик ерга гул тўкиб пистон қадайдир”, “Кўклам қопқа тубида куёв каби мунтазир”, “Ўсма қўйдир уфқ кўклам қошига”, “Мазмундор ҳосилга бағри тўла ер Онадай эмизиб ётар чигитни”, “Нур томон тил чўзар бунда ҳар гиёҳ” ва бошқа ифодаларда шоир фақат манзарани берибгина қолмай, маълум бир кайфиятни ҳам ифодалайди. Шоир ижодий меросида бундай образли тасвирларнинг кўплиги Ғ.Ғулом нафис поэтик кашфиётлар ижодкори эканлигини кўрсатади.

Кўринадики, Ғафур Ғуломнинг пейзаж лирикаси юксак инсонпарварлиги, бадиий етуклиги, фикр ва туйғулар санъаткорона ифода этилгани билан алоҳида қиммат касб этиб келмоқда. Унинг табиат тасвири билан боғлиқ шеърлари инсон туйғуларини нозиклаштиради, сўзнинг бетакрор ва илиқ нафасини ҳис қилишга ундайди. Зеро, табиатнинг бетакрор манзаралари акс эттирилган шеърлар теварак-атроф фусункорлигини ҳис қилишга, чексиз ватанпарварлик туйғуларини камол топтиришга, табиат ва инсон қалби ўртасидаги азалий боғлиқликни англаб етишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Матёкубова Т. Фафур Гулом бадиияти. – Т.: Фан ва технология, 2006
2. Matyakubova T.R. Poetic character and its specific features // Theoretical & Applied Science. – Marseille, 2015. pp. 40-43
3. Matyokubova Tozagul. A mastery of affecting a student with a lyric feeling. // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). Vol. 5 Issue 4, April - 2021, Pages: 290-292
4. Назаров Б. Фафур Гулом олами. – Т.: Фан, 2004.
5. Норматов У. Умидбахш тамойиллар. – Т.: «Маънавият», 2000..
6. Саримсоқов Б. Лирикада бадиий тафсил // Ўзбек тили ва адабиёти, 1992,– № 5-6
7. Фафур Гулом. Мукамал асарлар тўплами. 12 томлик. Т.1. – Т.: Фан, 1983
8. Фафур Гулом. Мукамал асарлар тўплами. 12 томлик. Т.2. – Т.: Фан, 1984
9. Фафур Гулом. Мукамал асарлар тўплами. 12 томлик. Т.3. – Т.: Фан, 1984
10. Ўзбек филологиясининг долзарб муаммолари. – Андижон, 2003
11. Якубов Исламжан. Выражение человеческого духа в экстремальных ситуациях // Вестник Костромского государственного университета. №5-6 2011, стр. 168-175
12. Yakubov Islamjon. Poetic thought and expression possibilities in uzbek novels // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). Vol. 6 Issue. 2 (February-2020)
13. Yakubova Sevinchoy. Description of the spirit of call for patriotism and unity in the poetry of Fitrat / International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) Vol. 5 Issue 4, April - 2021, Pages: 83-85

ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИ РИВОЖИДА ҒАФУР ҒУЛОМНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Дилором ТЎРАЕВА,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори

XX асрнинг иккинчи ярми ўзбек болалар шеърляти тарихи, унинг бадий такомилни ўрганиб бориш болалар адабиётининг тадрижий ривожланишини ўрганишга асос бўлади, десак муболаға бўлмайди. Мазкур давр болалар адабиётининг фаол намояндалари Ғафур Ғулом, Қуддус Муҳаммадий, Қудрат Ҳикмат, Илёс Муслим, Толиб Йўлдош, Анвар Обиджон, Шукур Саъдулла, Пўлат Мўмин ва Т. Адашбоевлар ёш китобхон онгини шакллантириш, унга тўғри йўл кўрсатиш, келажакда комил инсон бўлиб етишишига пухта замин тайёрлаш борасида тинмай ижод қилдилар. Уларнинг самарали меҳнатлари натижасида ўзбек болалар адабиётининг хазинаси дурдона асарлар билан бойиди.

Ўзининг бетакрор ижоди билан ўзбек болалар адабиёти хазинасини бойитган Ғафур Ғулом шеърларини ўқиш жараёнида китобхон унинг теран фикр, кенг тафаккур, бетакрор истеъдод соҳиби эканлигига яна бир қарра амин бўлади. Ғ.Ғуломнинг болалар учун ёзган барча шеърлари тилининг содда ва равлонлиги, оҳанг ўйноқилиги, қофиясининг пишиқлиги, мазмун ва шакл уйғунлиги билан юксак бадийлик касб этади. Ўзбек халқи фарзандларининг ғамхўр ва куюнчак отаси, талабчан ва меҳридарё инсон, тонг саҳарда туриб, севимли болалар учун шеър ёзишга киришган шоир образи унинг қуйидаги мисраларида ўз тажассумини топган:

Шоир ота уйғонган,

Кезинар ёвош-ёвош,

Сиёҳдони устига

Тонг отиб, тушар қуёш.

Сиз учун шеър ёзмокчи

Шу йиғилган нур билан.

Сатрлари куйлайди

Бир жаҳон ҳузур билан.

Ижодкор аҳлининг бошқа соҳа вакилларида фарқлари шундаки, улар биз ҳар куни кўрадиган, учратадиган ва биз учун оддий туюлган нарсаларни қалб кўзи билан кўрадилар, ҳис этадилар ва улардан бадиият топа оладилар. Шундай экан, улар нафақат фасллар келинчаги бўлмиш гўзал баҳордан, балки жазирама ёз-у олтин куздан, ҳатто қаҳратон қишдан ҳам худди шундай гўзалликни топиб, уларни тараннум этадилар. Ғ.Ғулом ҳам барча шоирлар каби, Она табиат шайдоси. Шоирнинг “Қиш”, “Янги йил кўшиғи” каби шеърлари қиш фаслининг тароватини куйлашга бағишланган. Айниқса, “Қиш” шеъри бадиий тасвир воситаларига бойлиги, енгил кулгуси билан ўзига хосдир. Қишнинг кириб келиши билан ҳавонинг совиб кетиши, қорнинг ёғиши, дов-дарахтларнинг “яланғоч” бўлиши, тоқларни совуқ урмаслиги учун ерга кўмилиши доимий жараёндир. Шоир қаҳратон қиш манзарасини бадиийлаштириб, паға-паға ёғаётган қорни тўзғиган парқуга, музлаган ерларни эса кўзгуга менгзайди:

Похол кўрпа ёпиниб,

Тим қотиб тоқлар ухлар,

Увишгандай қимтиниб,

Яланғоч ноқлар ухлар.

Қалпоқсиз юриб бўлмас,

Кўча-кўй жуда совуқ,

Бу инжу маржон эмас,

Тол шохида булдурик.

(“Фарзандларимга”, 105-б.)

Совуқ урмаслиги учун похол билан ўраб қўйилган тоқлар худди тирик одамдек кўрпага бурканади, барглари тўкилганидан фақат танаси қолган нок ўз ҳолидан хижолат тортади. Ғ.Ғулом қишнинг ўзига хос турфа манзарасини тасвирлашда жонлантириш усули – тасвир воситасидан катта маҳорат билан

фойдаланибгина қолмай, тол шохидаги қорни тасвирида “булдуриқ” сингари ўзбекона сўзлардан ҳам истифода этади. (“Булдуриқ” сўзи ўзбек тилида икки хил маънони англатади: а) қиров; б) қушнинг номи.) Ғ.Ғуломнинг бу сўздан фойдаланишда кўзлаган мақсади, биринчидан, деталлар ёрдамида қиш манзарасининг мукаммал тасвирига эришиш бўлса, иккинчидан, болаларни “булдуриқ” сингари сўзлар билан ошно қилиб, улар лексикони ва билим даражасини бойитишдир. Шоир мактаб ҳовлисида ясалган қорбобонинг совуқдан азоб чекаётганига қарамай, болаларнинг уни синфга олиб кирмаганларини айтиш билан шеър сюжетини ҳажвий ўзанга буриб юбориб, шеърга болаларбоп қувноқ рух бағишлаган:

Фақат мактаб сатҳида,
Совуқ қотар қорбобо,
Қўшиқ унинг шаънида,
Қатор-қатор Қорбобо,
Ҳеч ким ўша шўрликни
Ўзи эришидан қўрқиб,
Синфга чақирмайди,
“Совуқ” деб бақирмайди.

Ўзбек болалар адабиётининг ривожидида халқ оғзаки ижодидаги ўйин кўшиқларининг аҳамияти каттадир. Бу борада қалам тебратган машҳур адибимиз Ғафур Ғуломнинг «Оқ теракми - кўк терак», «Читтигул» каби шеърлари Қ.Ҳикмат эътиборини жалб этган бўлса, ажаб эмас. Чунки у ҳам айнан шу ўйин кўшиқлари асосида ўзининг «Оқ теракми - кўк терак», «Чиллак ўйин» каби шеърларини яратди.

Фикримиз далилини «Оқ теракми - кўк терак» шеърида кўриш мумкин:

Боя-чи, биз ҳовлида
Бўлиб тарафма-тараф,
Навбат билан айтишдик,
Тараф-тарафга қараб:

- Оқ теракми, кўк терак,
Биздан сизга ким керак?
Чилвир сочи селкиллаб,
Чуғурлашиб қизлар дер:
- Бизга керак мактабда
Энг аьлочи Алишер.
Оқ теракми, кўк терак,
- Биздан сизга ким керак?
Қийқиришиб баробар
Дедик: - Бизга юборинг,
Илғор пахта теримчи,
Ишчан қизча Муборни
- Оқ теракми, кўк терак,
Биздан сизга ким керак?

(«Менинг юрагим», 13-б.)

Ўзбек халқ ўйинларини ўзида акс эттирган ушбу шеър болаларга ота-боболаримиздан қолган ўйинларни давом эттириш, уларни авлоддан-авлодга мерос қолдириш иштиёқини кучайтириш мақсадида ёзилган десак муболаға бўлмайди. Теранроқ назар ташласак, болалар шунчаки бирон-бир дўстларини эмас, балки «энг аьлочи бола Алишер» ёхуд «илғор пахта теримчиси, ишчан қизча Муборни» сўрашяпти. Бу билан шоир инсон қанча билимли, ақлли, меҳнаткаш бўлса, ўз тенгдошлари орасида шунча обрў-эътиборга сазовор бўлишини тасвирлайди, ҳалол меҳнатни гўзал ҳаёт манбаи деб билгани боис, кичик ёшдаги китобхонларда ёшлик чоғиданоқ меҳнат кўникмаларини, билимга чанқоқликни тарбиялашни ўз вазифаси деб билади. Болага ҳадеб «ундай қилма, бундай қил», «яхши ўқи», «меҳнатдан қочма» каби танбеҳларни беравериш унинг қулоғини қотириб юборади, натижада бола бу сўзларга кўникиб қолиб, беэътибор бўлади. Ўйин жараёнида эса фақат аьлочи, меҳнаткаш болалар саралаб танланаётганини кўрган бола, ўзининг ҳам барча учун севимли ва ҳурматли бўлишини хоҳлайди ҳамда шунга

ҳаракат қилади. Бу эса китобхоннинг меҳнатга, ўқишга бўлган қизиқишини янада орттиради. Ушбу шеър 1962 йилда нашрдан чиқарилган «Алишер ва китоб» тўпламида илк мартаба эълон қилинган бўлиб, унинг биринчи банди қуйидагича эди:

Эркатоилар ҳовлида
Бўлиб тарафма-тараф,
Навбат билан айтишар
Бири-бирига қараб:

Асарнинг қайта ишланган вариантыда эса шеър завқ-шавққа тўлиб ўйнаётган болалар тилидан сўзланиб, шеър биринчи бандининг сўнгги «бири-бирига» мисрасининг «тараф-тарафга», охири банддаги «талпинишиб болалар» мисрасининг «қийқиришиб болалар» мисраси билан алмаштирилиши асар бадиийлигини янада оширишга хизмат қилган ва бу таҳрирлар ўзини тўлиқ оқлайди, дейиш мумкин. Чунки воқеани учинчи шахс эмас, балки иштирокчининг ўзидан эшитиш янада мароқли бўлса, ўйин ўйнаётган болаларнинг талпиниб эмас, балки қийқириб ўйнашлари ҳам шу даражада табиийдир. «Оқ теракми, кўк терак, // Биздан сизга ким керак» мисраларининг ҳам ўйин жараёни туфайли, ҳам шеър қофиясининг тўлиқлигини таъминлаш мақсадида нақорат ўрнида, қиз болалар тарафини тасвирлаш учун айнан «чилвир сочи селкиллаган» ва «чуғурлашиб», ўғил болалар тарафини тасвирлаш учун эса «қийқиришиб» сифатлашларининг ўринли қўлланилиши ҳам шоир маҳоратидан далолатдир.

Бу шеър С.Ирисхўжаеванинг «Ўзбек болалар шеърятининг ўзига хос хусусиятлари» номли тадқиқот ишида ҳам таҳлил қилинган бўлиб, унда шеърнинг бошқа, номаълум бўлган варианты кўрсатилган:

Оқ теракми, кўк терак,
Биздан сизга ким керак?
Бизга керак сизлардан
Кўк кўйлаклик Хадича.

Тадқиқотчи бу мисралар «бирор бир ғоявий мақсад ташимаган»ини таъкидлайди, ваҳоланки, бу шеърда кўк кўйлақлик Хадича ҳақида эмас, балки илғор пахта теримчи, ишчан қизча Мубор ҳақида сўз боради ва муаллиф болаларга айнан меҳнатқаш, ишчан қизча Муборни ўрнак сифатида кўрсатади. Тағмотда мазкур шеър 1970 йилда нашрдан чиқарилган «Ўғлим билан суҳбат» тўпламининг 38-саҳифасидан олинганлиги қайд этилган, лекин бу тўпланда юқоридаги мисралар мавжуд эмас.

Ғафур Ғуломнинг «Оқ теракми, кўк терак» шеъри эса мактабгача ёшдаги болаларга мўлжалланган бўлиб, халқона оҳангда ёзилган:

Келинг кўшиқ айтамыз,
Кўшилишиб ҳаммамиз
Оқ теракми, кўк терак,
Биздан сизга ким керак? Ҳей!
Акбар бўғалоқ керак. Ҳей!
Ола-була капалак,
Орқа сочим жамалак,
Оқтеракми, кўк терак,
Биздан сизга ким керак? Ҳей!
Хайри қизалоқ керак. Ҳей!

Олма оқиб келади,
Балқиб-қалқиб келади,
Оқ теракми, кўк терак,
Биздан сизга ким керак? Ҳей!
Тўлқин тойинчоқ керак. Ҳей!
Ўйнаб-ўйнаб куйлаймиз,
Куйлаб-куйлаб ўйнаймиз,
Оқ теракми, кўк терак,
Биздан сизга ким керак? Ҳей!

Эркин кўзичоқ керак. Ҳей!

(“Фарзандларимга”, 54-б.)

Шеър кичик ёшдаги болалар характерларига, дунёқарашларига мослашган бўлиб, унда юқоридаги шеърдан фарқли ўлароқ, болаларнинг айнан эркатойлари, яъни «Акбар бўталок», «Хайри қизалок», «Тўлқин тойинчоқ», «Эркин кўзичоқ» каби сифатлашлар билан таърифланганлар. Изоҳ сифатида маълум қиламизки, Ғ.Ғуломнинг “Фарзандларимга” шеърий тўплами 1983 йилда нашр этилган бўлса-да, тўпламдаги ҳар бир шеърнинг остида яратилган йили ёзиб қўйилган. “Оқ теракми, кўк терак” шеъри 1957 йилда ёзилган. Демак, Қ.Ҳикматнинг шеъри Ғ.Ғулом шеъри яратилганидан беш йилдан сўнг яратилгани, унинг устоз-шоир ижодидан таъсирланиш маҳсулидир.

Болалар адабиётининг ривожланишида ёш китобхон онгига таъсир ўтказиш, унинг дунёқарашини бойитиш, илм-маърифатга ундаш вазифалари устувор бўлар экан, болалар шоирлари бу йўлда ҳормай-толмай изланишда давом этганлар. Шундай изланишлар самараси бўлган топишмоқ шеър ҳам кичик ёшдаги болаларнинг онгига, хотирасига самарали таъсир этувчи жанрдир. Демак, болаларга мўлжалланган жанрлардан ҳисобланмиш топишмоқлар ёш болаларда фикрлаш, топқирлик, ҳозиржавоблик туйғуларини шакллантиришга хизмат қилиши ҳамда предметларни энг характерли хусусиятига кўра бир-биридан ажратишга ўргатиши нуқтаи назаридан ўзига хос маърифий-таълимий аҳамият ҳам касб этади. Айнан шу сабабли топишмоқ жанри болалар шеъриятида ўзининг мустаҳкам ўрнини топди. Ғафур Ғуломнинг мевалар ҳақидаги «Буни топинг, қизларим» топишмоқ-шеъри фикримиз далилидир:

- Тўни силлик, туки йўқ,

Ҳаммаси тўқ, пўки йўқ

Ичи қизил, кўки йўқ,

Уни чўқолмас чумчуқ,

Бу нима, қизим Қундуз?

- Буми, дадавой? Тарвуз.
- Малла тукли, сап-сарик,
Мураббоси мазалик.
Паловга босса бўлар,
Подвалга осса бўлар.
Тишлаб кўриб айт, Мехри?
- Буми, дадавой? Беҳи.

- Маржон-маржон юмалок,
Япроқлари шапалок,
Қорақлари шапалок,
Еб кўрмасдан ўйлаб боқ.
Сен айт, Мамлакат қизим?
- Буми, дадавой? Узум.
- Майда ёқутдай қизил,
Ширин, нордон, хилма-хил,
Қалин, нордон, хилма-хи
Ҳамма ерда дўсти бор.
Сен айт-чи, қизим Гулнор?
- Буми, дадавой? Анор.

(«Фарзандларимга», 57-б.)

Жавобида тарвуз, узум, беҳи ва анор кўзда тутилган бу топишмоқ-шеърда шоирнинг, даставвал, ҳар бир сабзавот ва меванинг ташқи бош хусусиятларини ёш боланинг фикрлаш даражасидан келиб чиққан ҳолда ярата олганлиги диққатга сазовор. Чунончи, тарвузнинг ташқи кўринишида тўнининг силлиқлиги, туксизлиги, пўсти қалинлиги сингари белгилар асосий ўрин тутса, ичи қизиллиги навбатдаги белгисидир. Халқ оғзаки ижодидаги тарвузга бағишланган топишмоқ - «Хўппа семиз, бир туки йўқ»дан шоир биргина туки йўқлик белгисини олган бўлса-да, аслида, шунинг ўзиёқ жавобни топишни осонлаштиради.

Қудрат Ҳикматнинг “Бу қайси фасл?” шеъри ҳам топишмоқ-шеър жанрига мансуб бўлиб, юқоридаги шеърда Ғ.Ғулом мевалар номини яширин тарзда тасвирлаган бўлса, мазкур шеърда юртимизнинг гўзал фасллари тараннум этилади. Шеърнинг ҳар банди бир фаслга бағишланган бўлиб, фаслларнинг ўзига хос зийнати, хислати шоир томонидан маҳорат билан тасвирланганки, шеърни ўқиган китобхон кўз олдида йил фасллари навбатма-навбат намоён бўлаверади:

Яшнар кўк майса,
Эҳ, қандай маза!
Кўкда кун кулар,
Қувнай-қувнай юрт
Боқар пилла қурт.
Қуш учар пир-пир,
Ўриклар гуллар.
Колхозчи деҳқон
Экар чигит, дон.
Гоҳ қуяр ёмғир.
Билсанг, айт, Саид,
Бу қайси пайт?

(«Менинг юрагим», 20-б.)

Теранроқ назар ташланса, ушбу шеър китобхон зеҳнини чархлайди, чунки шоир фаслларнинг барча хусусиятларини тасвирлаб туриб, китобхондан таърифланган фасл қайси эканлигини сўрайди. Ушбу усул стилистик усуллардан бири бўлиб, риторик сўроқ, яъни поэтик нутқда ифодаланган фикрни сўроқ шаклида тасдиқлашдан иборатдир (чунки таърифлар қайси фаслга тегишли эканлиги шеърнинг ўзида яққол акс этган). Шеър жонлантириш ва ўхшатиш усуллари билан бойитилганлиги билан ҳам ўзига хосдир. Ушбу фикр далилини шоирнинг қуёш чарақлашини кўкнинг кулишига, пахта уюмларини тоғга, барглари турфа рангга кирган тол дарахтини атлас кийган қизга, ёғаётган қор кўринишини тангага, унинг

юмшоқлиги эса барра ўтга менгзалишида ҳамда тарвузларнинг «мени уз» деб жонлантирилишларида кўриш мумкин, бундан ташқари шеърда китобхон сўз бойлигини оширишга хизмат қиладиган яна бир жиҳат мавжуд, у муташобих, яъни синоним сўзларнинг ишлатилиши бўлиб, куёш - кун, пахта - ғўза, вақт - пайт, кўк (осмон) - кўк (ранг) каби мисоллар шоирнинг бадий сўз қўллаш маҳоратидан далолатдир. Меҳнаткаш ўзбек халқи қишки тайёргарликка баҳордан киришади. Баҳорда колхозчи деҳқон чигит, дон экиб, уларни парваришлаб, куз дастурхони тўкин-сочин бўлишини таъминлайди. Олтин куз эса баҳор, ёз меҳнатларининг натижаси бўлмиш йиғим-терим палласидир. Шу боисдан ҳам куз фаслининг жозибали тасвирланиши ўқувчига ўзгача завқ бағишлайди:

Ишлар тегирмон,

Пахта тоғ хирмон.

Пишиб нок, беҳи,

Дарз кетар зеҳи.

Бўрдоқи қўйлар

Қўрани ўйлар.

Йиғилар карам,

Пичанлар ғарам.

Атлас кияр тол,

Қути тўла бол.

Кишмишлар маржон;

Бу бўлар қачон?

Тинмай ишлаётган тегирмонлар, есанг шираси тилни ёрадиган меваларнинг ғарқ пишиб, зеҳидан дарз кетиши, сабзаётлар йиғим-терими, дарахтларнинг яшил, қизғиш, сариқ рангли барглари атласдай товланиши, тинмай меҳнат қилган асаларилар ҳам ўз тухфалари бўлмиш болни қутига тўлдириб беришлари, кишмишларнинг маржонга ўхшаб тизилиб туришлари болажонларга куз фаслининг гўзалликларини яширин тасвирлаб беради ва бу

ходисаларнинг қачон бўлишини шоир савол тарзида қолдиради. Ушбу топишмоқ шеърда Қ.Ҳикматнинг поэтик маҳоратини кўрсатадиган муҳим жиҳат унинг қофия учун сўз танлашидир. Зеро, тўрт товуш такрорига асосланган «ғарам», бир томондан, «карам»га тўлиқ (тўқ) қофия бўлса, халқ тилидаги «уюм, тўп» сўзларининг ўрнига уларнинг синоними бўлган «ғарам» сўзининг қўлланилиши ҳам шеър бадийлигини, ҳам китобхон сўз бойлигини оширишга хизмат қилади. Кейинги мисрадаги «тол - бол» сўзлари ҳам шулар жумласидандир, «асал» сўзининг синоними бўлган «бол» сўзининг қўлланилиши шеърнинг чакмоқдек чакноқ қофиясига сабаб бўлганки, аслида Қ.Ҳикмат ижодининг ўзига хослиги ҳам айнан шу жиҳатларда намоён бўлади.

Дала қирга оппоқ қорнинг танга сингари ёғиши, баҳору ёзда ўйнаб-ўйнаб оққан шўх анҳорнинг музлаши, кенг тепаликнинг баҳорги юмшоқ, барра ўтлар ўрнига оппоқ қор билан бурканиши қишнинг келишидан нишонадир. Гўдакларнинг шўх-шодон кулгу остида чана учишлари, болажонларнинг хурсандчиликларини янада оширадиган арчанинг “меҳмон тўла уй”да тўй бошлаши, янги йил кириб келиши қайси фаслга тўғри келишини китобхон бундай тасвирлардан сўнг тополмай иложи йўқ:

Гўдаклар яна,
Тортишар чана.
Меҳмон тўла уй,
Арча бошлар тўй,
Устларда пўстин;
Бу қай вақт, дўстим?

Бу билан шоир она Ватаннинг қаҳратон қишидан ҳам, гулларга бурканган баҳоридан ҳам, жазирама ёзи ва тўкин-сочин кузидан ҳам бирдай гўзаллик излайди ва кашф қилади. Бу гўзаллик ҳаётга эндигина қадам қўяётган мурғак қалб соҳибу-соҳибаларига ёруғлик, шуъла олиб кириши билан бирга унга нисбатан бўлган меҳрни ҳам кучайтириши билан аҳамият касб этади. Зеро, “бола гўзалликни ҳис қилиш туйғусига тўғридан-тўғри берилади: кулгули

китобни ўқиса кулади, ғамгин китобни ўқиганда эса йиғлайди. Мана шу мусаффо туйғуни ўзида бир умрга сақлаб қололган одам чинакам бахтиёр инсондир” .

Бу икки шеърнинг бир-бирига ўхшаш жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади: а) икки шеърда ҳам она табиатимиз акс эттирилган (бирида табиатнинг гўзал манзараси бўлса, иккинчисида табиат инъомлари бўлмиш мевалар); б) ҳар икки шеър ҳам иккилик шеърий шаклда битилган; в) ҳар бир банднинг сўнгги мисраси таърифланган предметнинг нима эканлигини сўраш билан яқунланган (Ғ.Ғуломнинг «Буни топинг қизларим» шеърида саволнинг жавоби ҳам келтирилган); г) иккала шеър ҳам сифатлаш ва ўхшатишларга бой.

“ШУМ БОЛА” ҚИССАСИДА ҚАҲРАМОН ЭЪТИҚОДИ МУАММОСИ

**Рустамжон УМРЗОҚОВ,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори**

Айтиш керакки, инсоният тарихида бола шахсиятига доим ҳам ижобий муносабатда бўлинмаган. Жумладан, Афлотун болаларга бироз салбий муносабатда бўлади. Болалар ва жоҳиллар сўзини кўп бор ёнма-ён қўллаб, уларни бир-бирига ўхшатади. Руҳни эъзозлаш ҳақида гапириб, болалар ва жоҳиллар ўз руҳий эҳтиросларини ўзлари хоҳлагандай қондирадилар, дейди.⁷⁴ Аврелий Августин эса, инсондаги азалий гуноҳга мойилликни боланинг одобсизлигидан, деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, бузуқлик азалдан одамнинг қонида бор, чунки боладаги иллатлар ҳали у жамият билан алоқа боғламасдан олдин пайдо бўлади. З.Фрейднинг бола ҳақидаги тасавури ҳам Августин қарашларини эслатади. Фрейд болага биологик мавжудот ва индивид сифатида қараб, улардаги софлик, самимият, кўнгилчанлик, атроф-оламни ўрганишга бўлган интилиш, умуман, катта одамларни ажаблантирувчи ҳислатларига эътибор бермайди. З.Фрейд ва унинг шогирди Карл Юнг инсон психологиясини катта одамлар мисолида ўрганишади. Натижада инсон руҳиятининг калити бўлган болалик ҳиссиётлари, улардаги манфаат талаб қилмайдиган майл тушунчаси берк тизим сифатида қолиб кетади.

Француз файласуфи Блез Паскаль инсон ҳаётини йигирма ёшдан ҳисоблашни тавсия этади.⁷⁵ Унинг фикрича, бу ёшгача боладан фарқимиз йўқ, бола эса ҳали тўла-тўқис инсон дегани эмас.

Фақат Викториаан даврида (XIX аср охири XX аср бошлари) гўдақларнинг “беғуноҳ” эканлиги ҳақидаги ғоя, болада ёмон истаклар пайдо бўлмайди, деган тушунча ҳукмрон бўлди.

⁷⁴ Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. –Т.:А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. –Б. 35.

⁷⁵ Паскаль Б., Гассет Х.О., Фромм Э. Севги санъати. –Т.:Ўзбекистон, 2011. –Б. 10.

Августин қарашларига Уйғониш даври мутафаккирлари қарши чиқдилар. Уларнинг таъкидлашича, инсондаги барча ёвузлик ташқи таъсир оқибатида юзага келади, натижада унинг танлаш имконияти қолмайди. Агар ташқи таъсирлар бартараф этилса, инсон яна ўз-ўзидан азалий эзгуликка қайтади. Буни болаларда кўришимиз мумкин. Улар ташқи таъсирга учрагунларига қадар ўзларидаги табиий беғуборлик, софликни сақлаб қоладилар. Болалар маълум ёшга етиб, ижтимоий ҳаётни кўрганларидан кейин иккиланиб қолиши бежиз эмас. Энг ёмони – болада танлаш имкониятининг қолмаганлиги.

Айнан танлаш имкониятининг қолмаганлиги, эътиқод емирилиши каби XX асрнинг типик муаммоларини Ғафур Ғуломнинг (1903-1966) “Шум бола” қиссасида кўришимиз мумкин. Асарга ўсмир ёшида кириб келган Шум бола тез орада ўспиринга айланади. Қиссадаги динамик сюжет, воқеаларнинг тез ривожланиши, бола руҳиятидаги эврилишлар ёш даврларини тез босиб ўтишга мажбур қилади. Шум бола ўспиринлигини ўз тили билан айтади: “Ҳар икковимизнинг ҳам дунё қидириб, бахт излаб юрган ўспиринлигимиз маълум бўлди. Мол-у жонни бир қилиб, аҳду-паймон қилишдикда, катта, улуғ сафарни мўлжал олдик”.⁷⁶

Қиссада “қаерга бораман”, деган савол кўп қўлланган. Юзаки қараганда Шум бола бу саволни бошпанасиз, пулсиз, чорасиз қолганда ўз-ўзига берадигандек туюлади. Аслида бу савол негизида эртанги кунни, келажакни кўра олмаслик, катта турмуш арафасидаги ўспириннинг мустаҳкам эътиқоди ва ҳаётий режаси мавжуд эмаслиги фожиаси бор. Эътиқод емирилиши, давр ва руҳият мутаносиблигини ифодаловчи ушбу риторик сўроқ кўп шум болашунослар эътиборидан четда қолган. Бизнингча, бу савол асар ўқилдиани ташкил қилади.

Ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги муаммолар бола эътиқодининг емирилишига олиб келади. Шум бола саргузаштлари давомида ижтимоий ҳаётнинг бир қанча иллат ва кирдикорларини фош этади. Воқеалар давомида фош этиш унинг

⁷⁶ Ғулом Ғ. Танланган асарлар. Шум бола. –Т.:Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2012. –Б. 169. (Асардаги барча иқтибослар ушбу манбадан олинади ва саҳифаси қавс ичида берилди).

асосий қуролига айланади. Ана шу фош этиш жараёнида унда жамиятга нисбатан нигилистик негатив қараш шаклланади. Қисса аввалида фақат кузатувчи мақомида турган Шум бола таништирув орқали босқичма-босқич динамик фаолликка кириб боради. У ўз уйидан ҳам масофа жихатдан, ҳам рухий жихатдан қадам-бақадам узоқлашади. Аммасининг уйи Шум бола учун катта саргузаштга босқич вазифасини ўтайди. Оналик, аммалик – оила, қариндошлик иплари секин-асталик билан узиб борилади. Ҳақиқатан ҳам боланинг тўсатдан катта бегона муҳитга отилиб чиқиб кетиши тўғри бўлмасди. Реал ҳаётда ҳам шундай. Узоқлашув, бегоналашув бирданига эмас, босқичма-босқич бўлади. Оиладан узоқлашган, ота-она тарбиясидан четда бўлган Шум бола секин-аста шумликлар кўрсата бошлайди. Лекин бирор ўринда ўғирликка, жиноятга қўл урмайди. Бу жихатни муаллифнинг шарқона қараши билан изоҳлаш мумкин. Шум бола қаерга бормасин, унинг психологик ҳолати фрустрация (омадсизлик, мақсадга етолмаслик) билан яқунланади. Натижада унда фош этишдан ташқари зўравонликка яқин бўлган қасд олиш туйғуси ҳам шаклланади. Тандир ичида ётиб, жазман йигитдан пул талаб қилиши, такяхона аҳлини манқалдонда шишада сув қайнатиб қўрқитиши эпизодларида унда ўч олиш истаклари шакллангани кўринади. Болалар онгида воқеликдан нусха кўчириш қобилияти ривожланган бўлади. Ғафур Ғулом қиссада бундан усталик билан фойдаланади. Шум бола ҳаракатлари орқали катталар дунёси акс эттирилади.

Эрих Фроммнинг таъкидлашича, “эътиқод емирилиши” болалар ҳаётида тез-тез учраб туради. Унинг фикрича, бола ўз ҳаётини меҳр-муҳаббат, эзгулик ва адолат тушунчаси билан бошлайди.⁷⁷ Гўдак ҳаётини тўлалигича она ихтиёрига топширади, она гўдак учун “ҳаёт манбаи” ҳисобланади. У норасида бўлганлиги учун онасига тўла ишонади. Бундай ишонч ўз отасига, буваси ва бобосига, бошқа бирор яқинларига, шунингдек Худога нисбатан ҳам бўлади. Кейинчалик отага муҳаббат – орзу-интилишлар таянадиган манбага айланади.

⁷⁷ Фромм Э. Инсон қалби. Унинг эзгулик ва ёвузликка бўлган лаёқати. –Т.:Ўзбекистон, 2016. –Б. 25.

Бу даврда бола отасининг рағбати ва эътиборини қозонишга, норози қилмасликка интилади. Бизнингча, “Ота рози – Худо рози”, дейилиши ҳам фарзанднинг ота орқали илоҳиётга итоаткорона боғланишига ишорадир. Шум бола асардаги ёши бўйича, яъни илк ўсмирлик даврида онадан ота томон юриши, унинг меҳрини қозониши керак эди. Воқеалар уни ҳар иккисидан ҳам айиради. Эрих Фроммнинг ўрганишича, зиддиятли эканидан қатъий назар оталик ва оналик ҳисси бола учун бирдек муҳим. Агар бола фақат оталик ҳиссини сақлаб қолса, шафқатсиз бўлиб, инсоний қиёфасини йўқотади. Агар оналик ҳисси сақлаб қолинса, қиёслаш-баҳолаш қобилиятини бой беради ва ўзининг ҳам, ўзгаларнинг ҳам камолотига монелик қилади⁷⁸.

Етим ўсганларнинг руҳиятидаги сакталиқнинг илдизи айнан мана шу ерда кўринади. Бола онага ожизона ибтидоий боғланганлик давридан, отага итоаткорона боғланиш орқали балоғат палласига қадам қўяди. Бу даврда у ҳам она, ҳам ота шахсиятидан халос бўлади. Агар оиладаги муҳит, ота-онанинг ўз вазифасини тўла адо этмаслиги ёхуд етимлик сабаб бўлса, боланинг тасаввурлари ўзгаради ва бу ундаги ишонччи емиради. Айнан Шум болада мана шу ишонч босқичма-босқич йўқолиб боради. Унинг уйдан чиқиб кетиши, ижтимоий ҳаёт ичида дарбадар кезиб юриши, аввало, унга, ўз-ўзига ва одамларга бўлган ишончсиз муносабати сабабдир. Гарчи Шум бола дарбадар ҳаёти давомида кўп бор ўзига ва яқинларига “уйга қуруқ қўл билан боришни эп кўрмаган”лигини айтса-да, асл масала қайтишга бўлган ишончнинг емирилганида эди. Айрим “Шум бола” тадқиқотчилари буни иқтисодий қийинчилик билан боғлашади. Аслида катта ҳаётга қадам қўйиш арафасида турган ўспирин йигитнинг пулсиз, муқим ишсиз, дарбадар кезишига даврнинг молиявий инқирози эмас, балки маънавий таназзули сабабдир. Зеро, Андре Моруа таъкидлагандек, молиявий қийинчиликлар ҳеч қачон фожиона бўлмайди.⁷⁹ Ҳамма гап маънавий қашшоқлик, инсонга, хусусан, бола шахсига бўлган ишончсиз муносабатда. Шум болага ишончсиз муносабат, аввало,

⁷⁸ Паскаль Б., Гассет Х.О., Фромм Э. Севги санъати. –Т.:Ўзбекистон, 2011. –Б. 166.

⁷⁹ Моруа А. Чоршанба учун бинафшалар. –Т.:Янги аср авлоди, 2015. –Б. 201.

оилада мавжуд эди. Унга синглиси ҳам “-ҳа, ...ўлгур”, деб мурожаат қилади (164-бет). Икки ўринда нутқи келтирилган онасининг сўзлари ҳам “*жувонмарг, зумраша*”, деган фақат қарғиш ва тергашдан иборат. Мана шундай ҳақорат ва камситувчи мурожаатлар бутун асар давомида уни тарк этмайди. У жамият аъзолари томонидан “*етим, етимча, ҳароми*” каби сўзлар билан кутиб олинади. Масалан, Шум бола бутун киш бўйи хизматини қилган Ҳожи бобонинг муносабатида ўша давр улуғларининг болага бўлган типик қарашларини кўриш мумкин. Шум боланинг етимлиги Ҳожи бобони ажаблантирмайди. У совуққонлик билан ота-она топилади, дейди: “*Ҳай, зарарсиз. “Яхши бузоқ икки онани эмибди”, дегандек ўзинг эпчил бўлсанг, ота топиб оласан. Отаки топилади, она деган ўз оёғи билан келади*”. (240-бет). Қанча хизмат қилмасин, Шум болага Ҳожи бобо даргоҳида яхши муносабат бўлмайди. Хатто, Ҳожи бобонинг Шум боладан кўнгли тўлиб, кайфияти чоғ бўлган пайтларда ҳам “етим тойлоғим”, деб “эркалатиб” кўяди, холос. Шундай бўлса-да, Шум бола ҳеч қачон умидсизликка тушмайди. У курашувчан, интилувчан, ҳазилкаш ўсмир сифатида гавдаланади. Бу болаларга хос хусусият бўлиб, образга ҳам ишонарли тарзда кўчирилган.

Қиссадаги бола шахсига муносабатда ўша давр жамияти аъзоларининг маънавий қиёфасини кўриш мумкин. Шум бола қаерга бормасин, “келгинди, сиғинди” сифатида қарши олинади. Табиийки, бундай муносабат шаклланаётган бола характериға салбий таъсир кўрсатади. Қиссадаги қаҳрамонлар характерида давр руҳи, ўша тоифа даражаси билан бирга болага, жумладан, етим болага бўлган муносабат реал ифодаланган. Биз учун қаҳрамонлар характеридаги болага бўлган муносабат муҳим. Чунки, бу муносабатлар муаллифнинг болалиги билан боғлиқ. Боланинг келажакда улғайиб, маълум мотивацияга эга бўлиши ёки характери ва тақдири ўзгаришиға сабаб бўлган муносабат унинг онг остида, яъни шуурида бутун умр яшаб қолади. Натижада болада жамиятга нисбатан юмор воситасидаги фош этиш, ўч олиш ҳислатлари ҳимоя қуроли сифатида шаклланади. Ғафур Ғуломнинг оламини бадий идрок этишида муҳим ўрин эгаллаган болалик ва ўспиринлик

категориялари ҳам алоҳида персонажлар характерини яратишда, ҳам умумий асарларининг бадиий концепцияси учун асос ҳисобланади. Ёзувчининг болалик ва ўспиринлик ҳақидаги тасаввурларини бутун тафсилотлари билан кўриб чиқиш, адибнинг бадиий оламига яна-да чуқурроқ кириб боришга ёрдам беради.

Қисса ёзилганига қарийб 90 йил бўлса-да, у ҳали-ҳамон ўз баҳосини тўлиқ олгани йўқ. Унинг ҳар бир сатри синчиклаб, Ғафур Ғулом каби закийлик билан юмор ва рамз ахтариб ўқиладиган асардир. Рамз дейишимизга асос бор. Биз “Шум бола”дан рамзийлик қидиришга ҳақлимиз. Чунки поэтика тилнинг рамзийлиги экан, поэтик маҳорат соҳасида етакчи бўлган Ғафур Ғуломнинг рамзий тилда сўзлагани, қўллаган ҳар бир сўзининг матн остига кўплаб рамзий маъноларни юклаб юборгани, шубҳасиз. Аския устаси, фольклор асарлари билимдони сифатида у Шум бола бўлиб, ўтмиш аждодлар тилида сиёсий тазйиқлар остида ҳам бурро-бурро сўзлай олган. Қолаверса, психология илмидан маълумки, болалар образли фикрлашга, ҳаётни рамзлар воситасида тушунишга мойил бўладилар. Шундай экан, бола образи етакчи бўлган асарларда, албатта, рамзийлик бўлади. Қиссада воқелик бола нигоҳи билан талқин этилади. Лекин матн ости маънолари, воқеага муносабат билдириш кўпни кўрган, донишманд Ғафур Ғулом томонидан олиб борилади. Қиссада муаллиф ва бола нигоҳининг бирлашиши асосан Шум боланинг жамиятнинг турли аъзолари билан олиб борган диалогларида кўринади. Муаллиф ва бола нигоҳларида муштараклик ҳамда ўзига хосликлар кўзга ташланади. Шунинг учун ҳам гоҳ боланинг донишмандона сўзларидан, гоҳ муаллифнинг болаларча қилиқларидан ҳайратга тушамиз.

Фикримиз исботи сифатида қиссадан олинган куйидаги парчага эътибор қаратамиз: *“Омон билан тотувчилик вақтларда менга бир иш ўргатган эди. У ҳам бўлса, “тўдага ур” фалсафаси. Қишлоқдан-ку бадарғаман, чумчуқдек жоним билан шаҳарга тушиб кетсам, “қора нўстакдан бурга қидириш қийин”, дегандай, шаҳардан мени ким ҳам топиб ола қолади?*

Шаҳар. Савдогарлар, миршаблар, гадоилар шаҳари. Селдан сўнг лойқаланиб оққан дарё. Шу дарёнинг мурдор тўлқинлари ичида мен шўрлик нима, битта хас-чўпдек ютилиб кетишим мумкин. Аммо мен ўзим эса шаҳарни астойдил ёмон кўраман” (234-бет). Ушбу парчада Шум бола ва муаллифнинг асл руҳияти намоён бўлган. Омон ўргатган “Тўдага ур” фалсафасида тоталитар тузумнинг аччиқ ҳақиқати бор. Чунки, бу тузум “оммада” дегани учун вужудга келган. Зеро, инсоннинг қиммати унинг омма эканлигида эмас, ўзида, якка шахсиятида кўринади. Бу тузумда омон қолиш учун оммага бирлашиш лозим эди. Лекин руҳиятида ҳамиша эркинликка интилган Шум бола учун тўдага бирлашиш ҳаётни бой бериш билан баробар эди. Мана шундай эътиқод билан боғлиқ масалаларда Шум бола ўз-ўзига кўп саволлар беради ва сафарга отланади: “Навоий айтибдирки: “Бахтли ул кишидирким, у дунёни тарк қилади, дунё уни тарк қилмасдан”. Ўзимни ўлдирайми, йўқ қилайми? Йўқ, ҳали ёшман, менга аталганининг қаймоғи бузилгани йўқ. Саъдий айтибдирки, “Бир мамлакатда гариб бўлсанг, ҳурматсизлансанг, сафарни ихтиёр қил”, деб. Кўктерақдай шаҳри азимда бошимга теккан тошларнинг сони кўзимдан оққан ёшлардан кўпроқ” (200-бет).

Бегоналашув тушунчаси инсонда маълум ёшдан кейин содир бўлади. Бу ҳолат болаликда деярли кузатилмайди. Чунки, бола тўла ижтимоий ҳаётга сингигунга қадар табиат, оила, тенгқурлари даврасида бўлади. Шум болада эса, бегоналашув эрта бошланади. У оиласидан, жамиятдан, ўзидан бегоналашади. Қиссада бегоналашув етимликнинг ўзига хос таркиби сифатида туради. Натижада Шум бола эътиқоди емирилган, келажаги номаълум одамга айланади.

XX аср ёзувчиларининг кўпчилигида айнан бола образига мурожаат кучли. Бунинг сабаби, бизнингча, муаллиф ўз қаҳрамонини етим қилиб тасвирлаш орқали ўзини сиёсий муаммолардан соқит қилишга уринади. Бу йўл адабий қаҳрамонни тарихий ўтмишдан ажратади. Яъни, қаҳрамон шўро кишиси вакилига айланади. Шу орқали мафкуравий юқдан халос бўлинган.

Ёзувчи бола образини яратиб, уни муҳит қурбонига айлантиришига сабаб ташқи таъсирларни бартараф этиш лозимлигини уқтириш, деб ҳисоблаш

мумкин. Худди шунингдек, “Шум бола” қиссаси ҳам “*Тўрт томон қибла. Лекин қаёққа қараб йўл олсам экан*”, (286-бет) деган иқроор билан яқунланади. Нотаниш жойда, номаълум муҳитда қайси тарафга қараб ибодат қилинса ҳам, ўша томон қибла ҳисобланади. Шу билан бирга, Шум боланинг бу хулосасида бола эътиқодининг емирилгани, эртанги кунга ишончсизликни англаш мумкин. “Шум бола”га ҳамоҳанг тарзда Абдулла Қаҳҳорнинг “*Ўтмишдан эртақлар*” қиссаси ҳам “*Энди нима бўлади?*”⁸⁰, деган жумла билан яқунланади. Академик Баҳтиёр Назаровнинг фикрича, бундай тугалланма орқали ёзувчи ўз асарининг давомини ёзишни ният қилган ва бу саволга янги асари билан жавоб беришни мақсад қилиб қўйган.⁸¹ Бизнингча, ҳар икки қиссадаги сўнгги жумла орқали болаликнинг бой берилиши ғоявий-бадиий жиҳатдан яқуний ифодаланган. Ғафур Ғулумдан қиссанинг давомини ёзиш ҳақида сўралганда: “ – Йўқ. Буёғини энди сизлар ёзасизлар... Шум бола энди академик, лауреат, депутат...”⁸², деб жавоб берган. Шум боланинг “қаёққа қараб йўл олсам экан”, деган сўнгги жумласи мантиқий яқун бўлиб, айнан шу жойда унинг болалик даври тугайди ва ҳаётининг янги босқичи бошланади.

Хуллас, қисса аввалида оламга ҳайрат билан қараган Шум боланинг 5-6 ойлик саргузашти мобайнида бу ҳайратлари муҳит сабаб нафратга, ундан кейин фош этиш ва ўч олишга, яқунда эса, саросимага олиб келади. Натижада у бирорта суянчиғи йўқ, ҳеч кимга ва ҳеч нимага ишончи қолмаган шахсга айланади. Шум боланинг уйга қайтолмаслигига сабаб, унинг болалиги тугаган, қайтишга бўлган ишонч емирилиб бўлганди.

⁸⁰ Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртақлар. –Т.:Ўқитувчи, 1983. –Б. 112.

⁸¹ Назаров Б. Ҳаётгийлик – безавол мезон. –Т.:Ёш гвардия, 1985. –Б. 83.

⁸² Саид Аҳмад. Йўқотганларим ва топганларим. – Т.:Сано-стандарт, 2019.– Б. 46.

ҒАФУР ҒУЛОМ ИЖОДИДА “ВАТАН” ВА “МИЛЛАТ” БАДИИЙ КОНЦЕПТЛАРИ

Акрам ХУДАЙБЕРДИЕВ,

Андижон давлат университети таянч докторанти

Аннотация: Мақолада XX аср 20-30-йиллар ўзбек совет адабиётида “ватан” ва “миллат” тушунчаларининг ижтимоий-тарихий шаклланиш омиллари Ғафур Ғулом шеърлари мисолида очиб берилган. Мазкур концептларнинг турли маънодош сўзлар билан қўлланилиши ҳамда улар англатган бадиий концептлар ҳақида фикр юритилган. Бу даврда Ўрта Осиёда маъмурий-худудий чегараланиш билан боғлиқ сиёсий-ижтимоий жараёнларнинг “ватан” ва “миллат” концепти шаклланишидаги аҳамиятига ҳам тўхталиб ўтилган. Хусусан, Шўро ҳукумати ва мафкурасининг Туркистон ўлкасида юритган сиёсати таъсирида шаклланган “ватан” ва “миллат” концептларининг шоир ижодида турли ўринларда фарқли ифодаланиши таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Ватан, миллат, ўзбек эли, Ўзбекистон, Совет Иттифоқи, совет халқи, совет миллати, социализм, коммунизм.

XX асрнинг 20-йиллари Совет ҳукуматининг мустамлака халқлар устидан назоратни мустаҳкамлаши, ўз сиёсатини жадал юргизиш ва уни жамиятларга сингдириш даври бўлди. Бу даврда жаҳид адабиёти вакиллари таъқибга олина бошлади, босмачилик ҳаракатларига қарши жиддий кураш авжига чиқди. Жаҳидчилик ҳаракатининг мафкураси сифатида эътироф этилган миллий ўзликни англаш ва шу йўлдаги маърифатчилик ғояларига болта урилди. Миллий ғурур, миллий шаън топталди. Миллий Ватан курашчилари, миллат фидойилари “ватанчилар”, “миллатчилар” сифатида таъқибга учради. Ўзбек адабиётида шаклланаётган миллий тафаккур яна бир эврилиш босқичига кирди. Бу таъсир биз тадқиқ этаётган “ватан” ва “миллат” бадиий концептларида ҳам сезилади. Буни 20-30-йиллар ўзбек адабиётининг

ёркин вакилларидан бири Ғафур Ғулом ижоди мисолида ҳам кўришимиз мумкин. Унинг 1923-1966-йилларда ёзилган турли тўпламлардан жой олган шеърлари бизни қизиқтирган масалада фикр юритиш учун бой материал бера олади. Ғафур Ғулом 20-йиллар бошларида “Гўзаллик нимада...” ва “Феликс болалари” каби шеърлари билан илк ижодини бошлаганди.

Шоир “Гўзаллик нимада...” шеърида⁸³ сарлавҳада қўйилган саволга жавобни очиклайди. Шоир наздича, гўзаллик “қизларда, қора кўзларда, соз каби сўзларда” эмас, шундай деб билганлар эса янглишганлардир. Шоирга кўра, гўзаллик бир гул, гулнинг эса очилиш ва яшнаш муддати – фасли бор, ана шу муддатда яшаш асл гўзаллик. Тириклик билан бу гўзаллик бардавом бўлади. Инсон яшар экан, албатта, унда бир мақсад бўлади ва бу мақсад доирасида фаолият юритиши аниқ. Тирикликни гўзаллик дея эътироф этган шоир шеър сўнггида бу гўзаллик инсон фаолияти ва унинг мақтанишга арзигулик самарасида яна-да гўзаллашади, дея хулосалайди:

*Гўзаллик – ишлайиш,
Манглайни терлатиш,
Гўзалдир унган иш,
Мақтанса ярашар!*

Биламизки, адабиёт – гўзаллик куйчиси. Бу адабиётнинг эстетик қонуниятидир. Шоир шеърда ўқувчи эътиборини шунга қаратмоқчидек рамзларга ишора қилади.

“Янги ўзбек адабиёти” дея номланишидан ҳам маълумки, XX аср бошига келиб, ўзбек адабиёти янгиланиш ва ўзгаришларга юз тутди. Хусусан, мумтоз адабиётга хос жиҳатларнинг шоир яшаган давр ижтимоий муҳити заруратидан келиб чиқиб истифода даражаси сусайди. Унинг ўрнини даврнинг ижтимоий-маданий эҳтиёжларини қондира оладиган адабиётнинг янги меъёрий мезонлари эгаллади. Чунончи, бадиий адабиётда ғоя (идеал)нинг ўзгариши, якка ҳукмрон аруз ўрнига бармоқ вазнининг

⁸³ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1923-1940). Ўн икки томлик. 1-том. – Тошкент.: “Фан”. 1983. 22-бет.

фаоллашуви, анъанавий образ ва тимсолларнинг янги мазмун ифода этиши, хаётни бадиий акс этириш принципининг (романтизмдан реализмга) ўзгариши, жаҳоний жанрларнинг кириб келиши, шарқ ва ғарб ифода услубларининг уйғунлашуви, драматик турнинг фаоллашиши ва жадал ривожланиши, матбуотнинг жонланиши, сарбастдаги ижодий тажрибалар, адабий ижод тилининг омма тилига яқинлашуви, адабиётнинг, шеърятнинг ижтимоийлашуви ва мавзу кўламининг кенгайиши каби унсурлар давр адабиётининг янгиланиш мезонини белгилаб берди.

Шоир шеърда гўзаллик *қизларда* (ёр, жанон; образлар), *қора кўзларда* (мумтоз адабиётга хос анъанавий детал образлар), *соз каби сўзларда* (кулоққа хуш ёқувчи сўзлар, турли ташбеҳлар-у ўхшатишлар, сўз ўйинлари; реалликдан йироқ бадиий воқелик тасвирлари) деб билганлар “*янглишар*” дейиши билан нигоҳни реалликка (“*муддати фаслдир*”) ва унда яшамоқликка (“*яшамоқ аслдир*”) қаратади. Яна ҳам гўзалликни “*ишлайиши, манглайни терлатиши, унган иш*” да (мафкура унсурлари) кўради. Мисраларда ифодланган шоирнинг ёш кўнглидан кеячаётган ҳисларида давр мафкурасининг таъсирлари сезилади. Шоирнинг 1928-йилда ёзилган “Феликс болалари” шеърида ҳам бунга гувоҳ бўламиз.

Ғафур Ғулом 1953-йил 5-февральда ёзган “Кечмиш ва кечирмишларимдан” автобиографиясида⁸⁴ ишчи-деҳқонлар партиясини алқайди, Февраль революцияси туфайли ҳокимиятга келган Муваққат ҳукуматни йиқитиб, улар устидан ғалаба қозонган Ленин ва Коммунистлар партияси раҳбарлигида амалга оширилган Улуғ Октябрь революциясини “халқларни озод қилувчи улуғ куч” сифатида эътироф этади: “Бизлар ўзбек, тожик, қирғиз, қозоқ, туркманлар – ҳамма-ҳаммамиз руслар билан баравар курашларда қатнашдик, бу революцияга эргашидик, унинг халқларни озод қилувчи улуғ кучидан баҳраманд бўлдик”. Қолаверса, акаси унга “Русча ўрганиш керак, русга эргашиш керак. Руснинг баридан тутсанг, ора йўлда

⁸⁴ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1923-1940). Ўн икки томлик. 1-том. – Тошкент.: “Фан”. 1983. 13-18-бетлар.

колмайсан”, дея, “Туркестанский курьер”, “Туркестанские ведомости” каби газеталарни олиб келиб, ўқиб ҳам берар эканлар. Ўзининг афтобиографиясида келтирилган бу маълумотларни Ғафур Ғулом “ҳукумат кўзи” учун киритганми, йўқми, ҳар ҳолда қийинчиликларни ўз бошидан ўтказган ўн беш ёшлардаги бола ўша пайтда аторофида кечаётган ижтимоий-сиёсий жараённинг “алла жойларига” ақли етиб қолганди.

Автобиографияни ёзган пайтдаги шоир билан илк шеърини ёзган вақтидаги Ғафур Ғуломнинг осмон билан ерча фарқ бор, деган ўринли эътироз бўлиши мумкин ўқувчида. Автобиографияда келтирилган маълумотларни ижодкор айнан давр сиёсати ва мафқурасидан келиб чиқиб шакллантирган бўлиши мумкин, деган фикр ҳам ўтади кишидан. Матн контексти ва бир қатор шеърларидаги ички тизимлиликда мафқуранинг таъсири кўринади барибир. Кейинги ўринларда шоирнинг таҳлилга тортилган ижодий парчаларида ҳам ана шу кайфият ва руҳ (пафос) етакчилиги сезилади.

1932-йилда ёзилган ва шу йили 27-январь сонида “Қизил Ўзбекистон” газетасида нашр қилинган “Обрў учун” номли шеърда⁸⁵ “ватан” концепти кўйидагича талқин қилинади:

Ўзбекистон пахтакорлик истиқлолин

Уҳдага олган ўлка...

Ўзбекистон!

Ишчи-деҳқон!

Англа, билки,

Бугунгина план бўлган

Олтмиш уч.

Кўпрак ғайрат,

Кўпрак обрў,

⁸⁵ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1923-1940). Ўн икки томлик. 1-том. – Тошкент.: “Фан”. 1983. 112-113-бетлар.

Кўпрак куч!

Ўзбек адабийти тарихига юзлансак, “Ўзбекистон” сўзи илк бор ўзбек мумтоз шеъриятида Турди Фароғийнинг “Бу мулк” радифли ғазалида айти шу шаклда учрайди:

*Дур аҳду танг чашму бесару яъжуж ваъз,
Мухталиф мазҳаб гуруҳи ўзбекистондур бу мулк.*

Мисрада қўлланилган “ўзбекистон” сўзи юқоридаги атамадан фарқли ўлароқ ҳозиргидек муайян ҳудуд ва давлат номини англамай, балки “ўзбеклар яшайдиган ер” маъносинигина ифодалаб келган. Ғафур Ғулом шеъридаги “Ўзбекистон” атамаси Фароғий қўллаган атамадан фарқли равишда “ўзбеклар яшайдиган ер” маъносини билдириш билан бирга шу халқ яшайдиган давлат ҳудуди ва номини ҳам ифодалайди.

“Ўзбекистон” миллат тафаккурида миллий онгинг шаклланиши ва маданий ўзликнинг фундаментал асоси бўлмиш миллат ғоясининг ғалабаси ўлароқ Ўрта Осиёда вужудга келган давлат бўлиб, 1924-йилда Средазбюронинг қарорига асосан⁸⁶ маъмурий-худудий чегараланиш натижасида СССРга тўғридан-тўғри аъзо бўладиган “Ўзбекистон Республикаси” сифатида ташкил этилганди⁸⁷.

Ушбу шеърда Ўзбекистон муайян ҳудуд сифатидаги “ватан” маъносини беради.

Шоирнинг 1944-йилда (Ҳамид Олимжон билан биргаликда) ёзилган “Яшна, озод Ўзбекистон...”⁸⁸ деб бошланувчи шеърида Ватан ва миллат номи ёнма-ён тилга олинади:

*Яшна, озод Ўзбекистон, шонли эй ўзбек эли,
Гулла эй бизнинг муқаддас сен азиз тупроғимиз.
Тогларингда эрк қуёши, боғларингда бахт ели,*

86 РГАСПИ, ф.62, оп. 2, д. 100, л. 29-30. Оргбюро резолюцияси матни куйидаги манбада: ЦК РКП(б) – ВКП(б) и национальный вопрос. – С.221-222.

87 Холид Адиб. “Ўзбекистон таваллуди: илк СССР даврида миллат, империя ва инқилоб”. Тошкент: “Академнашр”, 2022. 274-бет.

88 Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1941-1953). Ўн икки томлик. Иккинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 48-бет.

Олга бошла бизни ҳар чоқ, эй қизил байроғимиз.

Биринчи мисрада Ўзбекистон юқоридагидек муайян ҳудуд сифатидаги “ватан” маъносини беради ва шу ҳудудда яшовчи “ўзбек эли” – “миллат” тушунчаси билан узвий боғлиқ талқин этилаётгани англашилади. Шоир миллат тушунчасини ифодалаган жумлани “ўзбек эли” тарзида қўллайди. Шеър ёзилган вақтда ўзбек халқи миллат сифатида шаклланиб бўлганди, лекин Шўро ҳукуматининг ўлкада юритаётган сиёсати боис миллатчиликнинг тазйиққа учраганлигидан Совет Иттифоқи халқлари алоҳида миллатларга ажратилмай унинг ўрнида “совет халқи”, “совет граждани” каби атамалар қўлланилар эди. Шеър давомида бунга ҳам гувоҳ бўламиз:

*Биз Ватаннинг эллари-ла бўлғумиз доим иноқ,
Қалбимизда доҳиймизнинг номи порлар субҳу шом.
Эй советхалқи яратган голибона Иттифоқ,
Одамизод бахтига қил беҳисоб йиллар давом.*

“Иттифоқ” сўзи бу ўринда икки маънони: биринчи мисрадаги “иноқ” сўзига ҳам қофия, ҳам мазмунан ҳамоҳанг тарзда ўз маъносида (ўзаро бирдамлик, аҳиллик) ва кўчма маънода (бош ҳарф билан ёзилишидан ҳам маълумки) бутун Совет Иттифоқи давлатини ифодалайди. “Совет халқи” эса юқорида айтилганидек, “миллат” маъносини беради. Шу билан бирга шеър контекстида “миллат” маъносида келган “Ватаннинг эллари” – “совет халқи” ва “ўзбек эли” орасида бутун-қисм муносабати кўринади. “Совет халқи” (Ватаннинг эллари) – бутун, уларга нисбатан “ўзбек эли” – қисм, “Ватаннинг эллари”дан бири.

Қолаверса, “Иттифоқ” муайян ҳудуд сифатидаги “ватан” маъносини бериб, шу ҳудудда яшовчилар “миллат” маъносида келган “совет халқи” билан узвий боғлиқ талқин этилаётгани англашилади. Буни бандда “Ватан” ва Совет давлати маъносида келган “Иттифоқ” сўзлари контекстуал синоним ўлароқ ишлатилгани ҳам тасдиқлайди. Уруш йилларида ёзилган шеърнинг учинчи бандида *“Шавкату шонингни сақлашга ҳамма ичдик қасам, Биз*

баҳодир аскарингиз – ҳар биримиз посбон” дейиш билан ватан – Иттифок учун жавобгарликдан огоҳ этади. “...ёв агар қўйса қадам, ...жон олармиз беомон” дея хушёрликка даъват этиб, сўнгда “*Гуллагин, эй жонажон, бўстонимиз, сен доимо!*” дея тилак билдирган шоир ватани келажагининг-да қайғусини қилади. Кўринадики, мазкур бандда “ватан” концепти муайян “худуд” (Совет Иттифоқи), шу худудда яшовчи “халқ” (Совет халқи) ва халқнинг эртанги куни тушунчаларини қамраб олаётир. Бу шеърда “ватан” ва “миллат” концептларининг икки бадий талқинига гувоҳ бўлдик.

Шоирнинг 1954 йилда ёзилган “Менинг ўлкам” шеърида⁸⁹ “Ватан” концептининг яна бир талқинига дуч келаемиз. Шоирнинг шахсий архивида шеърнинг машинка нусхаси мавжуд бўлиб, унда шеър сарлавҳаси “Менинг республикам” деб берилади. Шеър шоир ҳовлиси ва боғидаги воқеа тасвиридан бошланади. Ҳовлидаги севинч боғу бўстонга сўнгра Ватанга кўчади:

*Қувончга тўлиб кетди
Боғу бўстону олам,
Ватаним – республикам,
Ватаним зоят кўркам.*

Банд мазмунидан келиб чиқилса, “республика” муайян худуд сифатидаги “ватан” маъносини беради. Демак, бу ерда “ватан” концепти худуддан чегараланиб, бутун Республикалар Иттифоқи – Совет Иттифоқини эмас, бутундан бир қисмни – Иттифоқ таркибидаги республикалардан бирини ифодалаб келади. Шеърда “Ўзбекистон” сўзи қўлланилмаса-да, “республикам” дейилганда “Ўзбекистон” тушунилади. Шеър давомида бу яна-да конкретлашади:

*Асфальт кўчалар билан
Тошкентнинг кўркамлиги,
Бахтиёр халқимизнинг*

⁸⁹ Фафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1954-1966). Ўн икки томлик. Учинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 528 б. 38-39-бетлар.

Жаҳонда йўқ камлиги.

Тошкентнинг 1930 йил Ўзбекистон Республикаси пойтахти этиб белгиланганлиги ва кейинги бандда Москва тилга олиниб, “Укасидан узмайди Москва порлоқ кўзин” мисраларида “Москва ва Тошкент” – “оға ва ини” муносабатлари инобатга олинса, муайян ҳудуд сифатида “ватан” маъносини англатган “республика” Ўзбекистон эканлиги ойдинлашади. Шеърда “ўттиз йил” саноғи “бир йигит” мисолида “Республика ёши”га қиёслангани ҳам бунга аниқлик киритади.

Бандда “миллат” маъносини ифодалаб келган “халқимиз” сўзи кўпликдаги бир неча халқларни эмас, Иттифоқдаги халқлардан бирини, яъни бутуннинг қисмини – “ўзбек халқи”ни англатади. Гарчи “халқимиз” кўплик шаклида бўлса-да, сўздаги эгалик қўшимчаси кўпликдан кўра тегишлиликка урғу беради. Бундан шеър контекстида “республика” муайян ҳудуд сифатидаги “ватан” маъносини бериб, шу ҳудудда яшовчи миллат маъносида кўлланилган “халқ” сўзи билан узвий боғлиқ талқин этилаётгани англашилади. Бу “Партия улуг йўлга Ватанимни бошлади” мисраларида янада яққол кўринади. Қолверса, шеър контекстида “республика” ва “ватан” сўзлари контекстуал синоним ўлароқ ишлатилгани ҳам буни тасдиқлайди.

Аввалроқ 1924 йилда Ўзбекистон маъмурий-худудий чегараланиш натижасида СССРга тўғридан-тўғри аъзо бўладиган “Ўзбекистон Республикаси” сифатида ташкил топганлигини айтгандикки, шеър давомида амалга оширилган ва қилинаётган ишлар унинг 30 йиллик юбилейига тайёргарлик ҳаракати эканлиги кўринади. Шеър ана шу хулоса билан яқунланади:

Республикам тўйини

Ярашиқ ўтказамиз,

Ўқишда ҳамма фанни

Беш билан битказамиз.

Ушбу шеърда “ватан” концепти муайян ҳудуд (Ўзбекистон) ва шу ҳудудда яшовчи халқ (ўзбек) тушунчаларини қамраб олган.

Республика 30 ёшга тўлган йил, 1954-йил, ёзилган ва шу йили “Қизил Ўзбекистон” газетасининг 14-март сонисида нашр қилинган яна бир “Порлок истиқбол учун” шеърида⁹⁰ “ватан” концептининг муайян ҳудуд сифатидаги икки бадий талқинига дуч келамиз. Бу шеърда миллат маъносида келган “Совет халқи” (*“Совет халқи беради гуркираган овозин”*) муайян ҳудуд сифатида Совет Иттифоқини ифодалаган “Улуғ Ватан” сўзи билан (*Улуғ Ватанимизнинг бир бутун омонлиги*) шеър контекстида боғлиқ ҳолда талқин қилинган. Муайян ҳудуд сифатида ватан маъносини берган “Ўзбекистон” сўзи ҳам (*Ушбу йил Ўзбекистон ўттиз ёшга тўлади*) “Ватан ичра ватан” тарзида талқин қилинган. Кўринадикки, ушбу шеърда “ватан” концепти кенг ва тор ифода талқинларига эга.

Шунингдек, Ғафур Ғулумнинг турли йилларда ёзилган ва нашр қилинган бир қатор шеърларида ҳам “ватан” концептининг юқоридагиларга ўхшаш ва фарли турли бадий талқинларига дуч келамиз. 1959-йил ёзилиб, шу йил 15-февралда “Қизил Ўзбекистон” газетасида нашр қилинган “Партия шарафига!” шеърида⁹¹ ҳам “ватан” концепти муайян ҳудудни (Ўзбекистон) ифодалаб (*“Озод Шарқ деб аталур Ватаним Ўзбекистон”*), миллат маъносини билдирган “ўзбек”, “халқ” сўзлари билан боғлиқ ҳолда (*“Мен ўзбек шоириман — Ўз халқимнинг тилиман”*) талқин қилинади. Шу ўринда шоирнинг “Кечмиш ва кечирмишларимдан” автобиографиясида баён қилинган куйидаги фикрларни эслаб ўтиш ўринли: *“Улуғ ва энгилмас Ватанимизнинг халқлари жаҳон бўйлаб тинчлик бўлишини истайдилар. Мен шу саодатли тинчлик айёмларининг ва коммунизм қураётган совет халқининг камтарин куйчисиман”*⁹².

⁹⁰ Ғафур Ғулум. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1954-1966). Ўн икки томлик. Учинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 528 б. 10-бет.

⁹¹ Ўша асар. 161-бет.

⁹² Ғафур Ғулум. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1923-1940). Ўн икки томлик. 1-том. – Тошкент.: “Фан”. 1983. 18-бет.

1963 йилда ёзилган ва илк бор шу йил “Қизил Ўзбекистон” газетасининг 3-декабрь сонида нашр қилинган “Муборакбод” шеърида⁹³ “ватан” концепти муайян ҳудуднигина (“Озод Ватанимсан, Ўзбекистоним”) ифодалаб келади.

1958-йил 3-декабрда ёзилган ва 1984-йилда нашр қилинган “Совет Иттифоқи...” шеърида⁹⁴ “ватан” ва “миллат” концептларининг яна фарқли бадий талқинларига дуч келамиз:

*Совет Иттифоқи деб аталган зўр ўлкада
Ҳамма қардош халқларнинг ўз ҳисса вазифаси.
Бириси нур келтирур, бириси нон, бири туз,
Ҳаммани тўйгазади она-Ватан сийнаси.*

Бандда “ватан” концепти муайян ҳудудни ифодалаб келади ва “она-Ватан” ҳамда “Совет Иттифоқи” сўз бирикмалари контекстуал синоним сифатида қўлланилади. Шунингдек, “ватан” концепти миллат маъносини берган “қардош халқлар” жумласи билан боғлиқ ҳолда талқин қилинган. Аммо шоир юқоридаги шеърдан фарқли ўлароқ бу ерда “миллат” концепти – “совет халқи” ўрнида “қардош халқлар” сўз бирикмасини қўллаган. “Қардош халқлар” атамаси ва “қардошлик” Гафур Ғуломнинг бир қатор шеърларида такрорланади.

1962-йилда ёзилган ва шу йили 15-майда “Ўзбекистон маданияти” газетасида нашр қилинган “Қардош қозоқ элига” шеърида⁹⁵ миллат маъносида “қардош эллар” тарзида келади.

*Совет халқи ўзининг ишидан, ютугидан,
Ҳар соат қўшни — қардош элларга берар хабар,
Ким ўзар ўйнаб қолса, қил бўйи ўтугидан
Бутун Ватан қувониб олқишлайди баробар.*

⁹³ Гафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1954-1966). Ўн икки томлик. Учинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 528 б. 311-бет.

⁹⁴ Ўша асар. 154-бет.

⁹⁵ Ўша асар. 275-бет.

Ушбу бандда миллат маъносини берган “Совет халқи” “Бутун Ватан” сўз бирикмаси билан боғлиқ ҳолда талқин қилинади. Шеър контекстида “Бутун Ватан” бирикмаси “Улуғ Совет” бирикмаси билан бирга контекстуал синоним бўлиб келган (“*Улуғ Совет Шарқда тонглар қуролганини*”). Бу ўринда “ватан” концепти муайян “ҳудуд” (Улуғ Совет – Бутун Ватан) ва шу ҳудудда яшовчи “халқ” (Совет халқи – Бутун Ватан) тушунчаларини қамраб олади.

“Қардош эллар” жумласи эса шеърда икки маънода қўлланилган. Шеър контекстида “қозоқ ва ўзбек” қардош эллари “ака-ука” биродар тарзида (“*Ака-укалик қалби ўхшаб кетади қарийб*”) талқин қилинадики, бу “қардош эллар” жумласининг тор маънодаги талқинидир. “Совет халқи” ва “қардош эллар” тенглигида кенг маънода қўлланилиб, “қардош эллар” жумласи Совет Иттифоқидаги барча элларни (юқоридаги шеърдагидек) ифодалайди. Демак, мазкур шеърда “миллат” концепти кенг ва тор ифода мазмунига эга.

Шоирнинг 1951-йилда ёзилган 1984-йилда нашр этилган “Ватандир бу” шеърида⁹⁶ ҳам “қариндошлик” муносабати учрайди.

*Асил ўғлонлари давлат тузолган ҳур Ватандир бу,
Омонлик қалъаси, тинчлик макони зўр Ватандир бу.
Муқаддасдир, дахлсиздир ҳар қадамда зарра тупроғи,
Ҳамиша золибу енгмак билан мағрур Ватандир бу.
Бу ерда барча халқ озоду бир-бирнинг қариндоши,
Улуғ дўстлик шиори шуъла отган нур Ватандир бу.
Саодат ўлкасидир кўкда порлоқ офтоби бор,
Советлар Иттифоқи – дунёда маиҳур Ватандир бу,
Дахлсиз ҳур Ватандир бу, Ватандир бу!*

Мисралардаги “давлат”, “Советлар Иттифоқи” ва “Ватан” сўзлари контекстуал синоним сифатида келиб, миллат маъносини муайян ҳудудни ифодалаган берган “халқ” сўзи билан боғлиқ ҳолда талқин қилинади. “Ватан”

⁹⁶ Гафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1941-1953). Ўн икки томлик. Иккинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 432 б. 227-бет.

концепти бу ерда ҳам муайян “ҳудуд” (Совет Иттифоқи), шу ҳудудда яшовчи “халқ” (*Асил ўғлонлари давлат тузолган ҳур Ватандир бу*) тушунчаларини ўзига камраб олган.

Бу шеърда ҳам юқоридаги икки шеърдек Ватандаги халқлар “қариндош” эканлиги таъкидланади. Тарихдан маълумки, Совет Иттифоқи халқлари турли миллатлардан ва фарқли динларга эътиқод қилувчи халқлардан ташкил топганди.

“Таржимон” газетасининг 1908-йил 58-сонида босилган “Миллият” мақоласида миллатларнинг ташкил топиши ҳақида қуйидаги фикрлар баён қилинади: *“Алявма зарбда икки мўътабар миллият назарияси бор: бирисина кўра миллат айни лисон ила мутакаллим кимсалар мажмуундан иборатдир, яъни миллиятнинг хоссаи мумтозаси тилдир. Иккинчисина кўра миллат, у миллатдан ўлмоқ истаган кимсаларнинг мажмуидир, яъни миллатнинг хоссаи мумтозаси орзуи интисобдур. Сўнг назариянинг тарафдорлари, билхосса исвичралиларни (швейцарияликларни – таъкид бизники А.Х.) мисол кетирирлар: бурада икки мухталиф мазҳабга инонан, уч турли тил ила қўнушан кимсалар маҳзо исвичра (швейцаря – таъкид бизники А.Х.) миллиятини орзуи интисоб ила бир миллат вужудга кетирмакдадирлар”*.

Совет Иттифоқида ҳам юзага келган “миллат” (совет миллати) Шўро ҳукумати таъкидлаганидек, барча халқларнинг орзуси туфайли (юқоридаги “Таржимон” газетасидан келтирилган мақолада айтилган иккинчи назарияга асосан) амалиётга тадбиқ этилганди. Айни шу “совет миллати”, “совет халқи” тушунчаларини Ғафур Ғулом шеърлари асосида таҳлил қилишга уринамиз.

Ғафур Ғулом шеърларида қўлланилган “совет халқи – қардош халқлар” эканлигини, яъни “қариндошлик” муносабатини ўз маънода – “этник келиб чиқиш, насл-насаб”дан ташқари кўчма маънода ҳам талқин қилиш мумкин. Буни шоир шеърлари мисолида қуйидагича изоҳлаш ўринлидир.

Шоирнинг 1956-йилда ёзилган ва 1967-йил “Шарқ юлдузи” журналининг 12-сонида нашр қилинган “Ватан марши”⁹⁷ шеърида юқоридаги фикрларга уйғун мисраларни кўрамиз:

Шарафлар-ла балқий бер, Совет Ватани,

Уфқингда Октябрнинг енгган байроғи.

Коммунизм қурувчи халқлар маскани,

Ўўлимизни ёритур Ленин чироғи.

Улуғ Партиямиз ҳамишадир раҳбар,

Кураишда, меҳнатда, онгда биз сафарбар.

Шеърда “коммунизм қурувчи халқлар” ва уларнинг маскани – “Совет Ватани” ҳақида гап борадики, улар коммунизм қуриш истаги билан бир “миллат”ни ташкил этмоқдадирлар. Бунга Ленин бошлиқ “Улуғ Партия” раҳнамо эканлиги ҳам айтиб ўтилади. Шеър давомида фикрлар тиниқлашади:

Бу эркин ўлкамизда барча миллатлар

Битта улуғ оила — тотув яшайди.

Ҳамма тенг, зўрлик йўқ, тозадир ниятлар,

Фақат ишлаган кишигина ошайди.

Яшасин халқларнинг ленинча дўстлиги,

Шарафлансин меҳнатда ҳуқуқ бирлиги.

Эркин ўлкада коммунизм қуриш истаги билан улуғ бир оилага жамланган миллатларнинг тенглиги, ниятларнинг тозалиги айтилса-да, уларни боғлаб турувчи ришта – “ленинча дўстлик” эканлиги очиқланади.

1957-йилда ёзилган ва илк бор шу йили 7-декабрда “Ленин учқуни” газетасида нашр қилинган “Бахтимиз қонуни”⁹⁸ шеърида ҳам “қариндош”лик илдизлари кўринади:

Эркин, текин ўқиймиз,

Коммунизм наслимиз.

Кўклам наҳорига тенг

⁹⁷ Фафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Шеърлар (1954-1966). Ўн икки томлик. Учинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 528 б. 79-бет.

⁹⁸ Ўша асар. 128-бет.

Умрдаги фаслимиз.

Иккинчи мисрадаги “коммунизм наслимиз” жумласидан ҳам аёнки, шоир шеърларида тилга олиниб келинаётган “қариндошлик” айна коммунизм билан боғлиқ муносабат ва ришта эканлиги аён бўлади. Бу ришта аввалги шеърда “ленинча дўстлик” сифатида юзага чиққан эди. Мазкур шеър давомида дўстлик давлат шаклини олади:

Ленин тузган давлатнинг

Граждани бўламиз.

Виждон, аҳлу хунарда

Мазмунларга тўламиз.

1957-йилда (3-июнь) ёзилган ва илк бор шу йили 10-сентябрда “Қизил Ўзбекистон” газетасида нашр қилинган “Менинг газетам” номли шеърда⁹⁹ юқоридаги истак ва орзулар шахсига ҳам ойдинлик киритилади.

Мен сизга кўрсатайин Ленин орзуларини

Халқимиз иродаси бунёд қилиб қўйганин.

Байт мазмунидан халқ иродаси Ленин орзуларининг бунёдкори сифатида талқин қилинади.

Шарқ халқлари Меҳнаткашлари Коммунистик Университетининг ректори Бройдо 1925 йилда шундай ёзганди: “Коммунистик жамиятнинг юзага келиши натижасида инсонлар миллий борлиқлари ва муносабатларини унутажаклар. Шу тариқа, миллат ўлажакдир”¹⁰⁰.

1961 йил 25 майда “Қизил Ўзбекистон” газетаси ёзганди: “Коммунизмда миллий фарқлар йўқолади. Охир-оқибатда коммунизмнинг галабасидан кейин миллатлар фақат бир миллат бўлиб майдонга чиқадилар. Бу “Совет миллати” демакдир.

Баҳсни “миллат” концепти – “совет миллати” ва “совет халқининг қардошлиги” масаласи устида бошлагандикки, бу “қардошлик” аслида коммунизм қуриш истаги билан боғлиқ “наслий” (“коммунизм наслимиз”)

⁹⁹Ўша асар. 118-бет.

¹⁰⁰<https://ziyouz.uz/matbuot/qayta-qurish-davri-matbuoti/bo-mirza-ha-it-xx-asrda-turkistondagi-milli-va-sovet-davlatlarining-xarakteri-1986/>Бройдо Г.Ж. «Миллат масаласи». Москва — 1925, 11 бет.

ришта эканлиги ойдинлашди ва бу орзу юқорида “Таржимон” газетасида таъкидланган Европада шаклланган миллат ҳақидаги иккинчи назарияга асосан “миллатларнинг орзуси” асосида “миллат”ни шакллантириш эмас, балки биргина шахс (Ленин) орзуси асосида коммунистик қуриш лойиҳаси эканлиги аён бўлди.

Шунингдек, Ғафур Ғулом ижоди мисолида “ватан” ва “миллат” концептларининг ижтимоий-тарихий ва сиёсий жихатдан турлича бадиий талқинларга эга эканлиги, хусусан, “ватан” концепти муайян ҳудуд сифатида бир ўринда “Ўзбекистон”, бир ўринда “Совет Иттифоқи”, “миллат” концепти билан боғлиқ ҳолда талқин қилинган ўринларда муайян ҳудудда яшовчи “халқ” тушунчаларини ифодадалаб келишини, “миллат” концепти ҳам ҳудудан чегараланган ҳолда тор ва кенг маъноларда ифодаланиши, “Ўзбек эли”, “қардош эллар”, “совет халқи”, “совет граждани”, “совет миллати” каби тушунчаларни қамраб олиши кўриб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бройдо Г.Ж. «Миллат масаласи». Москва — 1925.
2. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Шеърлар (1923-1940). Ўн икки томлик. 1-том. – Тошкент.: “Фан”. 1983. 328 б.
3. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Шеърлар (1941-1953). Ўн икки томлик. Иккинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 432 б.
4. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Шеърлар (1954-1966). Ўн икки томлик. Учинчи том. – Тошкент.: “Фан”. 1984. 528 б.
5. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Таржималар (поэзия, драматургия). 12 томлик. 9-том. – Тошкент.: “Фан”. 1988 й. 788 б.
6. РГАСПИ, ф.62, оп. 2, д. 100, л. 29-30. Оргбюро резолюцияси матни куйидаги манбада: ЦК РКП(б) – ВКП(б) и национальный вопрос. – С.221-222.
7. “Таржимон” газетаси, 1908-йил, №58-сон. Сабуфас. “Миллият”. (Москва, 29.07.1908).

8. Холид Адиб. “Ўзбекистон таваллуди: илк СССР даврида миллат, империя ва инқилоб”. Тошкент: “Академнашр”, 2022. 274-бет.
9. “Қизил Ўзбекистон” газетаси, 1932-йил, 27-январь сони.
10. “Шарқ юлдузи” журнали, 1967-йил 12-сони.
11. <https://ziyouz.uz/matbuot/qayta-qurish-davri-matbuoti/bo-mirza-ha-it-xx-asrda-turkistondagi-milli-va-sovet-davlatlarining-xarakteri-1986/>

ҒАФУР ҒУЛОМ НАСРИНИНГ БАДИИЙ ЖОЗИБАСИ

Гулбахар МУРАТОВА,
Ажиниёз номидаги НДПИ мустақил тадқиқотчиси

Ҳар бир ижодкор ўз бадиий мақсадидан келиб чиққан ҳолда ранг-баранг поэтик ифодаларга мурожаат қилади ва бу орқали ўзи тасвирлаётган характерни жонли, ҳаётий тарзда чизиб беради.

Ғафур Ғулом насрида портрет, пейзаж, рамзий тасвир, сир сақлаш усули, лирик чекиниш сингари поэтик ифода усулларидан кенг фойдаланилади.

Биз ушбу тадқиқотда Ғафур Ғулом насрида кўп учрайдиган лирик чекиниш, рамзий тасвир, сир сақлаш усули ҳақида айрим кузатишларимизни ифодалашга ҳаракат қилдик.

“Лирик чекиниш (русча калька: “лирическое отступление”) - муаллиф нутқининг кўринишларидан бири, эпик ёки лиро-эпик асарларда учрайдиган композицион унсур. Лирик чекиниш дейилишининг сабаби шуки, унда сюжет воқеаларини ҳикоя қилиш тўхтатиб қўйилади ва муаллиф уларга муносабати ошқор тарзда ифодалашга ўтади, яъни асосий воқеадан чекинади”¹⁰¹. Лирик чекиниш қаҳрамон руҳиятини ёритишда, асар воқеаларига, унинг иштирокчиларига ёзувчи муносабатини ифодалашда муҳим аҳамият касб этади. Лирик чекиниш орқали ёзувчи эмоционалликни ошириб, асарнинг китобхон қалбига кучлироқ таъсир қилишини таъминлайди.

Ғ.Ғуломнинг ҳикоя ва қиссаларида Она тимсоли билан боғлиқ лирик чекинишлар маҳорат билан тасвирланган. «Ёдгор» қиссасида асар қаҳрамони Жўра кечинмалари орқали ўз фикр-ўйларини ифода этган Ғафур Ғулом лирик чекиниш қилиб, ўз онасига бўлган меҳр-ардоғини шундай ифода этади: *«Эй, мени бағринг билан парварии қилган она, эй, менга борлигингни берган она, эй, менинг тарбиям учун кўз юммасдан ҳулкарлар кўзларингга*

¹⁰¹Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. - Тошкент: Akademnashr, 2010. – Б.154

чўккан она. Эй, қора кечаларнинг зулмати бахтига чўккан она, эй, ёруз кунларнинг саодати келажакнингга қўнган она! Дунёда онадан ортиқ ким меҳрибон? Ҳалигача бешик тепасида куйлаган аллаларингга баравар шеър ёза олмадим. Ҳалигача мендан чиққан кичик иситма учун тортган қайғуларингга тенг қайғу ҳис қила олмадим»¹⁰². . Ушбу ўринда адибнинг онага бўлган меҳри, мухаббати, ҳурмати, эҳтироми шоирона талқин этилган. Ёзувчи нафақат ўз онасига, балки бутун оналарга бўлган самимий муносабатини маҳорат билан акс эттирган. Ушбу лирик чекиниш орқали машаққатларга чидамлилиқ, сабру қаноат, келажакка умидворлик ғояларига ҳам урғу берилган.

Қуръони Каримнинг «Ал-исро» сураси 23-24-оятларида таъкидланишича, ота-оналарини умр бўйи иззат-ҳурмат қилиш ҳар бир инсон зиммасига юклатилган асосий вазифалардан бири ҳисобланади¹⁰³. Мусулмон халқларида онанинг ўрни ва фарзанд тарбиясидаги масъулияти ниҳоятда юксак саналган. Шунинг учун ҳам ёзувчи ва шоирларимиз асарларида она образи тасвирига алоҳида эътибор билан қарашади. Гафур Гуломнинг ҳикоя ва қиссаларида оналар образи талқинида ранг-баранглик кузатилиб, бунда ёзувчи маҳорати ёрқин намоён бўлади. «Қизалоқ» ҳикоясида ёзувчи санъаткорлиги янада яққолроқ кўзга ташланади. Носир ҳикояда лирик чекиниш ясаб, она меҳри ҳақида тўлқинланиб ёзади: «*Ҳеч қайси эркалаш оқ сут берган она шафқатига тенглашмайди. Оналар ўстириб, ундиргунча тортган машаққатлари учун ҳурмат эгалари. Ҳамма оналар келажак бўгин яратувчи. Ҳамма оналар ҳам жамият «маъбудалари...»¹⁰⁴. Агар эътибор берилса, нафақат ҳикоя қаҳрамонлари, балки «ҳамма оналар», демакки, аёл зоти ҳақида сўз бормоқда. Бу меҳр ва ардоққа тўла қайноқ сатрлар атиги 36*

¹⁰² Гафур Гулом. Муқаммал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.64

¹⁰³ Қуръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. Ал-исро сураси. -Т.: “Чўлпон”, 1992.

¹⁰⁴ Гафур Гулом. Муқаммал асарлар тўплами. 6 т. Т. : Фан, 1986. – Б.16

ёшидагина ҳаётни тарк этган онасига бўлган ёзувчининг меҳрга қонмаган қалби нидолари ҳамдир.

«*Шошилич телеграмма*» (1931 й.) ҳикояси қаҳрамони Мирмуломиддин руҳий кечинмалари, онага муносабати лирик чекиниш орқали шундай ёритилади: «*Волида-я, волидаи меҳрибон-а, саҳарлар бешик тебратиб, оқ сутини аямаган, менинг мавжудиятимнинг мураббийси-я, вафот... Қандай оғир, қандай мусибат. Дунёни бир туман босиб, кўзимдан тирқираб ёш оқа бошлади*»¹⁰⁵. Мазкур ўринда лирик чекиниш фарзандини оқ ювиб, оқ тараган, ундан меҳрини аямаган, фарзанд учун, унинг келажаги учун мажбуриятни чуқур ҳис қилган онага нисбатан қаҳрамоннинг чексиз меҳр-ардоғини таъсирчан ёритади. Мусибатни чуқур ҳис қилган қаҳрамон ҳолати тасвирида эса ёзувчининг ўз онасидан айрилган пайтидаги изтироблари, руҳий туғёнларининг излари ҳам акс этганлиги иштибоҳ туғдирмайди.

Ғафур Ғуломнинг «*Нетай*» қиссасида асосий воқеалар бошланишидан олдин ёзувчи узундан-узоқ лирик кириш қилиб, ўша замон тўғрисида, қаҳрамонлар яшаётган муҳит ҳақида, фоҳишахона, бу ердаги бўғиқ муҳит ва ундаги аёлларнинг аянчли ҳаёти хусусида ўз мулоҳазаларини баён этади. Бу маскандаги бадбахт қизларнинг юзлари кулиб, кўнгиллари йиғлашини, қалблари ҳақоратдан қонашини таъкидлаган ёзувчи улар ҳақда шундай дейди: “*Уларни ўзлари билмаган зарурият, кўзлари кўрмаган мажбурият бу олтин гирдобларга улоқтирган. Аллақайси ҳарис кўзли сайёд бу олтин қафасларга уларни қамаган.*

Улар бунда фаслли ҳурмат, севилмаган ҳаржойи улфатларнинг қучоғида истаксиз бўғиладилар.

Улар кўпинча йиғлайдилар. Фақат бу йиғи аҳмоқлар йиғиси”¹⁰⁶. Ушбу лирик кириш асар воқеалари билан мантиқан боғланган бўлиб, Нетай тақдирининг фожиали тус олишида шу муҳитнинг таъсири катта бўлганини

¹⁰⁵Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. 6 т. Т. : Фан, 1986 – Б.107

¹⁰⁶ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.10

таъкидлашга хизмат қилади. Бу каби давр ва муҳит ҳақидаги фикр-мулоҳазалар Нетайни кутаётган ҳаёт картинаси десак муболағали бўлмайди.

Маълумки, «*Меҳробдан чаён*» романи композициясида «*Зулм ўчоғи*», «*Хон кўнгил очмоқчи*», «*Қирқ қизлар*», «*Нозик*» боблари мавжуд бўлиб, бир карашда мазкур боблар етакчи воқеа билан унчалик боғланмагандек кўринади. Бироқ бу ўринларни Анвар билан Раънони истиқболда кутаётган ҳаётнинг олдиндан чизилган картинаси деб тушинилса масала бирмунча ойдинлашади.

Ғафур Ғулом қиссаларида Қодирий ижодида маҳорат билан қўлланилган сир сақлаш усулидан ҳам санъаткорона фойдаланилган. «*Нетай*» қиссасида Нетай кун бўйи Қўқон кўчаларида оч наҳор тентираб юргач, шаҳардаги ғишт кўприкнинг йўловчилардан холи бурчида кичик оёқларини кучоқлаб, уйқуга кетади. Бироқ “*Эрта билан уни тушунмаган бир тил билан уйғотдилар. У кеча ётган ерида эмас, алақандай бир ёт ерда эди. Уни бир сариқ хотин силаб сийпаб уйғотди*”¹⁰⁷. Қиссада қизнинг Семёнлар оиласига қандай келиб қолгани сир тутилиб, эр-хотиннинг қизга кўрсатган меҳрибончиликлари, уни эркалатишлари келтирилгачгина, бу «*нотаниш тилда гапирувчи*» кишиларнинг кимлиги ва Нетайнинг бу хонадонга қандай келиб қолгани маҳорат билан иқоя қилинади.

Асарда Семёндан қизни тортиб олиш учун «тоға» қиёфасида келган Самаднинг номи сир тутилиб, дастлаб унинг ташқи кўринишигина чизилади, қозихонадагина унинг ким эканлиги маълум бўлади. Қиссада бундай усулнинг қўлланилиши китобхоннинг воқеалар ривожига қизиқишини кучайтириш билан бирга қаҳрамонлар руҳий оламини таъсирчан ёритиб беришга ёрдам беради.

“*Ёдгор*” қиссасининг воқеалар тизимининг қизиқарли ва таъсирчан ёритилишида ҳам сир сақлаш прёми моҳирона қўлланилган. Бир бегона аёлнинг ҳийласи туфайли “*фарзанд*”лик бўлиб қолган Жўра чақалоқнинг

¹⁰⁷ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.32

онаси ким эканлигини асар охиригача билмайди. Муаллиф қиссанинг охиридагина Жўра билан Меҳрини қайта учраштиради ва нима сабабдан ўғлини бегона йигитга ташлаб кетишга мажбур бўлганлиги ойдинлашади. Ушбу ўринда ўқувчи Меҳрининг рухий кечинмалари, уни қийнаётган азоблар, фарзандини эртакнамо бир аҳволда ташлаб кетгандан буён чеккан изтироблари билан танишади. Шунингдек, ушбу тасодифий учрашув туфайли Жўра ҳам ўзининг ечилмаган саволларига жавоб топади. Носир сир сақлаш усули воситасида ўз бадиий ниятини ифодалаган.

Ғафур Ғулом ижодида қаҳрамон характери ва руҳиятини ёритишда турли хайвонлар ва қушлар образига тез-тез мурожаат қилинади. Масалан, Сигир, мусича (*“Ҳийлаи шаръий”*), хўтик (*“Фарзанди солиҳ”*), укки (*“Соялар”*), ит (*“Шум бола”*) каби хайвон ва қушлар рамзий-мажозий мазмунни ифодалаш учун хизмат қилган. *“Нетай”* қиссасида кабутар образи келтирилади. Ёзувчи мадраса ҳаёти билан боғлиқ тарзда мадраса пештоқида ғув-ғув айланаётган кабутарлар тасвирини беради: *“Агар кабутарларнинг тиллари бўлса: “Бизлар одамларга ҳулолга сайраб берамиз, биз уларни ўз сайроқларимиздан баҳраманд қиламиз”, деяр эдилар”*. Бунда ёзувчи ўзига хос тасвир усулини қўллаб, кабутарнинг истагини муаллиф нутқи орасига жойлаб кетади. Шундан кейин сўфининг азон айтаётгани ҳақида сўз юритади: *“Сўфи ўзининг бундан сўнгги яшаши каби умидсиз, йиғлоқи оҳанги билан азон айтиб, мадраса ичидагиларни жимликка ундади. Чўзиб-чўзиб айтилган бу азон тингловчиларнинг дилларига оғир-оғир қуюлар эди”*¹⁰⁸.

Кабутарнинг одамларга эрмак учун сайраб бериш истаги билан сўфининг азон айтиши тасвири ўртасида қандайдир ички боғлиқлик бор. Ёзувчи сўфи овозини кабутар сайрашига қиёслар экан, қушнинг сайроғидан одамлар баҳраманд бўлса, сўфи овозининг йиғлоқи ва умидсизлиги сабаб бу товушитингловчилар қалбига оғир қуюлишига ишора қилади. Кўринадики, адиб мадраса толиблари ва сўфи образи воситасида ижтимоий-маданий

¹⁰⁸ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.26

хаётда рўй бераётган мушкул воқеаларга ишоралар қилади. Ёзувчи тасвири аниқ ва ёрқин ифодалаш мақсадида рамзий-мажозий тасвир усулига мурожаат қилади. Қиссадаги кабуларлар, куз ели, хазон образлари худди шу мақсадга йўналтирилган.

“Шум бола” қиссаси қаҳрамони Ҳаст эшоннинг хонақосида тунаган биринчи кечаси чала туш кўради. Бу туш мазмуни қиссада шундай келтирилади: *“Чала туш кўрдим. Рўпарамдан бир ит чиқиб, совуқда қалтираб гингшир эмиш. Бир ривоятда бу гингшиётган каминанинг ўзлари эмишман”*¹⁰⁹. Мазкур ўринда гингшиётган ит рамзий маънода қўлланилган бўлиб, Шум бола ва унинг атрофида рўй бераётган воқеа ҳодисаларга ишорадир. Тушнинг моҳиятини англаш учун шум боланинг Кўктерак бозорида етти қаландарни учратган ва улар сафига қўшилган пайтини эслаб ўтиш жоиздир. *“...мен шу пайдан бошлаб ер кишиси эмас, “худо” маҳкамасининг масъул ўринларидан биттасига қоровуллик вазифасига тайинландим. Бу касб менга кўп маъқул тушди. Егулик- ичкулик истагандан мўл, ёмғирдек ёғилиб келиб туради. “Ё олло дўст, ё олло”ни яхши ёдлаб олсанг бас. “Ашулага ош-нон беради”, деган мақол шу ерда тўғри келади”*¹¹⁰. Кўринадики, Шум бола қаландарлар сафига тасодиф туфайли қўшилиб қолган бўлиб, уларнинг асл мақсади Аллоҳни васф этиш, унинг дийдорига мушарраф бўлиш эмас, балки тирикчилик ташвиши, қорин ғами эканлигини яхши англаб етади. Адиб ўзини худо йўлига “бағишлаган” бу шахслар тимсолида айрим кишилар табиатида учрайдиган диний ақидапарастликнинг салбий жиҳатларини шафқатсиз фош этади.

Ҳикоячи қаҳрамон тилида қўлланилган пичинг, киноя, кесатик воситасида бу ҳолат яққол акс эттирилади. Шум боланинг туши ҳам худди шу тасвир билан боғлиқ бўлиб, носир қаландарларнинг қорин ташвишида кўчама-кўча ашула айтиб юришларини совуқда гингшиётган итга қиёслайди.

¹⁰⁹ Фафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.151

¹¹⁰ Фафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.148

Умуман, Ғ.Ғулом қисса ва хикоялари нафақат ғоявий йўналиши, балки бадий хусусиятлари билан ҳам алоҳида эътиборга моликдир. Унда адиб ранг-баранг ифода воситаларидан фойдаланиб, асарлари бадий етуклигини таъминлай олган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Матёқубова Т. Ғафур Ғулом бадиияти. – Т.: Фан ва технология, 2006
2. Matyakubova T.R. Lyric Experience in Gafur Gulam’s Poetry // Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 Vol 2 No. 1. 2022
3. Назаров Б. Ғафур Ғулом олами. - Т.: Фан, 2004.
4. Matyakubova Tozagul Rajarovna . A mastery of affecting a student with a lyric feeling // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). Vol. 5 Issue 4, April - 2021, Pages: 290-292
5. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986.
6. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. 6 т. Т. : Фан, 1986
7. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. - Тошкент: Akademnashr, 2010. – Б.154
8. Қуръони Карим. Ўзбекча - изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. Ал-исро сураси. Т. : Чўлпон, 1992.
9. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати.-Т.: “Ўқитувчи”, 1983. 252-бет.
10. Yakubov Islamjon. Experimental research in the creation of a “Mini-Novel”// Asian Journal of Multidimensional Research 2022, Volume : 11, Issue : 11. Pp. 143-147
11. Yakubov Islamjon. Tozagul Matyakubova. laboratory works of gafur gulam: poetic image and imagery // International journal of Advanced Science and Technology. № 6. 2020. Pp. 28-37
12. Yakubova Sevinchoy. Description Of The Spirit Of Call For Patriotism And Unity In The Poetry Of Fitrat // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). Vol. 5 Issue 4, April - 2021, Pages: 83-85

“SHUM BOLA” ASARIDA MILLIYLIK TIMSOLLARI

**Nilufar KENJAYEVA,
Alisher Navoiy nomidagi
TDO‘TAU magistranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Shum bola” asaridagi milliylik timsollarini o‘rganib chiqib, ularni ko‘rsatib berish va izohlash maqsad qilib ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: milliy o‘yin turlari, milliy ovqatlar, milliy hunarmandchilik, milliy xarakter va milliy matolar.

Annotation. The purpose of this article is to study the symbols of nationality in the work "Shum bola", to show and explain them.

Key words: national games, national foods, national crafts, national character and national fabrics.

Аннотация. Целью данной статьи является изучение символов народности в произведении «Шум бола», показать и объяснить их.

Ключевые слова: национальные игры, национальные угощения, народные промыслы, национальный колорит и национальные ткани.

Asar yaratilganiga mana bu yil sakson yetti yil bo‘ldi. Bu davr mobaynida millatimizda, yurtimizda anchayin o‘zgarishlar sodir bo‘ldi, lekin har qanday o‘zgarishlar millatimizning milliylikiga va qadriyatlariga tasir etaolmadi. Ayni “Shum bola” asari voqealari rivojida ham milliy qadriyatlarimiz unsurlarini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, asarda keltirilgan o‘yin turlarining barchasi milliy o‘yinlarimiz tarkibiga kiradi. Kurash, ”Botmon-botmon”, ”Oq terakmi-ko‘k terak”, ”Qushim boshi”, ”O‘g‘ri keldi”, ”Mindi-mindi”, ”Bekinmachoq” kabi o‘yin turlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. “Qushimboshi” o‘yini:

Qushim boshi qushdakkina,

Qorinchasi mushtdakkina,

Qanoti bor pushtakkina,

Tana to‘shi shundakkina.

Deb she‘rining aytilishi bilan o‘yin shartlari boshlanadi, bakovul bolalar kenglikda turgan bir qancha bolalarga o‘zlari tanlab olgan qushning tuzulishini tasvirlaydi, buni topgan bola bakovullardagi durrachani olib kengliklardagi bolalarni savalay boshlaydi va bolalar undan durrachani tortib olib bakovul bolalarga yetkazib berishadi, agarda qush nomini hech qaysi bir bola topolmasa bakovul bolalar kenglikdagi bolalarga qo‘shiq, she‘r yoki raqsga tushib berishini aytishar va buni bolalar bakovul bolalarning “ko‘ngligidagidek” bajarishsagina o‘yin shu bilan o‘z nihoyasiga yetar edi. Ushbu milliy o‘yinlar folklor ijodiga yaqin bo‘lib bu o‘yin turi bolalarda nafaqat zehnni o‘tkirlash balki xalq ijodining davomiyligini ham ta‘minlash vazifasini bajargan.

”Botmon-botmon”, ”Oq terakmi-ko‘k terak” o‘yinlarini Akbarova Marg‘uba “Bolalarda mustaqillik va tashabbuskorlikni shakllantirishda xalq o‘yinlarining o‘rni” monografiyasida bu ikki o‘yinni ham tarafma-taraf o‘yinlar qatoriga kiritadi. Bu o‘yinlar halol kurashish, jamoa a‘zolarini hurmat qilish, maqsadga hamjihatlik bilan erishish kabi fazilatlarini tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi.

”Mindi-mindi”, ”Bekinmashoq”, ” O‘g‘ri keldi” kabi o‘yinlar ham bola zehnni oshiruvchi, uni topqirlikka undovchi harakatli milliy o‘yinlar turiga kiradi. Bolalarni jismonan chiniqtirish maqsadi asosiy tub zamirida yotgan yana bir o‘yin turi “Yalong‘och poyga” hisoblanadi. Shumbola tilidan, bu o‘yinda uch chaqirimchalik yerni bolalar o‘zaro musobaqalashib Tikonlimozor, Qoratosh, Yalanqori, Olmozor, Devonbegi, Qo‘rg‘ontegi kabi mahallalardan yugurib o‘tilishini, oldin kelgan bolaga chapak chalinib uni keyingi musboqagacha “zo‘r” deb hisoblab yugirishganligini aytiladi

Har bir o‘yin turi o‘zining o‘ziga xos qiziqarliligi bilan katta ahamiyat kasb etibgina qolmay, shuningdek, bola ruhiyatiga o‘zbekona ruhdagi qarashlar va odob-axloq tarbiyasini singdirishda ham katta ro‘l o‘ynaydi.

Asar talqinining bola tilidan berilganligi va asar qahramoni bola obrazi bo‘lganligi sababli ham sujet davomiyligida yana bir qancha o‘yin turlariga duch kelamiz. Oshiq o‘yini, it urishtirish kabi o‘yinlar ham bolalarning sevimli o‘yin turlariga kiradi. Bu

o‘yinlarni yurtimizning janubiy viloyatidagi bolalar hozirda ham sevib o‘ynab kelishmoqda.

Milliy odatlarimizdan yana biri “Halfana” bo‘lib, unda o‘rtada bir ovqatning nomi ostida ko‘pgina kishilar tomonidan o‘rtada masalliqlar to‘planib taom tayyorlanishi va birgalikda baham ko‘rishlarini tushunamiz. Hali o‘n to‘rt – o‘n besh yoshli bolalar o‘rtasida “Halfana” palovning tayyorlanishi Shumbola davri muhitidagi milliy odatlarimizning yosh bollar ruhiyatiga ham qanchalik singdirilganligini ko‘rsatib beradi

Bugungi kunda “Supermarket”, ”Gipermarket”, ”Korzinka” kabi zamonaviy do‘konlarning talablariga javob beraoladigan “attorlik” rastalari ham qissada keltirib o‘tiladi. Bu rastalarda milliyligimiz timsoli bo‘lgan “Quroqlar” ham qalamga olingan. Qadimdan “keraksiz” va “yaroqsiz” matolardan buvilarimiz va onalarimizning kerakli buyimlar qilib quroqlar tikkanlar va bular bozorlarga ham kirib borganligini ko‘rishimiz mumkin. Bozor tasvirida milliy hunarmandchilik, milliy ovqatlar, milliy mato va gazlamalar, milliy kiyimlar ham keltiriladi.

Kulolchilik buyumlari azaldan o‘zbek xalqining milliy hunarmandchilik turiga kirib keladi. Asarda bozordagi alohida rastalard kulolchilik buyumlari sotilishi, ularni chertib ko‘rgandagi “jaranglashining” tasvirni berishi ham G‘afur G‘ulomning milliy hunarmandchiligimizga nibatan bo‘lgan hurmat-e’tiborini ko‘rsatib beradi.

Xalqimizda mol so‘yilganda uning go‘sh tidan tashqari kallasi va oyoqlarini, ichak-chovoqlarini ham turli “yaxna”, ”xalades” kabi milliy taomlarga aylantirish odatlarimiz bor. Shumbola sovungarlik bozorida so‘yilgan mollarning qorin -ichaklari sotilishini aytadi. Sovungarlar bozorini jahondagi eng “xushbo‘y” bozor deya atab, unga kinoya ham qiladi.

Bit bozori tasvirida mahsi (oyoqqa kiyilidigan silliq etiksimon issiq oyoq kiyim), paytavabop matolar (oyoqqa o‘raladigan matolar), guppi(nimcha), ot bo‘ktargisi(otning yelkasiga yopish uchun mo‘ljallangan yopinchoq) va mursak kabi kiyimlarni ham topib mumkinligini aytib o‘tadi. Xuddi shu bozorda o‘rtog‘i Husnbiyni ko‘rib qolishi va bir xurjunning ikki ko‘zida to‘la laxtak(matolar), sotayotganini aytadi. Undagi chit,surp,rohatbadan(harir gazlama), poplin kabi milliy matolar keltiriladi

Omon do‘sti bilan yurgan chog‘larida bozorda yana bir qancha milliy taomlarimiz keltiriladi. Bular: jigar kabob, kartoshka, somsa, oqshoq, go‘ja, qurt, uvra osh kabi milliy taomlar keltiriladi. Bundan tashqari “gardish” va “childirma” kabi milliy cholg‘u asboblari ham keltiriladi.

Xarakterdagi milliylikni aynan asar voqeliklarida kuzatishimiz ham mumkin, shuningdek, yozuvchi tomonidan bu narsa keltirilib ham o‘tiladi. Yaxshiqiz kampirning o‘toviga tunash uchun borgan Omon va Shumbolaga kampir bir kecha uchun ikkalasi bir so‘m berishini so‘raydi, shumbola kampirni yarim so‘mga rozi qiladi. Kampir shunda: “sartning bolasi quv bo‘ladi” - deya asardagi bu sujet orqali Shum bolaning asl xarakterini ochib berish bilan birgalikda butun o‘zbek bolalarining xarakteriga ham ishora qilib ketadi.

Qissada salla (bosh kiyim, bobolarning bosh kiyimi hisoblanadi), qovoq manak (bo‘za ichimligi solinadigan idish), zarang idish (ichimlik quyiladigan idish), lo‘labolish (yostiqlarning turi), obdasta (oftoba ham deyiladi bu qo‘l yuvish uchun moslangan idish), qumg‘on (choy qaynatish uchun moslangan idish), paxsa devor (loy bilan ishlov berilgan devor turi) kabi milliylik timsollarimiz ham mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘afur G‘ulom .Shum bola. Toshkent, ”Nurafshon business”. 2019
2. Akbarova Marg‘uba “Bolalarda mustaqillik va tashabbuskorlikni shakllantirishda xalq o‘yinlarining o‘rni”
3. Sulhiddinova Dilorom. Shum bola – o‘zbekni dunyoga tanitgan asar // Proceedings of international Educators Conference, 2(3), 180-183